

ISSN 1995-6134 (ONLINE)

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ
ВИДАННЯ

ФОРУМ ПРАВА

2018
№ 3

ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ПОВНОТИ Й ОПЕРАТИВНОСТІ
ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА
В СУЧАСНИХ ЗНАННЯХ У ГАЛУЗІ ПРАВА

journals@meta.ua
forumprava.pp.ua
nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

«Форум права» – рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ до публікації та до поширення через мережу Інтернет, **протокол № 4 від 24.04.2018 р.**

Підписано до публікації та до поширення через мережу Інтернет **24.04.2018 р.**

УДК 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1319138>

Мета журналу:	досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.
Тематика:	згідно з галуззю науки «12.00.00 – Юридичні науки» відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України.
Періодичність видання:	5 разів на рік.
ISSN	1995-6134 (Online)
Має статус видання категорії «В»	Переліку наукових фахових видань України відповідно до п.3 Наказу Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 р. № 32.
Внесено	до Переліку наукових фахових юридичних видань постановою президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), перереєстровано відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6)
Відповідає	Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»
Включено	до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International , індексується у 2012–2015, 2017 роках.
Включено	до міжнародної наукометричної бази Scientific Indexing Services (SIS) , індексується з 2014 року.
Включено	до міжнародної наукометричної бази InfoBase Index , індексується з 2016 року (IBI Factor 2016).
Включено	до міжнародної депозитарної бази даних Open Access Infrastructure for Research in urope (OpenAIRE) , індексується з 2017 року.
Індексується Науковим публікаціям	пошуковою системою Google Scholar присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об'єкта DOI (digital object identifier) , з 2017 року.

Редакційна колегія

Головний редактор:

Музичук О.М. д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар:

Зозуля І.В. д-р юрид. наук, проф.

Члени редколегії:

Головко О.М. д-р юрид. наук, проф.

Комзюк А.Т. д-р юрид. наук, проф.

Литвинов О.М. д-р юрид. наук, проф.

Мічурін Є.О. д-р юрид. наук, проф.

Слінько С.В. д-р юрид. наук, проф.

Старілов Ю.М. д-р юрид. наук, проф.

(Російська Федерація)

Розглядаються

концептуально-методологічні засади, теорія і практика права

Технічна група

Технічний редактор: **І.В. Зозуля**

Коректор: **О.І. Довгань**

Комп'ютерна верстка та оформлення: **А.О. Зозуля**

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Адреса редколегії журналу

61080, м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.
ХНУВС. Редакція наукового журналу «Форум права»

Тел. **+38-050-30-39-118**

Е-mail: **Journals@meta.ua**

Веб-сайт журналу: **forumprava.pp.ua**

Режим доступу

до публікацій журналу:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Автори статей несуть усю відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації. Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статей.

«Forum prava» – peer-reviewed electronic scientific professional edition with open access, founded and issued by Kharkiv National University of Internal Affairs since 2005.

Recommended by the Academic Council of the Kharkiv National University of Internal Affairs for publication and dissemination through the Internet, **protocol number 4 dated April 24, 2018**

Signed for publication and distribution to the Internet **24.04.2018**

UDC 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1319138>

Purpose: achievement of a qualitatively new level of completeness and efficiency of meeting the information needs of society in modern knowledge in the field of law.

Subject: according to the branch of science «**12.00.00 – Legal Sciences**» in accordance to the current list of branches of science of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

Frequency of publication: 5 times a year.

ISSN **1995-6134 (Online)**

Has the status of the category "C" in List of scientific professional editions of Ukraine in accordance p.3 of the Ministry of Education and Science of Ukraine order of 01.15.2018 No 32

Added to the List of scientific professional legal editions by the resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine from 18.01.2007, No 3-05/1 (Bulletin of the HAC of Ukraine. 2007. No 2. P. 5), **re-registered** to the List of scientific professional editions of Ukraine by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 04.07.2013, No 893 (Annex 6)

Corresponds with the National Standard of Ukraine DSTU 7157:2010 «Information and documentation. Electronic edition. Basic Types and Output Details»

Included to the international scientometric database **Index Copernicus International**, is indexed in 2012–2015, 2017.

Included to the international scientometric database **Scientific Indexing Services (SIS)**, is indexed from 2014.

Included to the international scientometric database **InfoBase Index**, is indexed from (IBI Factor 2016).

Included to the international depository database **Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)**, is indexed from 2017.

Indexed by the search engine **Google Scholar**

Scientific publications are assigned the international identifier of the digital object **DOI (digital object identifier)**, from 2017.

Editorial

Chief Editor:

Oleksandr Muzychuk L.L.D., Professor

Executive Secretary:

Ihor Zozulia L.L.D., Professor

Members of the Editorial Board:

Oleksandr Golovko L.L.D., Professor

Anatoly Komzyuk L.L.D., Professor

Olexey Litvinov L.L.D., Professor

Yevhen Michurin L.L.D., Professor

Serhiy Slinko L.L.D., Professor

Yuriy Starilov L.L.D., Professor

(Russian Federation)

Considered

conceptual and methodological principles, theory and practice of law

Technical group

Technical editor:

Ihor Zozulia

Corrector:

Olena Dovhan

Layout and design on Computer:

Antonina Zozulia

Minimum system requirements: MS Windows 98/2000/XP/2003 operating system, MS Internet Explorer version 5 and above, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Address editorial board

61080, Kharkiv, ave. L. Landau, 27. Kharkiv National University of Internal Affairs. Editorial Board of the Journal "Forum Prava"

Tel. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **Journals@meta.ua**

Journal website: **forumprava.pp.ua**

Access mode

to journal publications:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Authors bear full responsibility for the content of the articles and the fact of their publication. The editorial staff is not liable to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of articles.

ЗМІСТ

Барабаш О.О.	Правосвідомість, правопорядок та законність як чинники правомірної поведінки	6
Бігняк О.В.	Теоретико-прикладні аспекти охорони та захисту корпоративних прав держави	13
Завальний М.В.	Контроль держави за здійсненням недержавної правоохоронної діяльності	22
Зозуля І.В.	Чи є європейською Національна поліція України?	30
Kachynska M.O.	Gender equality in Ukraine: national and international perspectives	40
Лещенко Р.М., Заїка А.В.	Взаємовідносини держави та громадянського суспільства у Великобританії: досвід для України ...	48
Любашенко В.І.	Міжнародно-правові засади структурування концепції "обов'язок захищати"	56
Осауленко А.О.	Заходи з реформування кримінально-виконавчої системи у зв'язку з підготовкою вступу України до Ради Європи (1994–1995 роки)	63
Палюх Л.М.	Родовий об'єкт злочинів, що посягають на здійснення судової влади	72
Пилипенко Д.О.	Щодо нормативного врегулювання імунітету захисника в кримінальному процесуальному законодавстві України	80
Сенчук І.І.	Гарантії професійної діяльності поліцейських в сучасних умовах	88
Ситнік О.М.	Характеристика спеціально-кримінологічних заходів запобігання втягненню неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність	96
Тарнавська М.І.	Застосування норм орхуської конвенції адміністративними судами України	105
Троцька М.В.	Аналіз окремих підстав виникнення права комунальної власності на природні ресурси	113
Шахова К.В.	Генезис законодавства з недопущення порушення права на статеву свободу та статеву недоторканність	122
Шестаков В.І.	Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора як предмет оскарження у кримінальному провадженні	131
Юртаєва К.В.	Кваліфікація найманства: національний та міжнародно-правовий аспекти.....	141

CONTENT

Barabash O.O. Legal Awareness, Law and Order, Legality as Factors of Lawful Behavior.....	6
Bignyak O.V. Theoretical and Applicative Aspects of Protection and Defence of the State Corporate Rights	13
Zavalny M.V. Public Control over Non-State Law Enforcement Activity	22
Zozulia I.V. Is the National Police of Ukraine European?	30
Kachynska M.O. Gender Equality in Ukraine: National and International Perspectives	40
Leshchenko R.M., Zaika A.V. Relations between State and Civil Society in Great Britain: Experience for Ukraine.....	48
Liubashenko V.I. Structuring the Responsibility to Protect Within International Law.....	56
Osaulenko A.O. Measures to Reform Criminal and Penal Service System Due to the Preparation Process of Ukraine's Accession to the Council of Europe (1994–1995).....	63
Palyukh L.M. The Generic Object of Crimes Encroaching upon the Exercise of Judicial Power	72
Pilipenko D.A. Regarding the Normative Regulation of the Immunity of a Lawyer in the Criminal Procedural Legislation of Ukraine	80
Senchyk I.I. The Guarantees of Police's Professional Activity in Modern Conditions	88
Sytnik O.M. Characteristics of Special-Criminological Measures to Prevent the Engaging Minors in Criminal and Other Antisocial Activity	96
Tarnavska M.I. Application the Norms of the Aarhus Convention by the Administrative Courts of Ukraine.....	105
Trotska M.V. Analysis of Certain Grounds for Creation of Community Property Right to Natural Resources	113
Shakhova K.V. Genesis of Legislation to Prevent the Violation of the Right to Sexual Freedom and Sexual Immunity...	122
Shestakov V.I. Decisions, Actions or Omissions of the Investigator or Prosecutor as an Object of Appeal in a Criminal Proceeding.....	131
Yurtayeva K.V. Qualification of Mercenarism: National and International Aspects.....	141

УДК 340.12[316.62/64:340.131]

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1319140>

О.О. БАРАБАШ,

доцент кафедри адміністративного та інформаційного права
 Національного університету "Львівська політехніка",
 кандидат юридичних наук, м. Львів, Україна; e-mail: olja8877@yahoo.com;
 ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2666-9696>

ПРАВОСВІДОМІСТЬ, ПРАВОПОРЯДОК ТА ЗАКОННІСТЬ ЯК ЧИННИКИ ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ

O.O. BARABASH,

Ass. Professor, Chair of Administrative and Informational Law,
 Lviv Polytechnic National University,
 Ph.D. in Law, Lviv, Ukraine; e-mail: olja8877@yahoo.com;
 ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2666-9696>

LEGAL AWARENESS, LAW AND ORDER, LEGALITY AS FACTORS OF LAWFUL BEHAVIOR

Постановка проблеми

Правомірну поведінку особи безумовно формує правосвідомість, яка виступає певним джерелом, що викликає внутрішню готовність особи до процесу реалізації правових норм. Проте, важливим є те, що правосвідомість повинна ґрунтуватися на моральному і духовному фундаменті, обліку та всебічному застосуванні історичних особливостей і характерних рис суспільства. Без наявності відповідного культурного рівня, морального клімату неможливо проголосити принципи правової держави.

Справді, у сучасному українському суспільстві, яке поступово виходить із кризового стану на шлях стабілізації, значна роль відводиться правовій культурі у сфері розбудови правової держави. Високий рівень правової культури слугує позитивним чинником, що перешкоджає здійсненню правопорушень, тобто безпосередньо впливає на міцність правопорядку.

Основою статті послугував теоретико-методологічний потенціал праць вітчизняних учених-юристів, теоретиків і філософів права різних періодів становлення теоретико-правової думки. Наукових досліджень, присвячених аналізу саме форм поведінки, зокрема юридично значущої, є обмежена кількість. Найбільш близьку до заявленої теми досліджував А. Шульга. Йдеться про особу як суб'єкт правомірної поведінки у загальнотеоретичному дослідженні. Проблему соціальної дії вивчали О. Балинська, Н. Оніцен-

ко, Л. Макаренко, соціальної бездіяльності – С. Башук, А. Гончарук, Т. Полянський. Окремі види юридичних дій та взаємодії (найчастіше в контексті юридичних фактів і механізму право-реалізації) досліджували Ю. Козенко, Т. Подорожна, І. Полонка, Г. Свириденко, А. Токарська, О. Омельчук. Вагомий внесок в дослідження феномену поведінки людини зробили й зарубіжні вчені, зокрема С. Сілбей (S. Silbey), Л. Фрідман (L. Friedman), М. Шелер (M. Scheler), Р. Кірк (Kirk R.) та ін., які розглядали феномен поведінки людини крізь призму правосвідомості та правової культури. Проте, багато їх праць було написано у 80–90-ті роки минулого століття, через що недостатньо адекватно відображено стан і рівень розвитку наукового знання, нові соціально-політичні реалії, зокрема й оновлення законодавства в контексті забезпечення законності та правопорядку в суспільстві. Відповідно, малодослідженим залишився взаємозв'язок правосвідомості, правопорядку та правомірної поведінки як чинників юридично значущої транзитивної поведінки, взаємозв'язок, взаємозумовленість і взаємозалежність у площині дискретності права.

З огляду на це, метою статті є побудова авторської концепції цілісного підходу до взаємозв'язку правосвідомості, правопорядку та правомірної поведінки. Новизна роботи полягає у визначенні їх якісного співвідношення для уточнення, доповнення соціально значущої поведінки, яка виражена у формі конкретних фізичних

дій або бездіяльності, має бути врегульована нормами права, підконтрольна державі та має спричиняти ефективні юридичні наслідки. Завдання статі – розкрити зміст та взаємозв'язок основних чинників, які здатні впливати на поведінку людини, серед яких, зокрема правопорядок, правосвідомість та законність як чинники соціально-правового середовища у якому формується поведінка людини.

Соціалізація правосвідомості

Правосвідомість особистості формується в ході соціалізації – багатогранного процесу "олюднення" індивіда, його залучення до соціального середовища – нормативно-ціннісної системи і культури суспільства [1, с.31]. Як необхідною і важливою сферою загальної соціалізації в правознавстві виділяється правова соціалізація.

В юридичних джерелах правову соціалізацію визначають як перманентний процес залучення людини до правовідносин та формування в неї правосвідомості й правомірної поведінки; як процес залучення індивіда до соціально-правового середовища, що охоплює пізнання правових принципів і норм, формування до них емоційно-оцінного ставлення, оволодіння практичними навичками правової поведінки і спілкування, освоєння соціальних ролей і відповідних їм прав та обов'язків, формування правових установок і ціннісно-правових орієнтацій, в результаті чого індивід набуває систему особистісних властивостей і якостей, необхідних для адекватного функціонування у сфері правового регулювання [2, с.44].

Правова соціалізація – це процес освоєння особистістю стандартів нормативної, законотворчої поведінки, а також, є складовою частиною загальної індивідуальної соціалізації та інкультурації як залучення особистості до універсального соціокультурного досвіду. Правова соціалізація передбачає не тільки набуття відповідних нормам права навичок соціальної поведінки, а й розвиток мотиваційних структур як внутрішніх гарантів, які забезпечують дотримання особистістю правових приписів [3, с.182].

При цьому, на думку І. Коваленко, правова соціалізація людини детермінується багатьма чинниками різних рівнів. На макрорівні (рівні всього суспільства) формування правової культури зумовлене характером політичного режиму, пануючими соціально-економічними відносинами, змістом національної культури, що виникла в процесі історичного розвитку суспільства, пропагандистом і розповсюджувачем якої є бібліотека. На мезорівні (рівні великих соці-

льних груп) – місцем тієї чи іншої групи у соціальній структурі суспільства, особливостями її соціального буття. На цьому рівні на людину великий вплив здійснює соціально-професійне середовище, яке зумовлює формування відповідного рівня правосвідомості та відповідного типу правової поведінки. На мікрорівні (рівні малих соціальних груп) – особливостями правосвідомості родини, трудового колективу, неформального спілкування [4, с.1].

Проте, варто зауважити, що поряд із позитивними формами соціалізації існують мінливі, в результаті яких у самостійне життя виходять індивіди, схильні переважно не до законотворчої, а до делінквентної і кримінальної поведінки. Наприклад, сім'ї з деформованими відносинами і неправові держави є основними винуватцями існування мінливих форм соціалізації [5, с.35].

Нормативно-ціннісна перебудова мотиваційної системи особистості відбувається в процесі внутрішнього засвоєння і прийняття правових норм. Засвоєні принципи і норми включаються в психологічну структуру особистості в якісно перетвореному вигляді – "у формі належного ставлення й оціночних критеріїв" [6, с.89].

Така психологічна модель включає наступні стадії:

- 1) пізнання правових принципів і норм;
- 2) оцінне сприйняття норм, формування до них інтересу на раціональному й емоційному рівні;
- 3) формування позитивного оцінного ставлення до норм, прийняття їх розумом і почуттями;
- 4) перетворення нормативних приписів у внутрішню цінність особистості (правові переконання);
- 5) закріплення нормативно-інсталяційного стереотипу в результаті повторної реалізації норми права в поведінці [7, с.75–82].

Головним аспектом соціалізації, отже, є взаємодія індивіда із соціальним середовищем із залученням і на основі мотиваційних чинників. Здатність мотивів ініціювати та активізувати різноманітні акції поведінки обумовлена суперечливою структурою мотиваційної діяльності. Соціально-правове середовище особистості в ролі основних компонентів передбачає суспільні відносини, що регулюються правом; норми права, що виступають щодо індивідуальної свідомості як зовнішня соціальна реальність; суспільна правосвідомість, правосвідомість соціальних груп, у які включається індивід у своїй життєдіяльності; різні соціальні інститути, до компетенції яких входять правотворчі, правозастосовні, правоохоронні та правовиховні функції.

Правопорядок як чинник соціально-правового середовища

Найважливішим організаційним і стабілізаційним чинником соціально-правового середовища в цілому є порядок – порядок відносин, що складаються в результаті здійснення вимог законності. Т.С. Подорожна правовий порядок розуміє як певний стан урегульованості правовими нормами суспільних відносин, що охоплює такі властивості, як узгодженість, скоординованість, структурна організованість, і залежить не тільки від зовнішнього соціально-нормативного впливу, а й від характеру реагування на нього суб'єктів. Зокрема, вчена резюмує, що право є ціннісно-нормативною системою, основою якої є порядок. Правопорядок є: результативною стороною права; правом, реалізованим у суспільних відносинах; станом реалізації і показником реалізації права. Особлива роль права у формуванні правового порядку пояснюється його соціально-психологічними функціями: оцінки (суб'єктивне право) та опису (об'єктивне право). Суб'єктивне право людини дозволяє їй дати власну оцінку суспільним явищам з позиції "справедливо–несправедливо". Об'єктивне право дозволяє відобразити в нормативно-правових актах суспільну практику та закріпити правові засоби досягнення порядку в суспільстві. З огляду на це, правовий порядок – це об'єктивно та суб'єктивно обумовлений стан соціального життя, який характеризується внутрішнім погодженням, урегульованістю системи правових відносин, заснованих на нормативних приписах [8, с.67]. Проте, сама урегульованість суспільних відносин не є тому свідченням сформованого в їхній сфері суспільного порядку. Останній складається в результаті соціально-нормативного регулювання суспільних відносин та втілення приписів соціальних норм у поведінці суб'єктів цих відносин.

З огляду на це, вважаємо, що правовий порядок – це об'єктивно та суб'єктивно обумовлений стан соціального життя, який характеризується внутрішнім погодженням, урегульованістю системи правових відносин, заснованих на нормативних вимогах, принципах права та законності, а також на демократичних, гуманістичних та моральних вимогах, правах та обов'язках, свободі та відповідальності всіх суб'єктів права. Особлива роль права у формуванні правового порядку пояснюється його соціально-психологічними функціями: оцінки (суб'єктивне право) та опису (об'єктивне право). Суб'єктивне право людини примушує та дозволяє їй дати оцінку

своєї поведінки з позиції "справедливо – несправедливо". Об'єктивне право дозволяє зрозуміти відображення в нормативно-правових актах суспільної практики. Відповідно, порядок суспільного життя, що гарантує цивілізовані умови існування та розвитку індивідів, соціальних груп, суспільства в цілому, не може бути створений без належної участі держави, яка вміло та ефективно використовує для регулювання соціальних процесів арсенал правових засобів та методів. З іншого боку, як наголошують вчені, правова реальність органічно включена в загальний, єдиний, нормативно-ціннісний континуум "соціальність-культура". Тому як соціальне явище в об'єктивній формі право існує в правових відносинах і соціальних інститутах, у суб'єктивній формі – у правосвідомості, що обслуговує правове життя [8, с.159].

Відсутність правового порядку справляє руйнівний вплив на суспільство, унеможливорює задоволення потреб, забезпечення інтересів та цілей. Це може виявлятися, насамперед, у незахищеності прав, свобод та інтересів громадян, загрози життю, здоров'ю та гідності людей, позбавленні гарантій соціального захисту і добробуту, у соціальному розшаруванні суспільства, свавіллі з боку органів влади, недосконалості прийнятих законів та інших нормативно-правових актів, низькій якості діяльності правозастосовних органів і, нарешті, в неправомірній поведінці інших суб'єктів права. Тобто з позицій особи правовий порядок виступає, в першу чергу, як засіб захисту її прав, свобод і законних інтересів. Він забезпечує охорону людини як від сваволі самої держави та її органів, так і від протиправних дій інших суб'єктів. Держава з цієї точки зору виступає як специфічне утворення, призначення якої полягає в забезпеченні стабільності та стійкого розвитку соціуму.

Правовий порядок є бажаним для суспільства кінцевим результатом здійснення вимог соціальних норм, конкретизованих у суб'єктивних правах та обов'язках. Він уособлює життя, реальне буття цих норм, за своєю реалізацією в адекватній поведінці суб'єктів.

Правопорядок, на думку деяких зарубіжних учених, наприклад, Р. Керк (Kirk R.), завжди сприяє розвитку культуротворчих здібностей особистості, стимулює її творчий потенціал, відкриває широкий простір для творчої самореалізації [9]. Його визначають як якісно своєрідний стан суспільного життя; як стан упорядкованості суспільних відносин, що виражає реальну вимогу законності; як система цілеспрямованих

суспільних відносин, що складається із сукупності всіх юридичних зв'язків, змістом яких є поведінка суб'єктів, відповідно їхні права й обов'язки; як внутрішньо узгоджена система суспільних відносин.

Правопорядок – це порядок у суспільних відносинах, які регулюються правом, при якому гарантується реалізація суб'єктивних прав і юридичних обов'язків учасників правовідносин, забезпечується їхня правомірна поведінка, здійснення законності. Це упорядкований за допомогою права, його застосування та інших форм реалізації підзаконний порядок суспільного життя, його нормальний стан, основний зміст якого становить правомірна поведінка, практичне здійснення законності. Правопорядок реально забезпечує втілення в життя державних і особистих інтересів, закріплених у нормах права; охорону суб'єктивних прав і виконання юридичних обов'язків, що є змістом правомірної поведінки суб'єктів права.

В. Бачинін вважає за необхідне вести мову про два типи правопорядку: органічний і механістичний. Органічна модель правопорядку являє собою відкриту систему, наділена здатністю обміну інформацією із соціальним середовищем, оперативного реагування на всі події в суспільстві, зміни і прагне своєчасно адаптуватися до них. Така система, на думку автора, здатна успішно знаходити різноманітні правові засоби згладжування і взаємного примирення протилежних соціальних позицій, упорядкування людського існування, щоб кожна людина мала все необхідне для нормального життя, могла вдосконалюватися, примножувати свій культурно-духовний потенціал. Органічний правопорядок передбачає такі стосунки між соціальним цілим і його частинами, коли сторони, залишаючись протилежностями, все-таки набувають здатності договірної рівноваги інтересів, обов'язків і прав [10, с.41]. Отже, правопорядок спрямований на захист й охорону "правових" інтересів громадян, є вагомим чинником правомірної поведінки.

Законність як функція забезпечення правомірної поведінки

Із правопорядком нерозривно пов'язана законність, яка також виконує важливі функції в забезпеченні правомірної поведінки громадян.

Для розуміння законності як засобу забезпечення правомірної поведінки важливо те, що одна з головних її вимог полягає в необхідності суворого й неухильного дотримання приписів

норм права в реалізації прав та обов'язків громадян, у соціальній діяльності, що знаходиться у правовій формі суспільних відносин. Законність як елемент демократії повинна забезпечувати не пасивну реалізацію громадянами вимог правових норм, а їх активне використання задля викоринення антисоціальних явищ у всіх сферах життя нашого суспільства.

Законність виступає чинником зміцнення соціального порядку, що встановлюється державою і закріпленій системою законодавства.

Для означення взаємозв'язку правопорядку, правомірної поведінки і правосвідомості, визначення їх якісного співвідношення науковці, зокрема Є. Белканов, використовують категорію "лояльність правосвідомості": "Лояльність правосвідомості – це властивість правосвідомості, його окремих елементів забезпечувати формування правомірної поведінки та сталого правопорядку" [11, с.47].

Ця властивість може бути виражена різною мірою. Коли лояльність переважає у спрямованості правосвідомості, можна говорити про позитивний рівень лояльності. Якщо складається ситуація, коли лояльність виражена в незначній мірі і в результаті дії механізму правосвідомості складається неправомірна поведінка, можна говорити про низький або негативний рівень лояльності.

Підвищення рівня лояльності правосвідомості, як зазначає С.С. Сілбей (Silbey S.S.), досягається за допомогою правового виховання, тобто системи заходів, що організовується державними чи іншими органами для забезпечення правомірності поведінки, що досягається за допомогою засвоєння цінностей правової культури [12]. Звісно, правильніше розглядати законність як певний режим (стан) суспільних відносин, який характеризується їх відповідністю приписам правових норм. Законність, характеризуючи стан юридичної правомірності суспільних відносин, є передумовою правопорядку, умовою його виникнення і зміцнення.

Висновки

Таким чином, основними чинниками, які впливають на правомірну поведінку особи, є правосвідомість, правопорядок та законність. Їх взаємозв'язок та взаємозумовленість показує, в якому стані знаходяться збалансовані інтереси особи та суспільства та якою мірою держава здатна сприяти їх задоволенню. Саме взаємозв'язок правосвідомості особи з її правомірною поведінкою виступає тією діалектичною

суперечністю, тим внутрішнім чинником, який є одним із основних засобів забезпечення правового порядку. Відповідно, правопорядок відображає структурну впорядкованість, організованість поведінки людини, яка повинна існувати лише в умовах законності. Будучи зумовлені потребами упорядкованого розвитку правових відносин, вимоги законності зорієнтовані на за-

безпечення правомірного характеру поведінки всіх суб'єктів і, отже, несуть в собі конкретну програму людської діяльності і спілкування в соціально-правовому середовищі. Суть цієї програми полягає в забезпеченні точної відповідності поведінки всіх суб'єктів правовим приписам і формуванні критеріїв законного та незаконного у сфері права.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Полонка І. А. Генезис сутності правової поведінки та пропозиції щодо поняття. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. "Юриспруденція"*. 2014. № 10–2. Т. 1. С. 31–35.
2. Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства: монографія / Ю. П. Битяк та ін.; за ред. Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка; НДІ буд-ва та місцевого самоврядування АПРН України. Харків: Право, 2007. 248 с.
3. Бедь В. В. Юридична психологія: навч. посіб. Київ: МАУП, 2004. 436 с.
4. Коваленко І. Правова соціалізація як процес формування правової культури. *Вісник Книжкової палати*. 2011. № 6. С. 1–3.
5. Клімова Г. П. Правосвідомість: до теорії питання. *Актуальні питання інноваційного розвитку*. 2012. № 2. С. 35–41.
6. Поляков А. В. Общая теория права. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2011. 472 с.
7. Образцов П. И. Методы и методология психолого-педагогического исследования. Санкт-Петербург: Питер, 2004. 268 с.
8. Подорожна Т. С. Правовий порядок: теоретико-методологічні засади конституціоналізації: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2016. 536 с.
9. Kirk R. The roots of American order / LaSalle-III., Open Court, 1975.
10. Бачинин В. А. Неправо (негативное право) как категория и социальная реалья. *Государство и право*. 2001. № 5. С. 14–20.
11. Белканов Е. А. Структура и функции правосознания: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Екатеринбург, 1996. 25 с.
12. Silbey S. S. Legal Culture and Legal Consciousness. *International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences*. New York: Elsevier, Pergamon Press, 2001. P. 8623–8629.

REFERENCES

1. Polonka, I. A. (2014). Henezys sutnosti pravovoyi povedinky ta propozytsiyi shchodo ponyattya [Genesis of the essence of legal behavior and suggestions on the concept]. *Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser. "Yurysprudentsiya"*, 10–2 (1). 31–35 (in Ukr.).
2. Bytyak YU. P. et al; Bytyak, YU. P., & Yakovyuk, I. V. (Reds.). (2007). *Pravova kul'tura v umovakh stanovlennya hromadyans'koho suspil'stva: monohrafiya* [Legal culture in the conditions of formation of civil society: monograph]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
3. Bed', V. V. (2004). *Yurydychna psikhohohiya: navch. posib.* [Legal psychology: teach. manual]. Kyiv: MAUP (in Ukr.).
4. Kovalenko, I. (2011). *Pravova sotsializatsiya yak protses formuvannya pravovoyi kul'tury* [Legal socialization as a process of formation of a legal culture]. *Visnyk Knyzhkovoyi palaty*, (6). 1–3 (in Ukr.).
5. Klimova, H. P. (2012). *Pravosvidomist': do teoriyi pytannya* [Consciousness: to the theory of question]. *Aktual'ni pytannya innovatsynoho rozvytku*, (2). 35–41 (in Ukr.).
6. Polyakov, A. V. (2011). *Obshchaya teoriya prava* [General theory of law]. Sankt-Peterburg: Yuridicheskiy tsentr Press (in Russ.).
7. Obratsov, P. I. (2004). *Metody i metodologiya psikhologo-pedagogicheskogo issledovaniya* [Methods and methodology of psychological and pedagogical research]. Sankt-Peterburg: Piter (in Russ.).
8. Podorozhna, T. S. (2016). *Pravovyy poryadok: teoretyko-metodolohichni zasady konstytutsionalizatsiyi: monohrafiya* [Legal order: theoretical and methodological foundations of constitutionalization: monograph]. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
9. Kirk, R. (1975). *The roots of American order*. LaSalle-III., Open Court (in Eng.).
10. Bachinin, V. A. (2001). *Nepravo (negativnoye pravo) kak kategoriya i sotsial'naya realiya* [Wrong (negative law) as a category and social reality]. *Gosudarstvo i pravo*, (5). 14–20 (in Russ.).
11. Belkanov, Ye. A. (1996). *Struktura i funktsii pravosoznaniya* [Structure and functions of legal awareness]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (Шифр специальности). Yekaterinburg (in Russ.).

12. Silbey, S. S. (2001). Legal Culture and Legal Consciousness. *International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences*. New York: Elsevier, Pergamon Press, (p. 8623–8629) (in Eng.).

Надійшла 20.04.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Барабаш О. О. Правосвідомість, правопорядок та законність як чинники правомірної поведінки. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 3. С. 6–12. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_3_3.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1319140>

Досліджено взаємозв'язок та взаємовплив правосвідомості, правопорядку та законності на правомірну поведінку особи, яка несе в собі конкретну програму людської діяльності і спілкування в соціально-правовому середовищі. Суть цієї програми полягає в забезпеченні точної відповідності поведінки всіх суб'єктів правовим приписам і формуванні критеріїв законного та незаконного у сфері права. Обґрунтовано, що найважливішим організаційним і стабілізаційним чинником соціально-правового середовища в цілому є правопорядок – порядок відносин, що складаються в результаті здійснення вимог законності. Зроблено висновок, що правопорядок відображає структурну впорядкованість, організованість поведінки людини, яка повинна існувати лише в умовах законності. Будучи зумовлені потребами упорядкованого розвитку правових відносин, вимоги законності зорієнтовані на забезпечення правомірного характеру поведінки всіх суб'єктів і, отже, несуть в собі конкретну програму людської діяльності і спілкування в соціально-правовому середовищі.

Ключові слова: *правомірна поведінка; соціалізація; соціально-правове середовище; правосвідомість; правопорядок; законність*

Барабаш О.О. Правосознание, правопорядок и законность как факторы правомерного поведения

Исследована взаимосвязь и взаимовлияние правосознания, правопорядка и законности на правомерное поведение, несущее в себе конкретную программу человеческой деятельности и общения в социально-правовой среде. Суть этой программы заключается в обеспечении точного соответствия поведения всех субъектов правовым предписаниям и формировании критериев законного и незаконного в сфере права. Обосновано, что самым важным организационным и стабилизирующим фактором социально-правовой среды в целом является правопорядок – порядок отношений, складывающихся в результате осуществления требований законности. Сделан вывод, что правопорядок отражает структурную упорядоченность, организованность поведения человека, который должен существовать только в условиях законности. Будучи обусловленные потребностями упорядоченного развития правовых отношений, требования законности ориентированы на обеспечение правомерного характера поведения всех субъектов и, следовательно, несут в себе конкретную программу человеческой деятельности и общения в социально-правовой среде.

Ключевые слова: *правомерное поведение; социализация; социально-правовая среда; правосознание; правопорядок; законность*

Barabash O.O. Legal Awareness, Law and Order, Legality as Factors of Lawful Behavior

The interconnection and mutual influence of legal awareness, law, and order, legality on the lawful behavior of a person, which performs a concrete program of human activity and communication in the social and legal environment, are investigated. The essence of this program is to ensure the exact conformity of the behavior of all subjects with legal provisions and the formation of criteria for the legal and the illegal in the field of law. It is proved that the most important organizational and stabilizing factor of the social and legal environment as a whole is law and order – the order of relations, which are formed as a result of the implementation of the requirements of legality. There is no doubt that the legal awareness forms the lawful behavior of a person. The legal awareness is a source, which causes the person's internal readiness to the process of implementing legal norms. However, it is important that the legal awareness should be based on the moral and spiritual foundation, recognition and comprehensive application of historical features and characteristics of society. It is impossible to declare the principles of a law-governed state without the appropriate cultural level, moral climate. In fact, in the modern Ukrainian society, which gradually gets out of the crisis on the path to stabilization, the legal culture plays a significant role in the field of building a legal state. The high level of the legal culture is a positive factor in preventing from offenses, which directly affects the strength of law and order. The purpose of the article is a creation of the author's concept of a holistic approach to the relationship between legal awareness, law and order and lawful behavior. The novelty of the article consists in determining their qualitative correlation to specify, supplement socially meaningful behavior, which is expressed in the form of concrete physical actions or inactions, should be regulated by norms of law, controlled by the state and should

lead to effective legal consequences. The task of the paper is to reveal the content and interconnection of the main factors that can affect human behavior, in particular, they include law and order, legal awareness and legality as factors of the social and legal environment in which human behavior is formed. It is concluded that the legal order reflects the structural order, the organization of human behavior, which should exist only under conditions of legality. The requirements of legality are stipulated by the needs of the orderly development of legal relations, they are oriented to ensure the lawful nature of the behavior of all subjects and, therefore, they carry a specific program of human activity and communication in the socio-legal environment. It is substantiated that the lack of legal order has a devastating effect on society, makes it impossible to meet needs, provide interests and goals. This may manifest itself, first of all, in the exposure of rights, freedoms and interests of citizens, the threat to life, health and dignity of people, the deprivation of guarantees of social protection and welfare, the social differentiation of society, the arbitrariness of the authorities, imperfections of adopted laws and other normative and legal acts, the low quality of law enforcement agencies, and, finally, in the illegal conduct of other legal entities. That is, from the standpoint of a person, legal order serves as a means of protecting his/her rights, freedoms and legitimate interests. It provides the protection of the person, both from the arbitrariness of the state and its bodies and from the unlawful actions of other subjects. In this context, the state acts as a specific entity, the purpose of which is to ensure stability and sustainable development of the society.

Key words: *legally meaningful behavior; legal responsibility; solidarity with law; justice; legality; legal duty; respect for the law*

УДК 347.122[347.191:342.1/2]

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1319142>

О.В. БІГНЯК,

доцент кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права
 Національного університету "Одеська юридична академія",
 кандидат юридичних наук, доцент,
 м. Одеса, Україна; e-mail: oleksandr@bignyak-attorney.eu.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4079-9940>

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ДЕРЖАВИ

O.V. BIGNYAK,

Ass. Professor, Chair of Intellectual Property and Corporate Law,
 National University "Odessa Law Academy", Ph.D. in Law, Associate Professor,
 Odessa, Ukraine; e-mail: oleksandr@bignyak-attorney.eu.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4079-9940>

THEORETIC AND APPLICATIVE ASPECTS OF PROTECTION AND DEFENCE OF THE STATE CORPORATE RIGHTS

Постановка проблеми

В умовах ринкових перетворень, глобалізаційних процесів, реформування територіальної організації влади слушним є звернення до питання корпоративних прав держави та окремих аспектів їх охорони і захисту, враховуючи спеціальні заходи та способи захисту корпоративних прав держави.

Слід зазначити, що ця проблема має достатньо глибокі корені і в певній мірі розкрита в дослідженнях зарубіжних вчених. Так, наприклад, Свен Дж. К. ван дер Фельден (Sven J.C. van der Velden) дослідив особливості розширення корпоративних конституційних прав у Сполучених Штатах Америки та її впливу на права людини, що має далекосяжні наслідки для захисту одних і тих же прав фізичних осіб, з огляду на очевидні асиметричні розміри впливу і влади між індивідом і корпорацією [1]. В свою чергу, Д. Білчіц (Bilchitz D.) безпосередньо дослідив корпорації та межі державних моделей захисту основних прав у міжнародному праві [2] та ін.

На сьогодні в Україні також зростає зацікавленість у дослідженнях особливостей інституціонального механізму захисту корпоративних прав та інтересів держави, враховуючи що саме держава здійснює регулювання корпоративних відносин та встановлює норми охорони корпоративних прав. Поряд із цим, діюче корпоративне законодавство не достатньо містить гарантій спрямованих на забезпечення корпоративних прав учасників корпоративних відносин, а вра-

ховуючи, що значна кількість підприємств з державною часткою власності у статному фонді становить менше 50 відсотків, ефективність механізму захисту корпоративних прав держави передбачених законодавством значно знижується. Так, станом на 06.04.2018 року у Реєстрі корпоративних прав держави обліковується 309 господарських товариств, у статному фонді яких є державна частка, з них 186 товариства з часткою держави у статному капіталі до 50 %, тобто більша їх частина є найбільш уразливою та мало захищеною [3].

На сторінках юридичної літератури зустрічаються розробки з приводу змісту та сутності категорії "корпоративні права держави". Так, дослідженням корпоративних прав держави як об'єкта корпоративних правовідносин займався В.І. Жабський [4]. Вагомий внесок в дослідження поняття корпоративних прав, підстав їх виникнення, управління державними корпоративними правами, особливостями здійснення корпоративних прав державою зробив Д.І. Погрібний [5], який детально дослідив особливості механізму реалізації державних корпоративних прав. Зокрема, він відзначав, що ефективне управління корпоративними правами має включати заходи щодо належного захисту прав інвесторів, надійної системи управління та контролю, відкритості та прозорості у своїй діяльності [6]. Окремий вагомий внесок в дослідження питань способів захисту корпоративних прав, співвідношення понять "охорона" та "захист" корпоративних

прав зробила І. Спасибо-Фатєєва [7]. Разом із тим, слід зазначити, що фрагментарний підхід не дозволяє підійти до питання захисту корпоративних прав держави комплексно.

До речі, досліджуючи праці правознавців Російської Федерації, можна відзначити, що, як і українські науковці, так і російські вчені багато уваги приділяють питанням як питань правової природи корпоративних прав в цілому, так і питанням управління корпоративними правами, а також їх захисту. Так, Л.Ф. Гатауліна, досліджуючи правову природу корпоративних прав, зазначала, що цілісного механізму захисту корпоративних прав в Російській Федерації не має [8]. Н.Н. Сланова [9] дослідила ключові особливості корпоративного управління в акціонерних товариствах з державною участю, та систематизувала сучасні проблеми корпоративного управління в акціонерних товариствах з державною участю в Російській Федерації. Однак, розглядаючи дослідження російських вчених з питань захисту та охорони корпоративних прав держави, варто зазначити, що ця тема також комплексно не розглядається.

Метою статті є з'ясування специфіки, особливостей та ефективності існуючого в Україні механізму охорони та захисту корпоративних прав держави. Її новизна полягає в проведенні системного аналізу з приводу охорони та захисту корпоративних прав держави, що дозволяє окреслити загальні положення захисту корпоративних прав держави, їх специфіку з огляду заходів та відмінних характеристик від захисту корпоративних прав суб'єктів приватного сектору економіки. Завданням статті є: визначити поняття та специфіку корпоративних прав держави; виявити особливості механізму охорони та захисту корпоративних прав держави на відміну від захисту корпоративних прав суб'єктів приватного сектору; з'ясувати ефективність існуючого механізму охорони та захисту корпоративних прав держави та зробити висновки щодо необхідності його вдосконалення.

Специфіка корпоративних прав держави

Аналіз останніх досліджень та публікацій показав, що категорія "корпоративні права" за своєю правовою природою є цивільно-правовою [10], однак реалізація корпоративних прав відбувається у різних за характером відносинах.

Законодавче визначення категорії "корпоративні права", що міститься в статті 167 Господарського кодексу України, Податковому кодексі України, Законі України "Про акціонерні товариства", дозволило дійти висновків стосовно від-

мінності й одночасно залежності таких категорій, як "право на частку у статному фонді" та "корпоративні права".

Поряд із цим, категорія "корпоративні права" та "корпоративні права держави" не може розглядатися як співвідношення загального та спеціального, як це зустрічається в літературі [11], так як "корпоративні права" є різновидом суб'єктивних прав і незалежно від носія корпоративних прав вміщують одні й ті ж правомочності. Адже корпоративні права знаходять своє вираження у низці правомочностей, які є незмінними ні для громадянина, ні для юридичної особи, ні для держави, а саме: правомочності на участь в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, отримання інформації про діяльність товариства, правомочність на вихід зі складу товариства і т.д.

Такий висновок знаходить своє підтвердження у Постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави" від 11.02.2004 р. № 155, де корпоративні права держави розглядаються як право держави, частка якої визначається в статутному капіталі господарського товариства, що включає право на управління цим товариством, отримання певної частки його прибутку (дивідендів), активів у разі ліквідації відповідно до законодавства, а також інші права, передбачені законом та установчими документами [12].

Таким чином, корпоративні права держави, як і корпоративні права інших осіб, це, перш за все, правомочності, які держава отримує внаслідок набуття статусу засновника (учасника, акціонера) шляхом формування статного капіталу, частка якої визначається сформованим статутним капіталом.

Механізм охорони та захисту корпоративних прав держави

Поняттям охорони прав у науці цивільного права традиційно охоплюється вся сукупність засобів, що забезпечує нормальний перебіг реалізації прав. Це засоби не тільки правового, але й економічного, політичного, організаційного та іншого характеру, спрямовані на створення умов для здійснення суб'єктами своїх прав.

На думку І. Спасибо-Фатєєвої, охорона припускає превентивні засоби відвернення посягань на суб'єктивні права, натомість захист полягає в правовому реагуванні на правопорушення, яке

вже відбулося; він припускає юридичну відповідальність та інші засоби компенсаційно-відновлювального характеру.

Як і в цивільному, так і в корпоративному праві регулятивні та охоронні принципи тісно переплітаються, хоча й відмічається необхідність їх розмежування у функціональному плані.

Враховуючи існування державного сектору в економіці нашої країни в окремий блок, слід виділити особливі складові механізми захисту корпоративних прав держави, які на відміну з приватним сектором обумовлюються низкою особливостей.

На відміну від захисту інших суб'єктивних прав, не всі способи захисту, передбачені главою 29 ЦК України, можуть бути застосовані для захисту корпоративних прав держави. Поряд із цим, не всі заходи охорони та захисту можуть бути використані суб'єктами корпоративних прав приватного сектору економіки. Отже, слід вести мову про спеціальні засади та способи захисту корпоративних прав, у тому числі корпоративних прав держави по відношенню до способів захисту корпоративних прав суб'єктів приватного сектору.

Варто зазначити, що в іноземній літературі такі дефініції, як "захист корпоративних прав держави", "корпоративні права держави" не зустрічаються. Однак розглядаються такі поняття, як державне підприємство, права акціонерів державного підприємства, захист прав акціонерів державного підприємства. В багатьох країнах корпоративні відносини в державному секторі регулюються законом, який діє і в приватному секторі. У більшості країн ОЕСР міноритарні акціонери в державних підприємствах не мають більше прав, ніж міноритарні акціонери мають в приватних компаніях [13].

Державне підприємство визначається в багатьох країнах по-різному. Однак загалом державне підприємство (State Owned Entity) розглядається як юридична особа, створена урядом для участі у комерційній діяльності від імені уряду. Воно може повністю або частково належати уряду і, як правило, призначене для участі в комерційній діяльності [14].

Варто зазначити, що засади охорони та захисту корпоративних прав проявляються в корпоративному управлінні (загальних зборах, спостережній раді, правлінні, ревізійній комісії), ефективність та надійність якого має наслідком охорону, а в разі порушення – захист прав та інтересів держави, як носія корпоративних прав.

У разі порушення, захист корпоративних прав держави може бути досягнений у позасудовому порядку впливу на порушника, та у судовому (зверненням до суду).

Основними засобами судового захисту корпоративних прав держави є позови про: оскарження (визнання недійсними) рішень загальних зборів та органів управління корпорацією; розірвання договорів про управління державними корпоративними правами; стягнення на користь корпорації збитків, спричинених їй винною поведінкою посадових осіб правління або іншого органу управління корпорацією; визнання недійсними угод, укладених посадовими особами корпорації при недотриманні встановленого порядку або за межами наданих їм повноважень; стягнення з корпорації не виплачених дивідендів; порушення прав особи, уповноваженої управляти державними правами, на інформацію.

Враховуючи, що до об'єктів управління державної власності відносяться корпоративні права держави, на законодавчому рівні закріплені чіткий та вичерпний перелік суб'єктів корпоративного управління, яке реалізується шляхом визначення повноважних представників держави шляхом конкурсного відбору на підставі договору доручення. Такий механізм управління корпоративними правами держави викликаний, поперед усього, особливостями державного сектору економіки та необхідністю нормативно-правової регламентації питань управління корпоративними правами держави.

Особливості охорони та захисту корпоративних прав держави

До охорони та захисту корпоративних прав держави слід віднести норму, якою регламентована обов'язкова участь представника органу, уповноваженого управляти відповідними корпоративними правами держави в органах управління господарських товариств. Постановою "Деякі питання управління об'єктами державної власності" від 10.03.2017 року № 143 Кабінет Міністрів України затвердив "Порядок визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі" [150].

Між тим, варто до організаційних заходів охорони та захисту корпоративних прав держави віднести, обрання (призначення) своїх представників до складу не лише спостережної ради,

наглядової ради та ревізійної комісії товариства, а також голови правління та головного бухгалтера товариства, у разі коли частка державної власності становить більше 25 відсотків.

На сьогодні діє Постанова Кабінету Міністрів України "Про деякі питання управління корпоративними правами держави" від 30.10.2014 р. № 678, якою затверджений порядок надання і погодження завдань на голосування представникам держави на загальних зборах та засіданнях наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави [16]. У такий спосіб держава чітко закріпила порядок з'ясування питання які будуть розглядатися на загальних зборах та засіданнях наглядової ради, строки у які погоджуються такі питання, обґрунтування позицій держави щодо кожного питання. Саме даний підзаконний акт є прикладом, який вказує на поєднання форми та заходів захисту інтересів держави у корпоративних правовідносинах. Так з одного боку це проведення зборів органами управління товариств – форма, з іншого порядок погодження та з'ясування завдань для голосування – заходи, які мають письмові закріплення через накази, розпорядження, а потім знаходять своє втілення та відображаються у протоколах товариства.

Одним із спеціальних способів захисту корпоративних права держави на отримання дивідендів є вжиті суб'єктом управління корпоративними правами держави заходів до розірвання контракту з керівником такого господарського товариства. Адже Законом України "Про управління об'єктами державної власності" передбачена імперативна норма, стосовно якої господарська організація, у статутному капіталі якої є корпоративні права держави, за підсумками календарного року зобов'язана спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів [17]. Порядок відрахування до Державного бюджету дивідендів затверджується кожен рік Кабінетом Міністрів України. Так, згідно із Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави" від 29.02.2018 р. № 139 [18], затверджено наступні базові нормативи: для господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, ча-

стка держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств, у розмірі 75 відсотків, для приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго" та публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" – у розмірі 30 відсотків. Невиконання зазначених імперативів, а саме невиконання до 01.07.2018 р. господарським товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, дивідендів за результатами його фінансово-господарської діяльності у 2017 році, тягне вжиття заходів до розірвання контракту з керівником такого господарського товариства.

Отже, захист корпоративних прав держави на відміну від захисту корпоративних прав суб'єктів приватного сектору економіки має певну специфіку, яка проявляється не лише в особливих способах захисту, а в особливому характері організаційно-майнових заходів захисту. В першу чергу, такі заходи пов'язані з умовами управління корпоративними правами, особливими вимогами до осіб, що здійснюють таке управління та їх обрання (проходження відповідного конкурсу), особливим порядком узгодження завдань на голосування, щоквартальної звітності перед Фондом державного майна, обліком прав власності держави на належні їй корпоративні права, узгодженням з відповідним державним органом фінансового плану товариства, дотриманням затверджених критеріїв ефективності управління корпоративними правами держави.

Поряд із цим, до спеціальних організаційно-майнових заходів захисту корпоративних прав держави, слід віднести особливий порядок узгодження планів санації, мирових угод, відчуження активів в провадженні справ про банкрутство, проведення аукціонів, що передбачається низкою постанов Кабінету Міністрів України у справах про банкрутство майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків.

З метою захисту корпоративних прав держави внаслідок банкрутства господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна частка, передбачається вжиття заходів стосовно забезпечення безпосередньої участі уповноважених органів та уповноважених осіб у процесі реструктуризації підприємства та судової санації до порушення провадження справи про банкрутство, запровадження антикризового менеджменту на товариствах, які перебувають у стані неплатоспроможності.

Залучення до участі у справі, як учасника судового процесу, Фонду державного майна у судовому розгляді справи про банкрутство, та включення його до складу ліквідаційної комісії в разі визнання банкрутом товариство з часткою державної власності у статутному капіталі є одним із механізмів процесуального характеру, що дозволить максимально забезпечити контроль за процедурою формування ліквідаційної маси та захисту корпоративних прав держави.

Д.І. Погрібний спеціальне право держави брати участь в управлінні господарськими товариствами, які мають загальнодержавне або стратегічне значення для економіки та безпеки держави, відніс до позасудового захисту, називаючи одним із видів способів захисту. З такою позицією не можна погодитися з приводу того, що позасудовий захист, саме через виконавчі органи господарських товариств є корпоративним самозахистом, що відноситься до неюрисдикційних форм захисту. При цьому, способи захисту, як уже зазначалося, не вичерпуються приписами Цивільного та Господарського кодексів та не можуть бути ототожені з формою захисту, так як це різні поняття.

Управління корпоративними правами держави є механізмом, покликаним забезпечити охорону та захист корпоративних прав держави, а представницький інститут, характерний для такого управління, має особливості, що відрізняє його від інституту представництва в цивільному праві. В першу чергу, це вимоги до відповідального представника (освіта, стаж державної служби, посада, кваліфікація у сфері корпоративного управління), по-друге, це конкурсний відбір направлений на визначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління корпоративними правами держави, по-третє, це призначення відповідального представника рішенням з укладенням договору доручення, типова форма якого затверджується Фондом державного майна.

Саме функція контролю, яка полягає в узгодженні завдань на голосуванні, введення до виконавчих органів управління своїх представників, відчуження корпоративних прав держави виключно Фондом державного майна, забезпечить надійний захист прав та інтересів держави як учасника корпоративних правовідносин. Функція контролю повинна знайти свій прояв у конкурсному відборі реєстраторів (зберігачів) акцій, аудиторів для аналізу фінансово-господарської діяльності товариств.

Організація Економічного Співробітництва та Розвитку, яка об'єднує 35 найбільш економічно

розвинених країн світу (більшість держав ЄС, США, Австралія, Норвегія та інші) з 2005 року видає Керівні принципи з питань корпоративного управління державними підприємствами, які дають конкретні поради країнам про те, як більш ефективно керувати своїми обов'язками як власниками компаній, тим самим допомагаючи зробити державні підприємства більш конкурентоспроможними, ефективними та прозорими (остання редакція від 2015 року) [190]. Між Україною та ОЕСР 07.10.2014 року було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та ОЕСР щодо поглиблення співробітництва, що визначає пріоритетні сфери та форми співробітництва з ОЕСР, в тому числі у сфері управління державними підприємствами [20]. Серед основних принципів рекомендованих ОЕСР можна назвати наступні:

Всі акціонери мають рівні права.

Склад наглядової ради має бути компетентним, професійним та різноманітним і враховувати специфічні характеристики компанії.

Наглядові ради здійснюють незалежний контроль за діями керівництва компаній в інтересах власників.

Діяльність наглядової ради підлягає оцінюванню.

Компанія несе відповідальність перед всіма акціонерами та зацікавленими сторонами.

Такі принципи являють великий інтерес для розвитку ефективного механізму охорони та захисту корпоративних прав держави.

Висновки

Встановлено, що методологічними засадами визначення корпоративних прав держави та сутності механізму їх захисту є такі принципи положення.

1. Корпоративні права держави не можуть бути ототожені з речовими та зобов'язальними правами, це самостійний різновид суб'єктивних прав, змістовна конструкція якого немає відмінностей від корпоративних прав суб'єктів приватного сектору економіки. Корпоративні права держави, як і корпоративні права інших осіб, це перш за все, правомочності, які держава отримує внаслідок набуття статусу засновника (учасника, акціонера) шляхом формування статного капіталу, частка якої визначається сформованим статутним капіталом.

2. На відміну від захисту інших суб'єктивних прав не всі способи захисту, передбачені Цивільним кодексом України, можуть бути застосовані для захисту корпоративних прав держави. Способи захисту корпоративних прав держави

не вичерпуються приписами Цивільного та Господарського кодексів та не можуть бути ототожені з формою захисту.

3. Захист корпоративних прав держави на відміну від захисту корпоративних прав суб'єктів приватного сектору обумовлений низкою спеціальних заходів організаційно-процедурного характеру, що регламентований виключно законодавчими актами. Така перевага пов'язана з особливостями державного сектору економіки та необхідністю ефективного корпоративного управління.

4. Для захисту корпоративних прав держави характерним є створення механізмів, що перешкоджають порушенням прав та інтересів, через кворум загальних зборів товариств, введення у виконавчі органи своїх представників, погодження питань для голосування і т.д. Представницький інститут, характерний для такого управління має свої особливості, що відрізняє його від інституту представництва в цивільному праві.

Отже, при захисті корпоративних прав держави превентивна складова має переваги ніж в разі захисту корпоративних прав суб'єктів приватного сектору.

5. Таким чином, захист корпоративних прав держави включає в себе систему засобів організаційно-процедурного характеру, направлених на попередження порушення корпоративних прав держави за допомогою публічно-правових механізмів контролю, погоджень, обліку, конкурсних процедур, встановлення базових нормативів, тощо.

Однак на сьогоднішній день в Україні найбільш уразливішою та мало захищеною є біль-

ша частина підприємств з державною часткою у статутному капіталі до 50 %, адже чинне корпоративне законодавство не містить механізмів охорони та захисту корпоративних прав підприємств у яких державна частка власності у статутному фонді становить менше 50 відсотків.

Варто до організаційних заходів охорони та захисту корпоративних прав держави віднести обрання (призначення) своїх представників до складу не лише спостережної ради, наглядової ради та ревізійної комісії товариства, а також голови правління та головного бухгалтера товариства, у разі коли частка державної власності становить більше 25 відсотків. Ефективність механізму захисту корпоративних прав держави була би підвищена.

Управління корпоративними правами держави є механізмом, покликаним забезпечити охорону та захист корпоративних прав держави. Наявність прогалин у нормативно-правових актах даної сфери, відсутність єдиного нормативно-правового акту з управління корпоративними правами держави, зумовлює необхідність подальшого дослідження суті та особливостей захисту корпоративних прав держави з метою усунення різного роду перешкод у здійсненні останніх.

Необхідно прийняти окремий закон про управління корпоративними правами держави, який включав у себе усі положення щодо управління корпоративними правами держави, а також положення щодо їх охорони та захисту. Також важливе значення має подальша співпраця України з ОЕСР, урахування її рекомендацій і принципів ефективного корпоративного управління державними підприємствами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Sven J.C. van der Velden. The Expansion of Corporate Constitutional Rights in the United States and Its Impact on Human Rights: A thesis submitted for the degree of Master of Arts in International Relations In Historical Perspective, 22 September 2016. 42 p.
2. Bilchitz, D. (2016). Corporations and the Limits of State-Based Models for Protecting Fundamental Rights in International Law. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 23(1), 143–170. DOI: 10.2979/indjgolegstu.23.1.143.
3. Реєстр корпоративних прав держави у статутних капіталах господарських товариств станом на 06.04.2018 р. URL: <http://www.spfu.gov.ua/ua/documents/press-list/spf-management-rights-state/12591.html>.
4. Жабський В. І. Корпоративні права держави як об'єкт корпоративних правовідносин. *Наше право*. 2013. № 10, С.16–22.
5. Погрібний Д. І. Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації : монографія. Х., 2009. 168 с.
6. Погрібний Д. І. Особливості реалізації державних корпоративних прав. *Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого*. Серія: Економічна теорія та право. 2010. № 3. С. 135–144.
7. Спасибо-Фатєєва І. Шляхи розв'язання проблем охорони та захисту корпоративних прав. *Вісник Академії правових наук України*. 2009. № 1 (56). С. 150–155.

8. Гатаулина Л. Ф. К вопросу о правовой природе корпоративных прав. *Вестник Саратовской государственной юридической академии*. 2016. № 4. С. 167–172.
9. Сланова Н. Н. Эволюция системы корпоративного управления в акционерных обществах с государственным участием в России. *Наукоедение*. 2015. Т. 7. № 3. URL: <http://naukovedenie.ru/PDF/60EVN315.pdf>.
10. Саракун І. Б. Здійснення корпоративних прав учасниками (засновниками) господарських товариства (цивільно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. К., 2008. 16 с.
11. Бурдак Т. І. Юридична природа корпоративних прав та корпоративних відносин в акціонерних товариствах. *Часопис Київського університету права*. 2011. № 3. С. 169–173.
12. Про затвердження Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 № 155. *Офіційний вісник України*. 2004. № 6. Ст. 67.
13. Corporate governance: relationship of state owned enterprises with other shareholders. URL: <https://www.cesifo-group.de/DocDL/dicereport307-rr2.pdf>.
14. State-Owned Enterprise. URL: <https://www.investopedia.com/terms/s/soe.asp>.
15. Деякі питання управління об'єктами державної власності : Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 143. *Офіційний вісник України*. 2017. № 24. Ст. 121.
16. Про деякі питання управління корпоративними правами держави: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 № 678. *Урядовий кур'єр*. 09.12.2014. № 229.
17. Про управління об'єктами державної власності : Закон України від 21.09.2006 № 185–V. *Офіційний вісник України*. 2006. № 41. Ст. 62.
18. Затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 139. *Офіційний вісник України*. 2018. № 23. Ст. 188.
19. OECD (2015), OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015 Edition, OECD Publishing, Paris. URL: <http://www.bicg.eu/wp-content/uploads/2017/07/OECD-2015.pdf>. DOI: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264244160-en>.
20. Меморандум взаєморозуміння між Урядом України і Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо поглиблення співробітництва від 07.10.2014. *Офіційний вісник України*. 2014. № 93. Ст. 2708.

REFERENCES

1. Sven, J.C. van der Velden. (2016). The Expansion of Corporate Constitutional Rights in the United States and Its Impact on Human Rights: A thesis submitted for the degree of Master of Arts in International Relations In Historical Perspective, 22 September (in Eng.).
2. Bilchitz, D. (2016). Corporations and the Limits of State-Based Models for Protecting Fundamental Rights in International Law. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 23(1), 143–170. DOI: 10.2979/indjglolegstu.23.1.143 (in Eng.).
3. *Reyestr korporatyvnykh prav derzhavy u statutnykh kapitalakh hospodars'kykh tovarystv* [Register of corporate rights of the state in the authorized capital of business associations]. (06.04.2018). Retrieved from: <http://www.spfu.gov.ua/ua/documents/press-list/spf-management-rights-state/12591.html> (in Ukr.).
4. Zhabs'kyu, V. I. (2013). Korporatyvni prava derzhavy yak ob'yekt korporatyvnykh pravovidnosyn [Corporate rights of the state as an object of corporate legal relations]. *Nashe pravo*, (10). 16–22 (in Ukr.).
5. Pohribnyy, D. I. (2009). *Korporatyvni prava derzhavy: ponyattya, pidstavy vynyknennya, mekhanizm realizatsiyi : monohrafiya* [Corporate rights of the state: concept, grounds of origin, mechanism of realization: monograph]. Kharkiv (in Ukr.).
6. Pohribnyy, D. I. (2010). Osoblyvosti realizatsiyi derzhavnykh korporatyvnykh prav [Features of the implementation of state corporate rights]. *Visnyk Natsional'noyi yurydychnoyi akademiyi Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho. Seriya: Ekonomichna teoriya ta pravo*, (3). 135–144 (in Ukr.).
7. Spasybo-Fatyeyeva, I. (2009). Shlyakhy rozv'yazannya problem okhorony ta zakhystu korporatyvnykh prav [Ways of solving problems of protection and protection of corporate rights]. *Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny*, 1(56). 150–155 (in Ukr.).
8. Gataulina, L. F. (2016). K voprosu o pravovoy prirode korporativnykh prav [On the issue of the legal nature of corporate rights]. *Vestnik Saratovskoy gosudarstvennoy yuridicheskoy akademii*, (4). 167–172 (in Russ.).
9. Slanova, N. N. (2015). Evolyutsiya sistemy korporativnogo upravleniya v aktsionerных obshchestvakh s gosudarstvennym uchastiyem v Rossii [Evolution of the corporate governance system in joint-stock

- companies with state participation in Russia]. *Naukovedeniye*, 7. (3). Retrieved from: <http://naukovedenie.ru/PDF/60EVN315.pdf> (in Russ.).
10. Sarakun, I. B. (2008). *Zdiysnennya korporatyvnykh prav uchasnykamy (zasnovnykamy) hospodars'kykh tovarystva (tsyvil'no-pravovyy aspekt)* [Realization of corporate rights by the participants (founders) of the economic partnership (civil-law aspect)]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.03). Kyiv (in Ukr.).
 11. Burdak, T. I. (2011). Yurydychna pryroda korporatyvnykh prav ta korporatyvnykh vidnosyn v aktsionernykh tovarystvakh [Legal nature of corporate rights and corporate relations in joint stock companies]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (3). 169–173 (in Ukr.).
 12. Pro zatverdzhennya Osnovnykh kontseptual'nykh pidkhodiv do pidvyshchennya efektyvnosti upravlinnya korporatyvnymy pravamy derzhavy [On Approval of Basic Conceptual Approaches to Increase the Effectiveness of Corporate Rights Management of the State]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (11.02.2004 No 155). *Ofitsiyyny visnyk Ukrainy*, (6). 67 (in Ukr.).
 13. Corporate governance: relationship of state owned enterprises with other shareholders. Retrieved from: <https://www.cesifo-group.de/DocDL/dicereport307-rr2.pdf> (in Eng.).
 14. State-Owned Enterprise. Retrieved from: <https://www.investopedia.com/terms/s/soe.asp> (in Eng.).
 15. Deyaki pytannya upravlinnya ob'yektamy derzhavnoyi vlasnosti [Some Issues of State Property Management]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (10.03.2017 No 143). *Ofitsiyyny visnyk Ukrainy*, (24). 121 (in Ukr.).
 16. Pro deyaki pytannya upravlinnya korporatyvnymy pravamy derzhavy [On Some Issues in the Management of Corporate Rights of the State]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (30.10.2014 No 678). *Uryadovyy kur'yer*. 09.12.2014. No 229 (in Ukr.).
 17. Pro upravlinnya ob'yektamy derzhavnoyi vlasnosti [About management of state-owned objects]. *Zakon Ukrainy* (21.09.2006 No 185–5). *Ofitsiyyny visnyk Ukrainy*, (41). 62 (in Ukr.).
 18. Zatverdzhennya bazovoho normatyvu vidrakhuvannya chastky prybutku, shcho spryamovuyet'sya na vyplatu dyvidendiv za rezul'tatamy finansovo-hospodars'koyi diyal'nosti u 2017 rotsi hospodars'kykh tovarystv, u statutnomu kapitali yakyyh ye korporatyvni prava derzhavy [Approval of the basic norm of deducting the share of profit, which is directed towards payment of dividends based on the results of financial and economic activity in 2017 of economic partnerships, the authorized capital of which is the corporate rights of the state]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (28.02.2018 No 139). *Ofitsiyyny visnyk Ukrainy*, (23). 188 (in Ukr.).
 19. OECD (2015), OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015 Edition, OECD Publishing, Paris. Retrieved from: <http://www.bicg.eu/wp-content/uploads/2017/07/OECD-2015.pdf>. DOI: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264244160-en> (in Eng.).
 20. Memorandum vzayemorozuminnya mizh Uryadom Ukrainy i Orhanizatsiyeyu ekonomichnoho spivrobitnytstva ta rozvytku shchodo pohlyblennya spivrobitnytstva [Memorandum of Understanding between the Government of Ukraine and the Organization for Economic Co-operation and Development on deepening cooperation]. (07.10.2014). *Ofitsiyyny visnyk Ukrainy*, (93). 2708 (in Ukr.).

Надійшла 20.04.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Бігняк О. В. Теоретико-прикладні аспекти охорони та захисту корпоративних прав держави. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 3. С. 13–21. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_3_4.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1319142>

Розглянуті поняття та специфіка корпоративних прав держави, співвідношення дефініцій "корпоративні права" та "корпоративні права держави". Проведено аналіз чинного законодавства України, регулюючого питання управління корпоративними правами держави, їх охорони та захисту. Виявлені особливості охорони та захисту корпоративних прав держави на відміну від захисту корпоративних прав суб'єктів приватного сектору. Розглянута ефективність існуючого механізму охорони та захисту корпоративних прав держави. Виявлені недоліки існуючі у чинному механізмі охорони та захисту корпоративних прав держави. Запропоновано ряд заходів щодо підвищення ефективності механізму охорони та захисту корпоративних прав держави.

Ключові слова: специфіка корпоративних прав держави; захист державних корпоративних прав; способи охорони та захисту; механізм захисту; представницький інститут; конкурсний відбір; базові нормативи; державне підприємство

Бигняк А.В. Теоретико-прикладные аспекты охраны и защиты корпоративных прав государства

Рассмотрены понятие и специфика корпоративных прав государства, соотношение дефиниций "корпоративные права" и "корпоративные права государства". Проведен анализ действующего законодательства Украины, регулирующего вопросы управления корпоративными правами государства, их охраны и защиты. Выявлены особенности охраны и защиты корпоративных прав государства в отличие от защиты корпоративных прав субъектов частного сектора. Рассмотрена эффективность существующего механизма охраны и защиты корпоративных прав государства. Выявлены недостатки, существующие в действующем механизме охраны и защиты корпоративных прав государства. Предложен ряд мер по повышению эффективности механизма охраны и защиты корпоративных прав государства.

Ключевые слова: специфика корпоративных прав государства; защита государственных корпоративных прав; способы охраны и защиты; механизм защиты; представительский институт; конкурсный отбор; базовые нормы; государственное предприятие

Bignyak O.V. Theoretical and Applicative Aspects of Protection and Defence of the State Corporate Rights

Currently, an interest in research of peculiarities of the institutional mechanism of the state corporate rights' protection is increasing, considering that the state regulates corporate relations and establishes the norms of corporate rights protection. Whereas there is no systematic analysis of the state corporate rights protection and defence on the pages of legal literature, this does not make it possible to outline the general provisions of the state corporate rights' protection, their specificity in reviewing measures and the distinctive characteristics of corporate rights protection in private sector entities. The purpose of this paper is to analyze and clarify the specifics, peculiarities, and effectiveness of the existing mechanism of the state corporate rights' protection and defence. This paper defines the following main provisions, which are the methodological principles of the definition of the state corporate rights and the essence of the mechanism of their protection: the category "corporate rights of the state" should be considered as the powers that the state receives as a result of acquiring the status of the founder (participant, shareholder) by forming an authorized capital, the share of which is determined by it; the principles of corporate rights' protection and defence are manifested in corporate governance (general meeting, supervisory board, board, audit commission), the effectiveness and reliability of which is a consequence of protection, and in case of violation – defence of the rights and interests of the state as a holder of corporate right. The specifics of the state corporate rights' protection in contrast to the corporate rights protection in private sector entities, is defined in this paper. This specific consists not only of special methods of protection but also in the particular nature of organizational and property measures of protection and defence. First of all, such measures are connected with the conditions of corporate rights management, special requirements for the persons who carry out such management and their election (passing of the relevant competition), the special representative institution, the special procedure for coordinating the tasks for voting, quarterly reporting to the State Property Fund, taking into account the property rights of the state to its corporate rights, in coordination with the relevant state body of the financial plan of the company, observance of the approved criteria of management efficiency of the state corporate rights; a special procedure for the coordination of plans for reorganization, peace agreements, alienation of assets in cases of bankruptcy, holding auctions etc. However, the existing mechanism of the state corporate rights' protection and defence needs further improvement and increase its efficiency. This can be done, in particular, by adopting relevant laws, taking into account the recommendations of the Organization for Economic Co-operation and Development on the implementation of the principles of effective corporate governance of state-owned enterprises.

Key words: specific of the state corporate rights; protection of the state corporate rights; methods of protection and defence; protection mechanism; representative institution; competitive selection; basic standards, state-owned entity

УДК 351.74/.76(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1336832>

М.В. ЗАВАЛЬНИЙ,

доцент кафедри адміністративного права і процесу
Харківського національного університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник;
м. Харків, Україна; e-mail: mzavalny@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-4191-061X>

КОНТРОЛЬ ДЕРЖАВИ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ НЕДЕРЖАВНОЇ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

M.V. ZAVALNY,

Ass. Professor, Chair of Administrative Law and Process,
Kharkiv National University of Internal Affairs,
Ph.D. in Law, Senior Research assistant,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: mzavalny@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-4191-061X>

PUBLIC CONTROL OVER NON-STATE LAW ENFORCEMENT ACTIVITY

Постановка проблеми

Україна нині перебуває у загальносвітовому фарватері все більшої лібералізації в державному управлінні. Ідеї аутсорсингу окремих державних повноважень набувають все більшого поширення, зокрема, й у сфері правоохорони. Вирішення проблеми протидії злочинності та адміністративним делітам є неможливим лише за допомогою державних інститутів. Вимогою часу є суттєва державна підтримка боротьби з правопорушеннями самим суспільством та його представниками. Діяльність правоохоронних органів не можна розглядати лише з позиції боротьби зі злочинністю (хоча ця думка є найпоширенішою в юридичній літературі). Нині правоохоронні функції часто виконуються іншими (недержавними) суб'єктами, що є недопустимим для нашого суспільства. Хоча, в умовах побудови громадянського суспільства, це явище є нагальною вимогою та потребою. В той же час важливо дотримати баланс між державним та недержавним секторами правоохорони щодо спрямування правоохоронної діяльності.

Питання контролю за правоохоронною діяльністю неодноразово ставали предметом дослідження науковців як в Україні, так і за кордоном, зокрема, О.М. Музичук в роботі "Контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні" детально розглянув питання відомчого, позавідомчого та громадського контролю за діяльністю правоохоронних органів – державних суб'єктів, метою діяльності котрих є охорона та захист

прав і свобод громадян [1]. А.М. Куліш суб'єкти правоохорони розглядає ще вужче, як спеціально уповноважених державних органів [2]. Зазначені науковці лише опосередковано торкалися питання здійснення правоохорони з боку лише одного недержавного суб'єкту в Україні, громадських формувань з охорони громадського порядку. Питання здійснення контролю за діяльністю приватних охоронних структур з боку державних органів у формі ліцензування було досліджено Р.В. Миронюком у роботі "Адміністративно-правове регулювання надання приватних охоронних послуг" [3]. Значно більшої уваги діяльності недержавних суб'єктів правоохорони та контролю за їхньою діяльністю приділено в роботах науковців країн Європи, Північної Америки та Австралії. Зокрема, Майкл Лікоски (Michael Likosky) акцентує увагу на необхідності забезпечення належного контролю з боку держави та суспільства за діяльністю недержавних суб'єктів правоохорони, піддаючи критиці безконтрольну «приватизацію останніми» примусу в державі [4]. На жаль, вітчизняні науковці не приділяли достатньої уваги саме недержавному сектору правоохорони, досліджуючи лише дві зазначені вище групи недержавних суб'єктів правоохорони в Україні.

У зв'язку з вищевикладеним метою статті є визначення сутності та меж контролю саме за недержавними суб'єктами правоохорони в Україні. Новизною даного дослідження є розширене тлумачення системи недержавних суб'єктів

правоохорони як об'єкту державного контролю, до переліку яких віднесено як громадські формування з охорони громадського порядку та кордону, так і приватних охоронних структур, приватних виконавців та нотаріусів, адвокатів тощо. Завданням дослідження є визначення меж делегування правоохоронних функцій, видів державного контролю за недержавними суб'єктами правоохорони в Україні, надання пропозицій щодо вдосконалення реєстраційних та ліцензійних процедур щодо таких суб'єктів.

Межі аутсорсингу в правоохоронній сфері

Недержавні суб'єкти правоохорони відіграють все більш значну роль в сфері забезпечення правопорядку і безпеки в країні. Недержавні суб'єкти правоохорони та їхні дії здійснюють безпосередній вплив на безпеку, права і свободи людини та демократичний порядок в країні. І в інтересах суспільства необхідно забезпечити ефективно правове регулювання діяльності таких суб'єктів та вирішити питання відповідальності за можливі правопорушення з їхнього боку.

Слід зазначити, що держава не в праві втратити монополію на застосування примусу в країні. Події останніх років свідчать про те, що певні групи, прикриваючись ідеями революції гідності, здійснюють антигромадську та антидержавну діяльність. Це і об'єднання громадян щодо охорони громадського порядку і кордону, і громадські організації правоохоронного спрямування. Експлуатуючи існуючі як внутрішні, так і зовнішні загрози, було створено велику кількість громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на реалізацію антиконституційних цілей. Подібна тенденція спостерігається в багатьох країнах, що розвиваються, та країнах третього світу. Приватні охоронні структури та громадські формування використовуються не лише як альтернатива державним структурам, а нерідко привласнюють всупереч законодавству поліцейські функції. В понад 44 країнах світу, як зазначає Клер Провост (Claire Provost), кількість осіб, що задіяні в приватній охороні, взагалі перевищує поліцейські сили [5].

Діяльність як державних, так і недержавних суб'єктів правоохорони має знаходитися в передбачених законом межах. Це потребує створення надійного та дієвого механізму контролю з боку держави за належним виконанням повноважень, що делегуються громадянському суспільству державою. Особливо необхідно забезпечити дієвий контроль за діяльністю недержавних суб'єктів правоохорони. Метою такого контролю є недопущення відхилень від

встановленого порядку забезпечення державної безпеки й охорони громадського порядку, попередження, виявлення та припинення дій, що завдають шкоди охоронюваним державою інтересам. Неконтрольований аутсорсинг діяльності в сфері правоохорони, незабезпечення державою належного контролю за діяльністю недержавних суб'єктів правоохорони можуть призводити до значних порушень прав і свобод громадян [4, с.14]. Міжнародне право вказує, як зазначають Франциска Клопфер (Franziska Klopfer) та Нельке ван Амстел (Nelleke van Amstel), що держава має відповідати за дії чи неогляд державних органів, що призвело до порушень прав людини [6, с.11].

Контрольна діяльність держави за недержавними суб'єктами правоохорони є складовою частиною механізму реалізації норми права, яка є необхідною для досягнення необхідного рівня правовідносин. Контроль є одним із методів (способів) правоохоронної діяльності, стадією управлінського циклу. Належна організація контролю сприяє усуненню недоліків управління. Контроль дозволяє своєчасно корегувати здійснення управлінської діяльності й вживати заходів щодо усунення недоліків та відхилень.

Здійснення державного контролю за діяльністю недержавних суб'єктів правоохорони має відбуватися лише за умови дотримання основних його принципів, таких як законність, об'єктивність, дотримання професійної етики, гласність, плановість, систематичність і регулярність, дієвість та оперативність, компетентність, методологічна спрямованість, результативність та ефективність.

Види державного контролю за недержавними суб'єктами правоохорони

Державний контроль у сфері правоохорони можна поділити на види за різними підставами та критеріями. Залежно від моменту контролю виділяють попередній (превентивний) та подальший контроль. Попередній контроль здійснюється на стадії розгляду документів, що подаються особами, які претендують на отримання ліцензії чи реєстрації. Подальший контроль здійснюється з моменту реєстрації та надання ліцензії. Така структура, в даному випадку, є найбільш доцільною для здійснення наукового аналізу. За обсягом повноважень контролюючих органів можна поділити державний контроль у сфері правоохорони на загальний та спеціальний. Кожна з цих класифікацій здійснює акцент на різні сторони державного контролю за діяльністю недержавних суб'єктів правоохорони.

Зазвичай виділяють три складові контролю: перевірка фактичного виконання законодавчих приписів; перевірка форм за засобів виконання закону; вжиття заходів за результатами перевірки. Останнє здійснюється задля оцінки ефективності, виправлення недоліків, застосування заходів заохочення або примусу.

Аналіз нормативно-правових актів, що регулюють діяльність недержавних суб'єктів правоохорони, дозволяє констатувати недостатній рівень реалізації порядку здійснення державою своїх контрольних повноважень. У численних нормативних актах містяться лише загальні положення щодо здійснення контрольних повноважень державних органів. Певні контрольні наглядові повноваження щодо недержавних суб'єктів правоохорони віднесені до компетенції й органів місцевого самоврядування, органів фінансового контролю, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Національної поліції тощо. Аналогічні праві приписи містяться безпосередньо в нормативних актах, що регулюють діяльність недержавних суб'єктів правоохорони [7–10], а конкретні повноваження щодо контрольних функцій містяться у відомчих актах.

Контроль державних органів за діяльністю недержавних суб'єктів правоохорони має здійснюватися за такими напрямками: контроль за порядком створення недержавних суб'єктів правоохорони (державна реєстрація); контроль за порядком і умовами здійснення недержавної правоохоронної діяльності (ліцензування); статистична звітність; виконання фінансових зобов'язань суб'єктів правоохорони; рівень професійної підготовки осіб, які здійснюють правоохоронну діяльність; контроль за порядком придбання, зберігання вогнепальної зброї травматичної дії, спеціальних засобів, що використовуються недержавними суб'єктами правоохоронної діяльності.

В якості універсальних (загальних) напрямів контролю, що поширюється на всі види недержавних суб'єктів правоохорони, слід виділити реєстрацію, ліцензування та контроль рівня професійної підготовки цих суб'єктів.

Державна реєстрація недержавних суб'єктів правоохорони

Державна реєстрація є загальною вимогою для всіх організацій, в тому числі й створених для діяльності в правоохоронній сфері. Під реєстрацією розуміється запис фактів з метою обліку і надання цим фактам законності, тобто певний акт офіційного визнання законності від-

повідних дій і правових актів, які здійснюються (видаються) державними або уповноваженими державою органами [11, с.201]. Реєстраційна діяльність – це юридична процедура, що передбачає низку заходів, у результаті яких здійснюється документальне підтвердження правового статусу суб'єкта або наділення новими правовими ознаками об'єкта.

Інститут реєстрації активно формувався наприкінці минулого століття внаслідок необхідності вдосконалення процесу трансформації власності в нашій країні. Державна реєстрація є адміністративно-правовим інститутом та має багато спільних рис з інститутом ліцензування. На адміністративно-правовий характер інституту реєстрації вказують наступні ознаки: ці відносини виникають в сфері публічного управління; однією зі сторін є владний суб'єкт; субординаційний характер даних відносин. Діяльність недержавних суб'єктів правоохорони пов'язана з проходженням реєстраційної процедури під час їхнього створення.

Основним нормативно-правовим актом, що регулює реєстраційні процедури є Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань". Відповідно до редакції закону від 26.11.2015 р. передбачено передачу органам місцевого самоврядування, місцевим держадміністраціям, нотаріусам та акредитованим суб'єктам повноважень з надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (за органами юстиції залишається державна реєстрація громадських формувань). Внесені зміни до низки законодавчих актів України спрямовані на реформування системи надання адміністративних послуг у вказаних сферах державної реєстрації і забезпечення її відкритості та прозорості, оперативності та своєчасності, раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, оптимізацію витрат державних коштів. Прийняті зміни дозволили уніфікувати процедуру реєстрації зазначених суб'єктів. З проходженням процедури реєстрації у недержавного суб'єкта правоохорони настає момент набуття правосуб'єктності.

Названі вище суб'єкти здійснюють недержавну правоохоронну діяльність у різних організаційно-правових формах. Від обраної форми діяльності залежать особливості їхньої державної реєстрації. Спеціальний адміністративно-правовий статус окремих недержавних суб'єктів правоохорони дозволяє виділити спеціальний характер їхньої реєстрації, що є відмінним від

загальноприйнятого порядку. Особливості державної реєстрації обумовлені й особливостями ведення реєстрів тих чи інших суб'єктів, зокрема, це відноситься до нотаріальних контор, приватних виконавців, громадських формувань по охороні громадського порядку та кордону тощо. Окремі недержавні суб'єкти правоохоронної діяльності в загальнодержавному масштабі реєстрацію не проходять. Їхній облік здійснюється на відомчому рівні. Це обумовлено специфікою їхньої діяльності, що пов'язана з необхідністю дотримання режиму секретності чи особливостями їхнього адміністративного-правового статусу.

Необхідність належного обліку недержавних суб'єктів правоохорони й контроль за їхньою діяльністю й обумовлюють необхідність державної реєстрації таких суб'єктів. А сам інститут реєстрації є елементом контрольної діяльності органів виконавчої влади за діяльністю в сфері правоохорони.

Ліцензування недержавних суб'єктів правоохорони

Ліцензування можна охарактеризувати як метод управління, що виражається в порядку отримання ліцензії та можливості її анулювання. Основу інституту ліцензування становить добровільність вступу суб'єкта, що не наділений владними повноваженнями, в сферу адміністративно-правових відносин, усвідомлене і бажане виконання адміністративних обов'язків. Сутність ліцензування розкривається також у змісті правового статусу суб'єктів, уповноважених на ведення ліцензійної діяльності. Їхній правовий статус полягає в повноваженнях приймати рішення за заявами претендентів ліцензії, анулювати ліцензії, здійснювати контроль за дотриманням умов діяльності ліцензіатів (мається на увазі компетенція як сукупність повноважень).

Ліцензовані види діяльності здійснюються в межах адміністративно-правового режиму, який визначається як сукупність правил діяльності, дій або поведінки громадян і юридичних осіб, а також порядок реалізації ними своїх прав у певних умовах (ситуаціях) забезпечення, підтримки суверенітету і оборони держави, інтересів безпеки та охорони громадського порядку.

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" поширює свою дію лише на один недержавних суб'єкт правоохорони – приватну охорону, й не поширює свою діяльність ані на приватних нотаріусів, ані на приватних виконавців. Тому ніяких ліцензій особа, яка планує займатися діяльністю приватного виконавця, або бути приватним нотаріусом, отримувати не повинна.

Однак, розпочати роботу приватний виконавець зможе тільки тоді, коли пройде стажування (для адвокатів, арбітражних, державних виконавців це не потрібно), навчання і здасть кваліфікаційний іспит у вигляді електронного тестування. Після цього він отримає відповідне свідоцтво про зарахування до професії, як, наприклад, адвокат або нотаріус, і відомості про нього будуть внесені до Єдиного реєстру приватних виконавців.

Серйозною протидією необґрунтованого розширення видів діяльності, здійснення яких вимагає отримання спеціальної ліцензії, є законодавче закріплення умов, при наявності яких можна говорити про необхідність ліцензування. Перелік зазначених умов має бути законодавчо закріплений стосовно кожного виду ліцензованої діяльності. Відомча нормотворчість у сфері ліцензування є вкрай небажаною, саме в законах (або, принаймні, на рівні Кабінету Міністрів України) повинні бути відображені основні права і обов'язки, види, умови ліцензування.

В країнах Північної Америки та Західної Європи, як зазначають Гуммер С.С. (Gummer S.C.), Стухті Т.Х. (Stuchtey Tim H.), Зіто М. (Zito M.), Квіріко Оттавіо (Quirico Ottavio) та інші дослідники, питання ліцензування приватної правоохоронної діяльності є дуже поширеним та детальним. Ліцензії можуть видаватися як за загальними напрямками діяльності (охоронна діяльність, детективна діяльність, пенітенціарна функція), так і за окремими підвидами такої діяльності [12–16].

Проблеми ліцензування недержавної охоронної діяльності

Особливу увагу викликають певні колізійні аспекти (щодо нормативного регулювання ліцензування охоронної діяльності) стадії попереднього контролю, зокрема підстави відмови в отримання ліцензії чи анулюванні вже отриманої ліцензії.

Загальною вимогою для відмови в отриманні ліцензій на охоронні послуги є наявність у громадян непогашеної чи не знятої судимості за скоєння умисних злочинів. Жодної статистики про кількість осіб, яким було відмовлено в отриманні ліцензії з цієї підстави, навести не можемо через її відсутність, так само як і не можна вказати, скільки осіб, що раніше притягалися до кримінальної відповідальності за вчинення умисних злочинів, чия судимість була знята або погашена, отримали такі ліцензії. Тому спробуємо вирішити питання про необхідність удосконалення даної вимоги закону шляхом

порівняльного аналізу з іншими правовими актами. Але перед тим слід зазначити, чому це питання звертає на себе увагу. Справа в тім, що особи, які відбувають покарання за вчинений злочин або, які мають судимість за вчинення умисного злочину (у тому числі й за перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ст.365 КК України) після закінчення певного строку, пов'язаного з погашенням судимості, отримують право одержання ліцензії на заняття охоронною діяльністю, у тому числі, і право на застосування фізичного впливу й спеціальних засобів. Яким чином такий стан речей впливає й буде впливати на рівень криміногенності приватних охоронних служб, може показати лише комплексний аналіз, що має охоплювати доволі тривалий проміжок часу, і який слід здійснити з використанням баз даних МВС України та Національної поліції. Однак, враховуючи обраний нами спосіб аналізу – порівняння з іншими правовими актами, слід відзначити наступне. Відповідно до ч.2 ст.61 Закону України "Про Національну поліцію" не може бути поліцейською особою, засуджена за умисне вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, у тому числі судимість якої погашена чи знята у визначеному законом порядку; особа, яка має непогашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої; особа, щодо якої було припинено кримінальне провадження з nereабілітуючих підстав [17]. Діяльність приватних охоронних структур, як вже відзначалося автором [18], відноситься до правоохоронної, тому формальна логіка вимагає, щоб особи, що займаються охороною, тобто ті особи, яким законом надано в певних випадках висувати обов'язкові вимоги до громадян, застосовувати фізичну силу та спеціальні засоби – були кришталево чистими перед законом.

У зв'язку з цим, у даному аспекті, вважаємо не лише можливим, але й необхідним прирівняти певні вимоги, що висуваються до працівників поліції, й до вимог до зазначених вище осіб (за винятком фактів притягнення до відповідальності за необережні злочини), для чого слід викласти пункт 2 частини 1 статті 11 Закону України "Про охоронну діяльність" у наступній редакції: "не мають непогашеної чи не знятої судимості за скоєння умисних злочинів та не були засуджені за умисне вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, у тому числі судимість якої погашена чи знята у визначеному законом порядку".

У зв'язку з непоодинокими випадками функціонування приватних охоронних установ без

відповідних документів важливим напрямком контролю слід вважати виявлення установ, що функціонують без ліцензії. Такі факти можуть бути виявлені в процесі оперативних заходів, а також у результаті аналізу матеріалів ліцензійно-дозвільних підрозділів, що свідчать про відмову у видачі ліцензій тій або іншій організації. Практика показує, що, не діставши права законного функціонування, найчастіше такі організації можуть продовжувати нелегальну діяльність, пов'язану зі здійсненням правопорушень.

Зважаючи на такий стан речей, Міністерству внутрішніх справ слід приділяти окрему увагу діяльності щодо продажу охоронних компаній. Насамперед, доцільно перевіряти наявність належним чином оформлених трудових відносин з фахівцем з організації заходів охорони зазначених компаній (директор компанії або його заступник), та відповідність його ліцензійним вимогам. За фактом виявлення "продажу" таких компаній доцільно здійснити їхню позапланову перевірку.

Контроль рівня підготовки недержавних суб'єктів правоохорони

Виходячи зі специфіки надання правоохоронних функцій, нормативних актів, що регулюють діяльність тих чи інших суб'єктів недержавної правоохорони, передбачено наявність обов'язкових кваліфікаційних вимог до їхніх представників. Зокрема, Законом України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" передбачено, що члени громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону можуть брати участь у забезпеченні правопорядку та охороні державного кордону за місцем реєстрації цих об'єднань та лише після проходження відповідної правової та спеціальної підготовки в органах Національної поліції, підрозділах Державної прикордонної служби України і одержання в органі місцевого самоврядування посвідчення члена громадського формування і нарукавної пов'язки, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до Закону України "Про охоронну діяльність", до охоронних заходів можна залучати лише осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам. Відповідно до Закону України "Про нотаріат", нотаріусом може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори – не менш як три роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво

про право на зайняття нотаріальною діяльністю. В подібний спосіб врегульовано це питання й щодо адвокатів. Таким чином, здійснення контролю рівня професійної підготовки для представників недержавної правоохорони є дієвим заходом підвищення законності даного виду діяльності.

Висновки

З метою здійснення і вдосконалення механізмів контрольної діяльності за недержавними суб'єктами правоохорони слід законодавчо закріпити основні положення контрольної діяльності держави в цій сфері. У законодавстві є неприпустимим існування загальних положень, які не конкретизують порядок здійснення контролю, що явно не сприяє реалізації публічно значущих функцій в сфері забезпечення правопорядку, дотримання прав і свобод як громадян, так і самих суб'єктів правоохорони, реалізації їхнього правового статусу.

Одночасне поєднання державних і громадських контрольних функцій за відповідністю недержавної правоохоронної діяльності закону зайвий раз дозволяє підкреслити особливий характер правоохоронної діяльності. Такий характер виправдовує існування владних відносин між суб'єктом і об'єктом охорони права. Важливе значення в здійсненні контрольних повноважень органів виконавчої влади мають заходи адміністративного примусу. Ці заходи застосовуються з метою запобігання випадкам настання загрози суспільній і особистій безпеці громадян, попередження настання можливих негативних або шкідливих наслідків. Все це вимагає внесення змін до чинного законодавства, що регулює діяльність недержавних суб'єктів правоохорони, ліцензійно-дозвільну діяльність органів виконавчої влади та законодавства про адміністративні правопорушення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Музичук О. М. Контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні: монографія. Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. 654 с.
- Куліш А. М. Правоохоронна система України: адміністративно-правові засади організації та функціонування: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Х., 2009. 432 с.
- Миронюк Р. В. Адміністративно-правове регулювання надання приватних охоронних послуг: моногр. Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2016. 128 с.
- Likosky, Michael. The Privatization of Violence. *Private Security, Public Order: The Outsourcing of Public Services and its Limits* (Oxford University Press: Oxford, 2009), 11–24. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199574124.003.0001. URL: <http://www.worldcat.org/title/private-security-public-order-the-outsourcing-of-public-services-and-its-limits/oclc/875751010/viewport>.
- Provost, Claire. The Industry of Inequality: Why the World Is Obsessed with Private Security. URL: <https://pulitzercenter.org/reporting/industry-inequality-why-world-obsessed-private-security>. 12.05.2017.
- Whose responsibility? Reflections on accountability of private security in Southeast Europe (Eds. Franziska Klopfer and Nelleke van Amstel). Geneva, 2017. URL: <http://www.ppps.dcaf.ch/sites/default/files/uploads/PS-Accountability-Southeast-Europe.pdf>.
- Про охоронну діяльність : Закон України від 22.03.2012 № 4616–VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 2. Ст.8.
- Про виконавче провадження : Закон України від 02.06.2016 № 1404–VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 30. Ст.542.
- Про нотаріат : Закон України від 02.09.1993 № 3425–XII. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3425-12>.
- Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : Закон України від 22.06.2000 № 1835–III. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1835-14>.
- Козлов Ю. М. Административное право : учебник. М. : Юристъ, 1999. 320 с.
- Gummer, S. C. & Stuchtey, Tim H. "Civil Security" and the Private Security Industry in Germany. Potsdam. BIGS Policy Paper No. 4, August 2014.
- Federal Ministry of Education and Research (BMBF), 2012, Research for Civil Security 2012–2017, Framework programme of the Federal Government. URL: http://www.bmbf.de/pub/BMBF_rahmenprogramm_sicherheitsforschung_2012_2017_engl.pdf.
- Federal Office of Civil Protection and Disaster Assistance (BBK), Federal Office for Information Security (BSI), 2014, Bonn. URL: http://www.kritis.bund.de/SubSites/Kritis/EN/Home/home_node.html.
- Zito, M. Prison privatization: Past and present. International Foundation for Protection Officers. (2003, December 8). URL: http://www.ifpo.org/articlebank/prison_privatization.html.

16. Quirico, Ottavio. Private security companies – normative inferences / Report for the UN Working Group on the Use of Mercenaries as a Means of Violating Human Rights and Impeding the Exercise of the Right of Peoples to Self-Determination, December 2015.
17. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580–VIII. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19>.
18. Завальний М. В. Правовий статус державних та недержавних суб'єктів охоронної діяльності в Україні. *Форум права: електрон. наук. фахове вид.* 2016. № 4. С. 133–139. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2016_4_23.

REFERENCES

1. Muzychuk, O. M. (2010). *Kontrol' za diyal'nistyu pravookhoronnykh orhaniv v Ukrayini: monohrafiya* [Control over the activities of law enforcement agencies in Ukraine: a monograph]. Kharkiv: Kharkivskyy natsional'nyy universytet vnutrishnikh sprav (in Ukr.).
2. Kulish, A. M. (2009). *Pravookhoronna systema Ukrayiny: administrativno-pravovi zasady orhanizatsiyi ta funktsionuvannya* [Law-enforcement system of Ukraine: the administrative and legal principles of organization and functioning]. Doktors'ka dysertatsiya. (12.00.07). Kharkiv (in Ukr.).
3. Myronyuk, R. V. (2016). *Administrativno-pravove rehulyuvannya nadannya pryvatnykh okhoronnykh posluh: monohr.* [Administrative and legal regulation of provision of private security services: monogr.]. Dnipropetrovs'k: Lira LTD (in Ukr.).
4. Likosky, Michael. (2009). The Privatization of Violence. *Private Security, Public Order: The Outsourcing of Public Services and its Limits* (Oxford University Press: Oxford), 11–24. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199574124.003.0001. Retrieved from: <http://www.worldcat.org/title/private-security-public-order-the-outsourcing-of-public-services-and-its-limits/oclc/875751010/viewport> (in Eng.).
5. Provost, Claire. The Industry of Inequality: Why the World Is Obsessed with Private Security. Retrieved from: <https://pulitzercenter.org/reporting/industry-inequality-why-world-obsessed-private-security> (in Eng.).
6. Franziska, Klopfer, & Nelleke, van Amstel (Eds.). Whose responsibility? Reflections on accountability of private security in Southeast Europe. Geneva, 2017. Retrieved from: <http://www.ppps.dcaf.ch/sites/default/files/uploads/PS-Accountability-Southeast-Europe.pdf> (in Eng.).
7. Pro okhoronnu diyal'nist' [On protective activities]. Zakon Ukrayiny (22.03.2012 No 4616–6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 2013 (2). 8 (in Ukr.).
8. Pro vykonavche provadzhennya [On enforcement proceedings]. Zakon Ukrayiny (02.06.2016 No 1404–8). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (30). 542 (in Ukr.).
9. *Pro notariat* [About the notary]. Zakon Ukrayiny (02.09.1993 No 3425–12). Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3425-12> (in Ukr.).
10. *Pro uchast' hromadyan v okhoroni hromads'koho porядku i derzhavnoho kordonu* [On Citizen Participation in the Protection of Public Order and the State Border]. Zakon Ukrayiny (22.06.2000 No 1835–3). Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1835-14> (in Ukr.).
11. Kozlov, YU. M. (1999). *Administrativnoye pravo: uchebnik* [Administrative law: a textbook]. Moskva: Yurist (in Russ.).
12. Gummer, S. C., & Stuchtey, Tim H. (2014). "Civil Security" and the Private Security Industry in Germany. Potsdam. BIGS Policy Paper No. 4, August (in Eng.).
13. Federal Ministry of Education and Research (BMBF), 2012, Research for Civil Security 2012–2017, Framework programme of the Federal Government. Retrieved from: http://www.bmbf.de/pub/BMBF_rahmenprogramm_sicherheitsforschung_2012_2017_engl.pdf (in Eng.).
14. Federal Office of Civil Protection and Disaster Assistance (BBK), Federal Office for Information Security (BSI), 2014, Bonn. Retrieved from: http://www.kritis.bund.de/SubSites/Kritis/EN/Home/home_node.html (in Eng.).
15. Zito, M. (2003). Prison privatization: Past and present. International Foundation for Protection Officers. (December 8). Retrieved from: http://www.ifpo.org/articlebank/prison_privatization.html (in Eng.).
16. Quirico, Ottavio. (2015). Private security companies – normative inferences / Report for the UN Working Group on the Use of Mercenaries as a Means of Violating Human Rights and Impeding the Exercise of the Right of Peoples to Self-Determination, December (in Eng.).
17. *Pro Natsional'nu politsiyu* [About the National Police]. Zakon Ukrayiny (02.07.2015 No 580–8). Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19> (in Ukr.).
18. Zaval'nyy, M. V. (2016). Pravovyy status derzhavnykh ta nederzhavnykh sub'yektiv okhoronnoyi diyal'nosti v Ukrayini [Legal status of state and non-state actors of security activity in Ukraine]. *Forum prava: elektron. nauk. fakhove vyd.*, (4). 133–139. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2016_4_23 (in Ukr.).

Надійшла 11.04.2018

Завальний М. В. Контроль держави за здійсненням недержавної правоохоронної діяльності. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 3. С. 22–29. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_3_5.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1336832>

Державний контроль у сфері правоохорони залежно від моменту здійснення контролю поділено на попередній (превентивний) та подальший контроль. В якості універсальних (загальних) напрямів контролю, що поширюється на всі види недержавних суб'єктів правоохорони, виділено реєстрацію, ліцензування та контроль рівня професійної підготовки цих суб'єктів. Обґрунтовано обов'язкову державну реєстрацію всіх недержавних суб'єктів правоохорони. Розглянуто закордонний досвід ліцензування правоохоронної діяльності. Відзначено, що в Україні ліцензуванню підлягає лише один вид недержавної правоохоронної діяльності – здійснення приватної охорони. Запропоновано шляхи вдосконалення нормативно-правових актів, якими закріплено кваліфікаційні вимоги до суб'єктів приватної охорони.

Ключові слова: правоохоронна діяльність; недержавні суб'єкти право охорони; контроль; реєстрація; ліцензування

Завальний М.В. Контроль государства за осуществлением негосударственной правоохранительной деятельности

Государственный контроль в сфере охраны порядка в зависимости от момента контроля разделен на предварительный (превентивный) и последующий контроль. В качестве универсальных (общих) направлений контроля, которые распространяются на все виды негосударственных субъектов правоохраны, выделены регистрация, лицензирование и контроль уровня профессиональной подготовки этих субъектов. Аргументировано обязательную государственную регистрацию всех негосударственных субъектов правоохраны. Рассмотрен зарубежный опыт лицензирования правоохранительной деятельности. Отмечено, что в Украине лицензированию подлежит только один вид негосударственной правоохранительной деятельности – осуществление частной охраны. Предложены пути совершенствования нормативно-правовых актов, которыми закреплены квалификационные требования к субъектам частной охраны.

Ключевые слова: правоохранительная деятельность; негосударственные субъекты охраны правопорядка; контроль; регистрация; лицензирование

Zavalny M.V. Public Control over Non-State Law Enforcement Activity

The article considers an issue of public control over the activity of non-state subjects of law enforcement. It ascertains that activity of non-state subjects of law enforcement should exist in the framework determined by the law. This requires the creation of a reliable and efficient mechanism of public control over the proper execution of the powers delegated to civil society by the state. An objective of such control is the prevention of deviations from the established procedure of ensuring public security and protection of public order, prevention, identification and suppression of actions directed at damaging protected public interests. The article emphasizes that uncontrolled outsourcing in the law-enforcement sphere, a failure to provide proper public control over the activity of non-state subjects of law enforcement may lead to considerable violations of rights and freedoms of citizens. Depending on the moment of control public control in law enforcement sphere can be divided into preliminary (preventive) and subsequent control. Registration, licensing and control over professional training level of these subjects are viewed as universal (general) directions of control which extend to all types of non-state subjects of law enforcement. The article substantiates mandatory state registration of all non-state subjects of law enforcement. It emphasizes that the Institute of registration is a primordial element of controlling activity exercised by executive authorities in law enforcement sphere. The article overviews peculiarities of registration of such non-state subjects of law enforcement as private notaries, private executives, advocates, public formations maintaining protection of public order and the state border, private security companies, etc. The article analyses foreign experience in licensing of law enforcement activity. It ascertains that there is only one type of non-state law enforcement activity in Ukraine that is subject to licensing, namely provision of private protection services. In future after establishing normative regulation of detective activity, detective activity will also become subject to licensing. The article studies separate issues of licensing security activity services. It proposes ways of enhancement of normative-legal acts which establish qualification requirements for subjects of private protection services.

Key words: law enforcement activity; non-state subjects of law enforcement; control; registration; licensing

УДК 351.74(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1336836>

I.V. ЗОЗУЛЯ,

професор кафедри загальноправових дисциплін
Харківського національного університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, професор,
м. Харків, Україна; e-mail: journals@meta.ua;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3507-0012>

ЧИ Є ЄВРОПЕЙСЬКОЮ НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ?

I.V. ZOZULIA,

Professor, Chair of General Law Disciplines,
Kharkiv National University of Internal Affairs,
Doctor of Law, (Full) Professor,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: journals@meta.ua;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3507-0012>

IS THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE EUROPEAN?

Постановка проблеми

Вже досить тривалий час на веб-сайті одного з відомчих вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України перебуває інформаційний банер, який запрошує усіх бажаючих стати офіцером *європейської української поліції*. Слід визнати це такою доволі оригінальною новацією, навіть зважаючи на те, що на момент створення Національну поліцію України достатньо довго іміджено іменували Новою поліцією.

До речі, така *практика іменування поліції в якості "нової"* не була винаходом саме України – Бет К. Гриннер (Beth K. Greener) свого часу констатувала, що у 2009 році в Сальвадорі, Камбоджі та Гаїті за результатами поліцейської реформи *"нова національна цивільна поліція повинна бути повністю незалежна від збройних сил і під цивільним контролем"*, що *"ця нова міжнародна поліція передбачає збільшення готовності, здібності та здатності дійових осіб здійснювати поліцейські дії в інших юрисдикціях при певних ситуаціях, як з точки зору забезпечення тимчасової охорони правопорядку сили та в плані довгострокових програм розвитку"* [1, с.110]. Так само Р. Спенсер Кідд (R. Spencer Kidd) вже тепер згадує про *нову національну поліцію Німеччини* (поліцію порядку) 1936 року, або про скасування всієї місцевої поліції Ісландії та її передачу до складу *нової національної поліції* у 1972 році [2, с.6, 13]. Яскравою ознакою сьогодення також можна вважати створення у 2013

році в Нідерландах *нової національної поліції "Politie"* [3] тощо.

Щодо України, то *пріоритет назви "європейська українська поліція"* мабуть належить колишньому Прем'єр-міністру України А. Яценюку, який ще на початку квітня 2015 року, задовго до появи самої поліції, "зазначив, що законопроекти з реформування МВС передбачають чіткі права і повноваження поліцейського: "Ми робимо великий крок у справжній реформі колишньої радянської системи міліції і перехід до *європейської української поліції* – за змістом, формою і за значенням" [4]. Разом із тим, як видно, але саме в такому словосполученні – *"європейська українська поліція"* – Національну поліцію України ніхто в світі не іменує. Можливо, цей термін призначений тільки для внутрішнього, так само, як і "Нова поліція", імідженого вживання. До того ж, певну пересторогу викликає достатньо безпелаяційна заява у 2016 році Л. Белкіна, що *"європейські повноваження не можуть бути надані українській поліції"* [5].

Разом із тим, сам факт існування Національної поліції держави Україна, яка принаймні територіально є європейською, зобов'язує превентивно підходити до сприйняття Національної поліції як правоохоронного органу європейської держави, а *підтвердження можливості вже сьогодні вважати її європейською українською поліцією в сенсі її внутрішньої готовності відповідати стандартам організації та діяльності поліцейських органів Європейської Співдружності,*

визначити метою статті. Хоча, на нашу думку, ознака "європейськості" скоріше за природою є ментальною і не може слугувати в якості чергової гарної наліпки. До речі, певне розуміння сутності "європейськості" надають засоби масової інформації, що стосовно до тієї ж Національної поліції може частково трансформуватись у відчуття безпеки, "сервіс, якість обслуговування, і якість запропонованих послуг", толерантність [6]; мова навіть може йти про проходження "тесту на європейськість" [7], або про "європейські стандарти і філософію" [8]. І. Герасимов разом із співавторами доктринально "європейськість" розуміє як форму інституційного втілення, рамковий феномен, статус [9, с.138, 141–142].

Виходячи з цього, новизна статті полягає в авторському погляді на проблему, що раніше не досліджувалась, а завдання містяться у пошуку засад "європеїзації" Національної поліції у чинному законодавстві; сприйнятті та відображенні у засобах масової інформації європейських засад Національної поліції; аналізі стану самоідентифікації Національної поліції в якості європейської та підтримки Міністерством внутрішніх справ України європейської та євроатлантичної інтеграції як елемента власної "європеїзації".

Щодо наукових витоків проблеми, то серед таких сьогодні стосовно міліції, поліції та європейського співробітництва можна назвати порівняльно-правовий аналіз організаційно-правових засад діяльності поліції (міліції) Німеччини, Польщі та України О.С. Проневича [10]; доктринальний підхід до європейської моделі поліції (міліції) як мети сягання у реформуванні ОВС України І.В. Зозулі [11]; засади управління цивільною поліцією ООН О.О. Телічкина [12]; особливості європейського поліцейського та кримінального правового співробітництва на прикладі шведських досліджень в європейському праві М. Бергстрем (Bergström M.) та Джонссон Корнелл А. (Jonsson Cornell A.) [13]; засади створення та функціонування поліцейських сил та їх співпраці між собою та разом із органами ЄС, таких як Європол, з метою запобігання та вирішення транскордонних злочинів Вікстрем Р.Д. (Vikström R.D.) [14] тощо. Стосовно розвитку сектора безпеки і оборони, що має вплив на становлення Національної поліції як європейської, це дослідження "Європейська інтеграція України: внутрішні чинники і зовнішні впливи" Центра Разумкова [15] та інші, що є засадничими стосовно проблем євроінтеграції та становлення Національної поліції як європейської.

Пошук засад "європеїзації" Національної поліції у чинному законодавстві

Поперед усього, в пошуку європейських ознак у поліції України слід звернутись до чинного законодавства, оскільки тільки воно формує правові засади організації та діяльності Національної поліції України.

З одного боку можна зауважити, що будь-яка відсутність суттєвих і плідних контактів з європейськими поліцейськими органами (а тільки з ними за напрямками діяльності є сенс порівнювати Національну поліцію України) та набуття практичного досвіду аж ніяк не робить її автоматично європейською – рівно як відсутність мовної практики з носіями мови свідчить про прогалини в її вивченні. І навпаки, наявність таких контактів дозволяє сподіватись на бажане. Але чи передбачає взагалі базове нормативно-правове забезпечення таку "європеїзацію" Національної поліції? Чи є в ньому позначка про державну політику сприйняття Національної поліції України європейською?

Слід зазначити, що на відміну від європейськості як статусної ознаки, в самому широкому випадку "європеїзацією", на думку А. Ілларіонова, є "процес поширення звичаїв, звичок, стандартів (безвідносно до їх політико-правового характеру), наявних в європейських країнах", до чого також можна додати – й *набуття означених звичаїв, звичок, стандартів*. Тому, оскільки європейська поліція працює за єдиними відповідними стандартами, *під європеїзацією української поліції можна розуміти процес інтеграції Національної поліції України в правове коло поліцейської співдружності європейських країн на засадах рівноправного партнера*.

А поки сьогодні за пп.32–34 Положення про Національну поліцію за Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. № 877 [16], Національна поліція, відповідно до покладених на неї завдань, "здійснює представництво та забезпечує виконання зобов'язань України в Міжнародній організації кримінальної поліції – Інтерполі та Європейському поліцейському офісі (Європолі)", "організовує взаємодію правоохоронних та інших державних органів України з Інтерполом, Європолом, а також компетентними органами інших держав з питань, що належать до сфери діяльності Інтерполу та Європолу", "використовує та надає іншим правоохоронним органам України доступ до інформаційно-телекомунікаційних систем і банків даних Інтерполу та Європолу, а також вносить до цих банків даних інформацію правоохоронних органів України".

Але, чи є співробітництво з Європолом прямою ознакою того, що Національна поліція України є європейською? На жаль, ні в Законі України "Про Національну поліцію" [17], ні в Положенні про Національну поліцію [16] такого немає взагалі – саме найближче співробітництво з Європолом, як видно, здійснюється "відповідно до покладених на неї (Національної поліції. – Авт.) завдань", як за назвою п.4 Положення [16]. А в формулюванні таких завдань можна було би углядіти принаймні віддалено та завуальовано *засади європеїзації Національної поліції тільки у підпунктах 1 і 2 пункту 3 означеного Положення* – це "реалізація державної політики" та "забезпечення формування державної політики". При цьому, цілком зрозуміло, що *озвучені в пп.1 п.3 сфери забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку є виключно внутрішніми*.

Тому, тільки розглядаючи державну політику як "практичну діяльність політичних суб'єктів і органів державної влади з реалізації виробленого політичного курсу та досягнення конкретних політичних цілей", як зазначають Ю.В. Ковбасюк із співавторами, як вид її діяльності тільки четвертий (міжнародний) рівень виводить на контакти з ООН, ЮНЕСКО, ЄС, НАТО, СНД та ін. [18, с.12, 13] – тобто, стосовно до Національної поліції України може якось умовно наближати її до європейської.

Вважаємо, що до категорії "інших" міжнародних європейських організацій за напрямком діяльності Національної поліції України можуть бути віднесені Європейська комісія, Організація з безпеки і співробітництва в Європі та її Парламентська асамблея, Рада Європи, Асоціація європейських прикордонних регіонів, Євровійсько, Карпатський євро регіон, Середземноморський союз, Північний паспортний Союз, Ініціатива НАТО у Південно-Східній Європі. І хоча НАТО не є правоохоронним органом, але підтримувані ним цінності демократії, індивідуальної свободи, верховенства права тощо, розділяються й Національною поліцією України (ст.ст.1, 6 Закону України "Про Національну поліцію" від 02.07.2015 р. № 580–VIII [17]).

При цьому, означена теза частково вже знайшла розвиток у роботі "Міжнародне поліцейське співробітництво: світова перспектива" за редакцією Даніель Дж. Кеніг (Daniel J. Koenig) і Діліп К. Дас (Dilip K. Das), що становить сучасний і докладний звіт про нові на той час міжнародні спільні ініціативи [19].

Засоби масової інформації щодо європейських засад Національної поліції

Слід зазначити, що поява нового правоохоронного органу – поліції – стала певною подією в житті держави, поданої як елемент довгоочікуваного реформування Міністерства внутрішніх справ України. З цього приводу П. Порошенко 25.08.2015 року зауважив, що "ми – європейська країна, і *поліція є ключовим атрибутом європейської країни*" [20]. Можна погодитись, що ситуативно це правильна позиція, але, поперше, в якості "ключового атрибута європейської країни" Національна поліція України на той час могла сприйматись тільки у вигляді багатобічного задатку, оскільки ніяких вагомих результатів за нею ще не могло бути за визначенням. По-друге, сприйняття поліції Президентом саме в якості "ключового атрибута" може вказувати далеко не на другорядну роль, яку, на його думку, поліція має відігравати в країні. І, по-третє, вказівка на "європейськість" нашої держави мимоволі може тим самим авансом освілювати означеною "європейськістю" й Національну поліцію. Саме це й було відправною точкою публікацій ЗМІ про появу та становлення Національної поліції України.

Разом із тим, на нашу думку, слід виділити три основних часових періоди, за яких суттєво змінювався зміст і контекст публікацій щодо появи та результатів діяльності Національної поліції. По-перше, це період ейфорії кінця 2015 року, за якого зі шпальт засобів масової інформації практично не сходили екзальтовані статті та світлини про нову українську поліцію – про різке вікове "омолодження" особового складу; про її новий, західного стилю, вигляд; про перехід на нові методи, принципи та стандарти роботи; про забезпечення патрульних зарубіжним автотранспортом; про перспективи роботи в поліції тощо. Наприклад, це такі публікації, як "ГАИ будет работать до появления новой полиции", "Полиция начнет полноценно работать только после внесения всех поправок в законодательство Украины", "Любовь киевлян к новой полиции", "Из чего зроблена нова патрульна поліція: форма, амуніція та транспорт", "В День государственного флага во Львове заработает новая полиция" тощо. Наряду з ними були й застережливі публікації – "Эка Згуладзе. Я очень, очень не люблю, когда система начинает прикрываться процессом", "Зовні поліція, всередині – менти" та ін.

2016 рік у цілому ознаменувався поступовим звиканням населення до поліції, її порівнянням з колишньою міліцією та викриттям недоліків в її

роботі. Відповідно, й назви тогочасних публікацій в ЗМІ: "Як виглядає реформа поліції з середини. Розмова із заст. начальника управління кадрового забезпечення Національної поліції Львівщини", "Статистика преступности. Полиция начала регистрировать абсолютно все обращения, – Деканоидзе", "О настоящей полиции", "Згуладзе. Патрульная полиция меня уже раздражает. Это тонущий «островок» без комплексной реформы", "Досвід ЄС: чому нова поліція має навчитися чути громаду" та ін.

2017 та початок наступного, 2018 років характеризувались не тільки взаємним "притиранням" населення до поліції, а поліції до населення, але й більш прискіпливими вимогами до все ще невисокого професіоналізму та суттєвих прогалин й поточних проблем у діяльності поліціантів¹. Тому характерними є й назви публікацій засобів масової інформації, таких як: "Недобор в полиции. На сегодня полиции не хватает 20 тыс. сотрудников", "Презентация про набір до патрульної поліції", "Чи беруть хабарі нові поліцейські. Сповідь патрульного", "Реформа поліції перемога чи провал", "Подготовка полицейских. Система обучения будущих полицейских будет кардинально изменена" тощо.

Слід зазначити, що поява поліції в Україні замість міліції принесла з собою для широких верств населення в їх суб'єктивному розумінні скоріше не виключно її показні умовні європейські ознаки (той же самий однострій американського зразка, автомобілі – з Японії), але й ознаки прийдешніх нових змін. І засоби масової інформації достатньо точно відобразили не тільки сподівання, але й хвилювання суспільства з цього приводу. Можна сказати, що на шпальтах ЗМІ навіть "зчепилися" позиції насадженого Міністерством внутрішніх справ України позитивного іміджу поліції та реалії її недовершеності [22]. Хоча, як зазначає експерт Центру політико-правових реформ О. Банчук, "загальний рівень соціологічної довіри чи недовіри формується через ЗМІ, телевізійну картинку. Він не відображає об'єктивно, чи стала краще працювати поліція і конкретно підрозділ поліції на якійсь території, чи ні" [23]. Тому, можливо, через наявні в поліції проблеми вітчизняні засоби масової інформації сьогодні не тільки особливо не згадують про яку би то не було "європейськість" Національної поліції, але й взагалі уника-

ють цього. А що стосується зарубіжних ЗМІ, то в цьому у них взагалі немає особливої потреби.

Заради об'єктивності можна подивитись також публікації засобів масової інформації й щодо аналогічної "європейськості" *тепер вже колишньої міліції*. Слід визнати, що їх було суттєво більше. Наприклад, у 2007 році в ЗМІ йшлося про "Реформування міліції у дзеркалі європейської поліцейстики – що ми робимо не так" [24], трохи пізніше – "Говорити і діяти по-європейськи. Міліція Дніпропетровська готується до Євро-2012", "Могильов: У нас радянська міліція – треба зробити європейською", "Експерт: українська міліція набагато толерантніша за європейську", "МВС: Експеримент покаже, наскільки готова міліція до європейських стандартів діяльності". Тут навіть можна углядіти підтвердження тези, що "очікування європейськості поліції було більш заворужуючим моментом, ніж будь-яка дійсність".

Стан самоідентифікації Національної поліції в якості європейської

Наразі, по завершенню понад двох років її існування, певний інтерес становлять питання *самовизначеності, самосприйняття та самовідчуття*, що можуть бути складовими поняття *самоідентифікації*, Національної поліції України в якості європейської. І хоча С. Дацюк вважає, що ці процеси не є тотожними (цит. за О.К. Романчуком [25]), але все ж, на нашу думку, такими, що мають ознаки деякої синонімічності. При цьому, О.С. Мошенський питання самоідентифікації поліцейського пов'язує з його політичною свідомістю [26, с.211]. Більш поглиблені загальні питання європейської ідентичності як наднаціонального концепта та засади Хартії європейської ідентичності доктринально розглядає М.А. Козловець у роботі "Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації" [27, с.351–375].

Слід враховувати, що зазвичай термін "самоідентифікація" застосовується до особистості. Але стосовно Національної поліції, як центрального органу виконавчої влади, цей термін можна розглядати в межах "корпоративної самоідентифікації", оскільки у повній мірі відповідає як бажанню, так і заходам формування колективного уявлення не тільки Національної поліції про себе, але й населення про поліцію. Хоча стосовно мети дослідження *значущими для нас можуть бути тільки факти самосприйняття Національної поліції в якості європейської*. І, як зазначає М.О. Гребенюк, "самоідентифікація є саме тим компонентом ідентичності, який може виступати (в оптимальному випадку) в ролі прискорювача процесу переструктуризації ідентичності відповідно до нових соціальних вимог" [28, с.227]. Важливим

¹ До речі, вітчизняні філологи наполягають саме на такому іменуванні співробітників поліції, на відміну від кальки їх російського перекладу [21].

при цьому, на думку Бен Бредфорд (Ben Bradford), Пол Кінтон (Paul Quinton), Енді Мігіль (Andy Myhill) та Джиліан Портер (Gillian Porter), є заохочення співробітників поліції до змін в організаційній та особистій практиці, пов'язане з групою ідентичністю в моделях організаційної справедливості і класичними проблемами щодо "культури копів", а також небезпекою надмірної ідентифікації з організацією і контрпродуктивними типами дотримання, які можуть виникнути [29].

Тому, може розглядатись дещо як позитивний вплив на рівень передбачуваної самоідентифікації Національної поліції річної давнини підрахунків Центра Разумкова, що "в Україні до таких соціальних інститутів, як... поліція україномовні респонденти ставляться з більшою довірою" [30]. Хоча, при цьому, виходячи з відсутності вагомих соціально-психологічних досліджень у цьому напрямку, можна вважати, що самовизначеність, самосприйняття та самовідчуття Національної поліції України в якості європейської поліції не поширюється далі важливих, традиційно характерних для вітчизняних правоохоронних органів, далеко не "містечкових" проблем – професійного становлення та професійної мотивації її співробітників. При тому, що перебування молодого людини на поліцейській посаді вже повинно бути превентивним синонімом її високої професійної підготовки, своєрідним маркером професіоналізму. Саме цей, треба сподіватись, тимчасовий, дисбаланс, досі не дозволяє казати про щире європейську самовизначеність, самосприйняття та самовідчуття пересічного поліцейського на засадах європейської ідентичності. При тому, що керівництво Міністерства та Національної поліції займає іншу, більш оптимістичну позицію, сподіваючись на солідарність поліцейських органів країн Європи й говорячи про взаємодію та впровадження новітніх європейських практик у діяльність Національної поліції України.

Підтримка МВС України європейської та євроатлантичної інтеграції як елемента "європеїзації"

Саме таку назву отримав розділ Річного (за 2017 р.) звіту проектного офісу при Міністерстві внутрішніх справ України [31], який створювався "щоб надати Міністерству додаткову підтримку під час його трансформації в сучасне правоохоронне агентство європейського зразка...". Зокрема, повідомлялось про підписання 14.12.2016 р. угоди про стратегічне співробітництво між Україною та Європолом (розробка аналітичних звітів та створення спільних слідчих груп з державами ЄС); "завершення роботи по розробці законопроектів та змін до Постанов Кабінету Міністрів

України по імплементації директив ЄС про перевезення небезпечних вантажів та посвідчення водія"; "підписано проект "Управління процесами міграції та притулку" (створення міграційного менеджменту європейського зразка); "МВС також приєдналося до реалізації Процесу планування та оцінки сил НАТО (ППОС), а також консультацій з розробки нових цілей, зокрема: а) планування та бюджетування; б) розвитку взаємосумісності; в) кіберзахисту; г) гендерних перспектив".

Разом із тим, як видно, поки "Підтримка МВС України європейської та євроатлантичної інтеграції" набуває ознак переважно односторонніх преференцій з боку ЄС, де бенефіціаром виступає Міністерство внутрішніх справ України. Цілком зрозуміло, що така політика, спрямована тільки на отримання від країн ЄС новітніх поліцейських технологій, фінансової чи технічної підтримки, не є рівноправною партнерською, а потребує й відповідних зустрічних кроків. Тому тут цілком доречним було би, через з понад рік існування "проектного офісу", висунення з боку Міністерства гасла "Через навчання – до реального партнерства!" і пошук можливостей більш дієвої участі з власними пропозиціями в інтересах ЄС. Тим більш, враховуючи, що поки позитив для ЄС "Підтримки..." з боку України обмежується тільки "здійсненням функцій Національного контактного пункту для організації взаємодії органів державної влади України з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству, Європейською комісією та Європейським судом аудиторів", у рамках чого 25-29.07.2017 р. "була перевірена правильність використання європейських коштів під час реалізації одного з проектів ЄС".

Аналогічним закордонним "донором" сьогодні можна вважати й Консультативну місію Європейського Союзу (КМЄС=EUAM), яка з 2014 року надає допомогу, серед інших державних органів, також і Міністерству внутрішніх справ України та Національній поліції, "у послідовному реформуванні сектору цивільної безпеки шляхом стратегічних консультацій і практичної підтримки заходів з реформування згідно зі стандартами ЄС та міжнародними принципами належного врядування та дотримання прав людини" [32]. Тільки з останніх її заходів можна назвати такі, як "Мобільний підрозділ КМЄС розпочинає роботу в Полтаві круглим столом з представниками громадськості та органів місцевого самоврядування" (18.04.2018), "Європейські і канадські поліцейські проводять тренінги з особистої безпеки для Нацполіції України" (03.04.2018), "Керуй, показуючи приклад – КМЄС провела тренінг з лідерства для

вищого керівництва поліції" (26.03.2018), "Технічна підтримка КМЕС допоможе поліції в інформаційно-аналітичній роботі та боротьбі з кіберзлочинністю" (15.02.2018) та ін.

Найбільш важливим наразі з позицій прагнення до "європеїзації" Міністерства внутрішніх справ України можна вважати введення в ньому посади заступника Міністра з питань європейської інтеграції та створення на веб-сайті Міністерства рубрики "Євроінтеграція" із закладками "Угода про асоціацію", "Візовий діалог", "Співробітництво з ЄС", "Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи".

В структурі МВС України сьогодні функціонує й Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, який, як повідомляється, "бере участь у формуванні основних напрямів державної політики у сфері міжнародного співробітництва, зокрема, європейської та євроатлантичної інтеграції, забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на Міністерство внутрішніх справ..., щодо формування державної політики з питань міжнародного співробітництва, та контролю за реалізацією державної політики з питань міжнародного співробітництва структурними підрозділами апарату МВС, територіальними органами, закладами, установами і підприємствами, що належать до сфери управління МВС, Національною гвардією України, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром внутрішніх справ" [33].

Не деталізуючи надмірної уваги на відсутності згадки про "євроатлантичну інтеграцію" в назві Департаменту всупереч позначеному однойменному завданню шостому його роботи та з посиланням на МВС України в частині його повноважень, слід нагадати зауваження І.В. Яковюк, що інтеграційний процес виключно до Євросоюзу, це схематична послідовність таких етапів, як зона вільної торгівлі → митний союз → спільний ринок → валютний союз → політична інтеграція; а також що інтеграція до ЄС розуміє, серед іншого, й наявність наднаціональних інститутів, делегування інститутам ЄС права реалізації окремих суверенних прав і широкого спектру повноважень, єдиної правосуб'єктності тощо [34, с.5–8]. Це пояснює, чому сьогодні окремих департамент або міністерство не спроможні "формуєвати основні напрями державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції". Тобто, оперуючи тепер вже не вживаними поняттями базису та надбудови, очікувати на європейську інтеграцію, а звідси – й на "європеїзацію" Міністерства внутрішніх справ

України або Національної поліції – як результату роботи відповідного Департаменту МВС України, можна буде тільки після побудови належного економічного базису в державі.

Дещо більш результативні практичні напрацювання в напрямку "європеїзації" Національної поліції, на нашу думку, нараховуються в активі Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції [35], що представляє Україну в Інтерполі та з 2010 року і в Європолі, активно забезпечує створення іміджу європейською українською поліції, та діяльність якого потребує на окреме дослідження.

Висновки

Таким чином, підсумовуючи, можна зазначити, що введена у 2015 році в обіг керівництвом держави та Міністерства внутрішніх справ України назва "європейська українська поліція" стосовно новоствореної Національної поліції України, так і не отримала станом на сьогодні широкого розповсюдження в Україні. Разом із тим, той глибинний сенс, що закладений в цій назві, у повній мірі відповідав тогочасним очікуванням населення від появи нового правоохоронного органу. В тому числі, й головному з них – бажанню отримати в Україні висококваліфіковану поліцію на кшталт поліції європейських країн. На жаль, швидкоплинного умовного "перенесення" чужого позитивного досвіду та прийомів ефективної діяльності поліцейських органів країн Європи на терени України не відбулось та й не могло відбутись через низку цілком об'єктивних причин. Тим не менш, засади європейського та євроатлантичного тренду щодо майбутнього Національної поліції України вже закладені, і для того, щоб вони відбулися, треба зважити на такі основні реалії:

1. Національна поліція не може бути постійним бенефіціаром коштів і поліцейських технологій від країн Євросоюзу – треба розвивати внутрішні людські, технічні та інтелектуальні ресурси та інтегруватись у правове коло поліцейської співдружності європейських країн на засадах рівноправного партнера. Означена євроінтеграція у повній мірі можлива тільки після побудови належного економічного базису в державі.

2. Українська поліція набуде умовного статусу європейської тільки тоді, коли її корпоративний менталітет та менталітет пересічного поліцейського стануть європейськими. Інакше кажучи, Національна поліція України має не тільки професійно "самоідентифікуватись" в якості європейської, але й бути визнана за таку. Будь-яке штучне насаджування іміджу європейської поліції без реальних змін не є перспективним.

В цілому, питання "чи є європейською Національна поліція України?", є риторичним. Але ствердну відповідь на нього щодо стану *внутрішньої готовності української поліції* відпові-

дати стандартам організації та діяльності поліцейських органів Європейської Співдружності, сьогодні давати зарано.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Beth K. Greener. The New International Policing. Palgrave Macmillan UK, 2009. 192 p.
2. R. Spencer Kidd. Police uniforms of Europe 1615–2015. Volume one Iceland-Norway-Sweden-Finland-Denmark. Lulu.com, 2017. 90 p.
3. Netherlands. URL: <https://www.interpol.int/Member-countries/Europe/Netherlands>.
4. "Ми переходимо до європейської української поліції – за змістом, формою і за значенням", – Арсеній Яценюк. URL: <https://www.kmu.gov.ua/ua/news/248075602>. 06.04.2015.
5. Белкін Л. Європейські повноваження не можуть бути надані українській поліції. *Юридична газета online*. 26.10.2016. URL: <http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/evropeyski-povnovazheniya-ne-mozhut-but-i-nadani-ukrayinskiy-policiyi-.html>
6. Львів_у чому ж європейськість. URL: <http://kava.lviv.ua/ua/article/5534/~lviv-jevropejske-misto>. 12.11.2014.
7. Тест на європейськість. URL: <http://www.dancor.sumy.ua/blogs/entries/112697>. 13.11.2013.
8. Ківалов стверджує про європейськість нового Кримінально-процесуального кодексу. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/1329577-kivalov-ctverdgue_pro_e_vropeyskist_novogo_kriminalno_protseualnogo_kodeksu.html. 20.03.2012.
9. Новая имперская история Северной Евразии. Часть 2. Балансирование имперской ситуации: XVIII–XX вв. / И. Герасимов, М. Могильнер, С. Глебов ; под ред. И. Герасимова. Казань : "Ab Imperio, 2017". 630 с.
10. Проневич О. С. Організаційно-правові засади діяльності поліції (міліції) Німеччини, Польщі та України: порівняльно-правовий аналіз: монографія. Х. : НікаНова, 2011. 508 с.
11. Зозуля І. В. Європейська модель поліції (міліції) як мета сягання у реформуванні ОВС України: доктринальний підхід. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2008. № 19. С. 177–189.
12. Теличкин А. А. Управление гражданской полицией ООН: монография : под общ. ред. А. М. Бандурки. Х. : Нац. ун-т внутр. дел, 2003. 425 с.
13. Bergström, M., & Jonsson Cornell, A. (2014). European police and criminal law co-operation (Swedish Studies in European Law). Oxford, England: Hart Publishing, 236 p.
14. Vikström, R. D. (2014). European Union Police Cooperation 1991–2013. Faculty of Management and Governance, European Studies. 87 p.
15. Європейська інтеграція України: внутрішні чинники і зовнішні впливи. *Національна безпека і оборона*. 2013. № 4–5 (141–142). С. 2–54.
16. Про затвердження Положення про Національну поліцію : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877. *Офіційний вісник України*. 2015. № 89. Ст. 2971.
17. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580–VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 40–41. Ст. 379.
18. Державна політика : підручник / [ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) та ін.]. К. : НАДУ, 2014. 448 с.
19. International Police Cooperation: A World Perspective. Edited by Daniel J. Koenig and Dilip K. Das. Lexington Books, 2001. 208 p.
20. Президент дав старт патрульній поліції в Одесі. Нова поліція в Україні є символом революційних реформ. URL: <http://www.president.gov.ua/news/prezident-dav-start-patrulnij-policiyi-v-odesi-nova-policiya-35860>. 25.08.2015.
21. Городенська К. Поліцейський – поліційний – поліціант. *Культура слова*. 2015. № 83. С. 131–132.
22. Зозуля І. В. Нова поліція України: образ, що створюється. *Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні* : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 19–20 лютого 2016 р.). Ужгород : Ужгородськ. нац. ун-т, 2016. С. 156–160.
23. Реформа поліції: питання без відповідей. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/29025524.html>. 07.02.2018.
24. Реформування міліції у дзеркалі європейської поліцейстики – що ми робимо не так. URL: <https://helsinki.org.ua/articles/reformuvannya-militsiji-u-dzerkali-jevropejskoji-politsejistyky-scho-my-robymo-ne-tak>. 27.08.2009.
25. Романчук О. К. Проблеми національної ідентифікації в умовах інформаційної війни. URL: <http://universum.lviv.ua/magazines/universum/2017/4/nac-ident.html>.
26. Мошенський О. С. Чи має бути український поліцейський політично освіченим? (про доцільність запровадження політичної освіти в національній поліції України). *Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України*. Х. : ХНУВС, 2017. С. 209–212.

27. Козловець М. А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 558 с.
28. Гребенюк М. О. Самоідентифікація як механізм формування ідентичності особистості. *Проблеми сучасної психології*. 2010. Вип. 8. С. 219–228.
29. Ben Bradford, Paul Quinton, Andy Myhill, and Gillian Porter. Why do 'the law' comply? Procedural justice, group identification and officer motivation in police organizations. *European Journal of Criminology*. 2013. Vol 11, Issue 1, pp. 110–131. DOI: <https://doi.org/10.1177/1477370813491898>.
30. Міщенко М. Українці зліва направо. URL: <http://razumkov.org.ua/statti-ta-interviu/ukraintsi-zлива-napravo>. 28.04.2017.
31. Річний звіт проєктного офісу при Міністерстві внутрішніх справ України. URL: http://mvs.gov.ua/ua/infographic/2017/COVV/nacionalna_policiya/Richniy_zvit_Proektnogo_ofisu_pri_Minist_ervstvi_vnutrishnih_sprav_Ukraini.htm. 21.12.2017.
32. Про нас. Наша місія [EUAM Ukraine]. URL: <http://www.euam-ukraine.eu/ua/our-mission/about-us>.
33. Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. URL: http://mvs.gov.ua/ua/pages/409_Departament_mizhnarodnogo_spivrobotnictva_ta_vropeyskoj_integracii.htm.
34. Яковюк І. В. Теоретичні основи європейської інтеграції. *Теорія і практика правознавства: електрон. наук. фахове вид.* 2014. Вип. 2 (6). 12 с. URL: <http://tlaw.nlu.edu.ua/article/viewFile/63681/59179>.
35. Департамент міжнародного поліцейського співробітництва. URL: <http://interpol.np.gov.ua/?cat=16>

REFERENCES

1. Beth, K. Greener. (2009). *The New International Policing*. Palgrave Macmillan UK (in Eng.).
2. Spencer, R. Kidd. (2017). *Police uniforms of Europe 1615–2015. Volume one Iceland-Norway-Sweden-Finland-Denmark*. Lulu.com (in Eng.).
3. Netherlands. Retrieved from: <https://www.interpol.int/Member-countries/Europe/Netherlands> (in Eng.).
4. "My perekhodymo do yevropeys'koyi ukrayins'koyi politsiyi – za zmistom, formoyu i za znachennyam", – Arseniy Yatsenyuk [We are moving to the European Ukrainian police - in terms of content, form and meaning,"- Arseniy Yatsenyuk]. Retrieved from: <https://www.kmu.gov.ua/ua/news/248075602> (in Ukr.).
5. Byelkin, L. (2016). Yevropeys'ki povnovazhennya ne mozhut' buty nadani ukrayins'kiy politsiyi [European powers can not be granted to the Ukrainian police]. *Yurydychna hazeta online*. Retrieved from: <http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/evropeyski-povnovazhennya-ne-mozhut-buti-nadani-ukrayinskiy-politsiyi-.html> (in Ukr.).
6. L'viv_ u chomu zh yevropeys'kist' [Lvov_ in what is Europeaness]. Retrieved from: <http://kava.lviv.ua/ua/article/5534/~lviv-jevropejske-misto>. 12.11.2014.
7. Test na yevropeys'kist' [European test]. Retrieved from: <http://www.dancor.sumy.ua/blogs/entries/112697> (in Ukr.).
8. Kivalov stverdzhuye pro yevropeys'kist' novoho Kryminal'no-protseusual'noho kodeksu [Kivalov claims that the new Code of Criminal Procedure is European]. Retrieved from: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/1329577-kivalov_ctverdgue_pro_e_vropeyskist_novogo_kriminalno_protseusualnogo_kodeksu.html (in Ukr.).
9. Gerasimov, I., Mogil'ner M., & Glebov S.; Gerasimov I. (Red.). (2017). *Novaya imperskaya istoriya Severnoy Yevrazii. Chast' 2. Balansirovaniye imperskoy situatsii: 18–20 vv.* [New imperial history of Northern Eurasia. Part 2. Balancing the imperial situation: 18–20 centuries]. Kazan': Ab Imperio (in Russ.).
10. Pronevych, O. S. (2011). *Orhanizatsiyno-pravovi zasady diyal'nosti politsiyi (militsiyi) Nimechchyny, Pol'shchi ta Ukrayiny: porivnyal'no-pravovyy analiz: monohrafiya* [Organizational and legal bases of police (police) activity of Germany, Poland and Ukraine: comparative legal analysis: monograph]. Kharkiv: NikaNova (in Ukr.).
11. Zozulia, I. V. (2008). Yevropeys'ka model' politsiyi (militsiyi) yak meta syahannya u reformuvanni OVS Ukrayiny: doktrynal'nyy pidkhid [The European model of the police (militia) as a target in the reformation of the Ukrainian Interior Ministry: a doctrinal approach]. *Borot'ba z orhanizovanoyu zlochynnytyu i koruptsiyeyu (teoriya i praktyka)*, (19). 177–189 (in Ukr.).
12. Telichkin, A. A., Bandurka, A. M. (Red.). (2003). *Upravleniye grazhdanskoy politsiyey OON: monografiya* [United Nations Civilian Police Administration: monograph]. Kharkiv: Nats. un-t vnutr. del (in Russ.).
13. Bergström, M., & Jonsson Cornell, A. (2014). *European police and criminal law co-operation (Swedish Studies in European Law)*. Oxford, England: Hart Publishing (in Eng.).
14. Vikström, R. D. (2014). *European Union Police Cooperation 1991–2013*. Faculty of Management and Governance, European Studies (in Eng.).
15. Yevropeys'ka intehtratsiya Ukrayiny: vnutrishni chynnyky i zovnishni vplyvy [European integration of Ukraine: internal factors and external influences]. *Natsional'na bezpeka i oborona*, 2013. 4–5(141–142). 2–54 (in Ukr.).

16. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Natsional'nu politsiyu [On Approval of the Provision on the National Police]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (28.10.2015 No 877). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (89). 2971 (in Ukr.).
17. Pro Natsional'nu politsiyu [About the National Police]. Zakon Ukrayiny (02.07.2015 No 580–8). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (40–41). 379 (in Ukr.).
18. Kovbasyuk, YU. V., Vashchenko, K. O., & Surmin, YU. P. (2014). *Derzhavna polityka : pidruchnyk* [State Policy: Tutorial]. Kyiv: NADU (in Ukr.).
19. International Police Cooperation: A World Perspective. Edited by Daniel J. Koenig and Dilip K. Das. Lexington Books, 2001 (in Eng.).
20. *Prezydent dav start patrol'niy politsiyi v Odesi. Nova politsiya v Ukrayini ye symvolom revolyutsiynnykh reform* [The president has started the patrol police in Odessa. The new police in Ukraine are a symbol of revolutionary reforms]. Retrieved from: <http://www.president.gov.ua/news/prezident-dav-start-patrolnij-policiyi-v-odesi-nova-policiya-35860> (in Ukr.).
21. Horodens'ka, K. (2015). Politseys'kyy – politsiynyy – politsiyant [Police Officer - Police Officer]. *Kul'tura slova*, (83). 131–132 (in Ukr.).
22. Zozulia, I. V. (2016). Nova politsiya Ukrayiny: obraz, shcho stvoryuyet'sya [New Police in Ukraine: the image being created]. *Pravova derzhava: istoriya, suchasnist' ta perspektyvy formuvannya v Ukrayini: materialy mizhnarodnoyi nauk.-prakt. konf. Uzhhorod: Uzhhorods'k. nats. un-t* (s. 156–160) (in Ukr.).
23. *Reforma politsiyi: pytannya bez vidpovidey* [Police reform: unanswered questions]. Retrieved from: <https://www.radiosvoboda.org/a/29025524.html> (in Ukr.).
24. *Reformuvannya militsiyi u dzerkali yevropeys'koyi politseyistyky – shcho my robymo ne tak* [Police reform in the mirror of European police science - what we do wrong]. Retrieved from: <https://helsinki.org.ua/articles/reformuvannya-militsiji-u-dzerkali-jevropejskoji-politsejistyky-scho-my-robymo-ne-tak> (in Ukr.).
25. Romanchuk, O. K. *Problemy natsional'noyi identyfikatsiyi v umovakh informatsiynoyi viyny* [Problems of national identification in the conditions of information warfare]. Retrieved from: <http://universum.lviv.ua/magazines/universum/2017/4/nac-ident.html> (in Ukr.).
26. Moshens'kyy, O. S. (2017). Chy maye buty ukrayins'kyy politseys'kyy politychno osvichenym? (pro dotsil'nist' zaprovadzhennya politychnoyi osvity v natsional'niy politsiyi Ukrayiny) [Should a Ukrainian policeman be politically educated? (on the expediency of introducing political education in the National Police of Ukraine)]. *Pidhotovka politseys'kykh v umovakh reformuvannya systemy MVS Ukrayiny*. Kharkiv: KHNUVS (s. 209–212) (in Ukr.).
27. Kozlovets', M. A. (2009). *Fenomen natsional'noyi identychnosti: vyklyky hlobalizatsiyi: monohrafiya* [The phenomenon of national identity: the challenges of globalization: a monograph]. Zhytomyr: Vyd-vo ZHDU im. I. Franka (in Ukr.).
28. Hrebenyuk, M. O. (2010). Samoidentyfikatsiya yak mekhanizm formuvannya identychnosti osobystosti [Self-identification as a mechanism for the formation of identity of the individual]. *Problemy suchasnoyi psykholohiyi*, (8). 219–228 (in Ukr.).
29. Bradford, B., Quinton, P., Myhill, A., & Porter, G. (2013). Why do 'the law' comply? Procedural justice, group identification and officer motivation in police organizations. *European Journal of Criminology*, 11 (1). 110–131. DOI: <https://doi.org/10.1177/1477370813491898> (in Eng.).
30. Mishchenko, M. *Ukrayintsi zliva napravo* [Ukrainians from left to right]. Retrieved from: <http://razumkov.org.ua/statti-ta-interviu/ukrayintsi-zliva-napravo> (in Ukr.).
31. *Richnyy zvit proektnoho ofisu pry Ministerstvi vnutrishnikh sprav Ukrayiny* [Annual report of the project office under the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Retrieved from: http://mvs.gov.ua/ua/infographic/2017/COVV/nacionalna_policiya/Richnyy_zvit_Proektnogo_ofisu_pri_Minist_ervstvi_vnutrishnih_sprav_Ukraini.htm (in Ukr.).
32. *Pro nas. Nasha misiya (EUAM Ukraine)* [About us. Our mission is (EUAM Ukraine)]. Retrieved from: <http://www.euam-ukraine.eu/ua/our-mission/about-us> (in Ukr.).
33. *Departament mizhnarodnoho spivrobitnytstva ta yevropeys'koyi intehratsiyi* [Department of International Cooperation and European Integration]. Retrieved from: http://mvs.gov.ua/ua/pages/409_Departament_mizhnarodnoho_spivrobitnytstva_ta_vropeyskoi_integracii.htm (in Ukr.).
34. Yakovyuk, I. V. (2014). Teoretychni osnovy yevropeys'koyi intehratsiyi [Theoretical Foundations of European Integration]. *Teoriya i praktyka pravoznavstva: elektron. nauk. fakhove vyd.*, 2(6). Retrieved from: <http://tlaw.nlu.edu.ua/article/viewFile/63681/59179> (in Ukr.).
35. *Departament mizhnarodnoho politseys'koho spivrobitnytstva* [Department of International Police Cooperation]. Retrieved from: <http://interpol.np.gov.ua/?cat=16> (in Ukr.).

Надійшла 23.04.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Зозуля І. В. Чи є європейською Національна поліція України? Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 3. С. 30–39. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_3_6.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1336836>

Розглянуто засади "європеїзації" Національної поліції у чинному законодавстві; визначена практика сприйняття та відображення у засобах масової інформації європейських засад Національної поліції; зроблено аналіз стану самоідентифікації Національної поліції в якості європейської та підтримки Міністерством внутрішніх справ України європейської та євроатлантичної інтеграції як елемента власної "європеїзації". Показано, що термін "європейська українська поліція" було застосовано виключно з іміджевою метою, і він не отримав розповсюдження, рівно як миттєво не з'явилась і висококваліфікована поліція на кшталт поліції європейських країн. Визначено, що вітчизняна поліція потребує на розвиток внутрішніх людських, технічних та інтелектуальних ресурсів задля інтеграції у правове коло поліцейської співдружності європейських країн на рівноправних засадах. Показано, що українська поліція має професійно "самоідентифікуватись" в якості європейської та бути визнана за таку.

Ключові слова: європейський тренд та європейський статус; Національна поліція України; європейська та євроатлантична інтеграція

Зозуля І.В. Является ли европейской Национальная полиция Украины?

Рассмотрены основы "европеизации" Национальной полиции в действующем законодательстве; определена практика восприятия и отражения в средствах массовой информации европейских принципов Национальной полиции; сделан анализ состояния самоидентификации Национальной полиции в качестве европейской и поддержки Министерством внутренних дел Украины европейской и евроатлантической интеграции как элемента собственной "европеизации". Показано, что термин "европейская украинская полиция" применялся исключительно с имиджевой целью, и он не получил распространения, равно как мгновенно не появилась и высококвалифицированная полиция, подобная полиции европейских стран. Определено, что отечественная полиция требует развития внутренних человеческих, технических и интеллектуальных ресурсов для интеграции в правовое поле полицейского содружества европейских стран на равноправных началах. Показано, что украинская полиция должна профессионально "самоидентифицироваться" в качестве европейской и быть признана такой.

Ключевые слова: европейской тренд и европейский статус; Национальная полиция Украины; европейская и евроатлантическая интеграция

Zozulia I.V. Is the National Police of Ukraine European?

The fact that the National Police of Ukraine, which is territorially European, does not yet testify to the possibility today to consider the National Police as the European Ukrainian police in the sense of its internal readiness to conform to the standards of organization and operation of the police forces of the European Commonwealth. The answer to this problem can be solved by such tasks as searching for the principles of "Europeanization" of the National Police in the current legislation; perception and display in the media of the European fundamentals of the National Police; analysis of the status of self-identification of the National Police as a European and supporting European and Euro-Atlantic integration as an element of its own "Europeanization" by Ministry of Internal Affairs of Ukraine. According to the results of the study, it is shown that the term "European Ukrainian police" was used by the leadership of the state and the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, as well as the term "new police of Ukraine", solely in order to maintain the image, and was not widely disseminated either in Ukraine or in the world. At the same time, a new law enforcement agency was expected in Ukraine. The main reason for this was the hope of getting high-level police officers like in the European police forces. But the "transfer" of borrowed positive experience and methods of effective work of the police authorities of Europe to Ukraine did not take place and could not have happened due to a number of objective reasons. However, the principles of the European and Euro-Atlantic trend regarding the future of the National Police of Ukraine have already been laid down and for that, it's will taken place, we must consider the following basic realities: 1. National police cannot be a permanent beneficiary of funds and police technologies from the European Union – it is necessary to develop internal human, technical and intellectual resources and integrate into the legal circle of the police community of European countries on the principles of an equal partnership. The stated European integration is fully possible only after building a proper economic basis in the state. 2. The Ukrainian police will acquire the conditional status of a European one only when its corporate mentality and the mentality of the average policeman become European. In other words, the National Police of Ukraine must be not only professionally "self-identify" as a European, but also be recognized as such. Any artificial imposition of the image of the European Police without real changes is not promising.

Key words: European trend and European status; National Police of Ukraine; European and Euro-Atlantic integration

UDC 340.1:316(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1403058>

M.O. KACHYNSKA,

Ass. Professor, Chair of Administrative Police Activity,
Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: maryana_kachynsk@ukr.net;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-7319-4470>

GENDER EQUALITY IN UKRAINE: NATIONAL AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES

М.О. КАЧИНСЬКА,

доцент кафедри адміністративної діяльності поліції
Харківського національного університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: maryana_kachynsk@ukr.net;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-7319-4470>

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В УКРАЇНІ: НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Introduction

The question of gender equality is becoming increasingly more popular in Ukraine. From the beginning of humanity, humans were trying to make a difference based on race, wealth, and later by nationality, social class, religious groups, and other background factors. However, by the 20th century, there was an increased understanding of human rights and equality, which led to a general declaration in the form of the Universal Declaration of Human Rights in 1948. The equality of humans refers to men and women. This understanding gave rise in the 20th century to female politicians, astronauts, soldiers, business people, and other kinds of jobs which were previously dominated by men, and presumed to be 'men-only' jobs. These changes provide women with opportunities to discuss problems that largely affect only women, for example, domestic violence issues. At the global level, the international community agreed that it was important to not just proclaim equality de jure but to make it de facto as well.

Despite such international agreements, these principles are implemented differently from country to country in domestic legislation. Some countries are more successful than others when implementing aspects of these agreements. For example, Ukraine signed the Istanbul Convention in 2011, yet the implementation process is ongoing because ratification is still in progress. Such a long process can be explained by social and political circumstances in Ukraine, such as the 2014 'Revolution of dignity', the annexation of Crimea, providing anti-

terrorist operations in Donbas, and the economic damages caused by this.

Recently, official intentions have been to handle these problems by implementing Ukrainian legislation to the standards of the Istanbul Convention, for example, the new Ukrainian law 'Prevention and Counteraction of Domestic Violence', introduced on 7th December 2017. These changes apply to the whole of Ukrainian legislation, including criminal, civil, administrative, and procedural law. The law provides new definitions such as gender-based violence, which establishes the administrative and penal punishment for offenders. These changes and the necessity to increase the knowledge of not only officials but citizens, residents and other casual persons in Ukraine demonstrate the value of our article.

Analysis of research and publications

Recently, the problems of gender equality and gender-based violence are addressed in the scientific work of (in no particular order): Kateryna Levchenko, Ludmila Shevchenko, Nadiya Grinshyn, Urszula Nowakowska, Ewa Bienkowska, Andrzej Dominiczak, Golie G. Jansen, Madelaine Adelman, Hillary Haldane, Jennifer R. Wies, Emma Williamson, Hilary Abrahams and Anne Phillips.

Previous unsolved problems

The UN and international standards in the area of gender equality are still being implemented in Ukrainian legislation – this is an ongoing process. This process addresses numerous problems, including the world financial/economic crisis from

2008, the 2014 'Revolution of dignity' in Ukraine, increasing the level of armed activity in Ukraine (e.g. annexation of Crimea, anti-terrorist operations in Donbas), and others. The key activities to solve these problems in Ukraine include: positive learning experiences from successful foreign countries in this sphere, learning experience about gender equality during armed conflict, and aligning national standards of protection against gender-based violence.

Appearance of gender equality issues in Ukraine

Gender studies are comparatively young. Modern definitions of gender in scientific terms materialized approximately 70 years ago. However, discussions on the context and definitions of gender go back to the beginning of humanity in some form. In some circumstances, even today there are situations where people may not have the experience of communicating with those from other ethnic or religious groups, but humans have contact with both sexes – women and men, from the moment of birth onwards. This is why each person has their own experience and understanding of gender equality, which is based on their own life experiences. The problem of early gender socialization is that humans may not realize that their own experiences are not unique and may contain a number of violations or discrimination [1, p.1].

The Constitution of Ukraine, from 28th June 1996, in Article 24 proclaims that 'Citizens have equal constitutional rights and freedoms, and are equal before the law'. Within this Article, there should be no restrictions on the basis of religious or political beliefs, race, skin color, ethnic or social origin, property status, place of residence, language, sex, or other grounds. It states that equal rights between men and women are ensured in a number of ways:

- First, providing women with the same opportunities as men in socio-political and cultural activities, as well as training, education and employment (including pay).

- Second, specific measures on labor protections for women, and establishing rights for pension provisions.

- Third, encouraging conditions that allow women to combine their careers with home and family life.

- Fourth, legal protections, support for motherhood and childhood, which includes paid maternity leave and other assistance to pregnant women and mothers [2].

According to Ukrainian Law 'On ensuring equal rights and opportunities for women and men' from 8th September 2005, gender equality is proclaimed as equal legal statutes and real possibilities of its proper implementation by women and men, which creates representatives from both sexes, equal possibilities to take part in all issues without any exceptions, in the sphere of social life in Ukraine [3].

Among different international obligations in the sphere of gender equality, the most basic is the 1979 UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. This Convention was intended as an international 'bill of rights' for women, defining what counts as discrimination, as well as providing the framework for national action plans against such discrimination. States who accept the Convention are expected to focus on three key areas:

- First, incorporate the principle of equality of men and women in their legal systems, abolish discriminatory legislation, and introduce new laws that forbid discrimination against women.

- Second, establish tribunals and similar institutions to address the protection of women.

- Third, ensure that discrimination against women by persons and organizations comes to an end [4].

General mistakes of understanding gender equality in Ukraine / most common mistakes

Understanding the definition of gender equality is strongly related to cultural, religious and historical developments within the country. Patriarchy is common in every society, where men dominate women. Under this traditional model of patriarchy, men generally have leading roles. Men are heads of families and households, and other family members are expected to fulfill his orders, should respect him, and should follow his instructions without any doubts. Not fulfilling these demands would likely cause not only physical or moral punishment but also a social stigma. For a long time in legal regulation, women in patriarchal families were treated like goods or commodities. For instance, one man was able to 'purchase' a woman from another man and call it marriage. From that period, the phrase 'taking a woman' appeared. Nowadays, understanding of marriage has little to do with these older practices.

Unfortunately, these social stereotypes of male and female roles still exist in Ukraine, which does not help to develop the idea of gender equality.

Towards the end of the 20th century, science in Ukraine started to discuss the definition and issues of gender equality. However, gender equality was mainly viewed through the prism of feminism, believing

that gender equality involved giving women rights to obtain similar social positions as men [5, p.68].

Ukrainian legislation, for example Ukrainian Law 'On ensuring equal rights and opportunities for women and men' from 8th September 2005, defines gender equality as equal, legal status of women and men, and equal possibility for its realization, allowing individuals of both sexes to take equal participation in all spheres of social life [3].

Also, there is a position in science with which we disagree that gender equality is presumed to protect women's rights and to proclaim women as equal to men. However, this position risks neglecting the rights of men, who may be discriminated against, for instance in the Ukrainian context when awarding the rights of custody for a child to the mother. Another violation of men's rights included the inability to take paternity leave. This situation was resolved after the law 'On ensuring equal rights and opportunities for women and men' was adopted.

However, women's rights compared to men are frequently neglected in Ukraine, and arguably for most of the world. For example, in Ukraine women have less opportunity to engage in political life, which does not provide the possibility to establish their agendas. The first key mistake of understanding gender equality in Ukraine is that gender equality works only for women.

The second mistake believes that gender equality relates only to homosexual couples and transgender persons. The perception is that the main task of the gender equality policy is to ruin family values, the possibilities of people to have children, and generally trying to undermine Ukrainian social values. However, such understanding of problems is based on a lack of education, limited information about gender, a lack of desire for new learning experiences, and fear of change.

The third mistake is that gender equality policy violates Ukrainian traditions that have developed and been in place for centuries. This mistake is based on a lack of knowledge about Ukrainian traditions. Ukrainian people have a wide range of traditions and experiences, which were positive and negative, and addressed rights of men and women. The people of Kievskia Rus had some form of gender equality, in the sense that many women were able to read and write during that period, and were as intelligent as men. Although men were dominant figures, women also had privileged positions in the family and society. For example, women had the right to purchase and manage the property, to take part in court trials, the right to decide whether to take their husbands' surnames

when marrying. Moreover, women were sometimes able to propose to men or to refuse marriage proposals from men [6, p.26].

The fourth mistake is to conflate domestic violence with gender-based violence. Many people believe that domestic violence is a rare crime that occurred in the past. In the past, rules in the family and society were stricter, whereas now they are more relaxed, and women have the right to learn, to work, and have as much independence as men. This is why they think that nowadays domestic violence is rare, but this is not true. According to information from the UN, one in three women worldwide experiences domestic violence in their lives. Also, 70 % of women who do not die from natural causes die due to actions of their current or former male partners [7, p.87].

Conversely, the fifth mistake is that domestic violence is a new issue and did not exist many years ago. The perception is that it appears nowadays due to the influence of modern economic and psychological changes, which were started by casual lifestyles and life stresses. However, this is incorrect, because the tradition to beat wives is as old as the institution of marriage. History has a lot of evidence that from ancient law and society, men had permission to beat women and this right was protected [6, p.27].

The sixth mistake is that women deserve to be punished due to their own 'wrong' or unsuitable behavior. Women deserved to be beaten because they did not listen to their husbands, and were constantly doing something 'not right'. This common mistake shows that the problem of beating women is hidden in gender stereotypes and unequal positions of men and women in society. It shows that our society connects marriage and owner rights, love and cruelty. No humans have the right to beat other humans, yet the perpetrators always find an excuse that the victim provokes them and deserves the punishment [6, p.27].

The seventh mistake is that the definition of gender equality is somewhat unusual for Ukrainian society because in Ukraine it does not exist. This common mistake is associated with lack of intelligence and low educational levels of people.

The eighth mistake is that the definition of gender is interchangeable with the definition of sex. In modern understandings, the definition of 'gender' was proposed by psycho-analyst Robert Stoller in the 1960s. He proposed to use this word in order to account for social and cultural aspects of the sexes, which before were used only in biological or physiological aspects for defining the sex of species.

Nowadays the definition of gender covers not only physiological differences between men and women but also social roles, characteristics, features, which states that men and women are influenced by background factors such as upbringing, education and cultural traditions and others. For example, in Ukraine, it is common to tell teachers that this is a woman's job, and that police officer is a man's job [6, p.8].

The ninth mistake believes that gender equality is not a 'real' issue and that Ukraine has larger problems to address. For example, it's economic challenges and political changes [6, p.8].

The tenth mistake is that gender equality is unnatural, and that gender role of men and women in society are proclaimed in nature. A man should be a hunter, and a woman should be looking after the home. This is why in social life in Ukraine women are obtaining less influential, well-paid jobs, and explains that this is needless because women will go on maternity leave and manage issues in the home. This is why women are less socially active and career ambitions. Also, these stereotypes judge female leaders by 'men's features' which makes them not 'real' women. These features include being active, mentally strong, ready to take difficult decisions, being prepared to spend a lot of time on work, and a lack of desire to break work patterns.

The eleventh mistake is that work segregation based on gender is presumed to be necessary. Due to this segregation, women are able to obtain work with less salary. Young specialists, especially women, are less likely to get work because employers are more reluctant to hire women over fears women will soon become pregnant and go on maternity leave. Also, during this segregation, there is a violation of women's gender rights, for example demanding from female employees the obligation that they do not get pregnant for a set period of time. Otherwise, she would be fired or demoted to a lower position, which is a violation of working rights for women and a form of gender discrimination.

According to the above mistakes, understanding the necessity of implementing gender equality issues into social, economic and cultural life in Ukraine becomes more difficult. Moreover, the development of Ukraine as a democratic country gives women and men more rights and possibilities to fight for their rights according to modern standards.

Armed conflict and gender equality

Analyzing the gender situation in Ukraine is especially important due to the ongoing tensions and possibility of conflict in this area.

Violation of human rights in these war situations are breaches of international humanitarian law, which were proclaimed in the Geneva Convention of 1949 and additional Protocols, and other international law devoted to human rights. Severe violation of rights and policies of ethnic cleansing in the war territories is still ongoing. This causes the mass movement of people, who need international protection, and most of these victims are women and (female) children or teenagers. However, it is common for women to take care of wounded combatants in their families, and due to conflict, become the only financial provider of the family. At the same time, society suffers due to conflict and terrorism, but women and girls suffer more because of their gender in society. Parts of the conflict frequently without punishment include raping a woman; however, there are situations of systemic raping, which are used as a tactic of war and terrorism. These consequences are felt by women of different ages, and this becomes worse because of social, economic, psychological traumas caused by armed conflict [8, p.66].

Women and children take about 80 % of all world refugees, and other displaced persons, including internal displacement. They are threatened with losing their homes, goods, other services, violation of their rights for returning to their homes, with the absence of safety as a result of these violations. We should pay special attention to sexual violence against displaced women and girls, which is frequently used as a method of terrorizing them with different ethnic, religious and cultural backgrounds. Refugees and displaced women in most situations show strength and possibility for adaptation [8, p.67].

The suffering and pain that women experience after conflicts are thousands of years old. According to Golie G. Jansen in her paper 'The effects of armed conflict on women's health and mental health', there have been historical campaigns to stop the war, including women on both sides of the conflict in World War One. The International Congress of Women in the Hague in 1915 was established by Jane Addams and other female European leaders from both sides. This Congress discussed the 'horrors of war', and sent female representatives to all belligerent governments in order to urge them to cease fighting. During this time, women were aware of their important role and the need for structural changes, so that they could play a more active role after the conflict. Participants at the conference appreciated that gender inequality became more significant during wartime, as well as

in the aftermath of conflict and refugee situations [9, p.134].

To solve the problems of gender equality during armed conflict, the UN Security Council introduced resolution 1325 on 31st October 2000. This resolution emphasizes the role of women in preventing and resolving conflicts, negotiating peace agreements, keeping the peace, humanitarian responses and post-conflict reconstructions. It stresses the equal role of women in all efforts when maintaining peace and security. A key goal of the resolution is to increase the number of women participating in UN peace and security efforts, as well as incorporating gender perspectives. In particular, it states that parties should take specific measures to protect women and girls from gender-based violence, especially rape and other sexual abuse during armed conflict [10].

We agree with the authors of the paper 'Realisation of National Plan activity for executing resolution of UN Security Council Resolution 1325 – "Women, war, peace": the experience of international countries and advice for Ukraine' by L Netchaporenko, M Rudenko and others. The argument is that women should have equal access to powerful positions and take part in the resolution of conflicts, which would have importance in maintaining peace and security [8, p.66].

When Resolution 1325 was introduced, it was regarded by some as a useful political framework that made women – and a gender perspective – relevant when negotiating peace agreements, as well as rebuilding countries torn apart by war [11, p.3].

Without any doubts, women, children and other civilians are most likely to suffer from armed conflict. While men are most likely to initiate war and take part in armed conflict, women are most likely to suffer the consequences of it. This is why it is important to provide opportunities for women to take part in these processes before the damage is done. In such a way, from our point of view, the prevention of armed conflict will increase. Women have the right to take a more active role in preventing conflict and bringing conflicts to an end, rather than just being passive victims of atrocities. This is why Resolution 1325 is highly important, which has been recognized across the international community. Yet for Ukraine, the process of recognizing this Resolution took approximately 20 years, which from our perspective does not give enough chances to women to prevent armed conflict (armed mass riots during 2013 and 2014, the annexation of Crimea, the beginning of anti-terrorist operations in Donbas). Nevertheless, the development of gov-

ernment policy has changed to more gender equality orientated approaches. From our point of view, this increases the chances of de-escalating armed conflicts in the territory of Ukraine. To clarify our position, placing women in authoritative positions would not resolve these problems immediately, but may make policy more conciliatory.

Also is, gender equality from our point of view that women take part in the hot-points of armed conflict. However, nowadays for Ukraine, this is not new, since we have precedents for famous female soldiers, war doctors, nurses, as well as other medical personnel.

On 24th February 2006, the government of Ukraine approved the 'National plan of action for implementing UN Security Council Resolution 1325 – "Women, war, peace" for the period until 2020 (rada.gov.ua). The provisions of this legal document should be reflected in the local action plans and programs. On 27th January 2017, by order of the Minister of Internal Affairs no.65, the decision was adopted to create an interdepartmental group, with the main task of implementing the National Ukrainian plan and Resolution 1325 [13]. The implementation of Resolution 1325 in Ukraine takes particular steps.

Conclusions

Without any doubts, we can say that gender equality is associated with fundamental issues for the normal development of any country, and international society in general. The international community has realized that these issues are significant for over 50 years, and have developed forms of legal regulation in different Conventions, Protocols, and agreements. According to these forms of regulation, most states are implementing these principles in their domestic legislation and daily social life. However, proclaiming gender equality de jure does not guarantee that these issues are resolved de facto within states. There are different explanations of this situation, both objective and subjective. Some of them are, such as cultural factors, economic factors, and a lack of desire for their own citizens to receive equal treatment. In this respect, Ukraine has so far not been largely successful, although has made positive steps and does not have the worst record on these issues. Since the start of the 21st century, these gender equality issues started to become more important. Ukraine adopted a new law 'On ensuring equal rights and opportunities for women and men', among others. Recently, a new wave of gender equality issues has arisen. A new Ukrainian law 'On prevention and tackling domestic violence' has been introduced,

the Institute of Gender Authority has been established, which has activated jobs according to the ratification process of the Istanbul conference to Ukrainian standards and implementing international standards intended to address with gender equality and gender-based violence.

REFERENCES

1. Suslova, O. I. (2017). *Analiz derzhavnoyi polityky ta normatyvno-pravovykh aktiv na vidpovidnist' pryntsyphu rivnykh prav ta mozhyvostey zhynok ta cholovikiv* [Analysis of state policy and legal acts on the principle of equal rights and opportunities for women and men]. Kyiv: FOP Moskalenko O.M. (in Ukr.).
2. *Konstytutsiya Ukrayiny* [Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (28.06.1996). Retrieved from: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (in Ukr.).
3. *Pro zabezpechennya rivnykh prav ta mozhyvostey zhynok ta cholovikiv* [On Ensuring Equal Rights and Opportunities for Women and Men]. Zakon Ukrayiny (08.09.2005 No 2866–4). Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2866-15> (in Ukr.).
4. Convention on the Elimination of all forms of discrimination against woman. Retrieved from: <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw> (in Eng.).
5. Lionchuk, R. (2013). Termin "Hender" u naukovomu diskursi: vitchyznyany ta zarubizhnyy pidkhody [The term "gender" in scientific discourse: domestic and foreign approaches]. *Nova pedahohichna dumka*, (2). 66–70 (in Ukr.).
6. Ilyash, M. M. (2016). *Top-10 hendernoyi polityky* [Top 10 Gender Policy]. Kyiv: La Strada-Ukrayina (in Ukr.).
7. Kachyns'ka, M. O. (2016). Okremi prychny vchynennya nasytstva v sim'yi: psykholohichnyy aspekt [Separate Causes of Violence in the Family: Psychological Aspect]. *Pravove rehulyuvannya suspil'nykh vidnosyn: aktual'ni problemy ta vymohy s'ohodennya: mater. mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Zaporizhzhya, 22–23 lypnya 2016 r.)*. Zaporizhzhya: Zaporiz'ka mis'ka hromads'ka orhanizatsiya "Istyna" (s. 87–89) (in Ukr.).
8. Nechyporenko, L., Rudenko, M., & Suslova, O. (2016). *Realizatsiya Natsional'noho planu diy z vykonannya rezolyutsiyi Rady Bezpeky OON 1325 "Zhinky, myr, bezpeka": dosvid inozemnykh krayin ta porady dlya Ukrayiny* [Implementation of the National Plan of Action for the implementation of UN Security Council Resolution 1325 "Women, peace, security": foreign experience and advice for Ukraine]. Kyiv: FOP Moskalenko O.M. (in Ukr.).
9. Jansen, Golie G. (2006). Gender and war: the effects of armed conflict on women's health and mental health. *Affilia: Journal of Women and Social Work*. V. 21. Num. 2. P. 134–145. DOI: <https://doi.org/10.1177/0886109905285760> (in Eng.).
10. Office of the Special Advisor on Gender Issues and Advancement of Women: official website. Retrieved from: <https://www.un.org/womenwatch/osagi/wps> (in Eng.).
11. Rehn, E., & Sirleaf, E. J. (2002). Women, war, peace: the independent expert's assessment of the impact of armed conflict on women and women's role in peace-building. New York: UN Development Fund for Women (in Eng.).
12. *Pro zatverdzhennya Natsional'noho planu diy z vykonannya rezolyutsiyi Rady Bezpeky OON 1325 "Zhinky, myr, bezpeka" na period do 2020 roku* [On Approval of the National Plan of Action for the Implementation of the UN Security Council Resolution 1325 "Women, Peace and Security" for the period up to 2020]. Retrieved from: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/113-2016-%D1%80> (in Ukr.).
13. *Pro stvorennya u MVS mizhvidomchoyi robochoyi hrupy* [On the creation of an interdepartmental working group in the Ministry of Internal Affairs]. Nakaz MVS Ukrayiny (27.01.2017 No 65). Retrieved from: http://mvs.gov.ua/ua/pages/370_Nacionalniy_plan_diy_z_vikonannya_rezolyucii_Radi_Bezpeki_OON_1325_ZHinki_mir_bezpeka_na_period_2020_roku.htm (in Ukr.).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Суслова О. І. Аналіз державної політики та нормативно-правових актів на відповідність принципу рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Київ : ФОРМ Москаленко О.М., 2017. 90 с.
2. Конституція України : Закон України від 28.06.1996. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
3. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків : Закон України від 08.09.2005 № 2866–IV. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2866-15>.
4. Convention on the Elimination of all forms of discrimination against woman. URL: <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw>.
5. Ліончук Р. Термін "Гендер" у науковому дискурсі: вітчизняний та зарубіжний підходи. *Нова педагогічна думка*. 2013. № 2. С. 66–70.

6. Топ-10 гендерної політики / за заг. ред. М. М. Ілляш. К.: Ла Страда-Україна, 2016. 46 с.
7. Качинська М. О. Окремі причини вчинення насильства в сім'ї: психологічний аспект. *Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення*: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 22–23 липня 2016 р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація "Істина", 2016. С. 87–89.
8. Нечипоренко Л., Руденко М., Сулова О. Реалізація Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека": досвід іноземних країн та поради для України, К.: ФОП Москаленко О.М., 2016. 82 с.
9. Jansen Golie G. Gender and war: the effects of armed conflict on women's health and mental health. *Affilia: Journal of Women and Social Work*. 2006. V. 21. Num. 2. P. 134–145. DOI: <https://doi.org/10.1177/0886109905285760>.
10. Office of the Special Advisor on Gender Issues and Advancement of Women: official website. URL: <https://www.un.org/womenwatch/osagi/wps>.
11. Rehn E. and Sirleaf E. J. (2002). *Women, war, peace: the independent expert's assessment of the impact of armed conflict on women and women's role in peace-building*. New York: UN Development Fund for Women.
12. Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/113-2016-%D1%80>.
13. Про створення у МВС міжвідомчої робочої групи : наказ МВС України від 27.01.2017 № 65. URL: http://mvs.gov.ua/ua/pages/370_Nacionalniy_plan_diy_z_vikonannya_rezolyucii_Radi_Bezpeki_OON_1325_ZHinki_mir_bezpeka_na_period_2020_roku.htm.

Надійшла 23.04.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Kachynska M.O. Gender Equality in Ukraine: National and International Perspectives. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 3. С. 40–47. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_3_7.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1403058>

The question of gender equality is becoming increasingly more popular in Ukraine. The UN and international standards in the area of gender equality are still being implemented in Ukrainian legislation. This process addresses numerous problems, including the world financial/economic crisis from 2008, the 2014 'Revolution of dignity' in Ukraine, increasing the level of armed activity in Ukraine (e.g. annexation of Crimea, anti-terrorist operations in Donbas), and others. The key activities to solve these problems in Ukraine include positive learning experiences from successful foreign countries in this sphere, learning experience about gender equality during armed conflict, and aligning national standards of protection against gender-based violence. Analyzing the gender situation in Ukraine is especially important due to the ongoing tensions and possibility of conflict in this area. To solve the problems of gender equality during armed conflict, the UN Security Council introduced resolution 1325 on 31st October 2000. This resolution emphasizes the role of women in preventing and resolving conflicts, negotiating peace agreements, keeping the peace, humanitarian responses and post-conflict reconstructions. This is why Resolution 1325 is highly important, which has been recognized across the international community. Yet for Ukraine, the process of recognizing this Resolution took approximately 20 years, which from our perspective does not give enough chances to women to prevent armed conflict (armed mass riots during 2013 and 2014, the annexation of Crimea, the beginning of anti-terrorist operations in Donbas). Nevertheless, the development of government policy has changed to more gender equality orientated approaches. From our point of view, this increases the chances of de-escalating armed conflicts in the territory of Ukraine. To clarify our position, placing women in authoritative positions would not resolve these problems immediately, but may make policy more conciliatory. Also, gender equality from our point of view that women take part in the hot-points of armed conflict. However, nowadays for Ukraine, this is not new, since we have precedents for famous female soldiers, war doctors, nurses, as well as other medical personnel. Ukraine has so far not been largely successful, although has made positive steps and does not have the worst record on these issues. Since the start of the 21st century, these gender equality issues started to become more important.

Key words: *gender equality; gender-based violence; gender discrimination; domestic violence*

Качинська М.О. Гендерна рівність в Україні: національні та міжнародні перспективи

Виконано аналіз появи гендерного питання у науковій сфері зарубіжних країн та України. Розглянуто норми окремих міжнародних нормативно-правових актів, що закріплюють рівність жінок та чоловіків, а також особливості їх імплементації

у національне законодавство в різних країнах світу. Висвітлені найчастіші помилки, що зустрічаються в українському суспільстві при тлумаченні дефініції гендерна рівність, зроблена спроба їх пояснити та аргументувати їхню хибність. Виконано аналіз гендерної рівності крізь призму військового конфлікту та його міжнародно-правове регулювання. Звернута увага на особливості виконання гендерних стандартів в Україні.

Ключові слова: гендерна рівність; гендерно-обумовлене насильство; гендерна дискримінація; домашнє насильство

Качинская М.А. Гендерное равенство в Украине: национальные и международные перспективы

Выполнен анализ появления гендерного вопроса в научной сфере зарубежных стран и Украины. Рассмотрены нормы отдельных международных нормативно-правовых актов, закрепляющих равенство женщин и мужчин, а также особенности их имплементации в национальное законодательство в разных странах мира. Освещены частые ошибки, встречающиеся в украинском обществе при толковании дефиниции гендерное равенство, предпринята попытка их объяснить и аргументировать их ошибочность. Выполнен анализ гендерного равенства сквозь призму военного конфликта и его международно-правовое регулирование. Обращено внимание на особенности исполнения гендерных стандартов в Украине.

Ключевые слова: гендерное равенство; гендерно обусловленное насилие; гендерная дискриминация; домашнее насилие

УДК 342.951:351.82(410)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1403136>

Р.М. ЛЕЩЕНКО,

асистент кафедри фінансового права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
кандидат юридичних наук, м. Київ, Україна

А.В. ЗАЙКА,

магістр правознавства
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
м. Київ, Україна; e-mail: angela_zaika@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4199-8204>

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

R.M. LESHCHENKO,

Assistant, Chair of Financial Law, Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Ph.D. in Law, Kyiv, Ukraine

A.V. ZAIKA,

Master of Laws, Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Kyiv, Ukraine; e-mail: angela_zaika@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4199-8204>

RELATIONS BETWEEN THE STATE AND CIVIL SOCIETY IN UK: EXPERIENCE FOR UKRAINE

Постановка проблеми

Формування та розвиток інститутів громадянського суспільства і взаємодія таких інститутів з державою є актуальним питанням для формування демократичного суспільства. Підтримка державою громадського сектору та методи залучення організацій громадянського суспільства до політичного процесу є складовою політико-адміністративної системи управління. Процеси її розвитку та вдосконалення залежать як від самоорганізації громадян як інструменту суспільного впливу на формування та впровадження державної політики, контролю за діяльністю публічних органів влади, так і від державних механізмів, які створюють можливості для такого впливу.

Повноцінна взаємодія громадянського суспільства та держави справляє значний позитивний вплив на побудову збалансованої й компетентної системи врядування, в якій громадяни відчувають свою здатність впливати на політичний процес та розвиток держави. Заходи щодо вдосконалення такої взаємодії мають зміцнити демократичне управління, гармонізувати суспільно-політичні відносини та підвищити ефектив-

ність державних інституцій. Як приклад для України пропонуємо розглянути досвід Великобританії – однієї з найуспішніших європейських країн у сфері взаємовідносин інститутів громадянського суспільства з органами державної влади.

Сьогодні Україна знаходиться на шляху децентралізації владних повноважень, і лише за допомогою громадськості, зокрема контролю громадськості, владний механізм досягне належного вигляду. Дослідження досвіду Великобританії дозволить виокремити ефективні механізми співпраці громадянського суспільства та держави, адже така співпраця в Великобританії налагоджена шляхом укладення відповідних угод.

Спільна діяльність таких інституцій як державна влада та громадськість належним чином не врегульована правовими нормами законодавчих актів України, що визначають напрямки, форми та можливості втручання в діяльність іншого органу. Не менш важливою є правова регламентація реальної участі громадян у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, яка потребує і механізм громадського контролю за умовами перебування громадян у місцях позбавлення волі тощо. І це далеко не

повний перелік прогалин національного законодавства в сфері організації та здійснення громадського контролю в Україні. Тож, питання дослідження досвіду Великобританії співпраці громадянського суспільства та держави надасть можливість ефективно пропонувати його для України.

Так, серед сучасних вітчизняних та зарубіжних науковців, які досліджують розвиток інститутів громадянського суспільства, напрями взаємодії таких інститутів з органами державної влади, слід виділити Є.А. Афоніна, Л.В. Гонюкову та Р.В. Войтович, які розкрили основні шляхи подолання бар'єрів у співпраці держави з громадянським суспільством [2]; А.Ф. Колодія, що визначив теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні [3]; О. Петришина, який навів питання взаємовідносин визначених інституцій [4]; О.П. Якубовського та Т.О. Бутирської, що визначили основні етапи формування взаємодії держави та громадянського суспільства [5]; Р.А. Лідовець, яка визначила етапи становлення громадянського суспільства та держави безпосередньо у Великобританії [6] та інші.

Тому через актуальність проблеми метою статті є визначення особливостей взаємовідносин між інститутами громадянського суспільства та публічними органами влади на прикладі Великобританії в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні та модернізації її системи політико-адміністративного управління. Її новизна полягає в наведенні сучасних та історичних шляхів взаємодії держави та громадянського суспільства в Великобританії. Завданням статті є визначення поняття "громадянське суспільство", аналіз етапів становлення взаємодії громадянського суспільства та держави в Великобританії, інтеграція досвіду взаємодії громадянського суспільства і держави в Великобританії для України.

Слід зазначити, що розвиток громадянського суспільства у Великобританії характеризується впливом громадськості не стільки на вирішення політичних питань в державі, чи економічні проблеми держави, а більше на ті проблеми, що наразі у світі вважаються глобальними, що дає змогу оцінити своєрідний масштаб дії громадянського суспільства в Великобританії. Громадські організації, які акцентують свою увагу на охорону навколишнього природного середовища, чи проблемах глобального потепління, гендерній рівності, екологічних чи тваринних ситуаціях тощо, набирають все більшої популярності у

Великобританії. З цього приводу, наприклад, Раф Пайлі (Raf Pauly), Філіп де Рінкк (Filip de Rynck) та Брем Вершуер (Bram Verschuere) пропонують альтернативу переважній точці зору щодо загальних принципів управління, базуючись на відносинах між урядом та громадянським суспільством як взаємозв'язком між примусом та насильством [7]. До того ж, Сімон Чамберс (Simone Chambers) та Джеффри Копстейн (Jeffrey Kopstein) визнають, що незважаючи на відмінності в межах визначення, сучасний інтерес до громадянського суспільства зосереджується переважно на асоціативному житті, а не на ринкові або валютні відносини [8], що також є актуальним для обраної тематики.

Тому, досліджуючи проблему взаємодії громадянського суспільства та держави у Великобританії, насамперед необхідно розкрити поняття, сутність та ознаки громадянського суспільства загалом. Сьогодні неодноразово у науковій літературі зустрічається формулювання, що феномен громадянського суспільства виник разом з ідеями класичного європейського конституціоналізму, який був започаткований працями мислителів XVII ст., таких як Г. Гроцій, Т. Гоббс, Дж. Локк тощо. А також слід згадати про представників епохи Відродження – Ж.-Ж. Руссо, Ш.Л. Монтеск'є, В. Гумбольдт, Д. Віко та інші, які зробили значний вклад зробити у становлення громадянського суспільства.

Поняття громадянського суспільства

Визначаючи поняття "громадянське суспільство", варто звернутись у першу чергу до наукових словників. Так, у "Юридичній енциклопедії" та "Великому енциклопедичному юридичному словнику" зазначено, що "громадянське суспільство – це суспільство з розвиненими економічними, політичними, духовними та іншими відносинами і зв'язками, яке взаємодіє з державою та функціонує на засадах демократії і права. Побудова громадянського суспільства є метою суспільного розвитку, засобом всебічного забезпечення інтересів, прав та свобод людини і громадянина" [9, с.646; 10, с.143].

Ю.М. Тодика надає визначення громадянського суспільства як системи самостійних і незалежних від держави суспільних інститутів та відносин, що забезпечують умови для реалізації приватних інтересів та потреб індивідів і колективів, для життєдіяльності соціальної і духовної сфер, їх відтворення та передачі від покоління до покоління [11, с.187]. Відповідно, складовими громадянського суспільства є:

1) добровільно сформовані первинні самоврядні угруповання людей (сім'я, різні асоціації, господарські корпорації, клуби за інтересами, інші суспільні об'єднання);

2) сукупність недержавних суспільних відносин;

3) господарська і приватна частина життєдіяльності людей, їх звичаї, традиції;

4) сфера самоврядних організацій індивідів [11, с.187].

В.Ф. Погорілко вважає, що громадянське суспільство – це соціально неоднорідне, структуроване (стратифіковане) суспільство, що є відносно незалежним від держави Разом з тим, громадянське суспільство – це спільність вільних і рівноправних людей, кожному з яких держава забезпечує юридичні можливості бути власником та брати активну і всебічну участь у політичному житті" [12, с.88]. На думку А.М. Колодія всі ознаки громадянського суспільства слід узагальнити та звести до трьох найбільш важливих, таких як: 1) демократичність; 2) соціальна спрямованість; 3) урегульованість соціально справедливим правом [13, с.13].

В свою чергу, Адам Єзард (Adam Jezard) нагадує визначення громадянського суспільства, надане Світовим банком: "Громадянське суспільство... відноситься до широкого кола організацій: общинних груп, неурядових організацій, профспілок, груп корінного населення, благодійних організацій, релігійних організацій, професійних асоціацій та фондів" [14].

Найбільш оптимальним, на нашу думку, є визначення поняття «громадянське суспільство» А.М. Колодія, адже останній пропонує три найбільш дотичні до громадянського суспільства ознаки, а саме: 1) демократичність; 2) соціальна спрямованість; 3) урегульованість соціально справедливим правом [13, с.13]. Саме таке визначення є найбільш універсальним й у рівній мірі підходить для характеристики суспільства у Великобританії та Україні.

Становлення громадянського суспільства у Великобританії

Звертаючись до ґенези громадянського суспільства у Великобританії, його зародкам пропонуємо вважати намагання громадян об'єднуватись у громади для надання допомоги потребуючим. Створювались відповідні санітарні заклади, що у подальшому вважались відповідними територіальними радами, своєрідними представницькими органами місцевого самоврядування, та відстоювали громадами свою громадянську позицію [15, с.189].

Але зародження активної громадянської позиції в Великобританії пропонуємо вважати приблизно у XVIII столітті. Р.А. Лідовець з цього приводу стверджує, що саме у цей період важливу роль у житті міста починають відігравати громадські організації (наукові, культурні, релігійні, просвітницькі та ін.). Він зазначає, що такі організації називались товариствами, асоціаціями, лігами чи клубами, останні переслідували різноманітні цілі, мали великі кількості прихильників, що обраховувались тисячами осіб. Існували такі громадські утворення на добровільних пожертвуваннях або обов'язкових членських внесках, а розмір таких членських внесків міг бути різним та залежав виключно від статусу осіб, які входили до таких громадських об'єднань. Такі громадські утворення як правило діяли відкрито та публічно, та разом із ними йшла тенденція формування професійних спілок та навіть масонських організацій.

Середина XVIII ст. у Лондоні характеризувалась вже достатньо значною кількістю громадських об'єднань, мається на увазі від 40 до 50 типів товариств, а в кожному великому провінційному центрі – до 20. Зібрання членів таких громадських об'єднань відбувались у формах зустрічей, церемоній, обідів чи інших масових заходів. Мета діяльності таких громадських об'єднань була направлена на зміцнення демократичних прав: свободи слова, вільних зібрань, звернення з петиціями до парламенту і до короля [6, с.4–5].

Як показовий, ми обрали саме цей період історії Великобританії, адже період аболіціоністського руху став важливим чинником становлення громадянського суспільства. У середині 1787 р. Г. Шарп, У. Уілберфорс і Т. Кларксон заснували Товариство за скасування работоргівлі, яке достатньо швидко мало свої представництва вже майже у кожному із регіонів Великобританії. Діяльність товариство проводило у формі лекцій, виставок. Також члени товариства видавали трактати, листівки, газети, організували бойкоти колоніальної продукції, вирощеної за допомогою рабської праці, виступали з ініціативами в парламенті, направляли петиції. А ключовим було те, що товариство домоглось заборони парламентом работоргівлі в 1807 р., що було для Великобританії знаковим показником активності громадянського суспільства та першою вагомою перемогою громадянської думки [6, с.4–5].

Сучасний стан взаємодії громадянського суспільства і держави в Великобританії

Із квітня 2018 року у Великобританії почалась своєрідна трансформація суспільства, коли

Міністерство юстиції Великобританії опублікувало "Національну правову базу підвищення громадської участі". У зазначеному документі був наданий перелік питань національного значення, які в обов'язковому порядку повинні обговорюватися і розроблятися спільно з громадянами.

Серед них:

- питання, здатні призвести до значних конституційних змін;
- питання, в яких задля отримання помітного ефекту поряд із діями уряду необхідна активна участь самих громадян – скажімо, боротьба з курінням або ожирінням;
- якщо є кілька варіантів політики, щодо яких уряд не дійшов остаточного висновку;
- якщо існує суспільна користь від вивчення складних і важких компромісів між різними політичними рішеннями – скажімо, між особистим бажанням літати дешевими авіарейсами та суспільною потребою у зменшенні вуглецевих атмосферних викидів [16].

Крім того, цей консультативний документ установив низку основних критеріїв, притаманних ефективним механізмам зміцнення народної довіри, і детально охарактеризував дві нові форми, що можуть застосовуватися поряд зі стандартними консультативними процедурами:

1) громадські саміти: на них збираються великі групи людей (як правило 500–1000 осіб) для обговорення одного чи кількох пов'язаних між собою питань. Саміт відбувається за особистої присутності учасників або в режимі онлайн. Рекомендації саміту подаються до парламенту для подальшого розгляду;

2) громадські журі: незалежний громадський форум, призначений для аналізу та обговорення важливих питань державної політики. Громадські журі мають багато спільного з журі присяжних у судовій системі. Громадське журі збирає експертну інформацію з обговорюваних питань, може ставити запитання відповідним експертам, після чого ухвалює своє рішення. У свою чергу, уряд зобов'язаний опублікувати власну відповідь на таке рішення – або в порядку загального реагування на результати широких громадських консультацій, або у формі окремого публічного документа;

3) петиції до Вестмінстера: Регламентний комітет Палати громад запропонував електронну систему подання петицій, яка б діяла паралельно з традиційною. Пропонується три рази на рік обговорювати окремі електронні петиції в Палаті громад. Принцип електронної петиції був

також охарактеризований як цінний механізм громадської участі в Білій книзі "Місцеве самоврядування" [17].

Цікавим є те, що "втім, ще до оприлюднення цього програмного документа численні органи місцевої влади запровадили у себе процедури подання електронних петицій паралельно з традиційним "паперовим" процесом.

Цей електронний інструмент виявився одним з найбільш ефективних механізмів забезпечення збільшення громадської участі у місцевих процесах прийняття рішень. Дотримуючись курсу на проведення більш відповідальної та прозорої політики, британський уряд організував консультативну платформу "Have your say" (Слово за вами).

У цьому порталі знайшов вираз головний принцип роботи британського Міністерства внутрішніх справ: усім без винятку змінам у політиці повинні передувати публічні консультації, для чого МВС публікує пропозиції щодо проведення консультацій з того чи іншого питання і пропонує громадянам подавати свої зауваження та рекомендації. Кожний консультативний документ містить інструкції про порядок надсилання відповідей і строки подачі зауважень [18, с.76].

Важливою складовою взаємодії держави та громадянського суспільства, на нашу думку, є договори про взаємодію держави та громадянського суспільства, які містять порядок політики співпраці, процедури впливу громадянського суспільства на прийняття важливих владних рішень тощо. Треба зазначити, що Великобританія має певний досвід використання таких договорів.

Великобританія на відміну від інших країн, наприклад, Хорватії, Естонії (які мають так звані "де-факто" угоди, прийняті урядом у формі відповідних державних програм, чи парламентом у формі відповідної галузевої чи загальної Концепції), має укладену двосторонню офіційну угоду між громадянським суспільством та державою. Тут варто звернути увагу на досвід Угорщини, яка має односторонню заяву з виразом зобов'язань сторони, яку також слід розглядати як своєрідний договір, що дає початки співпраці між досліджуваними нами інституціями.

Міністерство юстиції Великобританії зазначає, що будь-які механізми посилення участі громадян у демократичних процесах та зміцнення довіри досягатимуть своєї мети лише якщо вони відповідатимуть наступним критеріям:

1) враховують інтереси відповідних груп населення. Для цього вони повинні вважатися

корисними, а їхні учасники – почуватися краще інформованими в результаті їх застосування;

2) забезпечують максимально широке представництво і доступність, залучення широких верств населення і участь у процесі пропорційного зрізу відповідних аудиторій;

3) заслуговують довіри, а отже люди відчують свою значущість. Для цього має існувати та ефективно виконуватися дієвий об'єктивний стандарт застосування механізмів залучення громадськості до обговорення питань національної політики: повинен існувати зворотний зв'язок з учасниками обговорень і обов'язкова оцінка результатів на відповідному рівні;

4) відкритість і прозорість: учасники повинні заздалегідь знати можливий ступінь свого впливу, і як уряд рахуватиметься з їхніми висновками. Повинно існувати взаєморозуміння щодо того, коли і як будуть застосовуватися ці механізми;

5) системний характер та інтегрованість у процес формування політики, інакше люди вважатимуть їх рекламним трюком, який підриває легітимність процесу;

6) відповідають фундаментальним принципам представницької демократії. Уряд і парламент повинні й надалі залишати певний простір для врахування ефекту від будь-яких змін у політиці – зокрема там, де помітно зростають потреби в ресурсах. Уряд вважає вкрай важливим, щоб ці механізми доповнювали собою, а не ставили під сумнів верховенство нашої системи представницької демократії, і повинно існувати чітке розуміння співвідношення цих механізмів із розглядом питань у парламенті [19, с.335].

Висновки

Політика Великобританії дозволяє говорити про високий рівень розвитку у сфері взаємовідносин влади та суспільства в контексті зміцнення взаємної довіри та забезпечення належного

управління, що сприяє демократії, верховенству права та сталому економічному розвитку.

1. Пріоритетними завданнями України у сфері взаємовідносин публічних органів влади з інститутами громадянського суспільства, з врахуванням досвіду Великобританії, є: вдосконалення механізму розробки публічно-управлінських рішень шляхом різних форм залучення громадськості, збільшення рівня довіри суспільства до інститутів громадянського суспільства, створення середовища суспільної значущості на політичні процеси тощо. Означені завдання нівелюються кризою довіри суспільства до влади та її інститутів та низькою правовою культурою суспільства, що впливають на розуміння політично-правових процесів і феномену публічного врядування та його відмінність від застарілої концепції державного управління тощо.

2. Рух України до європейських стандартів публічного врядування залежить від побудови не тільки правової й демократичної держави, але й від формування нового суспільства. Носієм влади є народ, отже, якість владних рішень пов'язана із правовою культурою та світоглядом суспільства. Інакше навіть такі інструменти взаємодії громадянського суспільства та держави, які були схарактеризовані на прикладі Великобританії, не матимуть належної ефективності під час реалізації.

3. Сьогодні законодавством України не передбачено, яким чином громадянин може контролювати процес децентралізації владних повноважень в Україні та як може брати участь у процесі децентралізації владних повноважень, що є неприпустимим для демократичної країни. І саме передбачення такого порядку участі та контролю громадян у процесі децентралізації владних повноважень в Україні і є основним шляхом вирішення проблем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Держава і громадянин: шлях до співпраці: наук.-метод. матеріали з питань орг. громад. слухань / уклад.: Е. А. Афонін, Л. В. Гонюкова. К.: Вид-во НАДУ, 2006. 84 с.
2. Афонін Е. А., Гонюкова Л. В., Войтович Р. В. Громадська участь у творенні та здійсненні державної політики. К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. 160 с.
3. Колодій А. Ф. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні: монографія. Львів: Вид-во "Червона Калина", 2002. 276 с.
4. Петришин О. Громадянське суспільство і держава: питання взаємовідносин. Вісник академії правових наук України. 2006. № 4. С. 3–12.
5. Якубовський О. П., Бутирська Т. О. Державна влада і громадянське суспільство: система взаємодії: монографія. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004. 196 с.
6. Лідовець Р. А. Становлення громадянського суспільства у Великобританії. Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право": електрон. наук. фахове вид. 2010. № 2. URL: <https://lj.oa.edu.ua/articles/2010/n2/10lrasuv.pdf>.

7. Raf Pauly, Filip de Rynck & Bram Verschuere. The relationship between government and civil society. A neo-Gramscian framework for analysis. Ghent University - Dept. of Public Governance, Management and Finance. URL: <https://biblio.ugent.be/publication/8065871/file/8065904.pdf>.
8. Simone Chambers, Jeffrey Kopstein. Civil Society and the State. The Oxford Handbook of Political Theory. Phillips, Anne, P Honig, Bonnie, John S. (Eds.). URL: https://individual.utoronto.ca/kopstein/publications/civil_society_and_the_state.pdf. doi: <http://10.1093/oxfordhb/9780199548439.001.0001>.
9. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. К., 1998. Т. 1. А–Г. 672 с.
10. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. К., 2007. 992 с.
11. Конституційне право України / за ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. К., 2002. 450 с.
12. Конституційне право України / за ред. В. Я. Тація, В. Ф. Погорілка, Ю. М. Тодики. К.: Український центр правничих студій, 1999. 376 с.
13. Колодій А. М. Громадянське суспільство та правова держава: проблеми та шляхи розбудови. Право України. 2010. № 7. С. 12–17.
14. Adam Jezard. Who and what is 'civil society?' URL: <https://www.weforum.org/agenda/authors/adam-jezard>. 23.04.2018.
15. Пархоменко В. Проблеми місцевого самоврядування в Україні. К. : Ін-т демократії ім. П. Орлика, 1999. 252 с.
16. A national framework for greater citizen engagement. A discussion paper, July 2008, Ministry of Justice, UK. 24 p. URL: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.justice.gov.uk/docs/citizen_engagement.pdf.
17. Strong and prosperous communities. The Local Government White Paper, Department of Communities and Local Government, October 2006, London. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/272357/6939.pdf.
18. Міжнародна практика заходів, спрямованих на зміцнення довіри між державою та організаціями громадянського суспільства: Дослідження, проект на замовлення Координатора проектів ОБСЄ в Україні. URL: <https://www.osce.org/uk/ukraine/75885>.
19. Макаренко Л. П. Проблеми комунікативної взаємодії держави та громадянського суспільства. Гілея: історичні науки, філософські науки, політичні науки. 2016. Вип. 106 (3). С. 334–338.

REFERENCES

1. Afonin, E. A., & Honyukova, L. V. (2006). *Derzhava i hromadyanyn: shlyakh do spivpratsi: nauk.-metod. materialy z pytan' orh. hromad. clukhan'* [State and citizen: the way to cooperation: science-method. materials on the questions of org. communities. cousin]. Kyiv: Vyd-vo NADU (in Ukr.).
2. Afonin, E. A., Honyukova, L. V., & Voytovych, R. V. (2006). *Hromads'ka uchast' u tvorenni ta zdiysnenni derzhavnoyi polityky* [Public participation in the creation and implementation of public policy]. Kyiv: Tsentр spyyannya instytutsiynomu rozvytku derzhavnoyi sluzhby (in Ukr.).
3. Kolodiy, A. F. (2002). *Na shlyakhu do hromadyans'koho suspil'stva. Teoretychni zasady y sotsiokul'turni peredumovy demokratychnoyi transformatsiyi v Ukrayini: monohrafiya* [On the way to civil society. Theoretical foundations and socio-cultural preconditions of democratic transformation in Ukraine: monograph]. L'viv: Vyd-vo "Chervona Kalyna" (in Ukr.).
4. Petryshyn, O. (2006). Hromadyans'ke suspil'stvo i derzhava: pytannya vzayemovidnosyn [Civil Society and the State: Issues of Relations]. *Visnyk akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny*, (4). 3–12 (in Ukr.).
5. Yakubovs'kyy, O. P., & Butyrs'ka, T. O. (2004). *Derzhavna vlada i hromadyans'ke suspil'stvo: systema vzayemodiyi: monohrafiya* [State power and civil society: system of interaction: monograph]. Odesa: ORIDU NADU (in Ukr.).
6. Lidovets', R. A. (2010). Stanovlennya hromadyans'koho suspil'stva u Velykobrytaniyi [The formation of civil society in the UK]. *Chasopys Natsional'noho universytetu "Ostroz'ka akademiya". Seriya "Pravo": elektron. nauk. fakhove vyd.*, (2). Retrieved from: <https://lj.oa.edu.ua/articles/2010/n2/10lrasuv.pdf> (in Ukr.).
7. Raf, Pauly, Filip, de Rynck & Bram, Verschuere. The relationship between government and civil society. A neo-Gramscian framework for analysis. Ghent University - Dept. of Public Governance, Management and Finance. Retrieved from: <https://biblio.ugent.be/publication/8065871/file/8065904.pdf> (in Eng.).
8. Simone Chambers, Jeffrey Kopstein. Civil Society and the State. The Oxford Handbook of Political Theory. Phillips, Anne, P Honig, Bonnie, John S. (Eds.). Retrieved from: https://individual.utoronto.ca/kopstein/publications/civil_society_and_the_state.pdf. doi: <http://10.1093/oxfordhb/9780199548439.001.0001> (in Eng.).

9. Shemshuchenko, YU. S., et al. (Red.). (1998). *Yurydychna entsyklopediya* [Legal Encyclopedia]. v 6 t. Kyiv, T. 1. A–H (in Ukr.).
10. Shemshuchenko, YU. S. (Red.). (2007). *Velykyy entsyklopedychnyy yurydychnyy slovnyk* [Great encyclopedic legal dictionary]. Kyiv (in Ukr.).
11. Todyka, YU. M., & Zhuravs'ky, V. S. (Reds.). (2002). *Konstytutsiyne pravo Ukrainy* [Constitutional Law of Ukraine]. Kyiv (in Ukr.).
12. Tatsiy, V. YA., Pohorilko, V. F., & Todyka, YU. M. (Reds.). (1999). *Konstytutsiyne pravo Ukrainy* [Constitutional Law of Ukraine]. Kyiv: Ukrayins'kyy tsentr pravnychkykh studiy (in Ukr.).
13. Kolodiy, A. M. (2010). Hromadyans'ke suspil'stvo ta pravova derzhava: problemy ta shlyakhy rozbudovy [Civil society and the rule of law: problems and ways of development]. *Pravo Ukrainy*, (7). 12–17 (in Ukr.).
14. Adam, Jezard. (2018). Who and what is 'civil society?' URL: <https://www.weforum.org/agenda/authors/adam-jezard> (in Eng.).
15. Parkhomenko, V. (1999). *Problemy mistsevoho samovryaduvannya v Ukraini* [Problems of Local Self-Government in Ukraine]. Kyiv: In-t demokratiyi im. P. Orlyka (in Ukr.).
16. A national framework for greater citizen engagement. A discussion paper, July 2008, Ministry of Justice, UK. 24 p. Retrieved from: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+http://www.justice.gov.uk/docs/citizen_engagement.pdf (in Eng.).
17. Strong and prosperous communities. The Local Government White Paper, Department of Communities and Local Government, October 2006, London. Retrieved from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/272357/6939.pdf (in Eng.).
18. Mizhnarodna praktyka zakhodiv, spryamovanykh na zmitsnennya doviry mizh derzhavoyu ta orhanizatsiyamy hromadyans'koho suspil'stva [International practice of measures aimed at strengthening trust between the state and civil society organizations]. proekt na zamovlennya Koordynatora proektiv OBSYE v Ukraїni. Retrieved from: <https://www.osce.org/uk/ukraine/75885> (in Ukr.).
19. Makarenko, L. P. (2016). Problemy komunikatyvnoyi vzayemodiyi derzhavy ta hromadyans'koho suspil'stva [Problems of communicative interaction between the state and civil society]. *Hileya: istorychni nauky, filososfs'ki nauky, politychni nauky*, 106(3). 334–338 (in Ukr.).

Надійшла 23.04.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Лещенко Р. М., Заїка А. В. Взаємовідносини держави та громадянського суспільства у Великобританії: досвід для України. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 3. С. 48–55.
URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_3_8.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1403136>

Визначено, що процеси розвитку та вдосконалення взаємодії держави та громадянського суспільства залежать як від самоорганізації громадян як інструменту суспільного впливу на формування та впровадження державної політики, контролю за діяльністю публічних органів влади, так і від державних механізмів, які створюють можливості для такого впливу. Відсутність участі інститутів громадянського суспільства у процесі формування та впровадження державної політики, контролю за виконанням рішень є серйозним недоліком державного управління країни. Запропоновано визначення поняття "громадянське суспільство" у різних інтерпретаціях науковців, його ознаки та сутність. Зазначено генезу взаємодії громадянського суспільства в Великобританії. Наведено сучасний стан взаємодії громадянського суспільства та держави в Великобританії, приділено увагу наведенню етапів становлення взаємодії громадянського суспільства та держави в Великобританії. Визначено основні проблеми України у процесі діалогу держави з громадянським суспільством на сучасному етапі. Наведено пропозиції корисного досвіду Великобританії для України.

Ключові слова: держава; державне управління; органи державної влади; громадянське суспільство; інститути громадянського суспільства

Лещенко Р.М., Заїка А.В. Взаимоотношения государства и гражданского общества в Великобритании: опыт для Украины

Определено, что процессы развития и совершенствования взаимодействия государства и гражданского общества зависят как от самоорганизации граждан как инструмента общественного влияния на формирование и внедрение государственной политики, контроля деятельностью публичных органов власти, так и от государственных механизмов, которые создают возможности для такого влияния. Отсутствие участия институтов гражданского общества в про-

цессе формирования и внедрения государственной политики, контроля выполнения решений является серьезным недостатком государственного управления страны. Предложено определение понятия "гражданское общество" в разных интерпретациях ученых, его признаки и сущность. Указана генеза взаимодействия гражданского общества в Великобритании. Приведены современное состояние взаимодействия гражданского общества и государства в Великобритании, уделено внимание наведению этапов становления взаимодействия гражданского общества и государства в Великобритании. Определены основные проблемы Украины в процессе диалога государства с гражданским обществом на современном этапе. Приведены предложения полезного опыта Великобритании для Украины.

Ключевые слова: государство; государственное управление; органы государственной власти; гражданское общество; институты гражданского общества

Leshchenko R.M., Zaika A.V. Relations between State and Civil Society in Great Britain: Experience for Ukraine

The conditions for the development of civil society, the current strategic goals and principles of the United Kingdom in support of the participation of the civil society in the main political processes of the state are highlighted. It is determined that the processes of development and improvement of interaction between the state and civil society depend both on the self-organization of citizens as an instrument of social influence on the formation and implementation of state policy, control over the activities of public authorities, and from state mechanisms that create opportunities for such influence. It is shown that the analysis of the state policy of Ukraine concerning ways of interaction of authorities with civil society institutes shows that at present the urgent need for research and introduction of new mechanisms of involving citizens in political processes is urgent. Lack of participation of civil society institutions in the process of formation and implementation of state policy, control over the implementation of decisions is a serious disadvantage of state governance. The definition of the concept of "civil society" is proposed in various interpretations of scientists, its features and essence. The genesis of the interaction of civil society in the UK is noted. The present state of the interaction of civil society and the state in Great Britain are given; attention is paid to the stages of formation of the interaction of civil society and the state in Great Britain. The main problems of Ukraine in the process of dialogue between the state and civil society at the time are determined. The suggestions of useful UK experience for Ukraine are presented.

Key words: state; state administration; state authorities; civil society; institutes of civil society

УДК 341.231.14

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1403152>

В.І. ЛЮБАШЕНКО,

старший викладач кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету "Одеська юридична академія", кандидат юридичних наук, м. Одеса, Україна; e-mail: viacheslav.liubashenko@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2185-4542>

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТРУКТУРУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ "ОБОВ'ЯЗОК ЗАХИЩАТИ"

V.I. LIUBASHENKO,

Assistant Professor, Chair of International Law and International Relations, National University "Odessa Law Academy", Ph.D. in Law, Odessa, Ukraine; e-mail: viacheslav.liubashenko@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2185-4542>

STRUCTURING THE RESPONSIBILITY TO PROTECT WITHIN INTERNATIONAL LAW

Постановка проблеми

Концепція "обов'язок захищати" є сучасним виявом міжнародно-правової засади захисту основоположних прав людини в екстремальних ситуаціях (*ad extra*). Вона безпосередньо спрямована на захист життя людей у випадках, коли їм загрожує безпосередня небезпека існування, як правило, пов'язана з не міжнародним збройним конфліктом та свавіллям національної влади (дія концепції не розповсюджується на міжнародні збройні конфлікти). Теоретичні основи концепції були сформовані у Доповіді Міжнародної комісії з питань інтервенції та державного суверенітету 2001 року "Обов'язок захищати" (далі – Доповідь 2001 року), у той час як міжнародно-правове оформлення (відмінне від Доповіді 2001 року) концепція отримала у Підсумковому документі Всесвітнього саміту 2005 року (далі – Підсумковий документ). Із 2009 року концепція щорічно обговорюється на рівні Генеральної асамблеї ООН, яким передують доповіді Генерального секретаря ООН з обраної теми "обов'язку захищати". Кожного разу окремий аспект концепції, що виноситься на обговорення, викликає запеклі дискусії між державами, що свідчить про неузгодженість єдиної позиції як щодо концепції в цілому, так і щодо її окремих елементів. Усе згадане показує, що концепція має багато дискусійних моментів, які стосуються не тільки її правової природи або нормативного

статусу, але й конкретного змісту; при цьому вона привертає до себе увагу з боку головних органів системи міжнародних відносин.

Проблема структурування "обов'язку захищати" витікає зі змісту концепції: об'єднуючи в собі численні норми та практики (як правової, так і політичної природи), застосовуючи майже всі наявні в міжнародному праві механізми попередження порушення прав людини та уникнення ситуацій, що загрожують міжнародному миру та безпеці, оформлення внутрішніх зв'язків між елементами є об'єктивно необхідним для утворення єдиної структури, що може бути ефективно застосована на практиці. Власне цілком логічним є факт існування різних варіантів побудови концепції на доктринальному рівні, який відображає зміст міжнародних актів та поглядів фахівців (що можна сприймати як результат історичного процесу оформлення концепції "обов'язок захищати"). Таким чином, мета цього дослідження полягає у відшуканні оптимального варіанту побудови концепції "обов'язок захищати" на основі функціонального підходу через теоретичний аналіз підходів до її структури в доктрині міжнародного права та міжнародно-правових актів, у яких закріплюється її зміст. Відповідно завданнями роботи є безпосередній аналіз міжнародно-правових актів з тематики "обов'язку захищати", аналіз доктринальних підходів до структури концепції, та дослідження

необхідності включення обов'язку відновлювати в межі концепції "обов'язок захищати". Новизна дослідження полягає в обґрунтуванні включення практик розбудови миру в межі концепції "обов'язок захищати" з позиції функціонального підходу та, як результат, чотирьохстовпної структури концепції.

Концепція "обов'язок захищати" була предметом дослідження багатьох вітчизняних і закордонних вчених, проте питання її структури глибоко ними не аналізувалося. Поміж дослідників концепції в аспекті її структури можна виділити Р. Такура (Ramesh Thakur) [1, 2], В. Малей (William Maley) [2], В.А. Карташкіна [3], К. Міллса (Kurt Mills) [4], Р. Цонгзе (Ruan Zongze) [5] та Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна (Ban Ki-moon) [6, 7]. Вказані роботи носять послідовний характер, який відображає погляди на концепцію "обов'язок захищати" в еволюційному ракурсі: починаючи з робіт Р. Такура та В. Малей, які використовують структуру концепції у версії Доповіді 2001 року; подальше переоформлення структури у 2009 році з виокремленням первинного обов'язку держави у доповідях Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна; та відповідною критикою підходу Генерального секретаря ООН до структури і змісту концепції "обов'язок захищати" (В.А. Карташкін та Р. Цонгзе). Незважаючи на безумовний внесок указаних авторів у тему концепції "обов'язок захищати" можна говорити про більшу увагу з їх боку на питанні змісту концепції, ніж безпосередньо на її структуру. Зважаючи на базовий характер питання, враховуючи брак теоретичних досліджень з цієї тематики та її прямий вплив на практику застосування концепції, нагальним є з'ясування теоретичних засад концепції "обов'язок захищати" в аспекті її структурування та змістовного наповнення.

Варіанти структури концепції "обов'язок захищати"

За час свого існування концепція отримала декілька редакцій власної структури. У першій своїй редакції – Доповіді 2001 року – концепція "обов'язок захищати" складалася з трьох основних компонентів (стовпів): (1) обов'язок попереджати (система раннього сповіщення та попередження; превентивний інструментарій), (2) обов'язок реагувати (види реакції міжнародного співтовариства, як-то дипломатичні та економічні санкції, і військова інтервенція) та (3) обов'язок відновлювати (постконфліктна розбудова миру) [8]. Важливо, що сама Доповідь не згадує жодних обов'язків держави як первинного суб'єкту охорони та захисту основоположних прав

людини – вона відображає лише реактивний аспект. Така структура розписує обов'язок *міжнародного співтовариства* в межах концепції; первинний обов'язок *держави* захищати своє населення (стовп, виокремлений пізніше в Доповіді Генерального секретаря ООН 2009 року) згадується поверхнево, але не включений у структуру, тому що не включає в себе будь-яких елементів контролю та реакції з боку міжнародного співтовариства.

Пізніше Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун у доповіді "Реалізація обов'язку захищати" 2009 року (далі – Доповідь 2009 року) пропонує іншу структуру концепції: (1) внутрішній обов'язок держави захищати власне населення; (2) обов'язок міжнародного співтовариства сприяти виконанню кожною державою попереднього обов'язку, та (3) обов'язок міжнародного співтовариства реагувати на невиконання державою свого обов'язку [6]. Як бачимо, у цій структурі відсутній останній стовп – обов'язок відновлювати. У той же час, Генеральний секретар акцентує значну увагу на первинному обов'язку держави, який є підґрунтям для подальшої побудови концепції. Вже в 2015 році Генеральний секретар ООН визнає необхідність зв'язку між концепцією "обов'язок захищати" у редакції Доповіді 2009 року і розбудовою миру в питанні попередження повторного вчинення масових злочинів (у доповіді він ставить однією з пріоритетних задач на майбутнє десятиріччя "попередження повторного вчинення масових злочинів" [7, с.23]). Позитивним моментом останнього варіанту структури є розподілення різних груп елементів концепції, насамперед, за ознаками нормативного узгодження із деталізованим змістом – якщо в міжнародного співтовариства не виникає дискусій щодо обов'язкового характеру первинного обов'язку держави щодо свого населення та існування такого обов'язку, то обов'язок міжнародного співтовариства реагувати, у тому числі військовою акцією, є найменш деталізованим та узгодженим компонентом. Таким чином, Генеральний секретар ООН конкретизує, що у випадку наявності розбіжностей між державами щодо обов'язку реагувати концепція може розвиватися в інших напрямках – попередження та конкретизації зобов'язань держави захищати власне населення.

Концепція "обов'язок захищати" безперечно є частиною міжнародного права; нормативно вона закріплена в §§ 138–139 Підсумкового документу. Більшість науковців погоджуються з думкою, що обов'язок захищати затверджений і

сформульований наразі в Підсумковому документі, а не в Доповіді 2001 року чи інших документах, які застосовуються лише як допоміжні по відношенню до Підсумкового документу [2, с.129–130]. Проте в Підсумковому документі не згадується обов'язок відновлювати як складова частина концепції; "обов'язок відновлювати" знаходить своє місце в системі постконфліктної розбудови миру (§§ 97–105) – належний зв'язок між концепцією "обов'язок захищати" та розбудовою миру не зазначений. Тобто, закріпивши внутрішній обов'язок держави захищати власне населення та обов'язок міжнародного співтовариства реагувати, "обов'язок відновлювати" не був згаданий у Підсумковому документі, а §§ 97–105 згаданого документу не затверджують "обов'язок" міжнародного співтовариства відновлювати постконфліктну державу, а лише впроваджують новий орган – Комісію з розбудови миру – та розписують її функції. Можна сказати, що структура концепції, яка була представлена Генеральним секретарем ООН у 2009 році, є продовженням закріпленого в Підсумковому документі "обов'язку захищати".

Дослідники концепції дотримуються, як правило, останнього варіанту структури концепції. Також існує точка зору, що концепція має структуру з чотирьох стовпів: (1) первинний обов'язок держави захищати власне населення, (2) обов'язок міжнародного співтовариства попереджати, (3) обов'язок міжнародного співтовариства реагувати на порушення обов'язку державою, та (4) обов'язок міжнародного співтовариства відновлювати державу після військового втручання [3, с.101]. Така структура концепції є своєрідним консенсусом обох вищезазначених варіантів. Цей варіант повніше та ширше розглядає всі необхідні елементи концепції "обов'язок захищати" та зв'язок поміж ними, а також цілісно відображає сукупність обов'язків міжнародного співтовариства у концепції.

Існують варіанти, які розглядають концепцію "обов'язок захищати" та, відповідно, її складові елементи як частину більш широкого правового комплексу. Наприклад, Курт Міллс пропонує об'єднати "обов'язок захищати" (розглядаючи його як продовження гуманітарної інтервенції) з іншими нормами міжнародного права, а саме: з обов'язком кримінального переслідування та обов'язком "пом'якшувати наслідки" (англ.: *pulliate*; тобто обов'язок міжнародного співтовариства надавати гуманітарну допомогу населенню). Таким чином, він об'єднує вказані елементи в єдиний принцип обов'язку захищати, переслі-

дувати та пом'якшувати, або $R2P^3$, який є реакцією міжнародного співтовариства на масові злочини [4, с.1–2]. Такий варіант структури є "екзотичним" та не використовується іншими дослідниками концепції, але він яскраво показує взаємодію її складових з іншими нормами міжнародного права.

Місце обов'язку відновлювати в концепції "обов'язок захищати"

Розглянувши підходи до структури концепції необхідно зупинитися на головному моменті, який становить основу дискусії щодо її побудови – питання включення до (чи навпаки – вилучення зі) структури "обов'язку захищати" складової, яка включає норми та практики розбудови миру – обов'язку відновлювати.

Обов'язок відновлювати є логічним завершенням комплексу акцій міжнародного співтовариства в межах концепції "обов'язок захищати". Вилучення обов'язку відновлювати за межі концепції "обов'язок захищати" можна аргументувати багатьма чинниками: нормативною невизначеністю обов'язку відновлювати у міжнародному праві; існування практики розбудови миру; браком політичної волі зі сторони головних суб'єктів військової акції, як і розширення суб'єктної сфери обов'язку відновлювати у порівнянні із обов'язком реагувати; нестачею фінансування постконфліктної розбудови миру тощо. Проте у варіанті концепції без обов'язку відновлювати вона стає непослідовною та неефективною в багатьох вимірах. Саме функціональний вимір повинен слугувати основою для аналізу необхідності чи її відсутності включення обов'язку відновлювати в концепцію.

Як було зазначено під час обговорення концепції в ГА ООН, усі елементи концепції "повинні слідувати суворій політичній субординації та хронологічній послідовності" [9]. Недостатня увага до одного з елементів концепції знижує її ефективність. Найбільш тісний зв'язок обов'язку відновлювати прослідковується з обов'язком реагувати, конкретно із військовою акцією, тому що обов'язок відновлювати є "хронологічним" продовженням військової акції. Тому не дивно, що в китайській ініціативі "відповідального захисту" згадується обов'язок відновлювати постраждалу країну: "По-п'яте, захисники повинні нести відповідальність за реконструкцію відповідної країни після "втручання" і "захисту". Вони не повинні зломити та відійти, залишивши жахливий безлад у країні і безладдя особам, що підлягали захисту" [5]. Досить логічно, що відновлення країни є необхідним після військового втручання

і повинно відбуватися в зовсім різних сферах: від стабілізації економічного і соціального середовища до побудови нової системи управління постконфліктною державою. Такий зв'язок між компонентами обов'язку відновлювати та обов'язку реагувати є необхідним для забезпечення ефективності застосування засобів реагування – вони направлені на відповідну реакцію від держави, що порушує обов'язок захищати власне населення, і не забезпечують вирішення корінних суспільних і державних проблем, що призвели до кризової ситуації. Функцію подолання таких проблем виконує саме обов'язок відновлювати, який не може бути повноцінно застосований без військового втручання.

Обов'язок відновлювати також тісно пов'язаний із попередженням – передусім, обов'язок відновлювати спрямований на недопущення повторення ситуації, що призвела до військової акції у постконфліктній державі, яка є дуже вразливою в багатьох сферах після військового втручання. Такий тісний зв'язок між різними стовпами концепції не дозволяє викинути обов'язок відновлювати за межі концепції "обов'язок захищати".

Особливістю обов'язку відновлювати в порівнянні до інших стовпів концепції є механізм ініціювання (тобто фактичні події, після яких можливо застосувати компонент). Якщо в первинному обов'язку держави захищати власне населення цей механізм взагалі відсутній, а в обов'язку попереджати та реагувати він визначається абстрактно (як порушення прав людини чи неспроможність держави), то обов'язок відновлювати застосовується лише після військового втручання. Проте ця особливість не повинна вводити в оману фахівців: механізм ініціації комплексу норм та практик (яким є обов'язок відновлювати) не впливає на його функціональність. Він лише обмежує застосування комплексу обраними чинниками (наприклад, система постконфліктного правосуддя, як правило, застосовується після закінчення військового втручання). Важливо, що у випадку обов'язку відновлювати механізм ініціації виконує функцію виокремлення особливих чинників, які безпосередньо враховуються при застосуванні елементів на практиці. Тобто один елемент – наприклад, економічна допомога – може бути складовою обов'язку попереджати і обов'язку відновлювати. Але саме постконфліктний стан країни, якій надається допомога, відрізняє його застосування в межах обов'язку відновлювати, адже він є окремим елементом цілісної системи розбудови

миру. Не треба також забувати, що обов'язку відновлювати характерні власні принципи [10], які безпосереднім чином впливають на практичний аспект застосування норм і практик у його межах.

Тісний зв'язок елементів концепції присутній також у напрямку ефективності обов'язку відновлювати. Обов'язок відновлювати буде ефективним лише коли він розглядається у комплексі дій ООН та інших міжнародних організацій (які координують діяльність держав) щодо конкретної країни. "Якщо військове втручання має бути впроваджене, необхідність у пост-втручанні має першочергове значення" [8, с.39]. Один із членів Міжнародної комісії з питань інтервенції та державного суверенітету, Р. Такур, також наголошує, що "руїни політичної інфраструктури та тяжкий стан..." в Лівії після військової інтервенції "... означає, що третій компонент "обов'язку захищати" у формулюванні [Міжнародної комісії] – міжнародний обов'язок відновлювати та реконструювати – повинен також застосовуватися" [1, с.23]. Постконфліктне відновлення є логічним продовженням військового втручання. Тому вважається за доцільним під час обговорення в ООН можливості військової акції також оцінювати належні та потенціальні ресурси для постконфліктної розбудови миру і першочергові завдання відновлення, що призведе до повної та всебічної оцінки необхідності військової акції та потенційних наслідків у кожному конкретному випадку.

Висновки

Таким чином, сьогодні питання структури концепції "обов'язок захищати" залишається дискусійним, незважаючи на майже одностайну доктринальну підтримку трьохстовпної структури (без постконфліктної розбудови миру) у версії доповіді Генерального секретаря ООН "Реалізація обов'язку захищати" 2009 року. Незважаючи на це, саме така теоретична невизначеність разом із "м'яким" нормативним характером обов'язку відновлювати, а через це – кволе та однобічне застосування відповідних засобів, виявилися факторами повернення насилля в постконфліктні країни на кшталт Лівії та Іраку. Саме тому концепція "обов'язку захищати" потребує цілісного розгляду в структурі, що включає чотири стовпи: (1) обов'язок держави захищати власне населення, (2) обов'язок міжнародного співтовариства попереджати порушення основоположних прав людини, що також включає допомогу відповідній державі, (3) обов'язок міжнародного

співтовариства реагувати на неспроможність держави виконати первинний обов'язок захищати власне населення, та (4) обов'язок міжнародного співтовариства відновлювати постконфліктну країну. Саме така структура концепції направлена на її повноцінний розгляд та ефективне застосування. Більш того, вилучення одного з основних компонентів "обов'язку захищати" (найчастіше – четвертого стовпу) значно знижує функціональність концепції і практичну цінність її застосування.

Цілком закономірно, що комплексна концепція, яка переживає етап жвавого обговорення свого змісту, володіє дискусійним елементом навіть у такому питанні як структура. Проте, враховуючи практичне застосування концепції "обов'язок захищати", доцільно говорити про необхідність об'єднання всіх її елементів у пов-

ноцінний комплекс норм і практик, який складається з чотирьох згаданих вище стовпів – він буде повною мірою відображати мету концепції. Питання включення "обов'язку відновлювати" має не тільки політичне підґрунтя – насамперед практики розбудови миру не знайшли ще повноцінного нормативного оформлення. Існуючи у формі норм "м'якого" міжнародного права ці практики потребують не тільки детального оформлення окремо, а й нормативного оформлення взаємодії поміж іншими елементами в межах "обов'язку захищати". Усе це дозволяє говорити про необхідність прийняття нормативного документу (у формі резолюції ГА ООН), який міститиме повноцінну чотирьохстовпну структуру концепції "обов'язок захищати" і конкретні норми обов'язку відновлювати.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Thakur, Ramesh. Libya and the Responsibility to Protect: Between Opportunistic Humanitarianism and Value-Free Pragmatism. *Security Challenges*. Summer 2011. Vol. 7, No. 4. P. 13–25.
2. Theorizing the responsibility to protect / Ed. By Ramesh Thakur and William Maley. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
3. Карташкин В. А. Гуманитарная интервенция и перспективы защиты прав человека. *Российское государство в переходный период (проблемы и перспективы): Доклады и материалы Международной науч.-практ. конф. (г. Москва, 24–25 октября 2012 г.)*. Ч. I / под ред. Т. А. Сошниковой. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2012. С. 96–101.
4. Mills, Kurt. International Responses to Mass Atrocities in Africa: Responsibility to Protect, Prosecute, and Palliate. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2015.
5. Zongze, Ruan. Responsible Protection: Building a Safer World. *China International Studies*. 2012. Volume 34. URL: http://www.ciis.org.cn/english/2012-06/15/content_5090912.htm.
6. Выполнение обязанности защищать. Доклад Генерального секретаря ООН от 12.01.2009 года. Док. ООН A/63/677. URL: <http://undocs.org/ru/A/63/677>.
7. Жизненно важное и твердое обязательство: реализация ответственности по защите. Доклад Генерального секретаря от 13.07.2015 года. Док. ООН A/69/981–S/2015/500. URL: <http://undocs.org/ru/A/69/981>.
8. The Responsibility to protect. Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty. Ottawa, International Development Research Centre, 2001.
9. Letter dated 9 November 2011 from the Permanent Representative of Brazil to the United Nations addressed to the Secretary-General. U.N. Doc. A/66/551–S/2011/701.
10. Любашенко В. І. Принципи "обов'язку відновлювати" в концепції "обов'язок захищати". *Актуальні проблеми міжнародних відносин: Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених.* – К.: Київськ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин, 2016. Ч. 1. С. 112–115.

REFERENCES

1. Thakur, Ramesh. (2011). Libya and the Responsibility to Protect: Between Opportunistic Humanitarianism and Value-Free Pragmatism. *Security Challenges*, Summer 7(4). 13–25 (in Eng.).
2. Ramesh, Thakur, & William, Maley (Eds.). (2015). Theorizing the responsibility to protect. Cambridge: Cambridge University Press (in Eng.).
3. Kartashkin, V. A. (2012). Gumanitarnaya interventsia i perspektivy zashchity prav cheloveka [Humanitarian Intervention and Perspectives of Human Rights Protection]. In: Soshnikova, T. A. (Red.). *Rossiyskoe gosudarstvo v perekhodnyi period (problemy i perspektivy): doklady i materialy Mezhdunarodnoy nauch.-prakt. konf. (Moscow, 24–25 October 2012)*. Ch. 1. Moskva: Izd-vo Mosk. human. un-ta, (s. 96–101) (in Russ.).
4. Mills, Kurt. (2015). International Responses to Mass Atrocities in Africa: Responsibility to Protect, Prosecute, and Palliate. Philadelphia: University of Pennsylvania Press (in Eng.).

5. Zongze, Ruan. (2012). Responsible Protection: Building a Safer World. *China International Studies*, 34. Retrieved from: http://www.ciis.org.cn/english/2012-06/15/content_5090912.htm (in Eng.).
6. *Vupolnenie obyazannosti zashishat'. Doklad Heneral'noho sekretarya OON ot 12.01.2009 hoda* [Implementing the Responsibility to Protect. Report of the UN Secretary-General dated 12.01.2009]. Dok. OON A/63/677. Retrieved from: <http://undocs.org/ru/A/63/677> (in Russ.).
7. *Zhyznenno vazhnoe i tvordoe obyazatel'stvo: realizatsiya otvetstvennosti po zashite. Doklad Heneral'noho sekretarya OON ot 13.07.2015 hoda* [A Vital and Enduring Commitment: Implementing the Responsibility to Protect. Report of the UN Secretary-General dated 13.07.2015]. Dok. OON A/69/981–S/2015/500. Retrieved from L: <http://undocs.org/ru/A/69/981> (in Russ.).
8. The Responsibility to protect. Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty. Ottawa, International Development Research Centre, 2001 (in Eng.).
9. Letter dated 9 November 2011 from the Permanent Representative of Brazil to the United Nations addressed to the Secretary-General. U.N. Doc. A/66/551–S/2011/701 (in Eng.).
10. Liubashenko, V. I. (2016). Pryncypy "obov'yazku vidnovliuvaty" v koncepcii "obov'yazok zakhyshty" [Principles of Responsibility to Rebuild within the Responsibility to Protect Concept]. *Aktual'ni problemy mizhnarodnykh vidnosyn: materialy mizhnarodnoyi nauk.-prakt. konf. studentiv, aspirantiv i molodykh vchenykh*. Kyiv: Kyivskiy natsional'nyi universytet imeni Tarasa Shevchenka, Institut Mizhnarodnykh Vidnosyn Ch. 1. (s. 112–115) (in Ukr.).

Надійшла 20.04.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Любащенко В. І. Міжнародно-правові засади структурування концепції "обов'язок захищати". Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 3. С. 56–62. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_3_9.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1403152>

Розглянута еволюція нормативного закріплення структури концепції "обов'язок захищати" в цілому та в її окремих складових, також як і доктринальні підходи фахівців щодо структури концепції. Окрема частина роботи присвячена аналізу функціональних зв'язків норм і практик постконфліктної розбудови миру (обов'язку відновлювати) з іншими компонентами концепції "обов'язок захищати"; на цій основі робиться висновок про необхідність включення обов'язку відновлювати у структуру концепції "обов'язок захищати". За результатами аналізу автор наголошує на необхідності нормативного закріплення чотирьохстовпної структури концепції "обов'язок захищати": (1) обов'язок держави захищати населення; (2) обов'язок міжнародного співтовариства попереджати порушення основоположних прав і свобод; (3) обов'язок міжнародного співтовариства реагувати на невиконання первинного обов'язку державою; та (4) обов'язок міжнародного співтовариства відновлювати постконфліктну країну.

Ключові слова: структура концепції "обов'язок захищати"; розбудова миру; складові "обов'язку захищати"; обов'язок відновлювати; захист прав людини

Любащенко В.И. Международно-правовые основы структурирования концепции "обязанность защищать"

Рассматривается эволюция нормативного закрепления структуры концепции "обязанность защищать" в целом и в ее отдельных составляющих, также как и доктринальные подходы специалистов относительно структуры концепции. Отдельная часть работы посвящена анализу функциональных связей норм и практик постконфликтного построения мира (обязанности восстанавливать) с другими компонентами концепции "обязанность защищать"; на этой основе представлен вывод о необходимости включения обязанности восстанавливать в структуру концепции "обязанность защищать". По результатам исследования автор подчеркивает необходимость нормативного закрепления четырехстолпной структуры концепции "обязанность защищать": (1) обязанность государства защищать население; (2) обязанность международного сообщества предупреждать нарушения основополагающих прав и свобод; (3) обязанность международного сообщества реагировать на неисполнение первичной обязанности государством; и (4) обязанность международного сообщества восстанавливать постконфликтную страну.

Ключевые слова: структура концепции "обязанность защищать"; построение мира; составляющие "обязанность защищать"; обязанность восстанавливать; защита прав человека

Liubashenko V.I. Structuring the Responsibility to Protect Within International Law

The Responsibility to Protect as a concept within the international law has its norms and formulations in several acts: the 2001 Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty 'Responsibility to Protect', the 2005

World Summit Outcome Document, the 2009 Report of UN Secretary-General 'Implementing the Responsibility to Protect' etc. Though there is a wide normative basis for the concept, the doctrinal consensus on the structure of the Responsibility to Protect still has no place. It is as it should be that complex concept in a period of its active discussion has an important facet under discussion – the structure. Nevertheless, practical implementation of the concept provides with a strong emphasis on the necessity to construct actions of the international community on the map comprehensively and with a view on the future of a conflict country. The Article seeks the best solution of structuring the concept within international law through the analysis of normative acts and doctrinal approaches. The Author argues and follows the four-pillar structure of the Responsibility to Protect: (1) responsibility of a State to protect its own population; (2) responsibility of international community to prevent breaches of basic human rights, including aid to a State in concern; (3) responsibility of international community to react to failure of a State to protect its own population; and (4) responsibility of international community to rebuild post-conflict country. This structure directs to comprehensive consideration and efficient application of the concept. A separate section of the Article is dedicated to the issue of inclusion of the responsibility to rebuild (otherwise – practices of peacebuilding) into the corpus of the concept. It has no political implications exclusively – foremost the practices of peacebuilding do not characterize by complete normative regulation – and from this, they are in great necessity for separate normative fixation. This formulates the basis for the proposition of adoption of a legal act (likely a UN GA Resolution) to fix the comprehensive four-pillar structure of the Responsibility to Protect and concrete norms and principles of the responsibility to rebuild.

Keywords: *the structure of the Responsibility to Protect; peacebuilding; the components of the Responsibility to Protect; the responsibility to rebuild; human rights protection*

УДК 340.0:343.82(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1405139>

А.О. ОСАУЛЕНКО,

доцент кафедри теорії держави та права
 Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук,
 доцент, м. Київ, Україна; e-mail: reann@ukr.net;
 ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3125-1892>

ЗАХОДИ З РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ У ЗВ'ЯЗКУ З ПІДГОТОВКОЮ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО РАДИ ЄВРОПИ (1994–1995 РОКИ)

A.O. OSAULENKO,

Ass. Professor, Chair of Theory of State and Law,
 National Academy of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Associate Professor,
 Kyiv, Ukraine; email: reann@ukr.net;
 ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3125-1892>

MEASURES TO REFORM CRIMINAL AND PANAL SERVICE SYSTEM DUE TO PREPARATION PROCESS OF UKRAINE'S ACCESSION TO THE COUNCIL OF EUROPE (1994–1995)

Постановка проблеми

В сучасній Україні іде процес удосконалення практики виконання кримінальних покарань, який характеризується його подальшою гуманізацією. Суттєвим поштовхом до такої гуманізації стали заходи нашої держави у зв'язку з підготовкою вступу України до Ради Європи, які в подальшому суттєво вплинули на практику виконання кримінальних покарань.

Слід зазначити, що напередодні вступу України до Ради Європи особливе значення для узагальнення світового досвіду кримінальної та пенітенціарної практики західних держав мали наукові праці зарубіжних вчених з питань організації та забезпечення виконання кримінальних покарань. Серед них, наприклад, роботи "Злочинність і кримінальна політика: роздуми про п'ятдесятирічний досвід" Барбари Вуттон (B. Wootton) [1], "Кримінальне право" Л. Курзона (L. Curzon), Р. Доннеллі (R. Donnelly), Дж. Гольдштейна (J. Goldstein), Р. Шварца (R. Schwartz) [2], а також праці Дж. Сміта (J. Smith) та Б. Хогана (B. Hogan) [3] і Р. Кросса (R. Cross) та А. Ашворта (A. Ashworth) [4] та інші.

Стосовно ж вітчизняних дослідників, то доцільно звернути увагу на монографію "Правова система України: глобалізаційні трансформації"

Л. Удовики [5, с.49–51], в якій розкрита роль правових стандартів Ради Європи в контексті вимог до держав-членів цієї організації дотримуватись ухвалених у них норм і принципів, а також роль наднаціональних органів, які мають право ухвалювати обов'язкові для держав-членів рішення і контролювати їх виконання. Аналогічно за значенням є робота "Рада Європи: політико-правовий механізм інтеграції" В. Мармазова та І. Піляєва [6]. При цьому, загальний стан кримінально-виконавчої системи, проблеми її реформування та шляхи вдосконалення проаналізовано І. Штаньком [7], але без проекції на вступ України до Ради Європи. В свою чергу, окремі заходи з виконання взятих на Україну обов'язків після вступу до Ради Європи досліджено В. Львовичем [8] тощо.

У зв'язку з важливістю досліджуваної проблеми, метою статті є аналіз історико-правових заходів, що були здійснені в Україні з реформування кримінально-виконавчої системи задля підготовки вступу нашої держави до Ради Європи. Завданнями роботи є аналіз економічної ситуації в Україні в період підготовки вступу до Ради Європи (1994–1995 роки) та змісту законодавчих актів з питань функціонування кримінально-виконавчої системи у визначений період;

визначення ролі Постанов Верховної Ради України та Постанов Кабінету Міністрів України в правовій регламентації заходів, необхідних для вступу до Ради Європи та характеристика організаційно-правових заходів 1994–1995 років щодо їх реалізації.

Європейський вибір як імператив української геополітики

Суттєвим фактором оновлення національного законодавства української держави на початку 90-х років стала активна інтеграція нашої держави у світове та європейське співтовариство. Протягом тривалого часу Україна, як і інші колишні республіки СРСР, була штучно відгороджена від європейської цивілізації, від її загальнолюдських цінностей і надбань, ідеалів свободи і демократії [6, с.8].

Об'єднана Європа будується на чіткому правовому та політичному фундаменті. Європейську інтеграцію неможливо і навіть згубно форсувати штучно, а потрібно розуміти як гнучкий процес, що залежить від конкретних обставин, у тому числі значною мірою – від підтримки громадян [9, с.14].

Вбачалось, що вступ України в Раду Європи мав для нашої держави принципове значення, оскільки, по-перше, це буде однією з гарантій зміцнення в Україні основ демократичної, правової держави, а, по-друге, – стане ще одним важливим кроком на шляху входження нашої держави в європейське співтовариство і його структури.

Основними умовами вступу до цієї авторитетної європейської організації були визначені наступні: а) країна повинна розташовуватись в межах європейського континенту; б) держава повинна бути демократичною; в) держава повинна дотримуватись принципів верховенства права та правового закону; г) держава зобов'язана гарантувати кожному громадянину у відповідності з національною системою законодавства права і свободи людини [10, с.42].

Згідно зі Статутом Ради Європи основними умовами для вступу країн до Ради Європи є визнання державою-кандидатом принципів верховенства права, плюралістичної демократії, її зобов'язання забезпечити права та основні свободи людини всім особам, які перебувають під її юрисдикцією, та ефективно співпрацювати з іншими державами для досягнення цілей Ради Європи. Вступ країни до Ради Європи традиційно свідчить про її демократичний вибір, послідовність у проведенні реформ, спрямованих на

захист прав людини та зміцнення демократичних інститутів. Членство держави в Раді Європи розглядається впливовими світовими та європейськими фінансово-економічними структурами (Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку та ін.) як показник внутрішньої стабільності та додаткова гарантія захисту власних інвестицій і кредитів у цю державу [6, с.311].

Одночасно слід відзначити, що саме Рада Європи є тією структурою, інтеграція до якої має неконфронтаційний характер, не пов'язана з загостренням внутріполітичного протистояння в державі. Навпаки, чітко асоціюючись з європейським вибором України, інтеграція до Ради Європи спирається на консенсус основних політичних сил як у парламенті, так і в суспільстві [6, с.10].

З метою вивчення позитивного досвіду з виконання кримінальних покарань протягом 1994–1995 рр. практичні працівники кримінально-виконавчої системи України та окремі науковці-пенітенціаристи здійснили виїзди до деяких Європейських країн-членів Ради Європи та інших демократичних країн світу з метою вивчення позитивного досвіду з виконання кримінальних покарань.

Економічна та криміногенна ситуація в Україні напередодні вступу до Ради Європи

Варто зазначити, що період підготовки нашої держави до вступу до Ради Європи характеризувався вкрай складною економічною та криміногенною ситуацією в Україні.

Характеризуючи економічні показники, варто підкреслити, що ключовий макроекономічний показник – валовий внутрішній продукт (ВВП), що є найважливішим критерієм економічного і соціального розвитку країни, порівнюючи з 1990 роком у 1992 році знизився на 17,7 %, у 1993 році – на 29,6 %, у 1994 році – на 35,6 %, у 1995 році – на 52,2 % [11, с.61].

Складна економічна ситуація в державі негативно вплинула на криміногенну ситуацію в ній та рівень злочинності в країні. Порівнюючи з 1990-м роком, кількість зареєстрованих злочинів у 1992 році збільшилась на 15,1 %, у 1993 році – на 21,4 %, у 1994 – на 35,6 %, у 1995 році – на 42,4 % [12, с.97]. Однак, попри всі соціальні та економічні труднощі Україна послідовно здійснювала кроки щодо свого вступу до Ради Європи.

Генеza правового забезпечення вступу України до Ради Європи

Серед обов'язкових умов вступу до цієї європейської організації були досить жорсткі умови

до функціонування кримінально-виконавчої системи, оскільки на думку Ради Європи, саме при виконанні кримінальних покарань і перш за все при виконанні покарань у виді позбавлення волі існують найбільш сприятливі передумови до порушень прав і свобод людини і громадянина.

Варто зазначити, що заяву на вступ до Ради Європи України подала 14.07.1992 р., а вже 12.09.1992 року Верховній Раді України було надано статус "спеціально запрошеного гостя" у Парламентській Асамблеї Ради Європи. Співпраця України з Радою Європи в статусі "спеціально запрошеного гостя" протягом 1992–1995 років здійснювалась як на парламентському, так і на урядовому рівні.

Верховна Рада України як спостерігач майже два роки приймала участь у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи (далі – ПАРЄ). Депутати Верховної Ради України були постійними учасниками засідань основних Комітетів ПАРЄ: з політичних питань, з правових питань та прав людини, у зв'язках з європейськими країнами-членами. Основною формою співпраці на урядовому рівні стала також участь представників України в роботі Керівних комітетів з прав людини та з питань соціальної безпеки, з питань засобів масової інформації. Підтвердженням активного співробітництва між Україною і Радою Європи на міжурядовому рівні стала діяльність створеної в Україні в 1993 р. Державної міжвідомчої комісії з питань вступу України до Ради Європи. У відповідності з рішенням зазначеної міжвідомчої комісії групою експертів міністерств і відомств України була підготовлена Програма спільних дій України і Ради Європи у всіх сферах суспільного життя, включаючи і сферу виконання кримінальних покарань. Програмою передбачено здійснення заходів на урядовому рівні, які спрямовані на виведення України на рівень вимог Статуту Ради Європи і Європейської конвенції з прав людини і, таким чином, створення необхідних передумов для прийняття України до Ради Європи.

Одночасно в рамках підготовки до вступу до Ради Європи Кабінет Міністрів України 26.01.1994 р. прийняв Постанову № 31 "Про Програму приведення умов тримання засуджених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, а також осіб що тримаються у слідчих ізоляторах і лікувально-трудовах профілакторіях, у відповідність з міжнародними стандартами" [13]. В преамбулі Програми зазначалось, що умови відбування покарання та попереднього ув'язнення громадян України в установах криміналь-

но-виконавчої системи не відповідають сучасним вимогам. Гуртожитки в установах виконання покарань є казарменого типу і значно перенаселені. Більшість слідчих ізоляторів розташована в приміщеннях, що збудовані 100–300 років тому, мають значний амортизаційний знос, малопридатні для належного утримання ув'язнених.

Важливо підкреслити, що серед основних заходів, передбачених цією Програмою, приписувалось на основі всебічної оцінки становища розробити в кожній установі кримінально-виконавчої системи комплексні плани поліпшення у 1994–1997 роках умов тримання засуджених, які відбувають покарання в установах цієї системи.

Одночасно Програмою передбачалось здійснити технічне переобладнання, реконструкцію і будівництво об'єктів житлових зон з урахуванням блочного розміщення спецконтингенту з необхідними комунально-побутовими умовами, інших комунально-побутових та господарсько-складських об'єктів. В Програмі значну увагу приділено перебудові медично-санітарного обслуговування засуджених, забезпеченню активної профілактики та лікування соціально небезпечних захворювань насамперед туберкульозу, СНІДу, психічних розладів, наркоманії, алкоголізму, токсикоманії. Для вирішення поставлених завдань передбачалось забезпечення фінансування та придбання необхідного устаткування, інструментарію, лікарських препаратів і протезно-ортопедичних виробів лікувальними закладами для засуджених.

У рамках реалізації вищезазваної Програми протягом 1994–1995 рр. Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України було прийнято ряд нормативно-правових актів, спрямованих на реформування кримінально-виконавчої системи. Водночас, ці документи, не дивлячись на їх важливість, носили лише половинчастий характер, окремі із них мали лише побічне відношення до виконання покарань і тому лише частково вплинули на подальше реформування кримінально-виконавчої системи нашої держави відповідно до вимог Ради Європи. Прийняття нового кодифікаційного законодавчого акту з питань виконання всіх видів кримінальних покарань – Кримінально-виконавчого кодексу затягувалось на досить незначущий термін. На нашу думку, головними причинами зазначеного затягування були:

- 1) відсутність нової Конституції України;
- 2) відсутність нового Кримінального кодексу, прийняття якого в значній мірі залежало й від

прийняття нової Конституції України, а також дискусійності ряду теоретичних питань, щодо змісту окремих статей цього кодексу, включаючи питання визначення видів кримінальних покарань;

3) вкрай складна економічна ситуація в державі, внаслідок чого прийняття цілого ряду прогресивних норм, які регулювали б окремі питання виконання покарань, з фінансової точки зору були просто неможливими.

У зв'язку з викладеним, Верховна Рада України 27.07.1994 р. прийняла Закон України "Про внесення змін і доповнень до законодавчих актів України щодо врегулювання деяких питань, пов'язаних з умовами відбування покарання засудженими" [14], який, на нашу думку, найбільш суттєво вплинув на гуманізацію практики виконання покарань у виді позбавлення волі.

Зазначеним Законом були внесені зміни і доповнення до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України та Виправно-трудоного кодексу України. До останнього із перерахованих кодексів змін і доповнень внесено найбільше.

На підставі аналізу Закону можна дійти висновку про суттєву гуманізацію та демократизацію практики виконання кримінальних покарань. В узагальненому вигляді вище охарактеризовані зміни зводяться до наступного:

1. Введена відстрочка відбування покарання вагітним та жінкам, які мають неповнолітніх дітей віком до трьох років.

2. Дозволені короткострокові відпустки для жінок, які мають дітей віком до трьох років, для їх влаштування у родичів, опікунів, в дитячих будинках.

3. Засудженим надавалось право на телефонні розмови за наявності технічних можливостей під контролем адміністрації до п'ятнадцяти хвилин один раз у квартал.

4. Засудженим до позбавлення волі надавалось право за їх бажанням замінити тривалі побачення короткостроковими, а також тривалі та короткострокові – телефонними розмовами.

5. Для значної категорії засуджених (чоловікам і жінкам, які досягли встановленого законом пенсійного віку; інвалідам I та II груп; вагітним жінкам; жінкам, які мають дітей у будинках дитини при кримінально-виконавчих установах; неповнолітнім тощо) дозволено купувати продукти харчування за гроші, які надійшли за переказами.

6. Надано право засудженим користуватись платними медичними консультаціями.

7. Збільшена кількість посилок (передач), які протягом року можуть одержувати засуджені.

8. Засудженим чоловікам віком понад 60 років, жінкам – понад 55 років, інвалідам I та II групи, хворим на туберкульоз в активній формі, вагітним, з терміном більше чотирьох місяців, жінкам діти яких перебувають у будинках дитини при ВТУ дозволяється працювати за їх бажанням згідно з висновком лікарської комісії установи.

9. Засудженим неповнолітнім, інвалідам I та II групи, вагітним, з терміном понад 4 місяці, непрацюючим жінкам, діти яких перебувають у будинках дитини при ВТК, непрацюючим чоловікам віком понад 60 років і жінкам понад 55 років (якщо вони не отримують пенсію), а також особам, звільненим від роботи через хворобу, харчування, одяг, взуття та комунально-побутові послуги надаються безкоштовно.

10. Конкретизовано правовий статус співробітників кримінально-виконавчих установ.

Означений закон суттєво вплинув на правозастосовну практику виконання кримінальних покарань. Разом із тим, він носив тимчасовий характер, оскільки без прийняття принципово нових Кримінального та Кримінально-виконавчого кодексів сподіватись на суттєве реформування кримінально-виконавчої системи було неможливо.

Необхідно відзначити, що поліпшенню фінансово-економічного стану підприємств кримінально-виконавчої системи сприяв прийнятий 28.12.1994 р. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" [15]. Згідно п.2.4 цього Закону, установи вищезгаданої системи та їх підприємства, які використовують працю спецконтингенту, мали спрямовувати доходи, отримані від діяльності, визначеної МВС України, на фінансування господарської діяльності таких установ та підприємств з включенням сум таких доходів до відповідних кошторисів їх фінансування, затверджених МВС України. Такі заходи хоча й не радикально, але в певній мірі поступово стали поліпшувати фінансово-економічний стан підприємств кримінально-виконавчої системи.

Важливо зазначити, що використання праці засуджених в установах кримінально-виконавчої системи, не дивлячись на окремі організаційно-практичні заходи з підвищення ефективності їх діяльності в цьому напрямку та певний накопичений позитивний досвід, в цілому залишалося вкрай незадовільним. Наприклад, у 1993 році в установах кримінально-виконавчої системи УВС Київської області виробництво

продукції порівняно з 1992 роком впало на 30 % (а в деяких установах і більше), доведений запланований показник виведення засуджених на роботу не виконувався. Наприклад, у липні 1993 року при плані 83,2 % він склав 78,7 %. Тільки в УВП № 95 понад 200 чоловік щоденно не виходили на роботу. Через падіння обсягів роботи кількість засуджених, які не виконували норми виробітку, досягла 20,9 %. Значна кількість засуджених не мала можливостей розрахуватись з державою за своє тримання [16].

Наведені вище статистичні показники щодо виробничої діяльності підприємств установ кримінально-виконавчої системи УВС Київської області, як і більшості установ цієї системи інших областей, свідчили про те, що практика переведення підприємств кримінально-виконавчої системи на ринкові відносини постійно зіткалась з великими труднощами. У зв'язку з цим 23.12.1993 р. Верховною Радою України була прийнята Постанова "Про поширення на підприємства установ по виконанню покарань і лікувально-трудовах профілакторіїв Міністерства внутрішніх справ України дії Закону України "Про підприємства в Україні" [17]. Згідно п.2 цієї Постанови Кабінету Міністрів України, було надано право визначити особливості застосування Закону України "Про підприємства в Україні" стосовно підприємств кримінально-виконавчої системи. Однак, Кабінет Міністрів України досить довго зволікав з вирішенням вищезазначеного питання. Лише 04.06.1994 р. була прийнята Постанова Кабінету Міністрів з цього питання [18], пунктом 1 якої було зазначено, що Закон України "Про підприємства в Україні" застосовується до підприємств установ виконання покарань Міністерства внутрішніх справ з урахуванням специфічних особливостей.

Означені пільги в узагальненому виді зводились до наступного:

1. Підприємствам установ надається пріоритет щодо їх залучення до виконання окремих видів робіт і поставок для державних потреб з метою створення робочих місць для залучення до праці кожного засудженого і забезпечення їх обсягом робіт, достатнім для оплати вартості утримання із зароблених ними коштів.

2. Підприємства кримінально-виконавчих установ мають право встановлювати за рахунок зароблених коштів пільги щодо забезпечення засуджених додатковим харчуванням.

Реалізація положень зазначеної Постанови в певній мірі сприяла покращенню діяльності підприємств кримінально-виконавчої системи та ста-

ла суттєвим кроком з виконання вимог до держав, які мають намір вступити до Ради Європи.

Не дивлячись на ряд організаційно практичних заходів по боротьбі зі злочинністю, остання в Україні продовжувала зростати. Особливу тривогу і занепокоєність викликало зростання злочинності серед неповнолітніх. Однак, чіткості щодо функціонування органів і служб нашої держави у справах неповнолітніх, їх правового статусу на законодавчому рівні не було встановлено. У зв'язку з цим 24.01.1995 р. Верховною Радою України був прийнято Закон "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" [19], який, базуючись на чинному законодавстві нашої держави та конвенції ООН про права дитини, визначив правові основи діяльності органів і служб у справах неповнолітніх та спеціальних установ для неповнолітніх. Згідно ст.1 зазначеного Закону, до органів і служб у справах неповнолітніх та спеціальних установ, які здійснюють соціальний захист і профілактику правопорушень серед неповнолітніх віднесені також виховно-трудова колонія Міністерства внутрішніх справ України. Статтею 10 цього Закону передбачено, що організація та діяльність виховно-трудовах колоній регламентується виправно-трудовах законодавством.

На підставі аналізу змісту Закону, можна дійти висновку, що його прийняття передбачало чітке визначення статусу не тільки установ кримінально-виконавчої системи для неповнолітніх, але й інших органів і служб у справах неповнолітніх. Зокрема, притулків для неповнолітніх, служб у справах неповнолітніх, центрів медико-соціальної реабілітації неповнолітніх закладів охорони здоров'я, приймальників-розподільників для неповнолітніх органів внутрішніх справ тощо.

Перераховані заходи Української держави були спрямовані на суттєве поліпшення умов тримання засуджених та поступове наближення законодавства нашої держави до вимог міжнародних стандартів відбування покарань у виді позбавлення волі та вступ України до Ради Європи.

Прийняття 31.10.1995 року Закону України "Про приєднання України до Статуту Ради Європи" [20] завершило законодавче оформлення правової бази для вступу нашої держави до цієї авторитетної Європейської організації.

Одночасно варто підкреслити, що, вступом в листопаді 1995 року до Ради Європи, Україна взяла на себе ряд зобов'язань з подальшого реформування як правової системи в цілому,

так і вдосконалення ряду її складових компонентів, включаючи і кримінально-виконавчу систему.

Висновки

Протягом 1994–1995 років з метою вступу України до Ради Європи нашою державою було здійснено ряд заходів щодо гуманізації нормативно-правового забезпечення діяльності кримінально-виконавчої системи, покращення матеріальної бази кримінально-виконавчих установ, поліпшення умов тримання засуджених в місцях позбавлення волі, а також покращення комунально-побутового забезпечення цієї категорії громадян під час відбування ними кримінальних покарань. Серед них наступні: 1) прийнято Закони України "Про внесення змін і доповнень до законодавчих актів України щодо врегулювання деяких питань, пов'язаних з умовами відбування покарання засудженими", "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" та "Про приєднання України

до Статуту Ради Європи"; 2) Верховною Радою України прийнято Постанову "Про поширення на підприємства установ по виконанню покарань і лікувально-трудовах профілакторіїв Міністерства внутрішніх справ України дії Закону України "Про підприємства в Україні"; 3) Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову "Про Програму приведення умов тримання засуджених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, а також осіб що тримаються у слідчих ізоляторах і лікувально-трудовах профілакторіях, у відповідність з міжнародними стандартами".

Означені заходи стали практичним виконанням тих вимог, які були поставлені Радою Європи при вступі до цієї авторитетної міжнародної організації. Аналіз заходів Української держави у зв'язку з підготовкою вступу України до Ради Європи у 1994–1995 роках сприятиме вдосконаленню дослідження етапів становлення та розвитку кримінально-виконавчої системи України за період її незалежності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Wootton B. Crime and Penal Policy. Reflections on Fifty Years' Experience. London; Boston; Sydney: George Allen and Unwin, 1978. 261 p.
2. Curzon L. B., Donnelly R. C., Goldstein J., Schwartz R. D. Criminal Law. Fifth Edition. London, 1987. 379 p.
3. Smith J. C. and Hogan B. Criminal Law. Fourth Edition. London: Butterworths, 1978. 795 p.
4. Cross R. and Ashworth A. The English Sentencing System. London: Butterworths, 1981. 244 p.
5. Удовика Л. Г. Правова система України: глобалізаційні трансформації: монографія. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2014. 320 с.
6. Мармазов В. Є. Піляєв І. С. Рада Європи: політико-правовий механізм інтеграції. К.: Видавничий Дім "Юридична книга", 2000. 472 с.
7. Штанько І. В. Пенитенціарна система України: состояние, проблемы реформирования, пути совершенствования. *Новая концепция пенитенциарной системы* : материалы международного семинара руководящих работников уголовно-исполнительной системы (г. Киев, 24–25 нояб. 1994 г.). Киев, 1995. С. 7–17.
8. Львович В. А. Концептуальні питання реформування кримінально-виконавчої системи України. *Проблеми пенитенціарної теорії і практики : Щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ*. 2002. № 7. С. 3–12.
9. Європа: континентальний проект. Доповідь Комітету у зв'язках з парламентами і громадськістю (Доповідч Польша Штаес). Бельгія, Група Європейської народної партії, Док. 8278, 11 грудня 1998 р. С. 12–20.
10. Новая концепция пенитенциарной системы: материалы международного семинара руководящих работников уголовно-исполнительной системы (г. Киев, 24–25 ноября 1994 р.). К.: РИО КИВД при УАВД, 1995. 160 с.
11. Мандибура В. О. Рівень життя населення України та проблеми реформування механізмів його регулювання. К.: Парламентське вид-во, 1998. 256 с.
12. Лунеев В. В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. М.: НОРМА, 1999. 516 с.
13. Про Програму приведення умов тримання засуджених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, а також осіб що тримаються у слідчих ізоляторах і лікувально-трудовах профілакторіях, у відповідність з міжнародними стандартами : Постанова Кабінету Міністрів України від 26.01.1994 № 31. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/31-94-%D0%BF> (дата звернення: 23.02.2018)
14. Про внесення змін і доповнень до законодавчих актів України щодо врегулювання деяких питань, пов'язаних з умовами відбування покарання засудженими : Закон України від 27.07.1994 № 137/94-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 37. Ст. 342.
15. Про оподаткування прибутку підприємств : Закон України від 28.12.1994 № 334/94-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1995. № 4. Ст. 28.

16. Переорієнтація виробництва дала позитивні результати. *Закон і обов'язок*. 1993. № 39–40. Жовтень.
17. Про поширення на підприємства установ по виконанню покарань і лікувально-трудова профілакторіїв Міністерства внутрішніх справ України дії Закону України "Про підприємства в Україні : Постанова Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3786–XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 12. Ст. 61.
18. Про особливості застосування Закону України "Про підприємства в Україні" до підприємств установ виконання покарань і лікувально-трудова профілакторіїв Міністерства внутрішніх справ : Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.1994 № 352. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/352-94-%D0%BF/ed19940604> (дата звернення: 23.02.2018).
19. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх : Закон України від 24.01.1995 № 20/95-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1995. № 6. Ст. 35.
20. Про приєднання України до Статуту Ради Європи : Закон України від 31.10.1995 № 398/95-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1995. № 38. Ст. 287.

REFERENCES

1. Wootton, B. (1978). *Crime and Penal Policy. Reflections on Fifty Years' Experience*. London; Boston; Sydney: George Allen and Unwin (in Eng.).
2. Curzon, L. B., Donnelly, R. C., Goldstein, J., & Schwartz, R. D. (1987). *Criminal Law. Fifth Edition*. London (in Eng.).
3. Smith, J. C., & Hogan, B. (1978). *Criminal Law. Fourth Edition*. London: Butterworths (in Eng.).
4. Cross, R., & Ashworth, A. (1981). *The English Sentencing System*. London: Butterworths (in Eng.).
5. Udovycha, L. H. (2014). *Pravova systema Ukrayiny: hlobalizatsiy ni transformatsiyi : monohrafiya* [The legal system of Ukraine: globalization or transformation: a monograph]. Zaporizhzhya: KSK-AI'yans (in Ukr.).
6. Marmazov, V. YE., & Pilyayev, I. S. (2000). *Rada Yevropy: polityko-pravovyy mekhanizm intehtratsiyi* [Council of Europe: political and legal mechanism of integration]. Kyiv: Vydavnychy Dim "Yurydychna knyha" (in Ukr.).
7. Shtan'ko, I. V. (1995). Penitentsiarnaya sistema Ukrainy: sostoyaniye, problemy reformirovaniya, puti sovershenstvovaniya [Penitentiary system of Ukraine: state, problems of reforming, ways of improvement]. *Novaya kontseptsiya penitentsiarnoy sistemy: materialy mezhdunar. seminaru rukovodyashchikh rabotnikov ugovovno-ispolnitel'noy sistemy* (24–25 noyab. 1994 g.). Kyiv (s. 7–17) (in Ukr.).
8. L'ovochkin, V. A. (2002). Kontseptual'ni pytannya reformuvannya kryminal'no-vykonavchoyi systemy Ukrayiny [Conceptual Issues of the Reform of the Criminal-Executive System of Ukraine]. *Problemy penitentsiarnoyi teorii i praktyky*, (7). 3–12 (in Ukr.).
9. Shtaes Pol'. *Yevropa: kontynental'nyy proekt. Dopovid' Komitetu u zv'yazkakh z parlamentamy i hromads'kisty* [Europe: continental project. Report of the Committee on Relations with Parliaments and the Public]. Bel'hiya, Hrupa Yevropeys'koyi narodnoyi partiyi, Dok. 8278, 11 hrudnya 1998 r. (s. 12–20) (in Ukr.).
10. *Novaya kontseptsiya penitentsiarnoy sistemy: materialy mezhdunarodnogo seminaru rukovodyashchikh rabotnikov ugovovno-ispolnitel'noy sistemy* [A new concept of the penitentiary system: materials of an international seminar of senior officials of the penitentiary system]. (g. Kyiv, 24–25 noyabrya 1994 r.). Kyiv: RIO KIVD pri UAVD, 1995 (in Russ.).
11. Mandybura, V. O. (1998). *Riven' zhyttya naseleennya Ukrayiny ta problemy reformuvannya mekhanizmiv yoho rehulyuvannya* [The standard of living of the population of Ukraine and the problems of reforming the mechanisms of its regulation]. Kyiv: Parlaments'ke vyd-vo (in Ukr.).
12. Luneyev, V. V. (1999). *Prestupnost' 20 veka. Mirovoy kriminologicheskyy analiz* [Crime of the twentieth century. World Criminological Analysis]. Moskva: NORMA (in Russ.).
13. *Pro Prohamu pryvedennya umov trymannya zasudzhennykh, yaki vidbuvayut' pokarannya u mistsyakh pozbavleniya voli, a takozh osib shcho trymayut'sya u slidchykh izolyatorakh i likuval'no-trudovykh profilaktoriyakh, u vidpovidnist' z mizhnarodnyimi standartamy* [On the Program on bringing conditions for the imprisonment of prisoners serving sentences in places of detention, as well as persons held in pre-trial detention centers and medical treatment centers in accordance with international standards]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (26.01.1994 No 31). Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/31-94-%D0%BF> (in Ukr.).
14. Pro vnesennya zmin i dopovnen' do zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo vrehulyuvannya deyakykh pytan', pov'yazanykh z umovamy vidbuvannya pokarannya zasudzhenyimi [On Amendments and Additions to Legislative Acts of Ukraine on the Settlement of Certain Issues Related to the Terms of Detention of Sentenced Persons]. *Zakon Ukrayiny* (27.07.1994 No 137/94-VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (37). 342 (in Ukr.).

15. Pro opodatkovannya prybutku pidpryyemstv [On Taxation of Profits of Enterprises]. Zakon Ukrayiny (28.12.1994 No 334/94-VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 1995. (4). 28 (in Ukr.).
16. Pereorientatsiya vyrobnytstva dala pozytyvni rezul'taty [Reorientation of production gave positive results]. *Zakon i obov'yazok*, 1993. (39–40). Zhovten' (in Ukr.).
17. Pro poshyrennya na pidpryyemstva ustanov po vykonannyu pokaran' i likuval'no-trudovykh profilaktoriyiv Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny diyi Zakonu Ukrayiny "Pro pidpryyemstva v Ukrayini" [On the extension of the Law of Ukraine "On Enterprises in Ukraine" to the enterprises of penal institutions and medical and labor preventive institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (23.12.1993 No 3786–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 1994. (12). 61 (in Ukr.).
18. Pro osoblyvosti zastosovannya Zakonu Ukrayiny "Pro pidpryyemstva v Ukrayini" do pidpryyemstv ustanov vykonannya pokaran' i likuval'no-trudovykh profilaktoriyiv Ministerstva vnutrishnikh sprav [On the peculiarities of the application of the Law of Ukraine "On Enterprises in Ukraine" to enterprises of penitentiary institutions and medical and labor preventive clinics of the Ministry of Internal Affairs]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (04.06.1994 No 352). Retrieved from: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/352-94-%D0%BF/ed19940604> (in Ukr.).
19. Pro orhany i sluzhby u spravakh nepovnolitnikh ta spetsial'ni ustanovy dlya nepovnolitnikh [About minors and specialist institutions for minors]. Zakon Ukrayiny (24.01.1995 No 20/95-VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (6). 35 (in Ukr.).
20. Pro pryednannya Ukrayiny do Statutu Rady Yevropy [On Ukraine's Accession to the Statute of the Council of Europe]. Zakon Ukrayiny (31.10.1995 No 398/95-VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (38). 287 (in Ukr.).

Надійшла 19.04.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Осауленко А. О. Заходи з реформування кримінально-виконавчої системи у зв'язку з підготовкою вступу України до Ради Європи (1994–1995 року). Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 3. С. 63–71. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_3_10.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1405139>

Акцентована увага на змінах, які відбулись в кримінально-виконавчому законодавстві нашої держави щодо різних категорій засуджених; охарактеризовані конкретні заходи організаційного, комунально-побутового, медико-санітарного, фінансово-економічного та правового характеру, які були пов'язані з подальшою гуманізацією виконання кримінальних покарань та здійснювались у зв'язку з підготовкою вступу України до Ради Європи. Звернуто увагу на найбільш гострі питання реформування кримінально-виконавчої системи та заходи по розв'язанню проблем, які виникли в процесі реформування і були пов'язані з підготовкою вступу України до Ради Європи.

Ключові слова: Рада Європи; кримінально-виконавча система; законодавство; позбавлення волі; криміногенна ситуація; злочинність

Осауленко А.А. Мероприятия по реформированию уголовно-исполнительной системы в связи с подготовкой вступления Украины в Совет Европы (1994–1995 годы)

Акцентировано внимание на изменениях, которые произошли в уголовно-исполнительном законодательстве нашего государства по отношению к разным категориям осужденных; охарактеризованы конкретные меры организационно-коммунально-бытового, медико-санитарного, финансово-экономического и правового характера, которые были связаны с последующей гуманизацией исполнения уголовных наказаний и осуществлялись в связи с подготовкой вступления Украины в Совет Европы. Обращено внимание на наиболее острые вопросы реформирования уголовно-исполнительной системы и меры по решению проблем, которые возникших в процессе реформирования и были связаны с подготовкой вступления Украины в Совет Европы.

Ключевые слова: Совет Европы; уголовно-исполнительная система; законодательство; лишение свободы; криміногенная ситуация; преступность

Osaulenko A.O. Measures to Reform Criminal and Penal Service System Due to the Preparation Process of Ukraine's Accession to the Council of Europe (1994–1995)

The attention is focused on: changes reflected in the Ukrainian criminal and penal service legislation in relation to various categories of convicted persons; specific organizational, communal, medical and sanitary, financial and economic as well as legal measures which were associated with the further humanization of the criminal penalties execution and realized in connection with preparation process of Ukraine's accession to the Council of Europe. Visits to relevant European coun-

tries – the Council of Europe’s members and some other democratic countries provided by the representatives (practitioners as well as scientists) of Ukraine’s criminal and penal service system in 1994-1995 and aimed at examining positive experience in criminal penalty implementation were underlined in the article. It was emphasized that the key macroeconomic indicator – gross domestic product – as the most important criteria used for Ukraine’s social and economic development evaluation within the period of 1994–1995 was dropped by 2 times which affected the criminogenic situation and delinquency level in our country. Besides the article investigates one of the initial events of 1994 related to the Ukraine’s criminal and penal service system reformation due to the accession to the Council of Europe – approval by the Ukraine’s Government the Decree on the Program for ensuring compliance of the conditions and facilities provided at the penal institutions in relation to imprisoned persons and those at the pre-trial detention centers and medical treatment centers with the international standards (Decree on January 26, 1994 № 31). Under the Program mentioned above during 1994–1995 numerous legal acts aimed at the criminal and penal service system improvement were adopted by the Ukrainian Parliament, the President of Ukraine and the Cabinet of the Ministers of Ukraine. The Law "On Amendments and Additions to the legal acts regarding adjustment of some issues related to the terms and conditions provided for imprisoned persons" adopted on July 27, 1994, is one of the fundamental laws aimed at improvement of the Ukraine’s criminal and penal service system due to preparation of our country's accession to the Council of Europe. This law has had the most significant influence on humanization of the penalty execution system including imprisonment. The attention was also paid to the most urgent issues of the criminal and penal service system reformation as well as measures to solve the challenges existed under reformation process and linked to the preparation of Ukraine's accession to the Council of Europe.

Keywords: *Council of Europe; criminal and penal service system; legislation; imprisonment; convicted person; criminogenic state; delinquency*

УДК 343.36

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1405167>
Л.М. ПАЛЮХ,

доцент кафедри кримінального права і кримінології
Львівського національного університету імені Івана Франка,
кандидат юридичних наук, доцент, м. Львів, Україна; e-mail: Palyukh_l@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7073-5457>

РОДОВИЙ ОБ'ЄКТ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ЗДІЙСНЕННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ

L.M. PALYUKH,

Ass. Professor, Chair of Criminal Law and Criminology,
Ivan Franko National University of Lviv, Ph.D. in Law, Associate Professor,
Lviv, Ukraine; e-mail: Palyukh_l@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7073-5457>

THE GENERIC OBJECT OF CRIMES ENCROACHING ON THE EXECUTION OF JUDICIAL AUTHORITY

Постановка проблеми

Науковці в галузі кримінального права при дослідженні проблем кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя, першою чергою, розглядають питання про сферу охоронюваних відповідними кримінально-правовими нормами відносин. Питання щодо визначення об'єкта злочину передуює розгляду інших ознак відповідного складу злочину, визначає їх зміст. При цьому висловлюється позиція про те, що нормами, які встановлюють відповідальність за посягання на правосуддя, повинна охоронятися відповідна процесуальна діяльність. Зокрема, П.М. Хант (Peter M. Hunt), Е. Мнісі (Eric Mnisi), розглядаючи склад злочину «Перешкоджання відправленню правосуддя», що передбачений у кримінальному законодавстві країн англосаксонської правової системи¹, зазначають, що ця норма не охороняє відносини щодо адміністративного юрисдикційного провадження і провадження квазісудового характеру [1, с.141; 2, с.37]. Дослідник кримінального права США Р. Кард (Card) вказує, що злочин, який полягає у втручанні у здійснення правосуддя, встановлює відповідальність за будь-яку поведінку, яка схиляється до будь-якого неправомірного втручання у початок, перебіг чи результат будь-якого

кримінального чи цивільного провадження, включаючи арбітражне провадження, і в яке винний має намір втрутитися [3, с.537].

Для української науки кримінального права також є актуальним питання про те, чи повинні охоронятися нормами розділу «Злочини проти правосуддя» питання, що стосуються управлінської діяльності у сфері судової влади. Ці питання знову набули особливої актуальності у зв'язку із прийняттям Законів України "Про Конституційний Суд України" від 13.07.2017 р. № 2136–VIII, "Про Вищу раду правосуддя" від 21.12.2016 р. № 1798–VIII, змін у галузеве процесуальне законодавство, які поставили під охорону норм зазначеного розділу кримінального закону відносини щодо здійснення судової влади.

У зв'язку з цим постає необхідність проаналізувати деякі з цих змін до законодавства у контексті розуміння родового об'єкта злочинів проти правосуддя, з точки зору дотримання вимог законодавчої техніки, зокрема тих, що ставляться до побудови системи Особливої частини КК України. Зокрема, йдеться про доповнення статті 384 КК України Законом України від 13.07.2017 р. № 2136–VIII положенням про завідомо неправильний переклад, завідомо неправдиве показання свідка, потерпілого, завідомо неправдивий висновок експерта, складені для надання або надані, крім інших органів, зазначених у цій статті, також *Вищій раді правосуддя*. Крім цього, цим Законом статтю 385 КК України було викладено у новій редакції, відповідно до

¹ Відповідний склад злочину у низці країн англосаксонської правової системи охоплює низку посягань на відносини щодо здійснення судочинства, відповідальність за які передбачена у кількох статтях розділу XVIII Особливої частини КК України.

якої передбачено кримінальну відповідальність за відмову свідка від давання показань або відмову експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків поряд з іншими органами також у *Вищій раді правосуддя*.

Деякі з цих питань були розглянуті А.М. Бойко, В.М. Бурдіним, С.С. Мірошніченко, В.О. Навроцьким, М.В. Шепітько, які висловлюють різні позиції стосовно того, чи повинні охоронятися положеннями розділу XVIII КК України суспільні відносини щодо забезпечення функціонування судової влади, в якому обсязі. Водночас ці дослідження здійснювалися до внесення зазначених вище змін і доповнень у статтях 384, 385 КК України; а сьогодні є необхідність проаналізувати доцільність внесених змін до кримінального закону щодо відповідальності за посягання на суспільні відносини, що забезпечують діяльність Вищої ради правосуддя, та розглянути правову природу суспільних відносин, що становлять родовий об'єкт злочинів проти правосуддя.

Тому метою статті є з'ясування, наскільки обґрунтованими є такі зміни, доповнення до кримінального закону з точки зору розуміння змісту родового об'єкту злочинів проти правосуддя, відповідно, більш повного забезпечення кримінально-правової охорони суспільних відносин, що належать до родового об'єкта злочинів проти правосуддя, а також з погляду дотримання вимог щодо побудови Особливої частини КК України. Її новизна полягає в окресленні кола відносин щодо здійснення судової влади, які мають охоронятися нормами розділу XVIII Особливої частини КК України "Злочини проти правосуддя", виходячи з правової природи цих відносин; на основі цього, – у оцінці обґрунтованості внесених змін до статей 384, 385 КК України щодо кримінально-правової охорони діяльності Вищої ради правосуддя, висловленні позиції щодо перспектив розширення змісту родового об'єкту злочинів, відповідальність за які передбачена у цьому розділі КК України, за рахунок кримінально-правової охорони діяльності судової влади загалом.

Співвідношення понять "судова влада" і "правосуддя"

Відповідно до ст.124 Конституції України, правосуддя в Україні здійснюють виключно суди; делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Дослідники обґрунтовано зазначають, що такі поняття як "правосуддя", "судова влада", "су-

дова система" – споріднені, але не тотожні [4, с.31–32; 5, с.5]. Щодо співвідношення понять "судова влада" і "правосуддя" обґрунтовано зазначають, що правосуддя є однією з багатьох функцій судової влади, причому основною, головною її функцією [5, с.5; 6, с.7, 8; 7, с.32; 8, с.6].

О.К. Намясенко пропонує розмежовувати поняття "судові органи" – суди, що складають судову систему України, мають виключну юрисдикцію здійснювати правосудну функцію судової влади та поняття "органи судової влади" – державні органи, які виконують поряд з правосудною також інші функції судової влади: Конституційний Суд України, Вища рада юстиції України (за чинним законодавством – Вища рада правосуддя), органи суддівського самоврядування тощо [9, с.7].

С.С. Мірошніченко обґрунтовано зазначає, що реалізація судової влади за своїм змістом є значно ширшим поняттям, ніж відправлення правосуддя. Судову владу нерідко, реалізують у діяльності судів, не пов'язаній з розглядом справ, – насамперед це організаційна та інформаційно-аналітична діяльність (узагальнення судової практики, аналіз судової статистики, інформування органів місцевої влади, прийом громадян і розгляд їх звернень тощо) [10, с.21].

І.Є. Туркіна, В.С. Смородинський зазначають, що з точки зору змісту судової влади та напрямків її діяльності функції судової гілки влади можна розділити на три групи: перша група (захист прав і свобод людини і громадянина, охорона конституційного ладу України) визначає спрямованість судового впливу, призначення судової діяльності. Друга група (правосуддя, судовий контроль, розгляд справ у порядку окремого провадження, тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом України тощо) є похідною від першої, оскільки визначає легальну процедуру здійснення функцій першої групи. Третю групу складають внутрішні функції, пов'язані з судовим управлінням [7, с.56; 11, с.12].

Отже, виходячи з положень чинного законодавства України, до функцій судової влади належать такі, як відправлення правосуддя; судовий контроль (нагляд); тлумачення правових норм; офіційне посвідчення фактів, що мають юридичне значення; обмеження конституційної та іншої галузевої правосуб'єктності громадян України, інші функції, спільним для яких є те, що вони здійснюються в межах відносин щодо здійснення судочинства. Крім цього, до функцій судової гілки влади належать функції, пов'язані з судовим управлінням, – в тому числі щодо забезпечення

діловодства, формування суддівського корпусу, прийому на роботу та звільнення технічного персоналу, інших питань організації діяльності судів, що не пов'язані із здійсненням судочинства.

Правова природа відносин, що забезпечують діяльність органів судової влади

М.Д. Савенко визначає поняття "судова влада" через розуміння її як влади, що здійснюється уповноваженими на те державними органами – судами, призначенням якої є розв'язання правових конфліктів та здійснення судового контролю. На підставі цього науковець акцентує увагу на не зовсім вдалій назві розділу VIII Конституції України "Правосуддя", робить висновок, що її краще замінити на "Судова влада", що вживається в більшості конституцій світу. На думку науковця, це дасть змогу зняти непорозуміння щодо причетності до здійснення правосуддя Вищої ради юстиції України (зараз відповідно до законодавства – Вищої ради правосуддя), положення про яку вміщено у цьому розділі [2, с.5]. Аналогічну позицію висловлюють В.П. Базов, О.К. Намясенко [9, с.7; 12, с.55].

Водночас, як видається, Вища Рада правосуддя у будь-якому разі не може бути безпосередньо причетна до здійснення правосуддя, виходячи з її функцій, визначених Конституцією України і Законом України "Про Вищу раду правосуддя", оскільки до її основних функцій належать кадрові питання, в тому числі внесення подання про призначення судді на посаду, забезпечення здійснення дисциплінарним органом дисциплінарного провадження щодо судді, інші функції, що за своїм змістом є адміністративними і не пов'язані (принаймні, згідно з законодавством не мають бути пов'язані) зі здійсненням судочинства, не можуть розглядатися як тиск на суддю, втручання в його діяльність у судочинстві.

Звернемося до положень законодавства, що регулює діяльність судової влади. В Законі України "Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016 р. № 1402–VIII визначено засади організації судової влади (глава 1), питання про порядок утворення і ліквідації суду (ст.19), порядок обрання суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад (ст.20), порядок зайняття посади судді суду загальної юрисдикції (розділ IV), забезпечення належного кваліфікаційного рівня судді (розділ V), питання дисциплінарної відповідальності судді (розділ VI), звільнення судді з посади та припинення його повноважень (розділ VII), питання суддівського

самоврядування (розділ VIII), організаційного забезпечення діяльності судів (розділ XI). Зазначені питання стосуються організаційних, управлінських (адміністративних) функцій судової влади.

Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Державна судова адміністрація України, Національна школа суддів України, органи суддівського самоврядування беруть участь в організаційному забезпеченні діяльності судів (ч.2 ст.147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016 № 1402–VIII). Зокрема, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України є незалежними органами, відповідальними за формування добросовісного та високопрофесійного корпусу суддів. До компетенції Вищої ради правосуддя належать питання про призначення суддів на посаду, розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів, ухвалення рішень про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя, вирішення інших кадрових та організаційних питань, що стосуються діяльності судів (ст.3 Закону України "Про Вищу раду правосуддя"). Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить добір кандидатів для призначення на посаду судді; вносить до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення кандидата на посаду судді; проводить кваліфікаційне оцінювання суддів, здійснює інші повноваження, що кадрових питань діяльності судів (ст.93 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"). Державна судова адміністрація України здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади; апарат суду здійснює організаційне забезпечення роботи суду (ст.ст. 151, 155 Закону України "Про судоустрій і статус суддів").

Діяльність зазначених органів, установ, підрозділів, що входять до системи судоустрою і належать до судової влади, – Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації, Національної школи суддів України, органів суддівського самоврядування, апарату суду, – що спрямована на виконання ними визначених законом функцій, – регулюється нормами адміністративного права і здійснюються в межах реалізації судовою владою функцій з управління системою органів, установ, що входять до судової гілки влади. Ці функції за своєю правовою природою є іншими ніж функції, що здійснюються в рамках відносин, що забезпечують здійснення судочинства судами різних юрисдикцій

(правосуддя, судового контролю та інші). А, отже, суспільні відносини, що забезпечують здійснення зазначених адміністративних, організаційно-управлінських функцій, не повинні охоронятися нормами розділу XVIII Особливої частини КК України, виходячи з правової природи охоронюваних цим розділом суспільних відносин – відносин щодо здійснення судочинства.

Судове управління розглядають в широкому сенсі як діяльність судової системи стосовно реалізації судової влади з метою виконання організаційних і регулюючих функцій щодо суспільства в цілому і окремих його складових. У вузькому розумінні судове управління виступає сукупністю внутрішніх функцій судової системи, предметом якого є: а) питання внутрішньої організації судових органів; б) вибір суддів і народних засідателів; в) керівництво роботою кадрів судових органів; г) перевірка організації роботи судових органів; ґ) вивчення та узагальнення судової практики; д) організація роботи щодо ведення судової статистики. Внутрішні та зовнішні прояви судового управління доповнюють один одного і разом складають комплексне поняття судового управління як функції судової влади [7, с.60].

Дослідники обґрунтовано зазначають, що законодавство, яке забезпечує функціонування судової влади, має комплексний характер, оскільки містить норми низки галузей права: конституційного, адміністративного (у сфері організації судової системи), цивільного, кримінального, процесуального права (у сфері забезпечення здійснення правосуддя) тощо, водночас управління судовою системою забезпечують переважно норми саме адміністративного права, які впорядковують значну кількість внутрішньо організаційних відносин у діяльності судів, що й становить основний зміст управління позапроцесуальною діяльністю органів судової влади України [5, с.8]. Отже, так звані позапроцесуальні відносини, що виникають у процесі виконання судами функції судового управління, і які регулюються нормами адміністративного права, як видається, не є об'єктом кримінально-правової охорони складів злочинів, що розміщені у розділі XVIII КК України "Злочини проти правосуддя", а належать до об'єкта злочинів, відповідальність за які передбачена розділом XV Особливої частини КК України "Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів".

Таким чином, можна зробити висновок, що суспільні відносини щодо здійснення судової

влади охороняються нормами розділу XVIII Особливої частини КК України в частині реалізації тих функцій судової влади, які здійснюються в рамках відносин щодо здійснення судочинства; відносини ж щодо здійснення функції судового управління, що не пов'язані безпосередньо із здійсненням судочинства, виходячи з їх правової природи, повинні охоронятися нормами розділу XV Особливої частини КК України. Виходячи з цього, як видається, не можна позначити об'єктом кримінально-правової охорони злочинів, передбачених розділом XVIII КК України, суспільні відносини, що виникають у зв'язку із здійсненням судової влади.

З огляду на зазначене вище, не можна погодитися з позицією науковців, які вважають, що в майбутньому може виникнути необхідність встановлення кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти правосуддя при посяганні саме на орган суддівського самоврядування, що може вказати на необхідність зміни назви розділу XVIII Особливої частини КК України зі злочинів проти правосуддя на, наприклад, злочини проти судової влади. Цю позицію обґрунтовують тим, що такі органи як Вища Рада правосуддя, збори, з'їзд суддів, Рада суддів України, Вища кваліфікаційна комісія суддів України та Державна судова адміністрація України відносяться до системи правосуддя, є органами судової влади та суддівського самоврядування, входять в судоустрій, однак не здійснюють правосуддя, а сприяють його здійсненню [13, с.228]. М.В. Шепітько також зазначає, що у цьому розділі передбачено такий злочин, який можна умовно віднести до посягання на діяльність органу судової влади – це "Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду" (ст.376-1 КК України) [13, с.228]. Водночас, як видається, цей злочин посягає на відносини щодо здійснення судової влади, однак – на ті, що реалізуються в межах відносин щодо здійснення судочинства (щодо здійснення функцій правосуддя, судового контролю та інших, що здійснюються в межах судочинства), адже норми про автоматичний розподіл справ у судах закріплені і врегульовані у галузевому процесуальному законодавстві, а, отже, охоплюються родовим об'єктом злочинів проти правосуддя.

У зв'язку з викладеним вище видається не обґрунтованим доповнення статей 384, 385 КК України вказівкою на зазначених у цих статтях відповідні посягання на встановлений законом порядок діяльності Вищої ради правосуддя, оскільки, – вище вже зазначалося, – відносини

щодо діяльності цього органу виходять за межі родового об'єкту злочинів проти правосуддя. Згідно чинним законодавством Вища рада правосуддя не може впливати на здійснення судочинства окремими суддями, на розподіл справ у судах, інші питання, що стосуються здійснення судочинства. Норми про відповідні посягання, як видається, слід передбачити у розділі XV Особливої частини КК України "Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів".

Функції суду, виконання яких охоплюється родовим об'єктом злочинів проти правосуддя

Слід наголосити, що поняття "судовий контроль", "правосуддя", "офіційне посвідчення фактів, що мають юридичне значення", "обмеження конституційної та іншої галузевої правосуб'єктності громадян" теж становлять різні функції судової влади, що здійснюються в межах процесуальних відносин (відносин щодо здійснення судочинства). Тому формулювання назви розділу XVIII КК України, де використано термін "правосуддя", не враховує всі функції суду, що охороняються нормами зазначеного розділу. Отже, постає необхідність у назві розділу і загалом для позначення родового об'єкту злочинів, розміщених у розділі XVIII КК України, застосувати термін, який би повною мірою охоплював суспільні відносини, що охороняються нормами відповідного розділу.

У зв'язку з зазначеним вище також доцільно навести позицію Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії). Зокрема, у п.7 свого Висновку № 803/2015 щодо проекту змін до Конституції України в частині правосуддя, затвердженого конституційною комісією 04.09.2015 року (м. Страсбург, 26.10.2015 року) Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) стосовно проекту статті 124 Конституції України, що мала назву "Правосуддя", зазначила таке: "Ураховуючи наміри авторів конституційних змін обмежити можливість звернення до суду лише тими справами, у яких є справжній "спір", у Проміжному висновку рекомендувалося уточнити це, щоб забезпечити право на доступ до суду. Цю рекомендацію було повністю враховано, а відповід-

ний пункт статті 124 тепер викладено таким чином: "Юрисдикція судів поширюється на будь-які спори щодо прав та обов'язків особи та будь-яке кримінальне обвинувачення проти неї". Таким чином, це положення охоплює питання доступу до правосуддя в галузі цивільного, кримінального та адміністративного права. Наступне речення ("у передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи") дозволяє охопити й винятки [14]. Зазначимо, що в чинній редакції ч.3 ст.124 Конституції України зазначено: "Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір чи будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи" (курсив наш. – Авт.).

Висновки

Отже, на основі розгляду зазначених вище питань встановлено таке.

1. До родового об'єкта злочинів проти правосуддя належать лише ті з суспільних відносин, що забезпечують реалізацію судовою владою своїх функцій, що здійснюються в рамках відносин щодо здійснення судочинства.

2. Виходячи з їх правової природи, не повинні охоплюватися об'єктом кримінально-правової охорони злочинів, передбачених розділом XVIII КК України, організаційно-управлінські відносини, що виникають у зв'язку із здійсненням судової влади

3. Відповідальність за посягання на суспільні відносини, що забезпечують встановлений законом порядок діяльності Вищої ради правосуддя має охоронятися нормами розділу XV Особливої частини КК України. У зв'язку з цим видається, що норми про відповідальність за посягання на діяльність Вищої ради правосуддя, передбачені у статтях 384, 385 КК України, слід передбачити у статтях розділу XV Особливої частини КК України.

Наступних досліджень потребує питання про те, чи охоплюється родовим об'єктом злочинів проти правосуддя діяльність тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України, посягання на яку також передбачено у ст.ст.384, 385, 386 КК України. Це питання також пов'язане із правовою природою відносин, що забезпечують діяльність цих органів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Hunt P. M. A South African Criminal Law and Procedure: Common-Law Crimes Volume II 2ed (1982).
2. Mnisi E. The Crime of Obstructing the Course of Justice: Is Legislative Intervention an Imperative? Submitted in accordance with the requirements for the degree of the Doctor of Laws at the University of South Africa (June 2009).

3. Card R. Card Cross and Jones Criminal Law 16ed (2004).
4. Організація судових та правоохоронних органів : навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти / [І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьєв, В. С. Бабкова та ін.] ; за ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. Харків: Право, 2000. 272 с.
5. Савенко М. Д. Правовий статус Конституційного суду України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Харків, 2001. 16 с.
6. Мычко Н. И. Законность и обеспечение прав граждан при осуществлении правосудия и в деятельности правоохранительных органов Украины. Донецк: Донецк. юрид. ин-т ЛГУВД, 2008. 364 с.
7. Туркіна І. Є. Судова влада в системі державного управління: монографія. Харків: Вид-во Віровець А.П. "Апостроф", 2012. 204 с.
8. Струс-Духнич Т. В. Судова влада в період розбудови громадянського суспільства: теоретико-правові аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Львів, 2012. 16 с.
9. Намясенко О. К. Правовий статус судді Конституційного Суду України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. К., 2009. 19 с.
10. Мірошніченко С. С. Злочини проти правосуддя: теорія та практика протидії: монографія. К. : ПАТ "ПВК "Десна", 2012. 432 с.
11. Смородинський В. С. Судова влада в Україні (загальнотеоретичні проблеми) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Х., 2001. 20 с.
12. Базов В. Деякі питання конституційно-правового регулювання судової влади в Україні. *Право України*. 2011. № 4. С. 53–58.
13. Шепітько М. В. Злочини у сфері правосуддя: еволюція поглядів та наукові підходи до формування засобів протидії: монографія. Харків: Право, 2018. 408 с.
14. Висновок № 803/2015 Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії) щодо проекту змін до Конституції України в частині правосуддя, затвердженого конституційною комісією 04.09.2015 року (м. Страсбург, 26.10.2015 року). URL: <http://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/visnovok%2026.pdf>.

REFERENCES

1. Hunt P. M. (1982). A South African Criminal Law and Procedure: Common-Law Crimes Volume II 2ed (in Eng.).
2. Mnisi E. (2009). The Crime of Obstructing the Course of Justice: Is Legislative Intervention an Imperative? Submitted in accordance with the requirements for the degree of the Doctor of Laws at the University of South Africa (June) (in Eng.).
3. Card R. (2004). Card Cross and Jones Criminal Law 16ed (in Eng.).
4. Marochkin, I. YE., Afanas'yev, V. V., & Babkova V. S. et all.; Marochkin, I. YE., Sibil'ova, N. V., & Tolochko, O. M. (Eds.). (2000). *Orhanizatsiya sudovykh ta pravookhoronnykh orhaniv: navch. posibnyk* [Organization of judicial and law enforcement bodies: teaching. manual]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
5. Savenko, M. D. (2001). *Pravovyy status Konstytutsiynoho sudu Ukrayiny* [Legal status of the Constitutional Court of Ukraine]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.02). Kharkiv (in Ukr.).
6. Mychko, N. I. (2008). *Zakonnost' i obespecheniye prav grazhdan pri osushchestvlenii pravosudiya i v deyatel'nosti pravookhranitel'nykh organov Ukrainy* [Legality and ensuring the rights of citizens in the administration of justice and in the activities of law enforcement bodies of Ukraine]. Donetsk: Donetsk. yurid. in-t LGUVD (in Russ.).
7. Turkina, I. YE. (2012). *Sudova vlada v systemi derzhavnoho upravlinnya: monohrafiya* [Judiciary in the system of public administration: monograph]. Kharkiv: Vyd-vo Virovets' A.P. "Apostrof" (in Ukr.).
8. Strus-Dukhnych, T. V. (2012). *Sudova vlada v period rozbudovy hromadyans'koho suspil'stva: teoretyko-pravovi aspekty* [Judiciary during the period of civil society development: theoretical and legal aspects]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.01). L'viv (in Ukr.).
9. Namyasenko, O. K. (2009). *Pravovyy status suddi Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny* [Legal status of a judge of the Constitutional Court of Ukraine]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.02). Kyiv (in Ukr.).
10. Miroshnychenko, S. S. (2012). *Zlochyny proty pravosuddya: teoriya ta praktyka protydyi: monohrafiya* [Crimes against Justice: Theory and Practice of Counteraction: Monograph]. Kyiv: PAT "PVK "Desna" (in Ukr.).
11. Smorodyn'skyy, V. S. (2001). *Sudova vlada v Ukrayini (zahal'noteoretychni problemy)* [Judiciary in Ukraine (general theoretical problems)]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.01). Kharkiv (in Ukr.).

12. Bazov, V. (2011). Deyaki pytannya konstytutsiyno-pravovoho rehulyuvannya sudovoyi vlady v Ukraini [Some issues of constitutional and legal regulation of the judiciary in Ukraine]. *Pravo Ukrainy*, (4). 53–58 (in Ukr.).
13. Shepit'ko, M. V. (2018). *Zlochyyny u sferi pravosuddya: evolyutsiya pohlyadiv ta naukovi pidkhody do formuvannya zasobiv protydyi: monohrafiya* [Crimes in the area of justice: evolution of views and scientific approaches to the creation of countermeasures: monograph]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
14. *Vysnovok No 803/2015 Yevropeys'koyi komisiyi "Za demokratiyu cherez pravo" (Venetsians'koyi komisiyi) shchodo proektu zmin do Konstytutsiyi Ukrainy v chastyni pravosuddya, zatverdzhеноho konstytutsiynoyu komisiyeyu 04.09.2015 roku (m. Strasburh, 26.10.2015 roku)* [Conclusion No. 803/2015 of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) regarding the draft amendments to the Constitution of Ukraine on justice, approved by the Constitutional Commission on 04.09.2015 (Strasbourg, 26.10.2015)]. Retrieved from: <http://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/visnovok%2026.pdf>.

Надійшла 23.04.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Палюх Л. М. Родовий об'єкт злочинів, що посягають на здійснення судової влади. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 3. С. 72–79. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_3_11.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1405167>

Розглянуто питання, що стосуються визначення кола тих суспільних відносин, що забезпечують здійснення судової влади, які повинні охоплюватися родовим об'єктом злочинів проти правосуддя. Визначено, що до родового об'єкта злочинів проти правосуддя належать лише ті з зазначених суспільних відносин, що забезпечують реалізацію судовою владою функцій у сфері відносин щодо здійснення судочинства. Зроблено висновок про те, що не охоплюються родовим об'єктом злочинів, передбачених розділом XVIII КК України, суспільні відносини, що виникають у зв'язку із здійсненням організаційно-управлінських відносин (так званих функцій судового управління). На основі проведеного дослідження зроблено висновок про те, що відповідальність за посягання на суспільні відносини, що забезпечують встановлений законом порядок діяльності Вищої ради правосуддя, має встановлюватися у розділі XV Особливої частини КК України; на основі цього сформульовано пропозиції щодо зміни статей 384, 385 Кримінального кодексу України.

Ключові слова: злочини проти правосуддя; родовий об'єкт; судова влада; судочинство; неправдиве показання; відмова від давання показань

Палюх Л.М. Родовой объект преступлений, посягающих на осуществление судебной власти

Рассмотрены вопросы, касающиеся определения круга тех общественных отношений, обеспечивающих осуществление судебной власти, которые должны охватываться родовым объектом преступлений против правосудия. Определено, что к родовому объекту преступлений против правосудия следует относить лишь те из указанных общественных отношений, которые обеспечивают реализацию судебной властью функций в сфере отношений по осуществлению судопроизводства. Сделан вывод о том, что не охватываются родовым объектом преступлений, предусмотренных разделом XVIII УК Украины, общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением организационно-управленческих отношений (так называемых функций судебного управления). На основании проведенного исследования сделан вывод о том, что ответственность за посягательства на общественные отношения, обеспечивающие установленный законом порядок деятельности Высшего совета правосудия, должна устанавливаться в разделе XV Особенной части УК Украины; на основе этого сформулированы предложения по изменению статей 384, 385 Уголовного кодекса Украины.

Ключевые слова: преступления против правосудия; родовой объект; судебная власть; судопроизводство; ложное показание; отказ от дачи показаний

Palyukh L.M. The Generic Object of Crimes Encroaching upon the Exercise of Judicial Power

The article deals with issues concerning the definition of the range of social relations that ensures the exercise of the judicial power, which should be included in the generic object of the crimes against justice. These issues need to be clarified in order to analyze the changes made to the Criminal code of Ukraine in terms of compliance with the requirements of legislative technique, in particular, those relating to the construction of the system of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine. It is also the issue of the supplementing Article 384 of the Criminal Code of Ukraine by the Law of Ukraine dated July 13,

2017, No. 2136–8, which establishes liability for the violation of the activity of the Supreme Council of Justice. Therefore, our task is to find out how justified such changes are in addition to the criminal law in terms of understanding the content of the generic object of crimes against justice, as well as in terms of compliance with the requirements for the construction of a Special part of the Criminal Code of Ukraine. The purpose of the article is to outline the range of relations regarding the execution of the judicial power, which should be protected by the norms of section 18 of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine "Crimes against Justice", based on the legal nature of these relations; on the basis of this – to assess how substantiated the amendments to articles 384, 385 of the Criminal Code of Ukraine on the criminal law protection of the activities of the High Council of Justice have been made, to express positions regarding the prospects of expanding the content of the generic object of crimes, the responsibility for which is provided for in this section of the Criminal Code of Ukraine. On the basis of the consideration of the relationship between the concepts of "justice", "judicial power", the clarification of the legal nature of relations arising in connection with the execution of various functions by the bodies of judicial power, it is determined that the generic object of crimes against justice only includes those of the public relations that carried out within the framework of relations of legal proceedings. It was concluded that the generic object of crimes against justice does not include social relations that arise in connection with the execution of organizational and managerial relations in the system of the judicial power. On the basis of the conducted research, it was concluded that the responsibility for encroachment on social relations, ensuring the procedure for the work of the High Council for Justice, established by law, should be protected by the provisions of Section 15 of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine; on the basis of this, formulated proposals for the amendment of Articles 384, 385 of the Criminal Code of Ukraine.

Key words: *crimes against justice; generic object; judicial power; judicial proceedings; false testimony; refusal to testify*

УДК 347.965.12(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1405234>

Д.О. ПИЛИПЕНКО,

заступник декана факультету № 3 Донецького юридичного інституту МВС України, кандидат юридичних наук, м. Кривий Ріг, Україна; e-mail: dima82@i.ua; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1299-6178>

ЩОДО НОРМАТИВНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ІМУНІТЕТУ ЗАХИСНИКА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

D.O. PILIPENKO,

Deputy Dean, Faculty Number 3, Donetsk Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Ph.D. in Law, Kryvyi Rih, Ukraine; e-mail: dima82@i.ua; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1299-6178>

REGARDING THE NORMATIVE REGULATION OF THE IMMUNITY OF A LAWYER IN THE CRIMINAL PROCEDURAL LEGISLATION OF UKRAINE

Постановка проблеми

Визначаючи специфіку нормативного врегулювання порядку реалізації імунітету захисника в кримінальному процесі, законодавцем враховувались правові реалії, що об'єктивно існували на момент прийняття Кримінального процесуального кодексу України (КПК). Звичайно представниками органу законодавчої юрисдикції були враховані не лише практичні реалії, що існували в кримінально-процесуальній системі на той час, але й теоретичні погляди та розробки вітчизняних науковців в цьому напрямі. Однак, на даний час, з урахуванням сучасних реалій розвитку держави та суспільства, існує потреба в перегляді запропонованої законодавцем специфіки нормативного врегулювання імунітету захисника в кримінальному процесуальному законодавстві України.

Такий умовивід є логічним, враховуючи сучасний стан інших національних нормативно-правових актів, які окремо від КПК також впливають на сферу функціонування зазначеного субінституту права. Необхідно зазначити, що до цього переліку належать Конституція України, Закони України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", "Про захист персональних даних" та інші. Комплексний аналіз змісту зазначених нормативних актів в окремих випадках свідчить про наявні певні колізії у сфері нормативного визначення імунітету захисника в кримінальному процесі. Зазначене питання набуває додат-

кової актуальності, враховуючи той факт, що імунітет захисника в окремих випадках кримінальної процесуальної дійсності розповсюджується на інших осіб, які не належать до категорії "адвокат", але за специфікою практичної діяльності володіють інформацією, яка є адвокатською таємницею. Мова в даному випадку йде про помічника адвоката, стажиста та особи, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням, а також на особи, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю. Враховуючи особливість їх практичної діяльності, участь цих осіб у кримінальному провадженні може супроводжуватись із наявністю певних нормативних колізій, що, як наслідок, негативним чином впливатиме на результативність кримінального провадження та виконання його завдання, визначеного в ст.3 КПК України.

В межах наукового обґрунтування слід зважити на роботи С.Г. Волкотруб щодо загально-теоретичної концепції субінституту імунітету захисника як частини інституту імунітету в кримінальному процесі [1, с.159], М.Ю. Веселова із співавторами з питань імунітету захисника в контексті аналізу імунітету свідка в кримінальному процесі [2, с.124–128], А.Б. Войнарович із особливостей допиту адвоката (захисника) як свідка у кримінальному провадженні [3, с.137–140]. А також на більш узагальнюючі дослідження Семир Салі (Semir Sali) та Гентіан Зібері

(Gentian Zyberi) із імунітету адвокатів захисту та їх співробітників від кримінального судочинства в національних судах за діяльність, пов'язану з поданням особи в міжнародних розглядах в міжнародному кримінальному суді або трибуналі [4], а також Гроувс Метью (Matthew Groves) та Дерхам Марк (Mark Derham) із ролі імунітетів і обов'язків у законодавстві та аналізу сучасних випадків, що підтверджують імунітет захисників [5].

Виходячи з цього, метою статті є визначення оптимальної нормативної конструкції імунітету захисника у сфері його розповсюдження на інших учасників кримінальних процесуальних правовідносин, з урахуванням особливостей сучасного нормативного відображення змісту адвокатської таємниці. Її новизна полягає в авторських пропозиціях щодо доповнення вже існуючих нормативних конструкцій п.п.1, 2 ч.2 ст.65 КПК України.

Завданням статті є визначення особливості конфіденційності відносин між адвокатом (захисником) та його клієнтом; розглянути визначений законодавцем перелік суб'єктів кримінальних процесуальних правовідносин, на яких розповсюджується імунітет захисника в кримінальному провадженні та надання авторського погляду з удосконалення нормативної позиції законодавця; аналіз специфіки змісту адвокатської таємниці відповідно до чинного КПК України.

Особливість конфіденційних відносин між захисником та його клієнтом

Питання імунітету захисника в кримінальному провадженні є одним з актуальних питань теорії та практики кримінального процесу, розгляду якого присвячені чисельні наукові дослідження вітчизняних та іноземних науковців. Одним із головних та важливих елементів цього інституту кримінального процесуального права є питання конфіденційності відносин захисник-клієнт. Досліджуючи зміст вказаного питання, А.Ф. Коні досить змістовно зазначив наступне: просякнутий моральним елементом закон у тому випадку, коли забороняє питати про свідомість підсудного своєму захиснику. Між захисником й тим, хто звертається до захисника в надії на допомогу, встановлюється тісний зв'язок довіри та щирості. Захиснику відчиняються тайники душі, йому намагаються роз'яснити свою винність або пояснити своє падіння та свій, прихований від інших, сором такими подробицями особистого життя, у відношенні до яких сліпа Феміда повинна бути й глухою [6, с.102].

М.П. Болокан (М.Р. Волосан) з цього приводу зазначає, що адвокати, як правило, не несуть

особливих обов'язків перед іншими учасниками проваджень поки не встановлені відносини між адвокатом і клієнтом. Правила поведінки адвокатів визнають, що адвокати зобов'язані виконувати певні обов'язки перед судами, третіми особами та законом взагалі. Однак основні зобов'язання, покликані сприяти довірі та довірі до юристів, що характерним для відносин з клієнтами [7, с.23]. Е. Гіппіні-Фурньє (E. Gippini-Fournier) наголошував, що для характеристики змісту правовідносин між адвокатом та його клієнтом використовується визначення "законний привілей", який за своїм змістом означає, що правовідносини адвокат-клієнт за будь-яких умов не можуть бути розголошені під час судового та інших проваджень проти волі клієнта [8, с.970].

Довірливі відношення між захисником та підозрюваним (обвинуваченим) існують у межах конфіденційності. Ця таємниця відносин між захисником та клієнтом не є ефемерною уявою та примхою окремих теоретиків, що досліджують зазначене питання, а є положенням, що відображене не лише у вітчизняних, але й у міжнародно-правових актах. Так, у ч.3 ст.14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права унормована можливість кожної особи, до якої пред'явлено обвинувачення мати достатньо часу на підготовку до захисту та консультацій захисника [9]. Аналогічне положення також міститься у ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [10].

Також у якості прикладу нормативної фіксації конфіденційності відносин між захисником та його клієнтом, слід навести положення Стандартів незалежності юридичної професії міжнародної асоціації юристів (прийнятих на конференції МАЮ у вересні 1990 р. в м. Нью-Йорк). Згідно з ними, справедлива система організації юстиції, яка гарантує незалежність юристів при виконанні ними професійних обов'язків без будь-яких необґрунтованих обмежень, прямого або непрямого тиску або втручання, є абсолютно необхідною для побудови і функціонування правової держави [11].

Окремо доцільно навести положення, що закріплене у п.22 Основних принципів, що стосуються ролі юристів, згідно з яким: уряди визнають і забезпечують конфіденційний характер будь-яких зносин та консультацій між юристами та їхніми клієнтами в рамках їх професійних відносин [12]. За змістом розділу 2.3 Загального кодексу правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства, сутністю функції юриста є те, що клієнт повинен повідомляти йому факти,

які він не повідомив би іншим, і що юрист повинен бути одержувачем іншої інформації на основі конфіденційності. Без впевненості в конфіденційності не може бути довіри. Конфіденційність, таким чином, основне і фундаментальне право і обов'язок юриста. Юрист повинен відповідно дотримуватися конфіденційності щодо всієї інформації, даної йому його клієнтом, або отриманої ним щодо його клієнта або інших осіб під час надання послуг своєму клієнтові. Зобов'язання конфіденційності не обмежене в часі. Юрист повинен вимагати від його партнерів, персоналу і будь-якої особи, залученої ним під час надання професійних послуг, дотримання того ж зобов'язання конфіденційності [13].

Українським законодавством нормативно визначено і забезпечено дотримання конфіденційності відносин між адвокатом та його клієнтом. Так, у ст.22 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Адвокатська таємниця), надається вичерпне визначення цього правового явища, а також окреслюється перелік осіб, які повинні дотримуватись закону та зберігати адвокатську таємницю, яка стала їм відомою під час практичної діяльності [14]. Отже, відповідно до ч.3 ст.22 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" особами, які мають зберігати адвокатську таємницю, є адвокат, його помічник, стажист та особи, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням, а також на особа, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю. Змістом цієї статті законодавець закріплює достатньо широкий перелік осіб, які є обізнаними про адвокатську діяльність та, відповідно, адвокатську таємницю. При цьому, визначаючи умови можливого отримання інформації, що є адвокатською таємницею, законодавець в окремих положеннях КПК закріплює процесуальні важелі отримання інформації, яка є адвокатською таємницею, а також перераховує осіб відносно яких ці важелі можуть застосовуватись.

Суб'єкти кримінальних процесуальних відносин, на яких розповсюджується імунітет захисника в кримінальному провадженні

Згідно п.2 ч.2 ст.65 КПК, адвокати не можуть бути допитані про відомості, які становлять адвокатську таємницю. У цьому пункті КПК не наводяться інші особи, які відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" володіють адвокатською таємницею. Цих осіб, як вбачається переконання, законодавець навмисно не врахував у змісті п.2 ч.2 ст.65 КПК,

опосередковано відобразивши, як вбачається, їх в інших нормах КПК. Слідуючи логіці законодавця, ці особи згадуються у змісті ст.66 КПК та ст.224 КПК. Отже відповідно до п.3 ч.1 ст.66 КПК свідок має право відмовитися давати показання щодо себе, близьких родичів та членів своєї сім'ї, що можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні ним, близькими родичами чи членами його сім'ї кримінального правопорушення, а також показання щодо відомостей, які згідно з положеннями статті 65 КПК не підлягають розголошенню. Оскільки адвокатська таємниця належить до такої інформації, то й помічник адвоката, стажист та особи, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням можуть відмовитись надавати свідчення про зміст адвокатської таємниці.

Аналогічне за змістом положенням міститься у ч.8 ст.224 КПК, де зазначено, що особа має право не відповідати на запитання з приводу тих обставин, щодо надання яких є пряма заборона у законі (таємниця сповіді, лікарська таємниця, професійна таємниця захисника, таємниця нарадчої кімнати тощо). Аналізуючи зміст положень ст.ст.66 та 224 КПК слід зазначити, що на особисте переконання автора їх дослівний зміст вказує на те, що за своїм смисловим наповненням вони не стосуються помічника адвоката, стажиста та особи, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням, а також особи, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю.

Першою правовою особливістю на яку треба звернути увагу, це формулювання в Законі різновиду інформації, щодо якої вищеперераховані особи можуть не надавати свідчення. В ст.66 КПК ця інформація формулюється як така, що не підлягає розголошенню. У свою чергу, в ст.224 КПК ця інформація визначається як така, щодо надання якої існує пряма заборона у законі.

Дослівний зміст ст.65 КПК свідчить, що інформацією, яка не підлягає розголошенню або інформацією, щодо розголошення якої існує пряма заборона у законі, є інформація, закріплена у п.п.6–10 ч.2 ст.65 КПК. Цього висновку можна дійти детально проаналізувавши ч.2 ст.65 КПК. Так, категоричний імператив щодо заборони законом розголошувати певного різновиду інформацію стосується саме інформації, закріпленої у п.п.6–10 ч.2 ст.65 КПК. Однак, категоричність законодавця щодо розголошення інформації, зазначеної у ст.65 КПК, не стосується критеріїв,

закріплених у п.п.1–5 ч.2 ст.65 КПК, оскільки згідно зі змістом ч.3 ст.65 КПК ця інформація за певної умови може бути розголошеною, а отже вважати її такою, щодо якої існує категорична законодавча заборона до розголошення – не можна. У зв'язку з цим помічник адвоката, стажист та особи, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням, а також на особа, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, не належать до осіб, які згадуються у ч.1 ст.66 КПК та ч.8 ст.224 КПК.

Другою правовою особливістю закону, що також підтверджує авторський умовивід, є те, що відповідно до ч.1 ст.66 КПК свідок має право відмовитись давати показання щодо відомостей, які згідно з положеннями статті 65 цього Кодексу не підлягають розголошенню. Також відповідно до ч.8 ст.224 КПК особа має право не відповідати на запитання з приводу тих обставин, щодо надання яких є пряма заборона у законі (таємниця сповіді, лікарська таємниця, професійна таємниця захисника, таємниця нарадчої кімнати тощо).

В обох випадках умови надання свідчень свідком наповнені дискреційним змістом. Тобто, надавати свідчення щодо змісту адвокатської таємниці є правом особи, оскільки згідно з зазначеними нормами КПК, особа має право відмовитись від надання свідчень або не відповідати на запитання під час допиту. Таким чином, відповідно до логіки законодавця, яка відображена у вказаних нормах КПК, помічник адвоката, стажист та особи, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням, а також на особа, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, можуть надавати свідчення щодо адвокатської таємниці, оскільки відмовитись від надання останніх є правом цієї особи.

Саме такого висновку можна дійти детально проаналізувавши ч.1 ст.66 КПК та ч.8 ст.224 КПК. Проте, така інтерпретація окремих аспектів процесуального статусу осіб, що володіють адвокатською таємницею, є не коректною. Так, відповідно до ч.3 ст.22 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", зберігати адвокатську таємницю є обов'язком помічника адвоката, стажиста та особи, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням, а також на особи, стосовно якої припинено або зупинено

право на заняття адвокатською діяльністю. Через це розпорядження інформацією, що належить до адвокатської таємниці, не може залежати від бажання особи, яка нею володіє. Зберігати цю інформацію – є обов'язком такої особи.

Згідно ч.5 ст.22 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" особи, винні в доступі сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошенні, несуть відповідальність згідно із законом. Проте, як вбачається, це не єдиний фактор, який робить неможливим надавати свідчення особами, які володіють адвокатською таємницею. Так, якщо така особа за власною ініціативою надаватиме свідчення, які містять адвокатську таємницю, то посадова особа, яка здійснюватиме такий допит, не може вважати отриману доказову інформацію допустимою. На наше особисте переконання, така доказова інформація може цілком вважатись такою, що отримана внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, оскільки, відповідно до п.3 ч.2 ст.87 КПК, в межах кримінального провадження, така інформація отримана із порушенням права особи на захист. Таким чином вважати таку інформацією доказовою в справі не можна.

Враховуючи наведену інформацію, за умовиводом автора, на даний час, враховуючи дослівний зміст окремих норм КПК, на помічника адвоката, стажиста та на осіб, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням, а також на осіб, стосовно яких припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, не розповсюджуються процесуальні правила отримання доказової інформації, що закріплені у п.3 ч.1 ст.66 КПК та у ч.8 ст.224 КПК.

За для того, щоб виправити окреслені вище правові недоліки та належним чином унормувати правову заборону на розголошення адвокатської таємниці, вважаємо за потрібне внести зміни до чинної редакції п.2 ч.2 ст.65 КПК та викласти його у такій редакції: *адвокати, їх помічники, стажисти та особи, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням, а також на особи, стосовно яких припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю* – про відомості, які становлять адвокатську таємницю (курсив наш. – Авт.).

Специфіка змісту адвокатської таємниці

Досліджуючи питання імунітету захисника у кримінальному провадженні, окремо доцільно звернути увагу на те, що відповідно до п.2 ч.2

ст.65 КПК може бути допитаний як свідок адвокат – про відомості, які становлять адвокатську таємницю. Аналіз змісту окремих норм вітчизняного законодавства дозволяє дійти висновку, що фактичні обставини, про які не можна допитувати адвоката, є більшими за обсяг адвокатської таємниці. Так, адвокатська таємниця є інформацією, якою наділено обмежено коло осіб та яка стосується виключно клієнта та його інтересів. При цьому обставини, які можуть стати відомими адвокату під час реалізації ним правосуб'єктності захисника в окремому кримінальному провадженні, можуть й не стосуватись адвокатської таємниці. Так, відповідно до ч.2 ст.22 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", адвокатом під час реалізації функції захисту у кримінальному провадженні, окрім інформації, яка становить адвокатську таємницю, може бути отримано інформацію або документи від третіх осіб, які містять відомості про них та можуть поширюватися з урахуванням вимог законодавства з питань захисту персональних даних.

Виходячи з подібної інтерпретації інформації, що може бути отримана адвокатом, вона не є частиною відносин захисник-клієнт, а стосується лише третіх осіб, при цьому закон також встановлює певні обмеження щодо її обігу у вигляді розповсюдження її "з урахуванням вимог законодавства з питань захисту персональних даних". Така інформація може бути конфіденційною, а отже обмежуватись у розповсюдженні, але з цього правила є виключення. Однак, в окремих випадках зазначена інформація може й не належати до конфіденційної. Так, наприклад, відповідно до ч.2 ст.5 Закону України "Про захист персональних даних", не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов'язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень, а отже вона цілком може вільно розповсюджуватись [15]. Також, згідно з ч.3 ст.5 Закону України "Про захист персональних даних", не є інформацією з обмеженим доступом, яка являє собою відомості, визначені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", а також інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна.

З урахуванням викладеного можна змодельувати ситуацію, за якої, наприклад, в об'єднаному кримінальному провадженні щодо декількох підозрюваних, відповідно братимуть участь декілька захисників, які у свою чергу представлятимуть

інтереси конкретного підозрюваного. Під час здійснення допиту слідчий цілком може ставити запитання адвокату з метою отримання інформації вищезазначеного змісту, що стосуватиметься співучасника вчинення певного злочину. Оскільки адвокат у окремому кримінальному провадженні представляє інтереси іншого підозрюваного, то згідно з ч.2 ст.22 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", він цілком може надати слідчому подібну інформацію.

Проте, положення Законів України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та "Про засади запобігання і протидії корупції", що дозволяють у межах кримінального провадження надавати адвокатом правоохоронним органам та суду певного різновиду інформації, нівелюється положенням КПК. Так, категоричність законодавця, що міститься у п.1 ч.2 ст.65 КПК щодо заборони допитувати в якості свідка адвоката про обставини, які стали їм відомі у зв'язку з виконанням функцій представника чи захисника. При цьому закон не уточнює, чи стосується це лише інформації щодо клієнта або всіх учасників кримінального провадження враховуючи співучасників? Дослівний зміст цього пункту дозволяє дійти висновку, що ця заборона розповсюджується на будь-яку інформацію, отриману адвокатом у статусі захисника, тобто стосується й співучасників.

Вказаний імператив, що міститься у КПК, на переконання автора, має бути виправлений та скорегований з урахуванням іншим законів України. Враховуючи вищевикладене, доцільно внести відповідні зміни до п.1 ч.2 ст.65 КПК та викласти її у такій редакції: захисник, представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, законний представник потерпілого, цивільного позивача у кримінальному провадженні – про обставини, які стали їм відомі *щодо своїх клієнтів* у зв'язку з виконанням функцій представника чи захисника (курсив наш. – Авт.). Як вбачається, подібне формулювання унормує між собою положення КПК та Законів України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та "Про засади запобігання і протидії корупції", а також збалансує між собою п.п.1 та 2 ч.2 ст.65 КПК, справедливо визначивши інформацію, яку може надавати адвокат лише межами адвокатської таємниці.

Висновки

У результаті нормативного визначення іміунітету захисника у кримінальному провадженні встановлено наступне.

1. Правовідносини між суб'єктами "захисник-клієнт" регулюються у межах правового інституту сфери кримінального процесуального права із використанням комплексу законодавчих актів, що має позитивним чином впливати на якісну складову нормативного регулювання всіх елементів інституту імунітету, однак може мати колізію законодавчих актів, що забезпечують нормативне визначення однорідних правовідносин. Прикладом таких важливих суспільних відносин є взаємодія суб'єктів кримінального процесуального права між собою в межах функціонування інституту імунітету захисника.

2. Через недосконалість правових конструкцій пропонується доповнити п.2 ч.2 ст.65 КПК переліком осіб, яких не можна допитувати як свідків про обставини, які становлять адвокатську таємницю. Вбачається за доцільне доповнити вказану процесуальну норму КПК такими особами, як помічники адвокатів, їх стажисти та особи, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським

об'єднанням, а також на особи, стосовно яких припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю.

3. Потребує відповідного унормування критерії адвокатської таємниці, що має зберігатися захисником в межах відносин "адвокат-клієнт". Зміст адвокатської таємниці має враховувати виключно особисті інтереси особи, позицію якої в кримінальному провадженні відстоює захисник. Будь-яка інша процесуальна інформація, що виходить за межі вищевказаної формули не має належати до адвокатської таємниці та щодо неї не повинно міститись законодавчих обмежень стосовно розповсюдження в межах кримінального провадження. Запропоновано доповнення до п.1 ч.2 ст.65 КПК щодо заборони допиту як свідків осіб, які виступають в кримінальному провадженні в якості захисників лише про обставини, що стали їм відомі під час кримінального провадження, які стосуються виключно інтересів клієнтів конкретного захисника.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Волкотруб С. Г. Імунітет і проблеми його захисту в кримінальному судочинстві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Х., 2003. 192 с.
2. Веселов М. Ю., Заремба Т. С., Олещицька В. Е. Інститут імунітету свідка в кримінально-процесуальному праві. *Юридичний науковий електронний журнал: електрон. наук. фахове вид.* 2016. № 3. С. 124–128
3. Войнарович А. Б. Особливості допиту адвоката як свідка у кримінальному провадженні. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.* 2015. № 18. С. 137–140.
4. S. Sali and G. Zyberi, 'Functional Immunity for Defence Counsel and Defence Staff', in C. Rohan and G. Zyberi (eds.), *Defence Perspectives on International Criminal Justice* (Cambridge University Press, April 2017), pp. 173–203. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2977304>.
5. Matthew Groves & Mark Derham. Should Advocates' Immunity Continue? *MelbULawRw* 3; (2004) 28(1) *Melbourne University Law Review* 80. URL: <http://www.austlii.edu.au/au/journals/MelbULawRw/2004/3.html>.
6. Кони А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. Собрание сочинений. Том 4. Москва : Юридическая литература, 2011. 528 с.
7. Bolocan M. P. Professional legal ethics: a comparative perspective. *CEELI Concept Paper Series.* Washington D.C. 407 p.
8. Gippini-Fournier E. Legal professional privilege in competition proceedings before the European commission: beyond the cursory glance. *Fordham International Law Journal.* 2004. 1048 p.
9. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права : від 16.12.1966. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043.
10. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : від 04.11.1950. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
11. Стандарти незалежності юридичної професії міжнародної асоціації юристів. URL: <http://bibliograph.com.ua/kodex-9/24.htm>.
12. Основні принципи, що стосуються полі юристів : від 07.09.1990. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_313.
13. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства : від 01.10.1988. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_343.
14. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05.07.2012 № 5076–VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5076-17>.
15. Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.2010 № 2297–VI. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17>.

REFERENCES

1. Volkotrub, S. H. (2003). *Imunitet i problemy yoho zakhystu v kryminal'nomu sudochnystvi* [Immunity and problems of its protection in criminal proceedings]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.09). Kharkiv (in Ukr.).
2. Veselov, M. YU., Zaremba, T. S., & Oleshyts'ka, V. E. (2016). Instytut imunitetu svidka v kryminal'no-protsesual'nomu pravi [Institute of Immunity of a witness in criminal procedure law]. *Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal: elektron. nauk. fakhove vyd.*, (3). 124–128 (in Ukr.).
3. Voynarovych, A. B. (2015). Osoblyvosti dopytu advokata yak svidka u kryminal'nomu provadzhenni [Features of interrogation of a lawyer as a witness in a criminal proceeding]. *Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu*, (18). 137–140 (in Ukr.).
4. Sali, S., & Zyberi, G. (2017). Functional Immunity for Defence Counsel and Defence. Staff in C. Rohan and G. Zyberi (eds.), *Defence Perspectives on International Criminal Justice* (Cambridge University Press, April) 173–203. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2977304> (in Eng.).
5. Groves, M., & Derham, M. S. (2004). Hould Advocates' Immunity Continue? *MelbULawRw*, 28(1) 3; Melbourne University Law Review 80. Retrieved from: <http://www.austlii.edu.au/au/journals/MelbULawRw/2004/3.html> (in Eng.).
6. Koni, A. F. (2011). *Nravstvennyye nachala v ugovnom protsesse* [Moral principles in the criminal process]. Sobraniye sochineniy. Tom 4. Moskva: Yuridicheskaya literatura (in Russ.).
7. Bolocan M. P. Professional legal ethics: a comparative perspective. *CEELI Concept Paper Series*. Washington D.C. (in Eng.).
8. Gippini-Fournier, E. (2004). Legal professional privilege in competition proceedings before the European commission: beyond the cursory glance. *Fordham International Law Journal* (in Eng.).
9. *Mizhnarodnyy pakt pro hromadyans'ki i politychni prava* [International Covenant on Civil and Political Rights]. (16.12.1966). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (in Ukr.).
10. *Konventsyya pro zakhyst prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod* [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]. (04.11.1950). Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (in Ukr.).
11. *Standarty nezalezhnosti yurydychnoyi profesiyi mizhnarodnoyi asotsiatsiyi yurystiv* [Standards for the independence of the legal profession of the International Bar Association]. Retrieved from: <http://bibliograph.com.ua/kodex-9/24.htm> (in Ukr.).
12. *Osnovni pryntsypy, shcho stosuyut'sya roli yurystiv* [Basic Principles Regarding the Role of Lawyers]. (07.09.1990). Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_313 (in Ukr.).
13. *Zahal'nyy kodeks pravyl dlya advokativ krayin Yevropeys'koho Spivtovarystva* [General Code of Conduct for Lawyers of the European Communities]. (01.10.1988). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_343 (in Ukr.).
14. Pro advokaturu ta advokat-s'ku diyal'nist' [On Advocacy and Advocacy]. *Zakon Ukrainy* (05.07.2012 No 5076–6). Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5076-17> (in Ukr.).
15. Pro zakhyst personal'nykh danykh [About protection of personal data]. *Zakon Ukrainy* (01.06.2010 No 2297–6). Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17> (in Ukr.).

Надійшла 21.04.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Пилипенко Д. О. Щодо нормативного врегулювання імунітету захисника в кримінальному процесуальному законодавстві України. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 3. С. 80–87. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_3_12.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1405234>

Розглянуто ключові нормативні положення чинного законодавства України, які у своєму комплексі формують особливості нормативного врегулювання та реалізації імунітету захисника в національному кримінальному процесуальному законодавстві. Зосереджено увагу на окремих правових колізіях законодавчих актів України, вирішення яких забезпечить належне функціонування правового інституту імунітету захисника в межах кримінальних проваджень. Запропоновано авторський підхід на вирішення окресленого питання, сприятиме оптимальному співіснуванню комплексу правових актів, що регулюють функціонування окресленого правового інституту в кримінальній процесуальній дійсності нашої держави.

Ключові слова: інститут права; інститут імунітету; імунітет захисника; нормативне врегулювання інституту імунітету; правосуб'єктність захисника

Пилипенко Д.А. О нормативном урегулировании иммунитета защитника в уголовном процессуальном законодательстве Украины

Рассмотрены ключевые нормативные положения действующего законодательства Украины, которые в своем комплексе формируют особенности нормативного урегулирования и реализации иммунитета защитника в национальном уголовном процессуальном законодательстве. Внимание сосредоточено на отдельных правовых коллизиях законодательных актов Украины, разрешение которых обеспечит надлежащее функционирование правового института иммунитета защитника в пределах уголовных судопроизводств. Предложенный авторский подход для решения очерченного вопроса, будет способствовать оптимальному сосуществованию комплекса правовых актов, регулирующих функционирование правового института иммунитета защитника в уголовной процессуальной действительности нашего государства.

Ключевые слова: институт права; институт иммунитета; иммунитет защитника; нормативное урегулирование института иммунитета; правосубъектность защитника

Pilipenko D.A. Regarding the Normative Regulation of the Immunity of a Lawyer in the Criminal Procedural Legislation of Ukraine

The article considers separate normative aspects of the specific character of lawyer's immunity in the criminal procedural legislation of Ukraine. The main normative provisions of the current legislation of Ukraine are considered, which in its complex form the peculiarities of the normative regulation and implementation of the lawyer's immunity in the national criminal procedural law. The attention is focused on certain legal conflicts of legislative acts of Ukraine, the solution of which will ensure the proper functioning of the legal institution of the immunity of the lawyer within the framework of criminal proceedings. The normative features of the influence of this type of immunity on persons who are not lawyers in criminal proceedings are considered, however, taking into account the specifics of their practical activity, possess information which is a matter of lawyer's secrecy. In this case, the assistant lawyer, trainee, and persons who are in labor relations with a lawyer, a lawyer's office, a lawyer's association, as well as a person in respect of which the right to practice advocacy has been suspended or suspended, is a matter of this case. The author's approach to solving the aforementioned issue is proposed, with the introduction of the indicated persons to the list of participants in criminal proceedings, who are obliged to adhere to the conditions of preservation of the lawyer's secrecy, and under any conditions should not be able to decide, at their own discretion, on the preservation of the information of the specified category. The said will promote optimal coexistence of a set of legal acts regulating the functioning of the outlined law institute of the immunity of a lawyer in the criminal procedural reality of our state. The content of the lawyer's secrecy is analyzed taking into account the current specification of the norms of the domestic legislation that regulate its content. Focused attention is paid to the following legislative acts: Laws of Ukraine "On protection of personal data"; "On advocacy and advocacy activities"; "On the principles of preventing and combating corruption". The ways of normalizing among them the content of the said legislative acts for the purpose of unambiguous interpretation of the contents of the lawyer's secrecy to the definition of the conditions for its dissemination is proposed.

Key words: institute of law; an institute of immunity; immunity of the defender; normative regulation of the Institute of immunity; the legal personality of the defender

УДК 351.74

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1405638>
I.I. СЕНЧУК,

доцент кафедри загальноправових дисциплін
Харківського національного університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0025-8143>

ГАРАНТІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

I.I. SENCHUK,

Ass. Professor, Chair of General Law Disciplines, Kharkiv National University
of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0025-8143>

THE GUARANTEES OF POLICE'S PROFESSIONAL ACTIVITY IN MODERN CONDITIONS

Постановка проблеми

В умовах реформування правоохоронної системи України все більше уваги привертається до якості надання поліцейських послуг. Суспільство менше цікавить сама присутність поліцейських, більше уваги приділяється особі поліцейського, рівню його підготовки та освіти, його фізичній формі та здатності адекватно реагувати на виклики, які постають при виконанні службових обов'язків.

Проте, саме лише звання поліцейського не прибирає всі перепони у забезпеченні законності та правопорядку. Професійна діяльність поліцейського має забезпечуватися дією комплексу засобів, які дозволяють ефективно виконувати йому свої обов'язки та гарантувати безпеку. Дослідженню гарантій діяльності працівників правоохоронних органів приділена значна увага в дослідженнях учених різних галузей юридичної науки. Так, М.І. Іншин розглядав соціальне забезпечення працівників поліції як запоруку їх професійної діяльності [1, 2]. Адміністративно-правовим аспектам гарантування професійної діяльності міліції було присвячено значну кількість робіт, однак у зв'язку з реорганізацією міліції в поліцію, були частково змінені і гарантії професійної діяльності поліцейських. Тому, на нашу думку, доцільніше розглядати відповідні практичні проблеми з позицій застосування новітнього законодавства без глибокого аналізу попередніх напрацювань, які стосувалися міліції.

У 2017 році друком вийшла стаття Д.В. Швеця «Гарантії професійної діяльності поліцейських» [3], в якій досліджувалися теоретико-пра-

вові аспекти сучасного стану правового закріплення гарантій професійної діяльності поліцейських.

Дослідженню окремих засобів забезпечення діяльності поліцейських присвячуються роботи дослідників у різних країнах та на міжнародному рівні. Так, Кестутіс Віткаускас (Kęstutis Vītkauskas) досліджував фактори, які впливають на ефективність роботи поліцейського в умовах країн ЄС [4]. Малкольм К. Сперроу (Malcolm K. Sparrow) в ґрунтовному дослідженні щодо визначення ефективності сучасної поліції, вказував на фактори, які значно впливають на належне здійснення поліцейськими своїх обов'язків [5].

Однак, у роботах вчених не знайшли достатнього відображення проблеми гарантування професійної діяльності поліцейських в умовах сьогодення з погляду практичного їх застосування підрозділами національної поліції. Іноземні дослідники з країн Заходу у своїх роботах опираються здебільшого на досвід власних країн з усталеною традицією демократій та перевіреною часом системою органів правопорядку і правосуддя. Їх досвід цікавий як орієнтир напрямку розвитку та функціонування органів поліції, однак його досить важко застосовувати у вітчизняних умовах тотальної реформи аналогічних органів в Україні. Тому метою статті є визначення проблемних питань практичного забезпечення гарантій професійної діяльності поліцейського в сучасних умовах діяльності поліції та реформування правоохоронної системи України. Новизна роботи полягає у науковому обґрунтуванні пропозицій щодо удосконалення

практичних механізмів гарантування професійної діяльності поліцейських. Завданням статті є визначення загальних засад гарантування професійної діяльності поліцейських; правових, організаційних, матеріально-технічних, соціально-економічних і психологічних гарантій професійної діяльності поліцейських.

Загальні засади гарантування професійної діяльності поліцейських

Розглядаючи гарантії діяльності поліцейського, перш за все, необхідно враховувати загальне поняття гарантій. Так, у довідковій літературі «гарантія» розглядається як порука в чомусь, забезпечення чого-небудь; умови, що забезпечують успіх чого-небудь. Гарантії можуть бути поділені на види в залежності від їхньої природи [6]. Враховуючи, що діяльність поліцейського є юрисдикційною, врегульована правом та направлена на правову охорону суспільних відносин, окремо маємо вказати і на юридичні гарантії, якими прийнято вважати законодавчо закріплені засоби охорони суб'єктивних прав громадян і організацій, способи їх реалізації, а також засоби забезпечення законності і охорони правопорядку, інтересів особистості, суспільства і держави.

Слід зазначити, що, на нашу думку, розглядаючи гарантії діяльності поліцейського недопустимо обмежуватися тими засобами, які вказані в законі в якості гарантій. Професійна діяльність поліцейського забезпечується одночасною дією великої кількості факторів об'єктивного та суб'єктивного характеру. Тому в якості гарантій діяльності поліцейського мають розглядатися всі ті засоби та/або діяльність інших суб'єктів, які сприяють або забезпечують діяльність поліцейського як службової одиниці в структурі органів Національної поліції. Їх коло не є обмеженим і не може пов'язуватися з діяльністю тільки органів поліції. Факторами, які впливають на рішення людини служити в поліції та на якість виконання обов'язків поліцейського, є: внутрішня мотивація людини, підтримка її служби членами сім'ї, відношення оточення поліцейського та суспільства в цілому до діяльності як поліції, так і окремо взятого поліцейського, матеріальне забезпечення у всіх його проявах та низка інших.

Основою для визначення гарантій професійної діяльності поліцейських є ст.62 Закону України «Про Національну поліцію» [7], з якої можна виділити основні види гарантій діяльності поліцейського. Умовно їх можна поділити на правові, організаційні, матеріально-технічні та соціально-економічні.

Правові гарантії професійної діяльності поліцейських

Правовими гарантіями є саме юридичні механізми сприяння професійній діяльності поліцейських, які встановлюють засоби правового впливу на поведінку як самого поліцейського, так і не обмеженого кола осіб, з якими може стикатися поліцейський. Саме лише закріплення певної гарантії в тексті нормативного акту не робить таку гарантію правовою. Інакше, всі засоби, які сприяють виконанню функцій поліцейським, необхідно вважати правовими.

Однією з основних правових гарантій діяльності поліцейського є його правовий статус як представника держави. У зв'язку з цим, поліцейський в повній мірі має право контролювати виконання приписів законодавства України та застосовувати державний примус для виконання своїх функцій у разі необхідності. В розвиток цього є, наприклад, закріплене положення ч.2 ст.62 Закону України «Про Національну поліцію»: «Законні вимоги поліцейського є обов'язковими для виконання всіма фізичними та юридичними особами». Це, в свою чергу, покладає на інших суб'єктів обов'язок здійснити дії або утриматися від них на виконання вказівок поліцейського.

Правовою гарантією діяльності поліцейського є закріплення більш жорстких видів юридичної відповідальності за правопорушення у відношенні поліцейського. Зокрема, ст.185 КУпАП [8] передбачається відповідальність за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського та ст.185-7 КУпАП караються публічні заклики до невиконання вимог поліцейського. Подібна конструкція зафіксована в ч.2 ст.342 КК України, яка передбачає відповідальність за опір працівникові правоохоронного органу і є кваліфікованим складом по відношенню до ч.1 ст.342 КК України [9].

Однак, слід зазначити, що саме декларування та фіксація в законодавстві більш суворого покарання за протидію поліцейському не робить роботу останнього гарантованою та забезпеченою. Аналіз практики правозастосування на прикладі притягнення до відповідальності за ст.185-7 КУпАП вказує на досить рідкісні випадки її застосування. Зокрема, за даними Державного реєстру судових рішень на території Рівненської області така категорія справ судами розглядалася лише один раз із середини 2015 року (справа № 569/9187/16-п). Дана область обрана не випадково, адже саме на її території були наймасовіші сутички між поліцією та громадянами, які незаконно видобували бурштин. І

перекваліфікацією таких дій на ч.2 ст.342 КК України теж неможливо виправдати, адже за даним того ж реєстру судових рішень, вироків у відношенні осіб, які видобували бурштин, теж на момент підготовки цієї статті немає.

Водночас, із розвитком телекомунікаційних технологій і здешевлення відеоапаратури, все частіше в мережі Інтернет можна побачити матеріали, в яких учасники під виглядом зацікавленої громадськості, свідомо провокують поліцейських на міжособистісний конфлікт, намагаються вивести з рівноваги, перешкоджають поліцейським здійснювати їх обов'язки, самовільно здійснюють контроль за проходженням служби поліцейськими. Результатом таких акцій є матеріали, які дискредитують як окремого поліцейського, так і органи поліції в цілому. Нам не відомо жодного випадку притягнення таких осіб до відповідальності за такі умисні дії. Більше того, з'являються матеріали відвертого нападу на поліцейських у приміщенні територіальних підрозділів поліції. Уявити подібну ситуацію в будь-якій цивілізованій країні світу просто важко. Більше того, вказані відеоматеріали використовуються для розміщення на каналах сервісу Ютуб, і ні для кого не секрет, що в разі зацікавленості аудиторії до відеоматеріалу, власник каналу отримує досить значні суми доходів від демонстрації відео від рекламодавців. Тобто, створюється ціла медіа індустрія, яка заробляє кошти на дискредитації поліції.

В цілому аналіз практики застосування такої правової гарантії як більш жорсткого виду відповідальності за правопорушення у відношенні поліцейського, вказує на недовірливість цього механізму з тими санкціями, які судами застосовуються. На нашу думку, основною причиною є вкрай незначні санкції або досить широкі альтернативи санкцій.

Так, злісна непокора поліцейському тягне за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб. Суди призначають покарання у вигляді штрафу, а це на сьогодні від 136 до 255 грн. Арешт практично не застосовується. Тому, так звані «активісти» свідомо допускають правопорушення у відношенні поліцейських задля заробітку, а штрафи є тільки витратами на шляху отримання більшого доходу або «плата» за своєрідну роз-

вагу – знущання з поліцейських. Для порівняння за ухилення від виконання законних вимог прокурора щодо прибуття в орган прокуратури, – тягне за собою накладення штрафу від двадцяти (340 грн) до вісімдесяти (1360 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, необхідно зазначити, що правові гарантії діяльності поліцейських на сьогодні носять здебільшого декларативний характер. Основної мети – загальної превенції, вони не досягають.

Організаційні гарантії професійної діяльності поліцейських

Наступним видом гарантій професійної діяльності поліцейських є *організаційні гарантії* – вони створюють передумови для незалежності та неупередженості поліцейського при виконанні своїх обов'язків. Ст.62 Закону України «Про Національну поліцію» зазначається, що поліцейський під час виконання покладених на нього обов'язків підпорядковується тільки своєму безпосередньому та прямому керівнику. Ніхто, крім безпосереднього і прямого керівника (за винятком випадків, прямо передбачених законом), не може надавати будь-які письмові чи усні вказівки, вимоги, доручення поліцейському або іншим способом втручатися в законну діяльність поліцейського. Ніхто не має права покласти на поліцейського виконання обов'язків, не визначених законом.

Організаційні гарантії діяльності поліцейського створюють умови для реалізації принципу єдиноначальності, обмежує джерела та потік оперативної інформації, яка впливає на прийняття рішення поліцейським, збалансовує систему «начальник-підлеглий». За відсутності таких гарантій, в повсякденній діяльності поліцейського може виникати безліч випадків, коли поліцейський буде приймати інформацію і вказівки від певного кола осіб із різним змістом та спрямуванням. Це не дозволить прийняти неупереджене та правильне рішення, особливо в ситуаціях критичного обмеження часу на обробку такої вхідної інформації.

Матеріально-технічні гарантії професійної діяльності поліцейських

Матеріально-технічні гарантії створюють умови для належного виконання обов'язків поліцейського. До них можна віднести забезпеченість автотранспортом та пальним для нього, необхідною оргтехнікою, приміщеннями, обладнанням, спеціальними засобами та озброєнням. Серйозних наукових підходів до вирішення проблем

даний напрямок не потребує. Адже, кожен керівник чи поліцейський знає, що йому потрібно для більш якісного виконання службових обов'язків, і питання стоїть у площині більше фінансування витрат та збереженості придбаного. Виключення складають новітні наукові розробки в царині криміналістичної техніки, однак, це не є предметом дослідження в цій роботі.

Соціально-економічні гарантії професійної діяльності поліцейських

Соціально-економічні гарантії забезпечують створення та підтримання внутрішньої мотивації поліцейського до продовження служби. До таких гарантій відноситься грошове забезпечення, соціальне та пенсійне забезпечення.

Щодо грошового забезпечення (заробітної плати) ситуація нібито для всіх зрозуміла: чим більше – тим краще. Однак і тут є свої проблеми, які виникли на практиці. Утопічною ситуацією є служба в поліції лише альтруїстів за символічне грошове забезпечення, однак, поліцейські є звичайними людьми і теж мають повсякденні матеріальні потреби в забезпеченні себе та своїх сімей. Дійсно рівень грошового забезпечення має робити службу в поліції конкурентоздатною в порівнянні з роботою в інших галузях економіки. З іншого боку, надзвичайно високі заробітки в поліції в порівнянні з іншими робочими місцями приваблює на службу «випадкових» людей. Перші набори до лав патрульної поліції показали, що перша та друга «хвиля» нових поліцейських мали високий рівень особистої мотивації та освіченості. Отримавши досить пристойне грошове забезпечення за свою службу, вони зробили гарну рекламу новоствореній патрульній поліції. Однак, наступні набори показали, що на високу зарплатню в поліції почали претендувати особи, які за морально-психологічними даними не можуть претендувати на службу. Не поодинокими були випадки проходження конкурсу особами, які перебувають на обліках в наркологічних диспансерах. Населення також неоднозначно відгукнулося на ідею повного оновлення складу патрульної поліції, вказувалося на низький рівень готовності до нетипових ситуацій тощо.

Крім того, на початковому етапі реформування поліції виникла ситуація, коли вперше призначені на посади поліцейські отримували грошове забезпечення більше, ніж колишні міліціонери, при виконанні тих же функцій. Така «несправедливість» призвела до значного відтоку кваліфікованих кадрів, які відмовилися

проходити переатестацію або звільнилися після її проходження.

На нашу думку, грошове забезпечення поліцейського має створювати умови для залишення на службі та стимулювання найбільш якісних кадрів. Досягти це можливо не шляхом встановлення одразу високого рівня заробітної плати, а запровадженням стимулюючих надбавок, їх справедливим встановленням та обов'язковим фінансуванням.

Однак, не тільки грошове забезпечення створює матеріальну основу внутрішньої мотивації поліцейських. Досить суттєвою умовою роботи у будь-якого роботодавця є так званий «соціальний пакет». До нього відносяться умови для оздоровлення, страхові гарантії на випадок втрати працездатності або загибелі, пенсійне забезпечення.

Основою соціального пакета поліції на сьогодні є тривалість оплачуваної відпустки та пенсійне забезпечення – саме ці два фактори найбільше впливають на прийняття рішення про вступ на службу або про її продовження і є не менш вагомими, ніж грошове забезпечення.

З тривалістю щорічної відпустки законодавчо все визначено, а порядок її надання, на нашу думку, достатньо стимулює до продовження служби в поліції. Стосовно пенсійного забезпечення все не так однозначно. В суспільстві існує думка, що надання поліцейським права виходу на пенсію за умови 25 річної вислуги років є не виправданим. Таке положення речей дозволяє за умови початку служби в 18-річному віці виходити на пенсію в 43 роки за умов виходу на пенсію інших категорій громадян у віці 60 років і більше. Такий пільговий порядок не відповідає напруженості служби в поліції. Однак треба враховувати специфіку проходження служби в поліції. Поряд із роботою в встановлений режимом час, поліцейський знаходиться при виконанні обов'язків практично будь-де та будь-коли. Він не може посилатися на відпустку або позаурочний час як причину невиконання функцій поліцейського в разі, коли таке виконання є конче необхідне в даній ситуації. Тому чисто математично в поліцейського за тиждень не 40 год. робочого часу, а 112, за виключенням 8 годин на сон щоденно. Тому за 25 років вислуги поліцейський умовно може мати 70 років робочого стажу. Зрозуміло, що це тільки теоретичне моделювання, але воно вказує на особливість служби в поліції. Крім того, скорочена вислуга років для виходу на пенсію має розглядатися як своєрідна компенсація поліцейському на обмеження окремих його

конституційних прав, яких не зазнають інші категорії працюючих – обмежене право на підприємницьку або іншу трудову діяльність, відсутнє право на страйки, є свої особливості свободи пересування тощо. Вже не говорячи про постійну небезпеку для життя і здоров'я від неправомірних дій правопорушників.

Більше того, пенсійні реформи стосувалися й поліцейських (міліціонерів). Так, після запровадження 25 років вислуги, замість 20, значна кількість працівників ОВС свого часу звільнилися саме через безперспективність отримання пенсії в терміни, які вони визначали для себе на початку службової діяльності. Підвищення пенсійного віку неодмінно призведе до збільшення плинності кадрів і службу залишать з цієї причини саме молоді працівники, за якими майбутнє кожної структури.

Психологічні гарантії професійної діяльності поліцейських

Слід зазначити, що поряд із названими й виведеними з закону гарантії, на нашу думку, необхідно назвати такі специфічні гарантії, які умовно можна назвати «психологічними». До них треба віднести ті способи і засоби, які дозволяють створити в людині бажання прийти на службу в поліцію та її продовжувати. Досить часто їх ототожнюють з поняттям соціально-психологічний мікроклімат – якісним станом міжособистісних стосунків в колективі. Однак, психологічні гарантії не можна обмежувати тільки колективом поліцейських.

На нашу думку, недооцінка психологічних факторів, які негативно або позитивно впливають на службу поліцейського, є найбільшою проблемою поліції, яку вона успадкувала від міліції. Так, останнім часом все частіше в органах поліції застосовуються анонімні анкетування для виявлення психологічних проблем у колективах. Однак, усі вони направлені на подолання проблем у колективі між поліцейськими. Без сумніву, це дуже важливо і дозволяє досягти ефективної роботи підрозділу, однак мало відповідає на питання внутрішнього запиту людини на продовження служби.

Наведемо теоретичну модель – є злагоджений колектив територіального підрозділу поліції, клімат у середині колективу здоровий та діловий, проблем із міжособистісними конфліктами в колективі немає. Однак, на території діяльності такого органу створено різко негативне відношення до поліції з боку місцевого населення у зв'язку з зухвалою неправомірною поведінкою поліцейського, який не служить в цьому органі –

різко негативний імідж поліції. У зв'язку з чим, вибір проходити службу в поліції кожного окремого поліцейського не підтримує сім'я та оточення. Чи зможуть усі 100 % поліцейських продовжувати службу? Відповідь – Ні. Ситуації на кшталт подій у м. Врадіївці тому підтвердження, не всі поліцейські продовжили службу в районному відділі.

Тому вдаватися до дослідження способів оздоровлення соціально-психологічного мікроклімату в рамках цієї статті ми не будемо, цьому присвячено багато досліджень психологів. Відзначимо тільки ті психологічні аспекти, які існують поза поліцейським колективом і, на нашу думку, можуть сприяти продовженню служби поліцейським.

По-перше, необхідно переглянути систему PR-менеджменту поліції. Прес-служби поліції повинні не тільки надавати пояснення з приводу певних подій за участі поліцейських, а по суті «захищатися». Робота має вестися на упередження. Кожен відеоролик, який дискредитує органи поліції, має супроводжуватися коментарем з боку поліції. Якщо працівник поліції був не правий, про це має бути вказано, але тільки декларативно, а не влаштовувати «публічну страту». Всі такі помилки поліцейських мають розглядатися на заняттях із службової підготовки, якій, до речі, має бути надано інше значення. Жорстко мають критикуватися неправомірні дії громадян-учасників зафільмованої події з компетентним коментарем щодо наслідків таких дій. Це дозволить створити позитивний імідж служби в поліції, а не імідж «збіговиська некомпетентних й лінивих громадян». Один такий відеоматеріал вартує більше 10 бігбордів із зображенням усміхнених поліцейських на фоні нового автомобіля.

По-друге, запровадити відповідальність за образу поліцейського, як посадової особи поліції. Відповідний законопроект № 5110 зареєстровано у Верховній Раді України. На сьогоднішній день по суті поліцейський на образи у свою адресу має тільки «стійко не сприймати їх у свою адресу». Жодних наслідків для громадянина, який не допускає інших правопорушень, не буде. Це як не збільшує авторитет влади в цілому, так і не дозволяє з самоповагою відноситися поліцейському до самого себе. Особа, яка себе поважає, не зможе довго терпіти таке відношення. Виникають два наслідки: або поліцейські себе протиставляють населенню – деструктивний шлях для обох сторін, або поліцейський звільняється зі служби – деструктивний

спочатку для поліції, а потім і для суспільства. Інших наслідків немає, є тільки їх варіації в залежності від обставин та осіб.

По-третє, налагодити юридичну підтримку діяльності поліцейських у вигляді подачі позовів до учасників подій, які в негативному світлі відображають поліцію у випадку відсутності порушень в діяльності поліцейських. Не поліцейський має захищати себе сам за власний рахунок, як це було в м. Харків [10], а вся поліція має захищатися.

По-четверте, мають здійснюватися заходи психологічної підготовки та психологічної реабілітації поліцейських. Усі ситуації не передбачити, але найбільш типові можна розглянути та надати поліцейським знання про прийоми, так би мовити, психологічного захисту.

Висновки

Слід зазначити, що значна частина гарантій професійної діяльності носять декларативний характер. Практика правозастосування, особливо судова практика, не стоїть на шляху підвищення авторитету поліції. Задля підвищення рівня гарантованості професійної діяльності поліцейських, на нашу думку, необхідно:

1. Посилити відповідальність за правопорушення у відношенні поліцейських шляхом узго-

дження санкцій з економічною ситуацією. Не можуть бути аргументом для не підвищення штрафів незначні заробітні плати. Порушувати закон має бути вкрай не вигідно. Всі справи проти поліцейських розглядаються судами, а тому можливостей для зловживання з боку поліцейських практично немає.

2. Встановити юридичну відповідальність за образу поліцейського. У людини не може виникати бажання образити поліцейського тільки тому, що він поліцейський.

3. Переглянути зміст і тематику занять із службової підготовки. Заняття мають проводитися не задля законспектування відомого із року в рік закону. Мають розглядатися в більшому об'ємі саме психологічні та правові аспекти проблемних питань службової діяльності, аналізуватися помилки інших поліцейських задля недопущення їх повторення. Адже далеко не всі поліцейські мають або повинні мати юридичну освіту.

Все це дозволить припинити деморалізувати поліцію, сприятиме залишенню на службі осіб з високими діловими та моральними якостями, підвищить як повагу суспільства до поліції і держави в цілому, так і повагу поліцейських до громадян.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Іншин М. І. Соціальне забезпечення працівників поліції. *Митна справа*. 2015. № 5 (2). С. 325–330.
2. Іншин М. І. Сутність і значення соціального забезпечення працівників поліції в сучасних умовах. *Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія"*. 2015. Вип. 4. С. 269–277.
3. Швець Д. В. Гарантії професійної діяльності поліцейських. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*. 2017. № 4 (79). С. 15–25.
4. Kęstutis Vitkauskas. Efficiency of factors motivating professional activity: study of police officers' attitude. URL: <https://repository.mruni.eu/bitstream/handle/007/14917/Vitkauskas.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
5. Sparrow, Malcolm K. Measuring Performance in a Modern Police Organization. *New Perspectives in Policing Bulletin*. Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, 2015. NCJ 248476.
6. Гарантія. *Словник української мови*: в 11 т. 1971. Т. 2. С. 29.
7. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580–VIII. *Урядовий кур'єр*. 12.12.2015.
8. Кодекс України про адміністративні правопорушення : від 07.12.1984 № 8073–X. *Відомості Верховної Ради УРСР*. 1984. Додаток до № 52. Ст. 1122.
9. Кримінальний кодекс України : від 05.04.2001 № 2341–III. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/conv>.
10. Харківський патрульний програв суд активісту за образу честі та гідності. URL: <https://tsn.ua/ukrayina/harkivskiy-patrulniy-prograv-sud-aktivistu-za-obrazu-chesti-ta-gidnosti-939148.html>.

REFERENCES

1. Inshyn, M. I. (2015). *Sotsial'ne zabezpechennya pratsivnykiv politsiyi* [Social security for police officers]. *Митна справа*, 5(2). 325–330 (in Ukr.).
2. Inshyn, M. I. (2015). *Sutnist' i znachennya sotsial'noho zabezpechennya pratsivnykiv politsiyi v suchasnykh umovakh* [The essence and importance of social security for police officers in modern conditions]. *Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія"*, (4). 269–277 (in Ukr.).
3. Shvets', D. V. (2017). *Harantiyi profesynoyi diyal'nosti politseys'kykh* [Guarantees of professional activity of the police]. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*, 4(79). 15–25 (in Ukr.).

4. Kęstutis Vitkauskas. Efficiency of factors motivating professional activity: study of police officers' attitude. Retrieved from: <https://repository.mruni.eu/bitstream/handle/007/14917/Vitkauskas.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (in Eng.).
5. Sparrow, Malcolm K. (2015). Measuring Performance in a Modern Police Organization. *New Perspectives in Policing Bulletin*. Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, National Institute of Justice. NCJ 248476 (in Eng.).
6. Harantiya [Warrant]. *Slovnyk ukrayins'koyi movy*: v 11 t. 1971. (2). 29 (in Ukr.).
7. Pro Natsional'nu politsiyu [About the National Police]. *Zakon Ukrainy* (02.07.2015 No 580–8). *Uryadovyy kur'yer*. 12.12.2015 (in Ukr.).
8. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennya [Code of Ukraine on Administrative Offenses]. *Zakon Ukrainy* (07.12.1984 No 8073–10). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady URSR*. Dodatok do № 52. 1122 (in Ukr.).
9. *Kryminal'nyy kodeks Ukrainy* [Criminal codex of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (05.04.2001 No 2341–3). Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/conv> (in Ukr.).
10. *Kharkivs'kyy patrol'nyy prohrav sud aktivistu za obrazu chesti ta hidnosti* [The Kharkiv patrol loses the court of the activist for the image of honor and dignity]. Retrieved from: <https://tsn.ua/ukrayina/harkivskiy-patruelniy-prohrav-sud-aktivistu-za-obrazu-chesti-ta-gidnosti-939148.html> (in Ukr.).

Надійшла 21.04.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Сенчук І. І. Гарантії професійної діяльності поліцейських в сучасних умовах. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 3. С. 88–95. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_3_13.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1405638>

Класифіковано гарантії професійної діяльності поліцейського на правові, організаційні, матеріально-технічні, соціально-економічні. Виділено психологічні гарантії, що дозволило запропонувати для підтримання внутрішньої психологічної мотивації поліцейського: переглянути систему PR-менеджменту поліції; запровадити відповідальність за образу поліцейського, як посадової особи поліції; налагодити юридичну підтримку діяльності поліцейських; запровадити заходи психологічної підготовки та психологічної реабілітації поліцейських. Визначені шляхи та способи удосконалення практичного механізму гарантування діяльності поліції, запропоновані зміни до законодавства в цьому напрямку. Вказано на необхідність: посилити відповідальність за правопорушення у відношенні поліцейських шляхом узгодження санкцій з економічною ситуацією; встановити юридичну відповідальність за образу поліцейського; переглянути зміст і тематику занять із службової підготовки.

Ключові слова: забезпечення професійної діяльності; поліція; мотивація; підготовка поліцейських; поліцейська служба

Сенчук И.И. Гарантии профессиональной деятельности полицейских в современных условиях

Классифицированы гарантии профессиональной деятельности полицейских на: правовые, организационные, материально-технические, социально-экономические. Выделены психологические гарантии, что позволило предложить для поддержания внутренней психологической мотивации полицейского: пересмотреть систему PR-менеджмента полиции; ввести ответственность за оскорбление полицейского, как должностного лица полиции; наладить юридическую поддержку деятельности полицейских; принять меры психологической подготовки и психологической реабилитации полицейских. Определены пути и способы совершенствования практического механизма обеспечения деятельности полиции, предложены изменения в законодательство в этом направлении. Указано на необходимость: усилить ответственность за правонарушения в отношении полицейских путем согласования санкций с экономической ситуацией; установить юридическую ответственность за оскорбление полицейского; пересмотреть содержание и тематику занятий по служебной подготовке.

Ключевые слова: обеспечение профессиональной деятельности; полиция; мотивация; подготовка полицейских; полицейская служба

Senchuk I.I. The Guarantees of Police's Professional Activity in Modern Conditions

The problem of comprehensive provision with various means and methods of daily activities of the police is acutely presented in the conditions of police authorities' reforming. The guarantees of police's professional activity are enshrined into law taking into account the changes in the direction, tasks, and nature of the police activities. However, they haven't been enough checked with time yet. The task of the article is to define general principles that guarantee the professional police

activity; legal, organizational, material and technical and socio-economic and psychological guarantees of police activity. The tasks of the article have been fulfilled with such methods as the analysis of the contents of law acts for the purpose of securing the basic guarantees of the activities of the police and the harmonization of the provisions of various legislative acts among themselves; the forms of interactions of various officials or structures within the police itself and determining their place and significance for ensuring police activity have been researched with the functional method; modeling of practical situations in daily activities to identify possible options for the behavior of the police and other. As the result of research, the policeman's modern guarantees of professional activity are classified into legal, organizational, material and technical and socio-economic. The psychological guarantees of police activity have been determined separately. To support the internal psychological motivation of a policeman, it is offered to review the system of PR-management of the police; establish responsibility for the insult of the policeman as a police officer; establish legal support to the police; introduce measures of psychological training and psychological rehabilitation of police. The ways and means of improving practical mechanism to guarantee the police activity are defined, the changes to the legislation in this sphere are offered. In order to stop demoralization of police, to assist keeping the employment of people with high professional and moral qualities, to increase public respect to the police and the state in general and the respect of police officers to citizens it is offered: 1. To enhance the responsibility for misdemeanors against police by harmonizing sanctions with the economic situation. 2. To establish legal liability for insulting a policeman. 3. To review the content and the theme of the official training sessions.

Key words: *provision of professional activities; police; motivation; police training; police service*

УДК 343.9

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1405266>
О.М. СИТНІК,

 аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,
 м. Харків, Україна; e-mail: kaktus40@ukr.net;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3622-2804>

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ВТЯГНЕННЮ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗЛОЧИННУ ТА ІНШУ АНТИГРОМАДСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

О.М. SYTNIK,

 Postgraduate student of a Ph.D., Kharkiv National University
 of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine; e-mail: kaktus40@ukr.net;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3622-2804>

CHARACTERISTICS OF SPECIAL-CRIMINOLOGICAL MEASURES TO PREVENT THE ENGAGING MINORS IN CRIMINAL AND OTHER ANTISOCIAL ACTIVITY

Постановка проблеми

Поширення в Україні випадків втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність (ст.304 КК України) становить серйозну кримінологічну й суто соціальну проблему. Цей різновид кримінальної активності органічно вплетений в механізми самодетермінації злочинності, забезпечує її спадковість, руйнує засади моральності неповнолітніх, розриває конструктивні зв'язки поколінь. Відтак, запобігання цим злочинам в умовах трансформації цивілізаційних основ розвитку українського суспільства, набуває виняткової актуальності.

Різні аспекти запобігання втягненню неповнолітніх у злочинну діяльність висвітлювались у працях С.Ф. Денисова, К. Майкон (K. Michon), Дж. Макдевіта (J. McDevitt), І.П. Лановенка, І.О. Топольскової, Д. Фінкельхора (D. Finkelhor) та ін. Так, у докторській дисертації С.Ф. Денисова «Злочинність кримінально активної частини молоді та її запобігання в Україні» (2011 р.) приділено значну увагу дослідженню злочинності молоді, в тому числі й неповнолітніх. Проте, заходи кримінальної превенції практично не охоплюють впливу на фактори втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

Основні роботи І.П. Лановенка хоча і є специфікованими щодо проблем запобігання вказаним злочинам, проте їх більшість побачила світ ще за радянських часів. Тому наявні в них

рекомендації в значній мірі вже втратили свою актуальність. Це ж стосується і монографії І.О. Топольскової «Боротьба із втягненням неповнолітніх у злочинну або іншу антигромадську діяльність» (2003 р.). Віддаючи належне здобуткам вченої, зауважимо, що викладене в цій монографії бачення спеціально-кримінологічних заходів запобігання злочинам, передбаченим ст.304 КК України, не відповідають сьогоdnішньому соціокультурному контексту, правовим умовам, не спрямовані на деструкцію тих криміногенних чинників, що сформувалися протягом останніх п'яти років.

Варто відмітити й вагомі напрацювання К. Майкона, які, втім, виявляються вельми обмеженими в аспекті системного впливу на детермінаційний комплекс втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, адже фокусуються виключно на превентивних можливостях ювенального суду.

Роботи Дж. Макдевіта й Д. Фінкельхора присвячені віктимологічним засадам запобігання злочинам, в тому числі й тим, які вчиняються щодо неповнолітніх. Характеризуючись високим загальнотеоретичним евристичним та практикоперетворювальним потенціалом, наявні в них положення й рекомендації, в той же час, виявляються не достатньо адаптивними, специфікованими до запитів ефективного запобігання саме втягненню неповнолітніх у злочинну діяльність. Не в останню чергу – через відсутність подібної

го складу злочину у кримінальному законодавстві США.

Таким чином, метою цієї статті є створення теоретичних передумов для удосконалення практики запобігання злочинам, передбаченим ст.304 КК України. Завданнями статті є розробка, науковий опис та пояснення перспективних юрисдикційних та неюрисдикційних заходів спеціально-кримінологічного запобігання злочинам, передбачених ст.304 КК України, спрямованих як на осіб злочинців, так і їх жертв. Її новизна полягає в тому, що удосконалено знання про систему заходів спеціально-кримінологічного запобігання втягненню неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність, в основі яких знаходиться домінуючий нерепресивний вплив на базові детермінанти злочинів, передбачених ст.304 КК України, у поєднанні із правотворчістю у сфері протидії злочинності, ефективною правозастосовною діяльністю Національної поліції, прокуратури, органів пробації із судом, іншими суб'єктами запобігання злочинам.

Принагідно зауважимо, що основу спеціально-кримінологічного запобігання втягненню неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність складають неюрисдикційні заходи, що застосовуються як спеціалізованими, так і неспеціалізованими суб'єктами кримінальної превенції та пов'язані з обструктивним впливом на детермінаційний комплекс цих злочинів поза сферою реалізації кримінальної відповідальності. До основних груп таких заходів слід віднести такі.

Зупинення поширення субкультури "АУЕ" – нової загрози для українських дітей

"АУЕ" з рос. "арестантско-уркаганское единство" или "арестантский уклад един" – "винахід" російського професійно-кримінального середовища і найбільшого свого розвитку закономірно сягнула саме на території Російської Федерації, в її східній та середній географічній полосі з тенденцією до просування на Захід. Станом на початок 2018 р. за даними ЗМІ її прояви фіксуються вже безпосередньо біля кордонів України – на території Брянської, Белгородської областей.

Навіть побіжне ознайомлення із матеріалами журналістських розслідувань, окремих публікацій на рівні тез доповідей та наукових статей у Російській Федерації, контент-аналіз їх ЗМІ [1–5] дає можливість найбільш пунктирно, у загальних рисах, стисло описати найважливіші кримінологічно значущі характеристики субкультури "АУЕ": 1) романтизація кримінального способу життя, тюремне та кримінально-субкультурне ідолопоклонство; 2) користування неповнолітніми тюремним аргом; 3) імплементація в середо-

вище неповнолітніх соціально-стратифікаційних принципів, норм злочинного середовища, "злочинського закону"; 4) заперечення цінності освіти, легальних інститутів влади, сім'ї, роботи; 5) вчинення злочинів як основи для існування, джерела доходів; 6) підтримка зв'язків із повнолітніми представниками злочинного середовища, здебільшого з тими, хто відбуває покарання у виді позбавлення волі; 7) поширення впливу на учнів загальноосвітніх навчальних закладів за пірамідальним принципом з метою систематичного вимагання грошей з подальшим їх спрямуванням в місця позбавлення волі.

За даними ж проведеного нами експертного опитування працівників підрозділів ювенальної превенції Національної поліції фіксуються лише окремі випадки обізнаності неповнолітніх у категоріях та цінностях «АУЕ» на території Дніпропетровської, Київської, Харківської Херсонської областей. Отже ця субкультура вже відтворюється і в Україні. Протидія їй має ґрунтуватися на дискредитації цінностей вказаних субкультур та представленням більш привабливої культурної альтернативи. В цьому аспекті на перший план виходять питання належної організації дозвілля, залучення дітей до заняття спортом.

Немаловажну роль в цьому аспекті відіграє також правовиховна робота працівників підрозділів ювенальної превенції Національної поліції в освітніх закладах на відповідній території. Така робота повинна передбачати широке інформування як учнів, так і педагогів про загрози субкультури "АУЕ", про безперспективність та соціальну ризикованість долучення до неї, супроводжуватись роз'ясненням положень закону про кримінальну відповідальність. Крім того, у взаємодії з підрозділами карного розшуку необхідно забезпечити оперативне супроводження навчальних закладів для вчасної фіксації і нейтралізації дій осіб, які намагатимуться поширювати норми і цінності "АУЕ", створювати групи неповнолітніх негативної спрямованості, налагоджувати систему вимагання, вчиняти інші протиправні й аморальні дії.

Також важливо на законодавчому рівні визнати кримінальну субкультуру та її ідеологію однією з деструктивних, пропаганда якої, а так само виготовлення продукції з символікою якої з метою збуту, зберігання з цією ж метою, а також збут має тягнути за собою кримінальну відповідальність.

Адміністративному нагляду – кримінологічне обґрунтування

Підвищення кримінологічної ефективності адміністративного нагляду в контексті досліджуваної проблематики спрямоване на зниження моти-

вації осіб, які вже мають кримінальний досвід, повертатися на шлях вчинення злочинів, в тому числі й пов'язаних із втягненням до злочинної діяльності неповнолітніх. Зокрема, здійснення адміністративного нагляду за особами, які відбули покарання у виді позбавлення волі обов'язково, на нашу думку, має включати необхідне кримінологічне забезпечення. Мова йде, перш за все, про: а) поглиблене вивчення піднаглядного, виявлення кримінологічно значущих його рис, здійснення типологічного профілювання; б) дослідження умов його життєдіяльності, виявлення потенційних жертв з числа неповнолітніх, які можуть бути втягнуті у злочинну чи іншу антигромадську діяльність піднаглядним; в) індивідуальний кримінологічний прогноз імовірності вчинення злочину, передбаченого ст.304 КК України; г) план заходів щодо недопущення реалізації негативного прогнозу.

Ці заходи складають самостійний напрям роботи підрозділів превентивної діяльності Національної поліції, зокрема, дільничних офіцерів поліції. Він має здійснюватись на постійній основі, спиратися на функціонування автоматизованих систем кримінологічної інформації, систем інтелектуального кримінального аналізу, здатних формувати прогнозні сценарії за визначеним набором критеріїв, ознак.

Виведення правоохоронних органів зі стану кримінально-превентивної дисфункції

Цей блок спеціально-кримінологічних заходів репрезентований такими напрямками діяльності:

– підвищення кваліфікації працівників органів досудового розслідування, ювенальної превенції, превентивної діяльності, карного розшуку Національної поліції, а також ювенальної юстиції органів прокуратури, суду. Мова йде про забезпечення їх відповідних кримінологічних та кримінальних правозастосовних компетентностей у справі виявлення фактів втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність, умов, що сприяли цьому, а також вірної кваліфікації вчиненого, забезпечення належної доказової бази.

Варто констатувати, що поліцейські означених підрозділів, а також прокурори не володіють достатніми знаннями про основні детермінанти (тому числі й віктимогенні) втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність, не обізнані у способах вчинення цього злочину, типових криміногенних (віктимогенних) ситуаціях, шляхах, методах їх обструкції. Така ситуація практично виключає можливість ран-

ньої діагностики на індивідуальному рівні можливості вчинення злочину, передбаченого ст.304 КК України, а виявлені факти залишаються без належної реакції на предмет вивчення та усунення умов, які сприяли кримінальній активності неповнолітнього.

Крім того, як засвідчило здійснене нами вибіркове дослідження матеріалів 150 кримінальних справ та проваджень про злочини, передбачені ст.304 КК України, у кожному третьому випадку фіксується очевидний брак доказової бази усвідомлення винним віку неповнолітнього, чітко визначеного змісту суспільно небезпечного діяння щодо втягнення. Цілком зрозуміло, що сама лише співучасть дорослого з неповнолітнім у вчиненні злочину ще не означає наявності факту втягнення останнього у злочинну діяльність. На жаль, на практиці непоодинокими є випадки "автоматичного" інкримінування в таких випадках ст.304 КК України без належного обґрунтування й доказування характеру, спрямованості суспільно небезпечних дій щодо втягнення.

Як видається, сформувані необхідні компетентності можливо як через корегування навчальних, тематичних планів дисципліни "Кримінологія" та похідних від неї курсів у закладах вищої освіти юридичного профілю, а також через систему службової підготовки та підвищення кваліфікації працівників, проведення з ними тематичних занять, тренінгів тощо;

– удосконалення механізму запобіжної діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції. Так, Інструкцією з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України, затвердженої наказом МВС України від 19.12.2017 р. № 1044 серед основних задач цих підрозділів передбачено запобігання вчиненню дітьми кримінальних і адміністративних правопорушень, виявлення причин і умов, які цьому сприяють, вжиття в межах своєї компетенції заходів для їх усунення [6]. Також до завдань віднесено ведення профілактичного обліку дітей, схильних до вчинення правопорушень та проведення із ними заходів індивідуальної профілактики [6]. Проте, навіть побіжне ознайомлення зі змістом цієї Інструкції виявляє відсутність реальних механізмів реалізації цих завдань. Більше того, навряд чи ведення профілактичного обліку варто відносити до окремого завдання. Це – радше спосіб, форма організаційного забезпечення профілактичної діяльності, який ледве чи може бути визначений як самостійне завдання;

– повернення функцій оперативно-розшукової діяльності підрозділам ювенальної превенції, завдяки реалізації якої формується можливість раннього оперативно-розшукового запобігання втягненню неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність. В цьому контексті необхідним також видається організація в межах закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання системи МВС України напрямів підготовки фахівців для підрозділів ювенальної превенції;

– удосконалення організаційних умов та правових механізмів поліцейського піклування для запобігання дитячій бездоглядності в контексті зниження віктимності неповнолітніх щодо їх втягнення у злочинну та іншу антигромадську діяльність. Наразі ж слід визнати, що ця діяльність практично зведена до нуля. По-перше, через брак кадрів в підрозділах ювенальної превенції Національної поліції, до чиїх обов'язків входить реалізація такої діяльності, їх надмірної навантаженості іншими напрямками роботи. По-друге, через збереження системи показників службової діяльності, до критеріїв успішності якої запобігання дитячій бездоглядності не входить. Знову ж таки доводиться говорити про "палічну систему" обліку службової діяльності і її соціально негативні, бо навіть криміногенні наслідки. Необхідно в корені переглянути наявні підходи до організації діяльності підрозділів ювенальної превенції. Це мають бути підрозділи з широкою штатною структурою, диференціацією по секторах з спеціалізацією діяльності за напрямками, відповідною фаховою підготовкою, матеріальним забезпеченням;

– уніфікація та підвищення кримінологічної ефективності правового регулювання діяльності служб у справах дітей. На сьогоднішній день вказані служби функціонують як у структурі органів місцевого самоврядування (де діють сектори з питань запобігання (попередження) правопорушенням та дотримання законодавства щодо дітей), так і обласних державних адміністрацій, державної адміністрації м. Києва (по м. Севастополь, АРК, така адміністрація фактично не функціонує з причин тимчасової окупації АРК). Їх діяльність багато в чому носить хаотичний, фрагментарний, вибірковий, безініціативний характер; їх повноваження на обласному рівні (в районах, селах, селищах) дублюються, чим вноситься елемент дезорганізованості та безвідповідальності за стан справ на місцях.

Це ж стосується і питань взаємодії з підрозділами Національної поліції. Так, наприклад,

відповідно до п.2 Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України одним з повноважень ювенальної превенції є "інформування відповідних місцевих органів державної влади щодо батьків, інших законних представників, які не виконують обов'язки щодо виховання дітей, жорстоко з ними поводяться чи вчиняють стосовно дітей домашнє насильство" [6]. При цьому залишається незрозумілим, чому і які саме органи державної влади мають інформуватися, якщо при міських радах (а також органах місцевого самоврядування іншого рівня) функціонують служби у справах дітей, до компетенції яких входить опіка та піклування, представництво інтересів дітей, в тому числі й у Національній поліції тощо. І таких прикладів багато. Тож варто упорядкувати діяльність цих суб'єктів, визначити правові засади, порядок їх діяльності на рівні законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про обласні державні адміністрації", відповідних Типових положень про ці служби.

Ювенальний суд – вимога часу

Необхідність у створенні, діяльності такого суду зумовлена не лише особливим предметом доказування та в цілому порядком провадження по злочинах, вчинених неповнолітніми, а й специфічністю завдань, які ставляться перед правосуддям щодо неповнолітні. Так, відповідно до ст.5 Пекінських правил цілі правосуддя щодо неповнолітніх полягають у забезпеченні добробуту неповнолітнього і того, щоб будь-які заходи впливу на неповнолітнього правопорушника були завжди порівняні як з особливостями особистості, так і з обставинами правопорушення [7]. В цьому контексті заслуговує не увагу думка А.О. Джужи, яка вказує, що ювенальна юстиція має базуватися на відновному принципі охорони, відновлення. У цьому її суттєва відмінність від сучасного "дорослого" правосуддя. Правосуддя у справах дітей має бути не каральним, а передовсім таким, що відновлює порушені права та свободи жертви злочину або потерпілого [8, с.122].

Як слушно зауважує К. Майкон, ювенальне правосуддя має також бути спрямоване й на реалізацію реабілітаційної функції [9]. Реабілітація стосується і дитини, яка потерпіла від жорстокого поводження або недбального піклування, і неповнолітнього правопорушника, який має бути ресоціалізований. Для цього ювенальний суд має стати координатором програм і проектів, а також центральною інституцією серед низки державних та недержавних установ і органів [10, с.128].

Таким чином, ювенальний суд має у своїй діяльності забезпечувати передусім глибоко спеціалізований, кримінологічно обґрунтований, зорієнтований на добробут дитини у балансі з правами та свободами жертв злочинів підхід до правосуддя. Це є запорука запобігання надмірній репресії, стигматизації, подальшої криміналізації неповнолітніх. Успішне досягнення цих цілей – суттєва обструкція віктимогенних факторів втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність. Більш детальний розгляд питань, пов'язаних зі створенням вказаного судового органу лежить в площині конституційного права, у зв'язку з чим в цій роботі немає сенсу у подальшому розвитку цього аспекту досліджуваної проблематики.

Удосконалення норм про кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність

З метою підвищення ефективності правозастосовної практики, приведення її у відповідність до вимог єдності, законності, вважаємо за необхідне уточнити зміст і термінологію окремих видів суспільно небезпечних діянь, передбачених ст.304 КК України. Зокрема, пропонуємо у назві та змісті диспозицій ст.304 КК України замінити термінологічну зв'язку «втягнення у злочинну діяльність» іншою – «втягнення у вчинення злочину». Гадаємо, такий крок сприятиме оптимізації відповідного сектору правоохоронної діяльності завдяки більш точному визначенню моменту закінчення злочину, формуванню його склад як матеріального.

Також доцільним, на нашу думку, видається в ч.1 ст.304 КК України в порядку *de lege ferenda* передбачити кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у пияцтво, заняття жебрацтвом або азартними іграми, в ч.2 – за втягнення у вчинення злочину, в ч.3 – за діяння, передбачені ч.ч.1 або 2, вчинені щодо малолітньої особи або батьком, матір'ю, вітчимою, мачухою, опікуном чи піклувальником, або особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого чи піклування про нього. Така диференціація кримінальної відповідальності в залежності від видів антигромадської діяльності, до якої втягується неповнолітній, забезпечить більшу справедливість кримінального закону, індивідуалізацію заходів кримінально-правового впливу.

Підвищення кримінологічної обґрунтованості застосування кримінального закону

Йдеться про проблему неоднакового застосування положень ст.304 КК України на практи-

ці, відсутність єдиних підходів у тлумаченні ознак об'єктивної сторони, моменту закінчення злочину та й взагалі, чи дійсно мало місце втягнення у злочинну чи іншу антигромадську діяльність, які наслідки воно мало, навіть якщо вони виходять за межі складу злочину, однак можуть впливати на оцінку ступеню суспільної небезпечності діяння.

Покращити правозастосовну практику, на нашу думку, здатні узагальнення, роз'яснення Верховного Суду, методичні рекомендації Головного слідчого управління Національної поліції, Генеральної прокуратури щодо тлумачення ознак складу злочину, передбаченого ст. 304 КК України, визначення переліку найбільш поширених способів втягнення (пропозиція, переконання, підкуп, погроза, насильство, обман тощо) неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність, орієнтування правозастосувачів на встановлення, доказування характеру взаємовідносин між винним і потерпілим, які обумовлювали можливість впливу на останнього в межах суспільно небезпечного діяння щодо втягнення. Крім того, доцільним видається доповнити ст.66 КК України (обставини, які пом'якшують покарання) пунктом 3-1 такого змісту: «Вчинення злочину неповнолітнім внаслідок втягнення його у злочинну діяльність».

Забезпечення превентивної спрямованості кримінальної процесуальної діяльності

Слід максимально забезпечити досягнення запобіжних цілей від реалізації заходів кримінально-правового характеру щодо неповнолітніх, втягнутих у злочинну діяльність, а також зменшення соціально та особистісно деструктивного посткримінального ефекту від втягнення і пов'язаного з ним державного реагування (послаблення стигматизації). Цього можливо досягти шляхом запровадження обов'язкової досудової пробації у випадках вчинення злочину неповнолітнім внаслідок його втягнення у злочинну діяльність (злочинець і жертва співпадають в одній особі), а також покладання обов'язку на слідчого, прокурора вживати заходів щодо виявлення та усунення умов, які сприяли вчиненню злочину. З цією метою необхідно внести доповнення до ч.5 ст.314 КПК України [11] такого змісту: «Суд зобов'язаний винести ухвалу про складання досудової доповіді щодо особи неповнолітнього, який обвинувався у вчиненні злочину, внаслідок його втягнення у злочинну діяльність».

Необхідною умовою забезпечення превентивної спрямованості кримінальної процесуальної діяльності підрозділів Національної поліції є

удосконалення правової регламентації саме запобіжних функцій. Відповідно до абз.2 п.4 Положення про Національну поліцію, Національна поліція провадить превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень [12]. Абз.3 п.4 зобов'язує Національну поліцію виявляти причини та умови, що сприяють учиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати в межах своєї компетенції заходів щодо їх усунення [12]. Втім цілісного механізму такої діяльності, знову ж таки, немає. Тому доцільним, на нашу думку, було би доповнити: а) ст.7 КПК України «Загальні засади кримінального провадження» [11] пунктом 23, який викласти в такій редакції: «Забезпечення виявлення умов, які сприяли вчиненню кримінального правопорушення, вжиття заходів щодо їх усунення»; б) КПК України [11] статтю 29-1 «Забезпечення виявлення умов, які сприяли вчиненню кримінального правопорушення, вжиття заходів щодо їх усунення» відповідного змісту.

Удосконалення тактики обмеження, ускладнення антисуспільного впливу з боку втягувача на неповнолітнього

Вказане обмеження має здійснюватися підрозділами Національної поліції і передбачає такий загальний алгоритм дій:

1) виявлення потенційних втягувачів неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність на підставі даних про типові кримінологічні риси осіб злочинців. Ця діяльність проводиться за багатьма напрямками, що відповідають службовій спеціалізації основних суб'єктів запобіжної діяльності: як в межах слідчої профілактики, так і оперативно-розшукової, діяльності дільничних офіцерів поліції;

2) блокування розгортання мотивації на вчинення злочину, передбаченого ст.304 КК України, шляхом схиляння особи до відмови від злочинної поведінки, переконання, роз'яснення положень кримінального закону про відповідальність за відповідні дії;

3) у разі неможливості схилити до відмови від злочинної поведінки – створення перепон, ускладнення вчинення можливостей втягнення неповнолітнього у злочинну чи іншу антигромадську діяльність шляхом: інформування батьків (або осіб, які їх замінюють) неповнолітнього, рекомендації тимчасово змінити місце проживання (виїхати до родичів в інші населені пункти), зміни номер стільникового зв'язку; інформування та захисту потенційної жертви зло-

чину, до вчинення якого має намір втягнути неповнолітнього винний; технічний захист об'єктів, місцевості; ускладнення доступу до знарядь, засобів вчинення планованого злочину; припинення злочину на стадії готування чи замаху;

4) виявлення неповнолітніх з передкримінальною антисуспільною поведінкою, постановка їх на профілактичний облік в підрозділі ювенальної превенції Національної поліції;

5) кримінологічна діагностика та прогнозування розвитку негативних особистісних рис неповнолітнього, виявлення джерел антисуспільного впливу на нього, інших психотравмуючих факторів з числа криміногенних та/або віктимогенних ситуацій;

б) прогнозування імовірності втягнення неповнолітнього у злочинну чи іншу антигромадську діяльність;

7) забезпечення нейтралізації негативних чинників мікросоціального рівня, блокування розвитку криміногенних та/або віктимогенних ситуацій, зниження віктимності неповнолітнього, що також за слушним зауваженням Дж.М. Сгарзи (Sgarzi J.M.), Дж. Макдевіта (McDevitt J.), Д. Фікельхор (Finkelhor D.) визнається одним із пріоритетних напрямів протидії злочинності неповнолітніх, забезпечення безпеки дітей від кримінальних впливів загалом [13, с.221–243; 14, с.9–34].

Дезорганізація групи осіб негативної (антисуспільної) спрямованості, у складі якої є неповнолітні

Ця діяльність може відбуватися із застосуванням таких тактичних прийомів:

а) публічно здійснений (з по можливості якомога ширшим інформуванням про це сусідів, осіб з числа найближчого побутового оточення) виклик до відділу Національної поліції для профілактичної бесіди лідера, активних членів угруповання;

б) повторний виклик такої особи до відділу Національної поліції з метою зниження до нього довіри з боку інших членів групи, створення враження активного співробітництва з правоохоронними органами;

в) дискредитація лідера чи окремих членів такої групи через поширення недостовірної інформації з дотриманням вимог безпеки та законності;

г) затримання дорослих членів, потенційних втягувачів за іншими приводами та підставами і припинення, таким чином, втягнення і відповідного злочину, до якого відбувається втягнення, на стадії готування чи замаху;

д) імітація входження дорослого члена до складу такої групи з подальшим проведенням роботи щодо переорієнтування її діяльності на соціально позитивну: залучення неповнолітніх до заняття спортом, ініціювання працевлаштування, сприяння у ньому тощо.

Висновки

Ефективна система спеціально-кримінологічного запобігання втягненню неповнолітніх у злочинну діяльність передбачає єдність юрисдикційних та неюрисдикційних заходів. Домінантними є перші, що застосовуються в межах нерепресивної діяльності як спеціалізованих, так і неспеціалізованих суб'єктами кримінальної превенції, пов'язані з обструктивним впливом на детермінаційний комплекс цих злочинів поза

сферою реалізації кримінальної відповідальності. Юрисдикційні запобіжні заходи реалізуються в діяльності підрозділів Національної поліції, суду, полягають у застосуванні положень закону про кримінальну відповідальність, а також специфічних тактичних прийомів ранньої та безпосередньої превенції, спрямованих як на потенційного втягувача неповнолітніх у злочинну діяльність, так і його жертв. Необхідною умовою ефективності цих заходів є удосконалення КК та КПК України, а також відомчих нормативно-правових актів, що регламентують діяльність підрозділів ювенальної превенції, превентивної діяльності Національної поліції, ювенальної юстиції органів прокуратури.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Результаты анкетирования: В школе № 5 поселка Сосновый бор распространено «АУЕ». URL: <https://www.infpol.ru/news/society/139392-rezultaty-anketirovaniya-v-shkole-5-poselka-sosnovyy-bor-rasprostraneno-aue>.
2. Субкультура АУЕ: как заметить и остановить? URL: <http://www.yaroditel.ru/parents/base/experts/subkultura-aue-kak-zametit-i-ostanovit>.
3. Что такое АУЕ и стоит ли его опасаться? URL: <https://meduza.io/feature/2017/06/20/что-такое-ауе-и-стоит-ли-его-опасаться>.
4. Субкультура АУЕ: реальная опасность или просто мода? URL: <https://lubertyriamo.ru/article/107854/subkultura-aue-realnaya-opasnost-ili-prosto-moda-.xl>.
5. Новая угроза молодежи России – деструктивная субкультура АУЕ. URL: <http://rusprav.tv/novaya-ugroza-molodezhi-rossii-destruktivnaya-subkultura-aue-82008>.
6. Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 19.12.2017 № 1044. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32138.html.
7. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних ("Пекинские правила") : от 29.11.1985 г. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_211.
8. Джужа А. О. Ювенальна юстиція та її роль у профілактиці правопорушень серед дітей. *Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення* : Тези доповідей наук.-теорет. конф. (м. Київ, 20 березня 2014 року) / ред. кол. В. В. Коваленко, В. В. Черней, О. М. Джужа, В. В. Василевич та ін. К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. С. 120–123.
9. Michon K. Juvenile Court: An Overview. URL: <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/juvenile-court-overview-32222.html>.
10. Крестовська Н. М. Ювенальне право України: історико-теоретичне дослідження : монографія. Одеса : Фенікс, 2008. 328 с.
11. Кримінальний процесуальний кодекс : Закон України від 13.04.2012 р. № 4651–VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
12. Про затвердження Положення про Національну поліцію : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF/paran9#n9>.
13. Sgarzi J. M., McDevitt J. *Victimology. A study of Crime Victims and Their Roles*. New Jersey. Upper Saddle River. 2014. 397 p.
14. Finkelhor D. *Childhood victimization: violence, crime and abuse in the lives of young people*. New York: Oxford University Press, 2008. 226 p.

REFERENCES

1. *Rezultaty anketirovaniya: V shkole № 5 poselka Sosnovyy bor rasprostraneno «AUYe»* [Results of the questionnaire: In the school № 5 of Sosnovy Bor settlement "AUE"]. Retrieved from: <https://www.infpol.ru/news/society/139392-rezultaty-anketirovaniya-v-shkole-5-poselka-sosnovyy-bor-rasprostraneno-aue> (in Russ.).

2. *Subkul'tura AUYe: kak zametit' i ostanovit'?* [Subculture AUE: how to notice and stop?]. Retrieved from: <http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/subkul'tura-ae-kak-zametit-i-ostanovit> (in Russ.).
3. *Chto takoye AUYe i stoit li yego opasat'sya?* [What is AUE and should it be feared?]. Retrieved from: <https://meduza.io/feature/2017/06/20/chto-takoe-ae-i-stoit-li-ego-opasatsya> (in Russ.).
4. *Subkul'tura AUYe: real'naya opasnost' ili prosto moda?* [The subculture of AUE: a real danger or just a fashion?]. Retrieved from: <https://lubertsyriamo.ru/article/107854/subkul'tura-ae-realnaya-opasnost-ili-prosto-moda-.xl> (in Russ.).
5. *Novaya ugroza molodezhi Rossii – destruktivnaya subkul'tura AUYe* [A new threat to the youth of Russia is the destructive subculture of AUE]. Retrieved from: <http://rusprav.tv/novaya-ugroza-molodezhi-rossii-destruktivnaya-subkul'tura-ae-82008> (in Russ.).
6. *Pro zatverdzhennya Instruksiyi z orhanizatsiyi roboty pidrozdiliv yuvenal'noyi preventsiyi Natsional'noyi politsiyi Ukrayiny* [On approval of the Instruction on organization of the work of the juvenile preventive units of the National Police of Ukraine]. Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny (19.12.2017 No 1044). Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32138.html (in Ukr.).
7. *Minimal'nyye standartnyye pravila Organizatsii Ob'yedinennykh Natsiy, kasayushchiesya otpravleniya pravosudiya v otnoshenii nesovershennoletnikh ("Pekinskiye pravila")* [United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")]. (29.11.1985). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_211 (in Ukr.).
8. Dzhuzha, A. O.; Kovalenko, V. V., Chernyey, V. V., Dzhuzha, O. M., & Vasylevych, V. V. et al. (Eds.). (2014). *Yuvenal'na yustyt'siya ta yiyi rol' u profilaktytsi pravoporushen' sered ditey* [Juvenile Justice and its role in preventing offenses among children]. In: *Kryminolohichna teoriya i praktyka: dosvid, problemy s'ohodennya ta shlyakhy yikh vyrishennya: Tezy dopovidey nauk.-teoret. konf. (m. Kyiv, 20 bereznya 2014 roku)*. Kyiv: Natsional'na akad. vnutr. sprav. (s. 120–123) (in Ukr.).
9. Michon, K. Juvenile Court: An Overview. Retrieved from: <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/juvenile-court-overview-32222.html> (in Eng.).
10. Krestovs'ka, N. M. (2008). *Yuvenal'ne pravo Ukrayiny: istoryko-teoretychne doslidzhennya: monohrafiya* [Juvenile Law of Ukraine: historical and theoretical research: monograph]. Odesa: Feniks (in Ukr.).
11. *Kryminal'nyy protsesual'nyy kodeks* [Criminal Procedure Code]. Zakon Ukrayiny (13.04.2012 No 4651–6). Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (in Ukr.).
12. *Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Natsional'nu politsiyu* [On Approval of the Provision on the National Police]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (28.10.2015 No 877). Retrieved from: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF/paran9#n9> (in Ukr.).
13. Sgarzi, J. M., & McDevitt, J. (2014). *Victimology. A study of Crime Victims and Their Roles*. New Jersey. Upper Saddle River (in Eng.).
14. Finkelhor, D. (2008). *Childhood victimization: violence, crime and abuse in the lives of young people*. New York: Oxford University Press (in Eng.).

Надійшла 20.04.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

**Ситнік О. М. Характеристика спеціально-кримінологічних заходів запобігання втягненню неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 3. С. 96–104. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_3_14.pdf
DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1405266>**

Охарактеризовано систему заходів спеціально-кримінологічного запобігання втягненню неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність. Надано опис та пояснення заходів протидії кримінальній субкультури, підвищення компетенції, організаційно-структурної та функціональної оптимізації суб'єктів правозастосування у сфері реалізації державної політики щодо захисту прав дитини, правоохоронної та діяльності та правосуддя. Розроблено пропозиції щодо удосконалення норм про кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, підвищення кримінологічної обґрунтованості застосування кримінального закону, забезпечення превентивної спрямованості кримінальної процесуальної діяльності. Сформовано рекомендації щодо кримінологічної тактики обмеження, ускладнення антисуспільного впливу з боку втягувача на неповнолітнього. Наголошено на необхідності поєднання антикриміногенних та віктимологічних заходів.

Ключові слова: втягнення; неповнолітні; злочинна діяльність; антигромадська діяльність; запобігання; субкультура; обмеження

Сытник Е.Н. Характеристика специально-криминологических мер предупреждения вовлечения несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную деятельность

Охарактеризована система мер специально-криминологического предупреждения вовлечения несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную деятельность. Дано описание, объяснение мер противодействия криминальной субкультуре, повышению компетентности, организационно-структурной и функциональной оптимизации субъектов правоприменения в сфере реализации государственной политики по защите прав детей, правоохранительной деятельности и правосудия. Разработаны предложения по совершенствованию норм об уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, повышению криминологической обоснованности применения уголовного закона, обеспечению превентивной направленности уголовной процессуальной деятельности. Сформированы рекомендации по криминологической тактике ограничения, осложнения антиобщественного влияния со стороны вовлекателя на несовершеннолетнего. Отмечена необходимость сочетания антикриминогенных и виктимологических мер.

Ключевые слова: вовлечение, несовершеннолетний; преступная деятельность; антиобщественная деятельность; предупреждение; субкультура; ограничение

Sytnik O.M. Characteristics of Special-Criminological Measures to Prevent the Engaging Minors in Criminal and Other Antisocial Activity

The proliferation of the incidents of engaging minors in criminal and other antisocial activity (the Art.304 of the Criminal Code of Ukraine) presents a serious criminological and social problem in Ukraine. This type of criminal activity inherently blended into criminal self-determination mechanism provides criminal succession, ruins minors' morality grounds, and disrupts constructive links between generations. Therefore prevention of such crimes in conditions of transformations of civilization foundations of the development of Ukrainian society acquires particular urgency. The objective of the article is creating theoretical premises for enhancement practical prevention of crimes under the Art.304 of the Criminal Code of Ukraine. The tasks of the article are the following: elaboration, scientific description, and explanation of progressive jurisdictional and non-jurisdictional special-criminological preventive measures for crimes under the Art.304 of the Criminal Code of Ukraine aiming at offenders as well as at their victims. Methods of research: dialectic, expert assessments, legal-dogmatic, systemic and structural analysis, content analysis mass media reports and criminal cases file materials. The article ascertains two groups of special criminological preventive measures for engaging minors in criminal and other antisocial activity: non-jurisdictional and jurisdictional. Non-jurisdictional measures are implemented both by specialized as well as non-specialized subjects of crime prevention and connected with obstructive influence on a determinative complex of such crimes beyond the application of the criminal liability. The main groups of these measures are the following: counteracting proliferation of criminal subculture, domestic violence; enhancement of social adaptation process for persons who have served imprisonment or restraint of liberty in the context of counteracting criminal recidivism; enhancement preventive measure for child homelessness etc. Jurisdictional measures of special criminological prevention involve activity aimed at mitigating factors of engaging minors in criminal and other antisocial activity using the instruments of ensuring accountability of persons committing crimes under the Art.304 of the Criminal Code of Ukraine. The article enhances scientific provisions on the tactic of individual crime prevention of crimes under the Art.304 of the Criminal Code of Ukraine, which provide algorithm of proceedings with identification of potential offenders as well as their victims, taking measures on termination of criminal motivation development, obstruction of typical criminogenic and victimogenic situations, increasing complexity of opportunities for engaging minors in criminal and other antisocial activity, disorganization of informal groups of antisocial orientation which encompass minors.

Key words: engaging; minors; criminal activity; antisocial activity; prevention; subculture; restriction

УДК 342.924(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1405652>

М.І. ТАРНАВСЬКА,

асистент кафедри цивільного права та процесу
Національного університету "Львівська політехніка",
кандидат юридичних наук, м. Львів, Україна; e-mail: selo_lystonowivka@ukr.net;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-0637-1147>

ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ОРХУСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ УКРАЇНИ

M.I. TARNAVSKA,

Assistant, Chair of Civil Law and Process, Lviv Polytechnic National University,
Ph.D. in Law, Lviv, Ukraine; e-mail: selo_lystonowivka@ukr.net;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-0637-1147>

APPLICATION THE NORMS OF THE AARHUS CONVENTION BY THE ADMINISTRATIVE COURTS OF UKRAINE

Постановка проблеми

Важливою віхою на шляху вдосконалення вітчизняного екологічного та адміністративного законодавства стала ратифікація Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (далі – Орхуська конвенція) [1], що є унікальним інструментом захисту як прав людини, так і довкілля [2, с.5]. Як зазначає з цього приводу Т.В. Грушкевич, "доступ до судових інституцій буде відкритим для пересічного громадянина при умові створення найсприятливішого нормативного поля та злагоджених дій з боку відповідальних державних органів, адвокатури, зацікавленої громадськості та зміни світоглядних орієнтирів населення" [3, с.68–69].

Тому без перебільшення можна констатувати, що, як вважає Р. Пертті (Rannikko Pertti), активне і правильне застосування судами норм цієї конвенції впливатиме позитивно не лише на захист екологічних прав та інтересів окремих позивачів, а й загалом здатне підвищити рівень суспільної екологічної і правової свідомості, оскільки ці процеси перебувають у взаємозв'язку і зазнають взаємовпливів [4, с.59]. Цьому сприяють й правосудні рішення Комітету з дотримання Орхуської конвенції, досліджені А. Андрусевич (A. Andrusevych) та С. Керн (S. Kern) за період 2004–2014 років [5]. Незважаючи на численні критичні зауваження науковців та практиків з приводу того, що норми Орхуської конвенції в Україні майже не застосовуються або рівень їх втілення в життя доволі низький,

дані Єдиного державного реєстру судових рішень України свідчить все ж про те, що певна практика застосування норм вказаної конвенції склалася і продовжує формуватися. Аналіз рішень, внесених до Єдиного державного реєстру судових рішень України, дозволяє виокремити цілу низку правових позицій, напрацьованих судами при розгляді конкретних справ. Як видається, вони могли би слугувати певним орієнтиром при застосуванні норм Орхуської конвенції [1]. Існує необхідність проаналізувати напрацьований масив судової практики, аби окреслити особливості відображення у ній норм Орхуської конвенції, що і є метою даної публікації. Новизна статті полягає у визначенні контекстів, в яких конвенція застосовується вітчизняними судами, констатування спірних моментів у застосуванні Орхуської конвенції судами України та наданні практичних рекомендацій з цього приводу. Завданням публікації є виокремлення контекстів, у яких застосовуються згадана конвенція, виявлення окремих тенденцій в застосуванні її норм, висвітлення спірних моментів у її застосуванні.

Можна виокремити різні категорії справ, при розгляді яких суди вдавалися до застосування норм вказаної конвенції. Це, зокрема, 1) справи про оскарження відмови в наданні екологічної інформації; 2) справи з приводу оскарження рішень громадських слухань, що були проведені з порушенням встановленої процедури; 3) спори щодо обов'язку застосування тих чи інших природоохоронних заходів; 4) інші справи з приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів

владних повноважень, де норми Орхуської конвенції застосовуються на обґрунтування права позивача на позов (належності позивача).

Справи про надання екологічної інформації

Як уже зазначалось, ціла низка справ стосується оскарження відмови в наданні публічної екологічної інформації. Оскільки Конвенція, надаючи широкий доступ громадськості до екологічної інформації, водночас встановлює можливість відмови в її наданні за певних умов, не дивно, що саме така норма зумовлює необхідність тлумачення з огляду на конкретні обставити тієї чи іншої справи. Так, згідно ч.3 ст.4 Орхуської конвенції, в запиті про надання екологічної інформації може бути відмовлено, зокрема, якщо запит є очевидно необґрунтованим або сформульованим у надто загальному вигляді [1]. В одній із справ, що стосувалась оскарження рішення про відмову в наданні публічної екологічної інформації, відповідач – підприємство стверджувало про необґрунтованість та надто загальне формулювання запиту, оскільки позивач в ньому не зазначив мету отримання інформації та не додав жодних документів, які би підтверджували його журналістський фах, хоча в запиті стверджував про це [6]. Натомість, суд став на бік позивача з таких міркувань: а) норма Орхуської конвенції про необґрунтованість запиту має тлумачитись у світлі ст.19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" [7], згідно якої запитувач має право звернутися до розпорядника інформації з запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту; б) якщо в запиті вказано конкретні документи, які слід надати та які містять запитувану інформацію, запит не може вважатися "надто загальним"; в) оскільки а ні Орхуська конвенція, а ні інше законодавство не передбачає обов'язок надання публічної інформації виключно журналістам, та загалом не встановлює будь-яких вимог до професії запитувача інформації, ненадання ним документів на підтвердження свого фаху не може бути підставою для відмови в її наданні [6].

Справи про визнання недійсними рішень громадських слухань

Окремий масив становлять справи з приводу визнання недійсними рішень громадських слухань внаслідок порушення порядку їх проведення. Суди напружували такі підходи з приводу: а) саме по собі оприлюднення повідомлення про час, місце строк проведення громадських

слухань, навіть супроводжене певними ілюстраціями (схеми розміщення полігону промислових відходів тощо) не може вважатися належною підготовкою для проведення громадських слухань; б) необхідні інформаційні заходи (презентації, прилюдне експонування, телепрограми тощо); в) у світлі практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа "Гримковська проти України") порушення права громадськості на участь в процесі прийняття рішень з екологічних питань є порушенням статті 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод [8]; г) дискримінація за територіальним принципом недопустима; д) участь громадськості в прийнятті рішень повинна бути активною, вільною, неупередженою; працівники та інші особи, що перебувають в будь-якому зв'язку з підприємствами, щодо яких відбуваються громадські слухання, не можуть вважатися неупередженою громадськістю; е) значення громадських слухань полягає у їх застосуванні на тому етапі, "коли є всі можливості для розгляду різних варіантів і коли участь громадськості може бути найефективнішою"; є) призначення громадських слухань в робочий час призводить до обмеження права громадськості на участь в прийнятті рішень; ж) інформаційні заходи, які проводяться організаторами громадських слухань, мають бути спрямовані на реальне інформування громадськості. Загалом, суди застосовували схожий підхід до того, який застосовується при розгляді справ про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників акціонерних товариств. Так, якщо громадськість не мала інформації, достатньої для того, аби належним чином підготуватися до громадських слухань (а не просто формально прийняти в них участь), слухання не можуть вважатися такими, що досягли своєї мети, а отже, їх рішення повинно визнаватися недійсним.

Як правило, в справах, де суд застосовував Орхуську конвенцію, екологічно релевантні вимоги позивачів задовольнялись. Однак, якщо вести мову про "від'ємний" результат застосування конвенції, то варто згадати дещо несподіваний висновок суду про те, що акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства не належить до інформації про стан довкілля та до екологічної інформації загалом [9]. Крім того, слід констатувати те, що суди здебільшого аналізують положення статутів громадських екологічних організацій (враховуючи не лише мету діяльності, а й територіальний аспект), при визначенні їх права на позов в екологічних справах,

хоча Орхуська конвенція прямо забороняє дискримінацію за територіальним принципом (зокрема, місцем реєстрації) та запроваджує автоматичне визнання законного інтересу в будь-якої недержавної екологічної громадської організації, діяльність якої відповідає національному законодавству [1].

Аналізуючи масив судових справ, в яких так чи інакше застосовувалась Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, можна виокремити, принаймні, три напрями її застосування: 1) справи, де норми Орхуської конвенції використовуються для обґрунтування надання чи ненадання екологічної інформації (інформаційний контекст), в тому числі справи, що стосуються запитів та справи щодо порушення порядку проведення громадських слухань; 2) справи, де норми Орхуської конвенції використовуються для обґрунтування права на позов (контекст належності позивача); 3) справи, де норми Орхуської конвенції використовуються для обґрунтування необхідності екологічної освіти (освітній контекст).

Щодо проблемних аспектів застосування Орхуської конвенції вітчизняними адміністративними судами, то слід найперше зазначити, що такі моменти виникають не лише в нашій державі; так, зауваження з боку громадськості викликала адміністративна практика, зокрема, Франції, Великобританії, Іспанії, Литви, Польщі, ЄС, Грузії та низки інших держав-учасниць конвенції [5, с.5]. Якщо проаналізувати практику Комітету з питань дотримання Орхуської конвенції, то можна зауважити чимало спільних, схожих проблемних питань. Слід погодитись із тим, що вказана конвенція запроваджує низку підходів, які цілком відповідають специфіці екологічних прав людини, однак є особливими і дещо відмінними від підходів, що застосовуються до захисту інших прав. Саме тому, наприклад, у практиці застосування Орхуської конвенції (як в Україні, так і за кордоном) можна зустріти намагання суб'єкта правозастосування обмежити коло позивачів чи вдатися до невинного звуження обсягу оцінкових понять. Навряд чи це варто пов'язувати з упередженнями чи зацікавленістю, скоріше навпаки, такі підходи використовуються суб'єктами правозастосування, оскільки вони є характерні для інших категорій справ (наприклад, справ про захист права власності, корпоративних спорів тощо). Але у цьому і полягає складність ситуації, адже екологічні

права мають особливу специфіку порівняно з іншими правами людини [10, с.6]. Відтак, слід погодитися з тим, що існує необхідність в екологічній освіті й вивченні норм конвенції не лише пересічними громадянами, але й, зокрема, суддями [11, с.63].

Звужувальне тлумачення

Однією з серйозних проблем, що виникають у вітчизняному судочинстві у зв'язку з застосуванням (чи радше незастосуванням) норм Орхуської конвенції, є невинне звуження поняття "екологічна інформація". Так, в одній із справ в основу позиції відповідача (Державного управління охорони навколишнього середовища однієї з областей!) було покладено твердження про те, що висновок державної екологічної експертизи не є екологічною інформацією [5]. Хоча норми вказаного закону втратили чинність, однак, нас цікавить саме сприйняття суб'єктами правозастосування норм оцінкових понять закону, адже схильність до невинного звуження їх змісту може спричинити в майбутньому помилки при застосуванні норм будь-якого закону. А в даному випадку особливо яскраво виявляється парадокс такого тлумачення – якщо висновок екологічної експертизи не містить екологічної інформації, то яку ж тоді інформацію він містить?

Цікаво, що вказану позицію підтримали суди й першої інстанції, й апеляційної. Втім, цікаво, що у вказаній постанові суд, спершу погодившись з тим, що висновки державної екологічної експертизи не містять екологічної інформації, вже через кілька абзаців робить протилежний висновок. Зокрема, суд, розглядаючи твердження позивача про порушення строків надання інформації, називає її екологічною та навіть застосовує норму ч.1 ст.4 Орхуської конвенції, наголошуючи на обов'язку державних органів надавати громадськості таку інформацію. Зрештою позов було частково задоволено, зобов'язано відповідача опублікувати висновок державної екологічної експертизи [12].

На відміну від вищенаведеної справи, в іншій справі про публікацію висновків державної екологічної експертизи суд однозначно наголошував на тому, що згідно ч.1 ст.39 Закону України "Про екологічну експертизу"¹ [13] висновки державної екологічної експертизи повинні містити оцінку екологічної допустимості та можливості прийняття рішень щодо об'єкта екологічної експертизи.

¹ Втратив чинність.

Відтак, суд застосовував цю норму у зв'язку з положенням ч.1 ст.4 Орхуської конвенції, за якими на державні органи Сторін Конвенції покладено обов'язок надавати екологічну інформацію громадськості, включно з копіями фактичних документів, що її містять [14]. До того ж, зазначає суд, за змістом ч.9 ст.6 вказаної Конвенції після прийняття рішення державним органом громадськість повинна бути належним чином поінформованою про це рішення відповідно до належних процедур, при цьому громадськості надається текст рішення з переліком причин і міркувань, покладених в основу цього рішення. Суд також констатував порушення п.3 Плану дій щодо виконання рішення Сторін Орхуської конвенції III/6f [15], згідно якого на Мінприроди покладено обов'язок оприлюднення висновків державної екологічної експертизи на веб-сайті і в окремому розділі друкованого видання "Екотиждень". На порушення цієї норми, зазначив суд, оприлюднення висновків екологічної експертизи в повному обсязі не проводилось [14].

У іншій справі суд "не вбачає підстав для задоволення позову на підставі приписів Орхуської конвенції" "з огляду на відсутність законодавчо деталізованої процедури попереднього узгодження з громадськістю рішень районних рад про погодження клопотання з надання надр у користування та той факт, що у справі відсутні докази стосовно того, що ця процедура призведе до екологічно небезпечної діяльності". Справа стосувалась видобутку піску і, за твердженням прокурора, що власне і звертався з позовом, громадські слухання не були проведені [16].

Застосування Орхуської конвенції в земельних спорах

Іншим цікавим питанням, який виникав при застосуванні Орхуської конвенції, є те, чи стосуються її норми земельних правовідносин. Так, при розгляді справи № 2/255/18/2013 суд зазначив, що позивач не надав будь-яких доказів існування порушення або оспорування своїх прав на момент звернення до суду за цими позовними вимогами (предметом позову було визнання недійсним рішення міської ради про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для будівництва та подальшої експлуатації підприємства з виробництва енергії з відходів). Підставою позову, на думку позивача, стало, зокрема, "порушення міською радою чинного законодавства щодо процедури ознайомлення територіальної громади з проектом рішення суспільно важливої проблеми" [17].

Щодо можливості застосування норм Орхуської конвенції (на яку посилався відповідач) суд зазначив: "вказані правові норми зазначають можливі шляхи вирішення суспільно важливих питань громадськістю, регламентують процедуру їх проведення та таким чином вивчення думки населення. Разом із тим, не існує жодної норми діючого законодавства, яке би зобов'язувало міську раду проводити громадські слухання з питань продажу земельних ділянок. Саме Земельний кодекс [18] регулює правовідносини, які виникли з приводу надання у власність земельної ділянки" [17]. Постанову було залишено без змін судами апеляційної та касаційної інстанцій [19, 20], втім, про можливість застосування до вказаної ситуації норм Орхуської конвенції в цих ухвалах суд не висловлюється.

У інших же справах у рішенні прямо зазначається про те, що "згідно ст.4 Орхуської конвенції громадяни мають право на отримання інформації щодо надання, вилучення (викупу) земельних ділянок за своєю власною ініціативою шляхом подання запиту" [21]. Зокрема, ця позиція широко відображена в постановках Одеського окружного адміністративного суду, практика якого становить значну частину судових рішень, де застосовувались норми Орхуської конвенції [21–25]. Так, предметом позову в цих справах стало оскарження бездіяльності сільської ради, суд зазначив, що "інформація щодо надання, вилучення (викупу) земельних ділянок за своєю природою може розглядатися також як екологічна інформація, відносно якої встановлений позитивний обов'язок державних органів" [21]. Суд також підкреслив "недостатню формалізованість обов'язку" саме стосовно надання інформації щодо надання, вилучення (викупу) земельних ділянок, відтак для підсилення правової аргументації свого рішення застосував ст.4 Орхуської конвенції [1, 21].

Справді, в спорах про право власності на землю може йтися про два різні аспекти, пов'язані з суттю, так би мовити, цільовим призначенням цього права (саме на вказаній різниці ґрунтується класифікація екологічних прав Н.Р. Кобецької [10, с.6]). Насамперед, право власності на землю за своєю суттю є правом на природні ресурси. Однак, якщо позивач оскаржує набуття права власності на земельну ділянку, на якій планується спорудження екологічно небезпечного об'єкта, він має намір захистити не право на природні ресурси, а своє право на здорове довкілля, і тому, хоча позовні вимоги можуть дотично стосуватись права власності на

землю, насправді йдеться саме про позов про захист навколишнього природного середовища, на який безпосередньо поширюються норми Орхуської конвенції.

Однак і стосовно тих справ, де йдеться про захист права позивача на набуття у власність природних ресурсів, застосування норм Орхуської конвенції все ж видається позитивним, хоча й не безспірним. У цьому випадку мірилом правомірності застосування чи незастосування норм Орхуської конвенції буде те, чи не суперечитиме використання такого права позивачем інтересам охорони довкілля. Так, якщо йдеться про використання земельної ділянки для садівництва чи городництва, такої суперечності не виникає. Інша річ, якщо земельну ділянку мають намір використовувати для екологічно небезпечного виробництва. Застосування норм Орхуської конвенції всупереч її меті не видається законним і допустимим. Мета Конвенції є чітко окресленою в її Преамбулі та стосується саме захисту довкілля а не набуття права власності на природні ресурси.

Висновки

Таким чином, практиці застосування судами норм Орхуської конвенції притаманні різні полюси – від невизнання того, що висновки екологічної експертизи могли містити екологічну інформацію, до трактування інформації щодо надання, вилучення (викупу) земельних ділянок як екологічної інформації з поширенням на неї норм Орхуської конвенції.

1. Позитивом можна вважати уже сам факт того, що норми Орхуської конвенції безпосередньо застосовуються вітчизняними судами та знаходять своє відображення в їх рішеннях. Існування пошукової системи та розміщення вказаних рішень в Єдиному державному реєстрі судових рішень України сприятиме ширшому застосування норм вказаної конвенції вітчизняними судами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція) : від 25.06.1998, ратифікована Законом України від 06.07.1999 № 832–XIV. *Офіційний вісник України*. 2010. № 33. Ст. 1191.
2. The Role of the Aarhus Convention in Promoting Good Governance and Human Rights. Submission by the UNECE Aarhus Convention Secretariat. September, 2012. 5 p.
3. Грушкевич Т. В. Питання доступу до правосуддя у справах про відшкодування шкоди, завданої внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище. *Університетські наукові записки*. 2009. № 4 (32). С. 64–69.
4. Rannikko, Pertti. Local Environmental Conflicts and Change in Environmental Consciousness. *Acta Sociologica*. 1996. Vol. 39. P. 57–73.
5. Andrusevych A., Kern S. (eds). Case Law of the Aarhus Convention Compliance Committee (2004–2014). 3rd Edition. RACSE, Lviv. 2001. 212 p.

2. Суди України застосовують Орхуську конвенцію в різних контекстах: у справах, де норми конвенції використовуються для обґрунтування надання чи ненадання екологічної інформації (інформаційний контекст), в тому числі справи, що стосуються запитів та справи щодо порушення порядку проведення громадських слухань; у справах, де норми Орхуської конвенції використовуються для обґрунтування права на позов (контекст належності позивача); у справах, де норми конвенції використовуються для обґрунтування необхідності екологічної освіти (освітній контекст).

3. Щодо спірних моментів, то дещо невизначеним видається можливість застосування норм Орхуської конвенції в земельних спорах. На нашу думку, ця можливість повинна прямо залежати від співпадіння, або, принаймі, несуперечності мети і призначення конкретного права та мети Орхуської конвенції, нормами якої обґрунтовується захист цього права. У разі їх несуперечності застосування вказаної конвенції для обґрунтування захисту права є можливим.

4. Серед негативних особливостей можна назвати поширену в вітчизняному правозастосуванні тенденцію, за якою відсутність чітко встановленої законом (а, як правило, підзаконним нормативно-правовим актом) процедури може звести нанівець механізм захисту прав людини, запроваджений навіть нормативно-правовим актом вищої юридичної сили, що містить норми прямої дії.

5. Крім того, як показує аналіз судової практики, в низці рішень можна спостерігати тенденцію до помилкового звужувального тлумачення норми права при правозастосуванні (зокрема, щодо джерел екологічної інформації). Це, в свою чергу, може призвести до порушень тих прав, про які йдеться в даних нормативно-правових актах, зокрема, права на екологічну інформацію та доступ до правосуддя з питань захисту довкілля.

6. Постанова Керченського міського суду АРК від 18.12.2013 р. у справі № 107/9100/13-а. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36500675>.
7. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 № 2939–VI. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2939_17.
8. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
9. Постанова Харківського окружного адміністративного суду : від 26.01.2015 р. у справі № 820/19202/14. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42559656>.
10. Кобецька Н. Р. Екологічні права громадян України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. Київ, 1998. 17 с.
11. Handbook on Access to Justice under the Aarhus Convention. Edited by Stephen Stec. Szentendre, 2003. 258 p. 12. Постанова Донецького апеляційного адміністративного суду від 03.08.2010 р. у справі № 2а-7292/10/0570. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/11841140>.
13. Про екологічну експертизу : Закон України від 09.02.1995 № 45/95-ВР. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/45/95-%D0%B2%D1%80/print1494346383264443>.
14. Постанова окружного адміністративного суду м. Києва : від 27.10.2011 р. у справі № 2а-13786/10/2670. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/19994143>.
15. План дій щодо виконання рішення Сторін Орхуської конвенції III/6f, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України : від 27.12.2008 № 1628-р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1628-2008-%D1%80/print1494346383264443>.
16. Ухвала Донецького апеляційного адміністративного суду : від 18.02.2014 р. у справі № 430/2486/13-а. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37222591>.
17. Постанова Ворошиловського районного суду м. Донецька : від 02.04.2013 р. у справі № 2/255/18/2013. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30473476>.
18. Земельний кодекс України : від 25.10.2001. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/print1494346383264443>.
19. Ухвала Донецького апеляційного адміністративного суду : від 13.05.2014 р. у справі № 0508/8867/2012. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38710331>.
20. Ухвала Вищого адміністративного суду України : від 12.08.2014 р. у справі № 2а/255/18/2013. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40203485>.
21. Постанова Одеського окружного адміністративного суду : від 21.05.2010 р. у справі № 2а-8862/09/1570. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/9986279>.
22. Постанова Одеського окружного адміністративного суду : від 27.01.2010 р. у справі № 8894/09/1570. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/50623249>.
23. Постанова Одеського окружного адміністративного суду : від 27.01.2010 р. у справі № 8899/09/1570. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/50623279>.
24. Постанова Одеського окружного адміністративного суду : від 08.04.2010 р. у справі № 2а-8863/09/1570. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/9610823>.
25. Ухвала Одеського апеляційного адміністративного суду : від 16.02.2011 р. у справі № 2-а-9018/09/1570. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66275888>.

REFERENCES

1. Konventsiya pro dostup do informatsiyi, uchast' hromads'kosti v protsesi pryynyattya rishen' ta dostup do pravosudivy z pytan', shcho stosuyut'sya do villya (Orkhus'ka konventsiya) (vid 25.06.1998) [Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention) (dated 25.06.1998)]. Ratyfikovana Zakonom Ukrayiny (06.07.1999 No 832–14). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, 2010 (33). 1191 (in Ukr.).
2. The Role of the Aarhus Convention in Promoting Good Governance and Human Rights. Submission by the UNECE Aarhus Convention Secretariat. September, 2012 (in Eng.).
3. Hrushkevych, T. V. (2009). Pytannya dostupu do pravosudivy u spravakh pro vidshkoduvannya shkody, zavdanoyi vnaslidok nehatyvnoho vplyvu na navkolnyshnye pryrodne seredovyshche [The issue of access to justice in cases of compensation for harm caused by the negative impact on the environment]. *Universytet's'ki naukovi zapysky*, 4(32). 64–69 (in Ukr.).
4. Rannikko, Pertti. Local Environmental Conflicts and Change in Environmental Consciousness. *Acta Sociologica*. 1996. Vol. 39. PP. 57–73 (in Eng.).
5. Andrushevych, A., & Kern, S. (Eds). (2001). Case Law of the Aarhus Convention Compliance Committee (2004–2014). 3rd Edition. RACSE, Lviv (in Eng.).

6. *Postanova Kerchens'koho mis'koho sudu ARK* [Resolution of the Kerch City Court of the ARC]. (18.12.2013 u spravi No 107/9100/13-a). Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36500675> (in Ukr.).
7. *Pro dostup do publichnoyi informatsiyi* [About access to public information]. Zakon Ukrainy (13.01.2011 No 2939–6). Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2939_17 (in Ukr.).
8. *Konventsia pro zakhyst prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod* [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]. (04.11.1950). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (in Ukr.).
9. *Postanova Kharkivs'koho okruzhnoho administratyvnoho sudu* [Resolution of the Kharkiv Regional Administrative Court]. (26.01.2015 u spravi No 820/19202/14). Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42559656> (in Ukr.).
10. Kobets'ka, N. R. (1998). *Ekolohichni prava hromadyan Ukrainy* [Environmental rights of Ukrainian citizens]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.06). Kyiv (in Ukr.).
11. Handbook on Access to Justice under the Aarhus Convention. Edited by Stephen Stec. Szentendre, 2003 (in Eng.).
12. *Postanova Donets'koho apelyatsiynoho administratyvnoho sudu* [Resolution of the Donetsk Appellate Administrative Court]. (03.08.2010 u spravi No 2a-7292/10/0570). Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/11841140> (in Ukr.).
13. *Pro ekolohichnu ekspertyzu* [About ecological examination]. Zakon Ukrainy (09.02.1995 No 45/95-VR). Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/45/95-%D0%B2%D1%80/print1494346383264443> (in Ukr.).
14. *Postanova okruzhnoho administratyvnoho sudu m. Kyyeva* [Decree of the District Administrative Court of Kyiv]. (27.10.2011 u spravi No 2a-13786/10/2670). Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/19994143> (in Ukr.).
15. *Plan diy shchodo vykonannya rishennya Storin Orkhus'koyi konventsiyi III/6f* [Action Plan for the Implementation of the Aarhus Convention Parties III / 6f]. Zatverdzhenny rozporядzhennyam Kabinetu Ministriv Ukrainy (27.12.2008 No 1628-r). Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1628-2008-%D1%80/print1494346383264443> (in Ukr.).
16. *Ukhvala Donets'koho apelyatsiynoho administratyvnoho sudu* [Decision of the Donetsk Appellate Administrative Court]. (18.02.2014 u spravi No 430/2486/13-a). Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37222591> (in Ukr.).
17. *Postanova Voroshylovs'koho rayonnoho sudu m. Donets'ka* [Resolution of Voroshilovsky District Court of Donetsk]. (02.04.2013 u spravi No 2/255/18/2013). Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30473476> (in Ukr.).
18. *Zemel'nyy kodeks Ukrainy* [Land Code of Ukraine]. (25.10.2001). Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/print1494346383264443> (in Ukr.).
19. *Ukhvala Donets'koho apelyatsiynoho administratyvnoho sudu* [Decision of the Donetsk Appellate Administrative Court]. (13.05.2014 u spravi No 0508/8867/2012). Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38710331> (in Ukr.).
20. *Ukhvala Vyschoho administratyvnoho sudu Ukrainy* [The decision of the Supreme Administrative Court of Ukraine]. (12.08.2014 u spravi No 2a/255/18/2013). Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40203485> (in Ukr.).
21. *Postanova Odes'koho okruzhnoho administratyvnoho sudu* [Regulation of the Odessa Regional Administrative Court]. (21.05.2010 u spravi No 2a-8862/09/1570). Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/9986279> (in Ukr.).
22. *Postanova Odes'koho okruzhnoho administratyvnoho sudu* [Regulation of the Odessa Regional Administrative Court]. (27.01.2010 u spravi No 8894/09/1570). Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/50623249> (in Ukr.).
23. *Postanova Odes'koho okruzhnoho administratyvnoho sudu* [Regulation of the Odessa Regional Administrative Court]. (27.01.2010 u spravi No 8899/09/1570). Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/50623279> (in Ukr.).
24. *Postanova Odes'koho okruzhnoho administratyvnoho sudu* [Regulation of the Odessa Regional Administrative Court]. (08.04.2010 u spravi No 2a-8863/09/1570). Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/9610823> (in Ukr.).
25. *Ukhvala Odes'koho apelyatsiynoho administratyvnoho sudu* [The decision of the Odessa Administrative Court of Appeal]. (16.02.2011 u spravi No 2-a-9018/09/1570). Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66275888> (in Ukr.).

Надійшла 19.04.2018

Тарнавська М. І. Застосування норм Орхуської конвенції адміністративними судами України. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 3. С. 105–112. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_3_15.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1405652>

Проаналізовано існуючий на сьогодні масив справ, де так чи інакше було застосовано дану конвенцію, а також справи, де суд не застосовував її норми, однак вона використовувалась при обґрунтуванні правової позиції сторони у справі. Виокремлено низку контекстів, в яких застосовується Орхуська конвенція (інформаційний контекст, контекст належності позивача, освітній контекст). Акцентовано увагу на невизначеності можливості застосування Орхуської конвенції в земельних спорах. Прослідковано окремі тенденції, що мають негативний характер (зокрема, звужувального тлумачення окремих норм Орхуської конвенції). Акцентовано, що проблемні питання мали місце не лише у вітчизняній судовій та адміністративній практиці, а й в практиці держав-членів ЄС та низки інших країн-учасниць конвенції.

Ключові слова: Орхуська конвенція, судова практика, адміністративні суди, екологічна інформація, звужувальне тлумачення

Тарнавская М.И. Применение норм Орхусской конвенции административными судами Украины

Проанализирован существующий на сегодня массив дел, где так или иначе была применена данная конвенция, а также дела, где суд не применял ее нормы, однако она использовалась при обосновании правовой позиции стороны по делу. Выделены ряд контекстов, в которых применяется Орхусская конвенция (информационный контекст, контекст принадлежности истца, образовательный контекст). Акцентируется внимание на неопределенности возможности применения Орхусской конвенции в земельных спорах. Прослежены отдельные тенденции, имеющие негативный характер (в частности, сужающего толкования отдельных норм Орхусской конвенции). Акцентируется, что проблемные вопросы имели место не только в отечественной судебной и административной практике, но и в практике государств-членов ЕС и ряда других стран-участниц конвенции.

Ключевые слова: Орхуская конвенция, судебная практика, административные суды, экологическая информация, сужение толкования

Tarnavska M.I. Application the Norms of the Aarhus Convention by the Administrative Courts of Ukraine

Despite numerous criticisms of scholars and practitioners concerning the norms of the Aarhus Convention are hardly applicable in Ukraine or the level of their implementation is quite low, the data of the Unified State Register of Judicial Decisions of Ukraine shows that some practice of application the norms of this convention has developed and continue to form. There is a need to analyze the court decisions in order to elucidate the features of the application of the Aarhus Convention's norms, which is the purpose of this publication. The assignment of the publication is to identify the contexts in which the said convention applies, to identify certain trends in the application of its norms, to highlight controversial issues in its application. The main method used in the study is the method of content-analysis of court decisions. The current array of cases, where one or another of these conventions was applied, has been analyzed. It is also analyzed cases where the court did not apply its norms, but it was used in substantiating the legal position of the party in the case. As a result of the analysis, a number of contexts in which the Aarhus Convention (informational context, applicant's affiliation context, educational context) is used. The emphasis is placed on the uncertainty of the possibility of applying the Aarhus Convention in land disputes. Some tendencies, which have a negative character (in particular, narrowing the interpretation of certain norms of the Aarhus Convention) are observed. The emphasis was placed on the fact that the problematic issues related to the incorrect application of the norms of the Aarhus Convention took place not only in domestic judicial and administrative practice but also in the practice of the EU member states and a number of other countries-parties to the convention. This is explained by some novelty of the approaches introduced by the convention. It is concluded that the domestic practice of the application of the Aarhus Convention is characterized by completely different poles, from the failure to recognize that the conclusions of the environmental expertise could contain environmental information, to the interpretation of information on the provision, withdrawal (redemption) of land as an environmental information with the dissemination of the norms of the Aarhus Convention. It is emphasized that uncertainty arises about the possibility of applying the norms of the Aarhus Convention in land disputes. In our opinion, this possibility should directly depend on the coincidence, or at least the consistency of purpose and the purpose of the specific law and the purpose of the Aarhus Convention, the norms of which justify the protection of this right. In the event of their non-consistency, the application of the said Convention to justify the protection of the right is possible. It is emphasized that in a number of decisions one can observe the tendency to erroneous narrowing interpretation of the rule of law in law enforcement (in particular, regarding sources of environmental information). This, in turn, can lead to violations of the rights referred to in these regulatory acts, in particular, the right to environmental information and access to justice in environmental matters.

Key words: Aarhus Convention, judicial practice, administrative courts, environmental information, restrictive interpretation

УДК 349.4

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1405677>
М.В. ТРОЦЬКА,

доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права
Полтавського юридичного інституту Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент,
м. Полтава, Україна; e-mail: marinatrockaa@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5029-0646>

АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПІДСТАВ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

M.V. TROTSKA,

Ass. Professor, Chair of Civil, Economic and Environmental Law, Poltava Law Institute,
Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law, Associate Professor,
Poltava, Ukraine; e-mail: marinatrockaa@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5029-0646>

ANALYSIS OF CERTAIN GROUNDS FOR CREATION OF COMMUNITY PROPERTY RIGHT TO NATURAL RESOURCES

Постановка проблеми

Розуміння сутності та процесуальних особливостей підстав виникнення права комунальної власності на природні ресурси дозволяє всебічно пізнати суб'єктно-об'єктний склад визначеного права. Це надає можливість поглибленого розуміння правового статусу територіальних громад і особливостей природних ресурсів, як об'єктів, що мають свої характеристики, притаманні тільки їм.

Безсумнівна важливість означеної проблеми позитивно вплинула на характер наукових досліджень ряду вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед них, наприклад, В.І. Андрейцев та І.І. Каракаш із аналізом поняття права власності на природні ресурси, його сутності та особливостей; П.Ф. Кулинич, В.В. Носік із розвідкою права власності на землю; С.В. Разметаєв та М.В. Шульга із поглибленням поняття права комунальної власності на природні ресурси; Е.П. Одум (E.P. Odum), Г.Т. Одум (H.T. Odum), Дж. Ендрюс (J. Andrews) із дослідженням сутності та значення природних ресурсів [1]; Томас Сікор (Thomas Sikor), Джон Ей (Jun He), Гійом Лестрелін (Guillaume Lestrelin) із встановленням порушень прав власності місцевого населення на природні ресурси на користь виключно державних установ і міжнародних суб'єктів, що впливають на управління природними ресурсами на місцях, в той час як виняток місцеві громади компенсуються непрямыми вигодами [2]. Разом із тим, все ще залишаються малодослідженими окремі питання

інституту права комунальної власності на природні ресурси. Тому метою статті є аналіз норм чинного законодавства та загальнотеоретичних положень у контексті підстав виникнення права комунальної власності на природні ресурси, які мають адміністративно-правове підґрунтя, а саме, передачі природних ресурсів державної власності у комунальну та відчуження їх для суспільних потреб. Новизна роботи полягає у встановленні відповідних підстав виникнення права комунальної власності саме щодо природних ресурсів як особливих об'єктів, що, в першу чергу, мають природне походження та є національним багатством держави. Головним завданням статті є з'ясування специфіки передачі природних ресурсів державної власності у комунальну та відчуження їх для суспільних потреб з визначенням їх сутності у контексті поресурсового законодавства.

Щодо безпосередньо України, то виходячи з норм чинного законодавства, що стосуються права комунальної власності на природні ресурси, якими є стаття 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [3], ст.83 Земельного кодексу України (далі – ЗК України) [4], ст.11 Лісового кодексу України [5], ст.5 Закону України «Про тваринний світ» [6], можна дійти висновку, що підстави виникнення такого права можуть мати як адміністративно-правовий (наприклад, передача природних ресурсів із державної власності, відчуження природних ресурсів для суспільних потреб), так і цивільно-правовий

характер (наприклад, придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни і т.д.).

На загальнотеоретичному рівні визначається поняття адміністративно-правових підстав виникнення права природокористування – прийняття рішень про надання природних ресурсів у користування, які, у свою чергу, можуть мати форму рішень, постанов, розпоряджень, дозволів, ліцензій, посвідчень, ордерів, квитків тощо [7, с.115]. Тобто, це підстави, які пов'язані з рішеннями уповноважених на те органів, що мають певну форму вираження. Відповідно, адміністративно-правова основа притаманна й окремим підставам виникнення права комунальної власності на природні ресурси, що пов'язана із владними повноваженнями. Серед таких дослідимо передачу природних ресурсів у комунальну власність із державної та їх відчуження для суспільних потреб.

Законодавче підґрунтя передачі природних ресурсів державної власності у комунальну як підстави виникнення права комунальної власності на природні ресурси

Розглянемо положення відповідних поресурсових нормативно-правових актів для з'ясування її специфіки та порядку реалізації. Згідно п."а" ч.5 ст.83 та ст.117 Земельного кодексу України (далі – ЗК України), доходимо висновку, що передача земельних ділянок державної власності у комунальну реалізується за рішенням уповноважених на те органів виконавчої влади, в якому зазначаються відповідні відомості (кадастровий номер земельної ділянки, її місце розташування, площа, цільове призначення і т.д.) зі складанням акту приймання-передачі такої земельної ділянки, що є підставою для державної реєстрації права територіальної громади на неї.

Звідси, процес передачі земельних ділянок державної власності у комунальну характеризується рядом складових, через які відображається її сутність. По-перше, він реалізується через передачу, за словниковими джерелами поняття "передавати" означає віддавати що-небудь своє, від себе і т.д. в чиєсь відання, володіння або віддавати в розпорядження когось, чого-небудь [8, с.722]. За Рішенням Конституційного Суду України в справі за конституційним поданням Світазької сільської ради Шацького району Волинської області про офіційне тлумачення терміна "передача", який вживається в підпункті 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (справа про тлумачення терміна "передача земельних ділянок") [9], також аналі-

зується зміст терміна "передача земельних ділянок". Зокрема, передача земельних ділянок означає набуття (перехід) права на земельні ділянки (права власності, права користування) на підставі відповідних юридичних актів, коли така передача дозволена Земельним кодексом України. Тобто, процес передачі характеризується переходом об'єкта від одного суб'єкта до іншого. За досліджуваною підставою передача відбувається із державної власності у комунальну.

По-друге, з одного боку, така передача реалізується в результаті пропозицій органу місцевого самоврядування про необхідність отримання у власність відповідної земельної ділянки (п.1 ч.9 ст.60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"; п."з" ч.1 ст.12 ЗК України), а з іншого – на підставі рішення відповідних органів виконавчої влади про передачу земельної ділянки у власність територіальної громади (наприклад, п.2 ч.1 ст.21 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" [10]; п.31 ч.4 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру [11] ст.122 ЗК України).

Тобто, на рівні чинного законодавства окреслюються межі реалізації повноважень органів виконавчої влади стосовно передачі земельних ділянок у комунальну власність та можливості органів місцевого самоврядування від імені територіальних громад щодо підготовки висновків при їх наданні. Як зазначається на загальнотеоретичному рівні, в інституті передачі земельних ділянок державної власності в комунальну і земельних ділянок комунальної власності в державну домінуючим елементом є не майновий, а спільний публічно-правовий інтерес держави й територіальної громади по ефективному та раціональному використанню земель [12, с.10].

Окрім того, за змістовим навантаженням, такі рішення повинні містити відповідну інформацію, яка певним чином індивідуалізує конкретну земельну ділянку. До неї належить, наприклад, її кадастровий номер (ст.1 Закону України "Про Державний земельний кадастр" [13]), місце розташування (визначається через орієнтовані розміри земельної ділянки з посиланням на п."б" ч.6 ст.151 ЗК України), площа (кількісна характеристика земельної ділянки [12, с.7]), цільове призначення (ст.1 Закону України "Про землеустрій" [14]; ст.19 ЗК України) і т.д.

По-третє, підставою для державної реєстрації права територіальної громади на земельну ділянку є рішення уповноваженого на те органу виконавчої влади про передачу земельної ділянки у

комунальну власність та складання акту приймання-передачі (ст.117 ЗК України). Окрім того, за ч.1 ст.27 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" [15], державна реєстрація права власності та інших речових прав, крім державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва, проводиться на підставі: 13) рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об'єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність.

У свою чергу, ч.2 ст.117 ЗК України передбачається перелік земельних ділянок, які не можуть передаватися у комунальну власність, а саме: що використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації на території України на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна державної власності, а також земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій, крім випадків передачі таких об'єктів у комунальну власність.

Звідси, окремі земельні ділянки не можуть бути передані у власність територіальних громад, так як у своїй більшості знаходяться під об'єктами нерухомості, що перебувають у державній власності, або в силу міжнародних договорів мають особливий правовий режим.

При аналізі законодавства щодо реалізації такої підстави з приводу інших природних ресурсів, наприклад, лісів, об'єктів тваринного світу, то за ст.11 Лісового кодексу України однією з підстав виникнення права комунальної власності на ліси є передача земельних ділянок з державної власності в комунальну. Тобто, право комунальної власності на ліси з'являється відповідно до порядку виникнення такого права на земельні ділянки, що передбачається земельним законодавством.

У свою чергу, що стосується об'єктів тваринного світу, з посиланням на Закон України "Про тваринний світ", окрім загального формулювання, щодо набуття відповідними суб'єктами права власності, в тому числі й комунальної, на такі об'єкти, відповідно до норм чинного законодавства, ніяких конкретних положень щодо підстав виникнення права власності, взагалі, так і права комунальної власності та досліджуваної підстави, зокрема, не передбачено.

Тобто, досліджувана підстава виникнення права комунальної власності на природні ресурси реалізується, по-перше, уповноваженими

на те суб'єктами, по-друге, у вигляді рішення, що має певне змістовне навантаження та супроводжується відповідними документами та діями, які, у свою чергу, спрямовані на виникнення права комунальної власності на конкретний природний ресурс.

Відчуження природних ресурсів для суспільних потреб: нормативно-правове врегулювання та наукове розуміння

Наступною підставою виникнення досліджуваного права власності, за визначеним критерієм класифікації, є відчуження природних ресурсів для суспільних потреб. Розглянемо її на прикладі земельної ділянки з посиланням на п."б)" ч.5 ст.83 ЗК України, де передбачається відчуження земельної ділянки для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності відповідно до закону. Звернемо увагу на першу складову, так як друга – має іншу природу виникнення (характеризується відмінними ознаками у порівнянні з тими, які вивчаються, виходячи із зазначеного критерію поділу).

Отже, для більш ґрунтовнішого розуміння такої підстави виникнення права власності у територіальних громад, з врахуванням ст.146 ЗК України¹, звернімося до Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" (далі – Закон) [16].

За абз.1 ч.1 ст.1 цього Закону: викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна для суспільних потреб – передача земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, за їх згодою у державну чи комунальну власність для задоволення суспільних потреб шляхом укладення договору купівлі-продажу чи іншого правочину у порядку, встановленому законом.

Викуп земельних ділянок для суспільних потреб слід розглядати як один із часткових випадків ринкового обороту прав на земельні ділянки, що може здійснюватися примусово, в т.ч. без згоди власника земельної ділянки, у випадках, коли подальше використання приватної власності на землю може завдавати шкоди суспільним інтересам [17].

¹ Викуп земельних ділянок для суспільних потреб, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, здійснюється у випадках та в порядку, встановлених законом.

При аналізі вказаного поняття, саме у контексті виникнення права комунальної власності на природні ресурси, у дефініції передбачається викуп земельних ділянок. Окрім того, вказується можливість передачі об'єктів нерухомого майна, що розміщені на певних земельних ділянках. Не зрозумілим залишається питання щодо природних ресурсів, які також можуть перебувати у приватній власності і знаходитися на відповідних земельних ділянках, а саме, з урахуванням окремих статей поресурсового законодавства² у приватній власності можуть перебувати ліси, окремі водні об'єкти, об'єкти природно-заповідного фонду і т.д.

Для того, щоб з'ясувати таку невідповідність, дослідимо поняття об'єктів нерухомого майна та його взаємозв'язок із поняттям природних ресурсів.

Зокрема, природні ресурси визначаються як складові навколишнього природного середовища, за допомогою яких задовольняються потреби людини [1, 19–20].

У свою чергу, за ст.190 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) [21], майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки. У словникових джерелах [22] термін "майно" трактується як: (1) певна річ або сукупність речей, у т. ч. гроші і цінні папери; (2) сукупність речей та майнових прав (прав вимоги) певної особи (актив); (3) сукупність прав та обов'язків певної особи, які характеризують її майнове становище. Стаття 179 ЦК України також закріплює, що річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки. Частиною 1 ст.181 цього Кодексу до нерухомих речей (нерухоме майно³, нерухомість⁴) віднесено земельні ділянки, а також

² Наприклад, ч.3 ст.7 Лісового кодексу України, ч.2 ст.59 ЗК України, ст.4 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" [18] і т.д.

³ Частина 1 ст.5 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" наводить дефініцію нерухомого майна – об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення.

⁴ Як закріплюється у словникових джерелах, нерухомість – земельні ділянки та все, що розташоване на них і безпосередньо з ними пов'язане (будівлі, споруди, підприємства, водні об'єкти, ліси, багаторічні насадження тощо), тобто об'єкти, переміщення яких без завдання непропорційної шкоди їхньому призначенню є неможливим [23, с.152]. Специфічні риси нерухомості – сталий зв'язок із землею, особлива цінність, неможливість переміщення без знецінення та зміни її призначення тощо [24, с.30].

об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. За ч.1 ст.3 Закону: об'єктом відчуження є земельна ділянка (її частина), житловий будинок, інші будівлі, споруди, багаторічні насадження, що на ній розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

З урахуванням цих положень при співставленні категорій "нерухоме майно" та "природні ресурси", які знаходяться на земельній ділянці, приходимо до висновку, що при переміщенні вони не просто знецінюються, а фактично припиняють своє існування. У такому випадку, у загальному, такі природні ресурси можна розглядати як нерухоме майно, але якщо виходити з їх характеристик в силу походження, існування, відновлення та охорони, то у такому разі природні ресурси істотно відрізняються від майна як об'єкта правових відносин.

Необхідно враховувати особливості, які притаманні природним ресурсам, а саме: по-перше, мають природне походження, по-друге, є джерелом задоволення відповідних потреб людини, по-третє, перебувають у нерозривному екологічному взаємозв'язку один з одним, по-четверте, представляють собою особливу цінність у порівнянні з іншими об'єктами.

Отже, на підставі наведеного можна дійти висновку, що взагалі під об'єктами нерухомого майна можна розглядати природні ресурси, які знаходяться у нерозривному взаємозв'язку із земельними ділянками, але таке формулювання не відображає їх специфіки. У зв'язку з цим, було би доречним доповнити положення вказаного вище закону нормами, де акцентувалася би увага саме на викупі природних ресурсів поряд із іншими об'єктами.

Стосовно сутності самого процедурного аспекту реалізації вказаної підстави з посиланням на поняття, яке було зазначено вище, можна визначити такі його етапи (саме в контексті виникнення права комунальної власності): 1) передача відповідних об'єктів у комунальну власність; 2) їх перебування у власності фізичних або юридичних осіб; 3) наявність згоди відповідних суб'єктів; 4) для задоволення суспільних потреб; 5) укладення договору купівлі-продажу чи іншого правочину; 6) в межах норм чинного законодавства.

Тобто, для того, щоб визначитися з особливістю виникнення права комунальної власності за вказаною підставою, необхідно звернути увагу на перелічені складові.

Стосовно першої складової, то їй приділялася увага вище при висвітленні процедурних особливостей реалізації передачі природних ресурсів із державної власності в комунальну.

З урахуванням наступної складової, стосовно визначення суб'єктного складу, то, з одного боку, виступає територіальна громада, яка приймає відповідний об'єкт, а з іншого – фізичні або юридичні особи (суб'єкти приватної власності). При цьому досліджуваний процес характеризується наявністю волевиявлення вказаних суб'єктів на реалізацію певних дій, який обумовлений задоволенням суспільних потреб. Виникненню такого волевиявлення передують відповідне рішення органів місцевого самоврядування, про що зазначається в ч.1 ст.9 Закону. Окрім того, за п."г)" ч.1 ст.12 ЗК України "Повноваження сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів у галузі земельних відносин": до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить: викуп земельних ділянок для суспільних потреб відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст.

Розкриваючи поняття "суспільні потреби", звернемося до положень зазначеного Закону, за ч.1 ст.1 якого: суспільна потреба – обумовлена загальнодержавними інтересами або інтересами територіальної громади потреба у земельних ділянках, у тому числі тих, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна, викуп яких здійснюється в порядку, встановленому законом.

Однією з ознак викупу земельної ділянки для суспільних потреб є існування суспільної потреби, з виключного переліку потреб визначеного у законі, для задоволення якої здійснюється викуп земельної ділянки у приватного власника [25, с.190].

Серед суспільних потреб визначаються такі, як: будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та обслуговування лінійних об'єктів та об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури, пов'язаних з обслуговуванням відповідно територіальної громади села, селища, міста (доріг, мостів, естакад, газо- та водопроводів, ліній електропередачі, зв'язку, аеропортів, нафтових та газових терміналів, електростанцій) та об'єктів, необхідних для їх експлуатації; розташування об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення; створення міських парків, будівництво дошкільних навчальних закладів, майданчиків відпочинку, стадіонів та кладовищ (ч.1 ст.9 Закону).

Звідси, кожна з перелічених вище підстав обумовлена відповідними потребами, які вини-

кають у процесі діяльності територіальної громади з метою задоволення її публічного інтересу⁵.

У тому випадку, коли власники відповідних об'єктів не заперечують проти їх викупу (ч.2 ст.12 Закону), а саме було досягнуто згоди, сторони укладають договір купівлі-продажу (інший правочин, що передбачає передачу права власності) (абз.2 ч.2 ст.12 Закону), якщо згода на викуп відсутня, то об'єкти можуть бути примусово відчужені у комунальну власність лише як виняток, з мотивів суспільної необхідності для визначених випадків та за рішенням суду (ст.15 Закону). Всі дії відбуваються в межах чинного законодавства із реалізацією публічного та врахуванням приватного інтересу власника об'єкта щодо якого здійснюється викуп.

Тобто, викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна для суспільних потреб – це одна із підстав при здійсненні якої може виникнути право комунальної власності. Вона характеризується певними особливостями та повинна відбуватися згідно з нормами чинного законодавства для того, щоб при реалізації публічного максимально можливо було враховано приватний інтерес.

Висновки

За результатами дослідження встановлено наступне: 1) відсутній єдиний нормативно-правовий акт, де би закріплювався перелік підстав виникнення права комунальної власності саме на природні ресурси; 2) серед таких підстав окремі з них мають адміністративно-правову природу походження, що виражається у прийнятті відповідних рішень уповноважених на це органів за певною формою та змістом; 3) у результаті таких дій, при виникненні права комунальної власності на природні ресурси, може припинитися як державна так і приватна власність на природні ресурси; 4) у випадку припинення державної власності рішення приймається органами державної влади від імені держави, тобто власником певних об'єктів, у випадку ж припинення права приватної власності, то рішення приймається органами

⁵ У Законі України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" визначається процесуальна сторона реалізації вказаної підстави виникнення права комунальної власності, що характеризується певними особливостями та потребує окремого поглибленого дослідження.

⁶ Може розглядатися в спектрі й інших природних ресурсів.

місцевого самоврядування від імені територіальної громади стосовно об'єктів, які перебувають в приватній власності, що породжує конфлікт інтересів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Odum, E. P. Odum, H. T., Andrews, J. Fundamentals of Ecology; 3rd Edition, W. B. Saunders Company, Philadelphia-London-Toronto, 1971.
2. Thomas Sikor, Jun He, Guillaume Lestrelin. Property Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis Revisited. World Development. May 2017. V. 93. PP. 337–349. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.032>.
3. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.
4. Земельний кодекс України : від 25.10.2001 № 2768–III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 3. Ст. 27.
5. Лісовий кодекс України : від 21.01.1994 № 3852–XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 17. Ст. 99.
6. Про тваринний світ : Закон України від 13.12.2001 № 2894–III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 14. Ст. 97.
7. Природноресурсове право України : навч. посібник / Е. А. Бавбекова, Л. О. Бондар, Н. С. Гавриш та ін. ; ред. І. І. Каракаш. К. : Істина, 2005. 376 с.
8. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь : Перун, 2001. 1440 с.
9. Рішення Конституційного Суду України в справі за конституційним поданням Світязької сільської ради Шацького району Волинської області про офіційне тлумачення терміна "передача", який вживається в підпункті 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (справа про тлумачення терміна "передача земельних ділянок"). Офіційний вісник України. 2004. № 6. Ст. 338.
10. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09.04.1999 № 586–XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 20. Ст. 190.
11. Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру / затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 15. Офіційний вісник України. 2015. № 7. Ст. 164.
12. Пейчев К. П. Правове регулювання відчуження земельних ділянок: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. Х., 2005. 18 с.
13. Про Державний земельний кадастр : Закон України від 07.07.2011 № 3613–VI. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 8. Ст. 61.
14. Про землеустрій : Закон України від 22.05.2003 № 858–IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 36. Ст. 282.
15. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : Закон України від 01.07.2004 № 1952–IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 51. Ст. 553.
16. Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності : Закон України від 17.11.2009 № 1559–VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 1. Ст. 2.
17. Мартин А. Проблеми організаційно-правового механізму викупу земельних ділянок для суспільних потреб. URL: <https://zsu.org.ua/andrij-martin/69-2011-01-12-16-01-54>.
18. Про природно-заповідний фонд України : Закон України від 16.06.1992 № 2456–XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 34. Ст. 502.
19. Glossary. List of environmental terms used by EEA. Natural resource. URL: https://www.eea.europa.eu/help/glossary#с4=10&c0=all&b_start=0&c2=Natural+resource.
20. Natural Resources, Conflict, and Conflict Resolution. United States Institute of Peace Washington, DC, 2007. 36 p.
21. Цивільний кодекс України : від 16.01.2003 № 435–IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356.
22. Севрюкова І. Ф. Майно. Юридична енциклопедія: в 6-ти т. / гол. редкол. Ю. С. Шемшученко. К. : Укр. енцикл., 2001. Т. 3: К–М. С. 551.
23. Севрюкова І. Ф. Нерухомість. Юридична енциклопедія: в 6-ти т. / гол. редкол. Ю. С. Шемшученко. К. : Укр. енцикл., 2002. Т. 4: Н–П. С. 152.
24. Погребной А. А. Земля как объект недвижимости. Одесская нива. 1998. № 7. С. 30–31.
25. Туцький Ю. В. Поняття та юридичні ознаки викупу земельних ділянок для суспільних потреб. Університетські наукові записки. 2011. № 3 (39). С. 188–192.

26. The role of property rights in natural resource management, good governance and empowerment of the rural poor. October 2006. 40 p. See at: https://land-links.org/wp-content/uploads/2016/09/USAID_Land_Tenure_Property_Rights_and_NRM_Report.pdf.

REFERENCES

1. Odum, E. P., Odum, H. T., & Andrews, J. (1971). *Fundamentals of Ecology*; 3rd Edition, W. B. Saunders Company, Philadelphia-London-Toronto (in Eng.).
2. Thomas Sikor, Jun He, & Guillaume, Lestrelin. (2017). Property Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis Revisited. *World Development*. May. V. 93. PP. 337–349. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.032> (in Eng.).
3. Pro mistseve samovryaduvannya v Ukraini [On Local Self-Government in Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (21.05.1997 No 280/97-VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (24). 170 (in Ukr.).
4. Zemel'nyy kodeks Ukrainy [Land Code of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (25.10.2001 No 2768–3). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, 2002. (3). 27 (in Ukr.).
5. Lisovyy kodeks Ukrainy [Forest Code of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (21.01.1994 No 3852–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (17). 99 (in Ukr.).
6. Pro tvarynnyy svit [About the animal world]. *Zakon Ukrainy* (13.12.2001 No 2894–3). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, 2002. (14). 97 (in Ukr.).
7. Bavbekova, E. A., Bondar, L. O., & Havrysh, N. S. et al.; Karakash I. I. (Red.). (2005). *Pryrodnoresursove pravo Ukrainy: navch. posibnyk* [Natural Resource Law of Ukraine: Teach. manual]. Kyiv: Istyna (in Ukr.).
8. Busel, V. T. (Red.). (2001). *Velykyy tлумachnyy slovnyk suchasnoyi ukraïns'koyi movy* [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin': Perun (in Ukr.).
9. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrainy v spravi za konstytutsiynym podannym Svityaz'koyi sil'skoyi rady Shats'koho rayonu Volyns'koyi oblasti pro ofitsiynе tлумachennya termina "peredacha", yakyy vzhvyayet'sya v pidpunkti 5.1.17 punktu 5.1 statti 5 Zakonu Ukrainy "Pro podatok na dodanu vartist" (sprava pro tлумachennya termina "peredacha zemel'nykh dilyanok") [The decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional petition of the Svityazsky village council of the Shatsky district of the Volyn region concerning the official interpretation of the term "transfer", which is used in clause 5.1.1.5 of clause 5.1 of Article 5 of the Law of Ukraine "On Value Added Tax" (case on the interpretation of the term "transfer of land")]. *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, 2004. (6). 338 (in Ukr.).
10. Pro mistsevi derzhavni administratsiyi [About local state administrations]. *Zakon Ukrainy* (09.04.1999 No 586–14). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (20). 190 (in Ukr.).
11. Polozhennya pro Derzhavnu sluzhbu Ukrainy z pytan' heodeziyi, kartohrafiyi ta kadastru [Regulations on the State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre] / zatv. Postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrainy (14.01.2015 No 15). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (7). 164 (in Ukr.).
12. Peychev, K. P. (2005). *Pravove rehulyuvannya vidchuzhennya zemel'nykh dilyanok* [Legal regulation of alienation of land plots]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.06). Kharkiv (in Ukr.).
13. Pro Derzhavnyy zemel'nyy kadastr [About the State Land Cadastre]. *Zakon Ukrainy* (07.07.2011 No 3613–6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, 2012. (8). 61 (in Ukr.).
14. Pro zemleustriy [About the land system]. *Zakon Ukrainy* (22.05.2003 No 858–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (36). 282 (in Ukr.).
15. Pro derzhavnu reyestratsiyu rechovykh prav na nerukhome mayno ta yikh obtyazhen' [On the state registration of real rights to immovable property and their encumbrances]. *Zakon Ukrainy* (01.07.2004 No 1952–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (51). 553 (in Ukr.).
16. Pro vidchuzhennya zemel'nykh dilyanok, inshykh ob'yektiv nerukhomoho mayna, shcho na nykh rozmishcheni, yaki perebuvayut' u pryvatniy vlasnosti, dlya suspil'nykh potreb chy z motyviv suspil'noyi neobkhdnosti [On the alienation of land plots, other objects of real estate that are located on them, which are privately owned, for public needs or from the motives of social necessity]. *Zakon Ukrainy* (17.11.2009 No 1559–6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, 2010. (1). 2 (in Ukr.).
17. Martyn A. *Problemy orhanizatsiyno-pravovoho mekhanizmu vykupu zemel'nykh dilyanok dlya suspil'nykh potreb* [Problems of organizational and legal mechanism of redemption of land plots for public needs]. Retrieved from: <https://zsu.org.ua/andrij-martin/69-2011-01-12-16-01-54> (in Ukr.).
18. Pro pryrodno-zapovidnyy fond Ukrainy [About the Nature Reserve Fund of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (16.06.1992 No 2456–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (34). 502 (in Ukr.).
19. Glossary. List of environmental terms used by EEA. *Natural resource*. Retrieved from: https://www.eea.europa.eu/help/glossary#c4=10&c0=all&b_start=0&c2=Natural+resource (in Eng.).
20. *Natural Resources, Conflict, and Conflict Resolution*. United States Institute of Peace Washington, DC, 2007 (in Eng.).

21. Tsyvil'nyy kodeks Ukrayiny [The Civil Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (16.01.2003 No 435–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (40). 356 (in Ukr).
22. Sevryukova, I. F. (2001). Mayno [Property]. In: *Yurydychna entsyklopediya: v 6-ty t. Shemshuchenko, YU. S. (Red.)*. Kyiv: Ukr. entsykl., T. 3: K–M. (s. 551) (in Ukr).
23. Sevryukova, I. F. (2002). Nerukhomist' [Real estate]. In: *Yurydychna entsyklopediya: v 6-ty t. Shemshuchenko, YU. S. (Red.)*. Kyiv: Ukr. entsykl., T. 4: N–P. (s. 152) (in Ukr).
24. Pogrebnoy, A. A. (1998). Zemlya kak ob'yekt nedvizhimosti [Land as an object of real estate]. *Odesskaya niva*, (7). 30–31 (in Russ.).
25. Tuts'kyi, YU. V. (2011). Ponyattya ta yurydychni oznaky vykupu zemel'nykh dilyanok dlya suspil'nykh potreb [Concepts and legal features of redemption of land plots for public purposes]. *Universytet-s'ki naukovy zapysky*, 3 (39). 188–192 (in Ukr).
26. The role of property rights in natural resource management, good governance and empowerment of the rural poor. October 2006. Retrieved from: https://land-links.org/wp-content/uploads/2016/09/USAID_Land_Tenure_Property_Rights_and_NRM_Report.pdf (in Eng.).

Надійшла 19.04.2018

————— РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS) —————

Троцька М. В. Аналіз окремих підстав виникнення права комунальної власності на природні ресурси. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 3. С. 113–121. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_3_16.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1405677>

Досліджуються окремі підстави виникнення права комунальної власності на природні ресурси, що мають адміністративно-правову основу виникнення, а саме, передача природних ресурсів державної власності у комунальну та відчуження їх для суспільних потреб. Проаналізовано положення нормативно-правових актів на предмет визначення сутності вказаних підстав саме щодо природних ресурсів, які можуть перебувати у комунальній власності. З'ясовано, що визначені підстави реалізуються в результаті прийняття відповідних рішень уповноважених на це органів за певною формою та змістом. Встановлено, що у випадку припинення державної власності рішення приймається органами державної влади від імені держави, тобто власником певних об'єктів, у випадку ж припинення права приватної власності – рішення приймається органами місцевого самоврядування від імені територіальної громади стосовно об'єктів, які перебувають в приватній власності, що породжує конфлікт інтересів.

Ключові слова: адміністративно-правові підстави виникнення; передача природних ресурсів державної власності у комунальну; відчуження природних ресурсів для суспільних потреб

Троцкая М.В. Анализ отдельных оснований возникновения права коммунальной собственности на природные ресурсы

Исследуются отдельные основания возникновения права коммунальной собственности на природные ресурсы, имеющие административно-правовую основу возникновения, а именно, передача природных ресурсов государственной собственности в коммунальную и отчуждения их для общественных потребностей. Проанализированы положения нормативно-правовых актов на предмет определения сущности указанных оснований именно по природным ресурсам, которые могут находиться в коммунальной собственности. Выяснено, что определенные основания реализуются в результате принятия соответствующих решений уполномоченных на это органов по определенной форме и содержанию. Установлено, что в случае прекращения государственной собственности решение принимается органами государственной власти от имени государства, то есть собственником определенных объектов, в случае же прекращения права частной собственности – решение принимается органами местного самоуправления от имени территориальной громады относительно объектов, которые находятся в частной собственности, порождает конфликт интересов.

Ключевые слова: административно-правовые основания возникновения; передача природных ресурсов государственной собственности в коммунальную; отчуждение природных ресурсов для общественных потребностей

Trotska M.V. Analysis of Certain Grounds for Creation of Community Property Right to Natural Resources

The need for a comprehensive study of grounds for the creation of the communal property right to natural resources in general, and not separately to each natural object, has necessitated this study. The paper is aimed at analyzing rules of the current legislation and general theoretical provisions in the context of the grounds for the creation of the communal property right to natural resources having an administrative and legal basis, namely, transfer of state-owned natural resources to

communal property and their alienation for public needs. Within the framework of the system approach, as well as analysis and synthesis, the concept of transfer of state-owned natural resources to communal property and their alienation from public needs is defined. It may be noted that such a basis as a transfer from state ownership to the communal property is established at the legislative level, precisely in relation to land (para."a)" of Part 5, Art.83 and Art.171 of the Land Code of Ukraine) and forests (Art.11 of the Forest Code of Ukraine) due to their affiliation with certain land plots. However, in relation to other natural resources, such a basis is not specified in the resource statutory enactments. In addition, this reason for creation of the communal property right to natural resources is implemented, firstly, by authorized entities, and secondly, in the form of a resolution that has a certain sense load and is accompanied by relevant documents and actions which, in turn, are aimed at creation of the communal property right to a particular natural resource. When analyzing the following reason, precisely in the context of creation of the communal property right to natural resources, it should be noted that redemption of land plots is implied in the definition enshrined in the Law of Ukraine "On Alienation of Privately Owned Land Plots, Other Pieces of Real Estate Located Thereon for Public Needs or on Grounds of Public Necessity". In addition, it provides for transferring pieces of real estate that are located on certain land plots. The issue of natural resources which may also be privately owned and located on the relevant land plots remains unclear. As a conclusion, it should be noted that some grounds for the creation of the communal property right to natural resources have the administrative legal nature of origin expressed in relevant regulations made by authorized bodies in accordance with a certain form and content.

Key words: *administrative and legal grounds for creation; transfer of state-owned natural resources to communal property; alienation of natural resources for public needs*

УДК 343.71

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1412005>
К.В. ШАХОВА,

докторант Харківського національного університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: katerina.kharkov@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6431-3757>

ГЕНЕЗИС ЗАКОНОДАВСТВА З НЕДОПУЩЕННЯ ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА СТАТЕВУ СВОБОДУ ТА СТАТЕВУ НЕДОТОРКАННІСТЬ

K.V. SHAKHOVA,

Doctoral Candidate, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: katerina.kharkov@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6431-3757>

GENESIS OF LEGISLATION ON THE PREVENTION OF VIOLATIONS OF RIGHTS ON SEXUAL FREEDOM AND SEXUAL INVIOABILITY

Постановка проблеми

Останнім часом по всьому світу занепокоєння викликає збільшення кількості латентних злочинів, направлених на статеву свободу та статеву недоторканність особи. Так, наприклад, тільки у Сполучених Штатах Америки кожні 6 хвилин 1 особа потерпає від злочинів вказаного виду [1], при цьому майже 10 % всіх дітей в Америці були зґвалтовані або відносно них вчинювались розпусні дії. В свою чергу, латвійська вчена А. Кіпане (Aldona Kīpāne) в дисертації «Проблеми сексуального насильства» визначає, що в Латвії в середньому офіційно реєструється приблизно 1000 статевих злочинів в рік, однак справжня їхня кількість відрізняється більше ніж в 5 разів (оскільки дослідницею встановлено, що за 2012–2015 роки потерпілими особами від статевих злочинів стали не менше 5000 тисяч осіб щорічно) [2]. Водночас, колумбійські вчені А.Р. Аккерман (Alissa R. Ackerman) та Р. Фурман (Rich Furman) визначають, що сьгодні злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи набувають транснаціонального характеру та все частіше стають результатом вчинення інших злочинів проти особи (торгівля людьми тощо) [3].

Українські науковці також приділяють увагу протидії злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності. Зокрема, Г.Я. Мартинишин приділяє увагу історії нормативної регламентації суспільно небезпечних пося-

гань на статеву недоторканність у кримінальному праві [4, с.37], яку досліджує виключно задля з'ясування формування кримінально-правових ознак такого виду злочину як статеві злочини. В сфері оперативно-розшукової діяльності М.Д. Денисовський звертає увагу на попередження злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності неповнолітніх і малолітніх підрозділами карного розшуку кримінальної поліції Національної поліції України [5, с.13].

Взагалі, аналіз української кримінальної статистики свідчить, що чисельність злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності останніми роками суттєво не зменшується (у 2013 р. зареєстровано 1114 злочинів, у 2014 р. – 893, у 2015 р. – 776, у 2016 р. – 883, у 2017 р. – 838) [6], при цьому більшість науковців та практиків визначають, що вказані дані не є реальними. Водночас, аналізуючи наявні наукові джерела, можна дійти висновку, що подібний стан є не лише проблемою сьогодення, а існує ще з Давніх часів. Тому метою статті є визначення засад становлення законодавства щодо забезпечення права особи на статеву свободу та статеву недоторканність. Її новизна полягає в отриманні комплексного уявлення щодо історичного становлення інституту чинного законодавства в сфері забезпечення права особи на статеву свободу та статеву недоторканність особи. Завданням роботи є визначення етапів розвитку такого законодавства та співвідношення його певним часовим періодам розвитку нашої держави.

Від Давніх часів до Середньовіччя – перші спроби законодавців забезпечення права особи на статеву свободу та статеву недоторканність

Вчинення людством злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи розпочинає свою історію з Давніх часів. Так, перші згадки про злочини вказаного виду датуються Х–ІХ сторіччям до нашої ери [7]. Майже одночасно з цим в законах і правових звичаях держав і суспільств Стародавнього світу закріплюється відповідальність за вчинення таких злочинів, однак це несе виключно класовий і виборчий характер. Зокрема, як вказує І.М. Заварикін, в Давні часи допускалося насильство над тими, хто мав нижчий статус або не був членом певного стану, роду або громади; вважалося нормальним в первісних суспільствах насильно брати в дружини представниць сусідніх племен, а в рабовласницьких – використовувати для задоволення сексуальних потреб захоплених або придбаних невільниць [8].

І.М. Заварикін доволі детально аналізує зарубіжне законодавство Давнього часу з питань відповідальності за вчинення злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності. Зокрема, вчений вказує, що у Вавилоні Кодекс Хаммурапі (1750 р до н.е.), який передбачав для насильника суворе покарання у вигляді позбавлення життя, захищав не саму жертву, а сім'ю, під владою якої вона перебувала. При цьому честь жінки ототожнювалася з честю її батька або чоловіка, що давало право на кровну помсту щодо того, хто посягав або його роду [8]. Однак, існували держави, де статева недоторканність і статева свобода не розглядалися як об'єкти правової охорони взагалі. Наприклад, в Стародавньому Китаї і Стародавній Індії батько міг насильно видавати заміж дівчинку (в тому числі, й в малолітньому віці) [8] або продавати і віддавати за борги (в тому числі, в сексуальне рабство). У Фівах же існував звичай, при якому кожна жінка перед заміжжям повинна була позбавлятися невинності в ході культового ритуалу в храмі, віддаючись чужинцям, незалежно від того, бажала вона цього чи ні, а на Кавказі з давніх часів дозволялось насильно викрадати наречених. (Старійшини навчали юнаків, щоб ті йшли в село і, вибравши собі дівчину, викрадали її. Подібне не вважалося насильством, тому як викрадена виходила заміж за джигіта. Найчастіше дівчата мріяли

про те, щоб їх поцупив молодий воїн і спеціально для цього виходили на вулицю зі своїх осель. Перелюб, вчинений джигітом з жінкою до шлюбу або з чужою дружиною, карався смертю обох, а в разі зґвалтування родової адат захищав не тільки саму жертву, скільки честь її роду). Такі ж звичаї були характерні для кипчацьких племен Євразії [8].

Водночас, доволі цікавою була кримінально-правова охорона статевих прав та свобод в Стародавній Іудеї, де кримінальна відповідальність могла наступати і для самої жертви. Зокрема, на території вказаної держави до жертв зґвалтувань ставились взагалі неоднозначно: якщо дівчину насильно позбавляли невинності в межах міста, то в разі, якщо вона не кричала і не пручалася, її закидали камінням разом із насильником, мотивуючи це тим, що при спробі дати відсіч люди, які почули шум, прийшли би на допомогу. Юдейський історик I сторіччя н.е. Йосип Флавій писав: "Закон не визнає ніяких сексуальних контактів, крім природного союзу між чоловіком і дружиною, метою якого є породження дитини". У праці "Іудейські старожитності" він посилався на те, що "будь-яке перелюбство Мойсей, безумовно, заборонив, вважаючи за необхідне і вищим благом, щоб чоловіки жили з дружинами своїми в здоровому шлюбі: тоді буде користь як цілим громадам, так і окремих сім'ям" [8].

У стародавніх римлян, як і у стародавніх іудеїв, насильницьке безчестя також вважалося ганьбою не тільки для особи, яка його вчинила, але й для жертви. Однак у римському праві спочатку зґвалтування розглядалося не як злочин проти статевої недоторканності і статевої свободи, а як вид насильства над особистістю взагалі і підпадало під поняття *vis* (просто фізичне насильство). І тільки пізніше в Законах Юлія про покарання за перелюбу (18 р. до н.е.), присвячених статевим злочинам *stuprum* (лат. – безчестя), сексуальне насильство над незайманою, що порушувало її *rudicitia* (лат. – цнотливість), стало розглядатися як посягання на її особисті *libertas* (лат. – права), при цьому жертва повинна була шукати захисту у свого батька, під чиєю владою вона перебувала [9].

Що стосується мусульманського права, то за часів Середньовіччя зґвалтування каралося закиданням камінням, проте відповідальність наступала лише в разі, якщо жертва своєю поведінкою не спровокувала насильника і пред'явила чотирьох свідків події або ж злочинець визнав свою провину [8].

Стосовно розвитку вітчизняного законодавства в сфері охорони права особи на статеву свободу та статеву недоторканність, слід відштовхуватись

від того, що до X сторіччя правове регулювання вказаного питання відбувається за нормами моралі. Враховуючи вказане, Є.Є. Шмерецький при класифікації кримінального законодавства в сфері забезпечення права особи на статеву свободу та статеву недоторканність особи визначає, що таке регулювання не було законодавчо закріпленим і тому не може враховуватись як базис для сьогодення [9]. Однак, на нашу думку, така точка зору є хибною, оскільки саме норми моралі стали підставою для прийняття подальших нормативних актів, а окремі її положення сьогодні є підґрунтям чинного законодавства.

Зокрема, після прийняття "Руської Правди", хоча й відсутнє чітке визначення зґвалтування або іншого статевого злочину, однак міститься норма (наприклад, "коли наскочить на жінку на коні"), яка фактично закріплює покарання за такі злочини – грошовий штраф, розмір якого зростав при замаху на злочин проти особи привілейованого стану. Тобто, зазначене вказує, що при визначенні виду покарання за вчинення статевих злочинів, перш за все, враховувалось соціальне становище потерпілої особи, що в загальному вигляді було нібито кваліфікуючими ознаками статевих злочинів. Зокрема, окремо визначалось більш жорстке покарання за зґвалтування, якщо потерпілою собою була боярська дочка або боярська дружиною [10].

Норми "Руської Правди" майже повністю знайшли своє застосування в подальших нормативних актах, зокрема, Соборному Укладенні 1469 року, Судебнику 1497 року та Судебнику 1550 року, однак кримінальна відповідальність за вчинення статевих злочинів була більш жорсткою, аніж передбачена "Руською Правдою". Зокрема, в Соборному Укладенні 1469 р передбачалось покарання у вигляді смертної кари. У Судебнику 1497 р. норми звичаєвого права того періоду виходять за рамки церковного законодавства та вводяться в загальну систему злочинних діянь, а Судебник 1550 р. багато в чому дублює норми першого Судебнику, однак окремі положення отримали певний розвиток [11–13].

У той же час, у 1529 р приймається перший статут Великого князівства Литовського, який фактично вперше прирівнює ступінь покарання злочинця за вчинення статевих злочинів незалежно від соціального статусу потерпілої особи потерпілу. Так, норма вказаного акта визначала, що "якщо хто-небудь зґвал-

тував жінку або дівчину, незалежно від її стану, то такий гвалтівник повинен бути присуджений до страти. Якщо ж постраждала побажала би вийти за нього заміж, то це в її волі, а злочинець тоді прощається". До речі, саме в Кримінальному укладенні Карла V "Кароліна", 1532 р. вперше зґвалтування виноситься як самостійний склад злочину та призначається покарання у вигляді смертної кари, однак у випадку, коли був замах на вчинення такого злочину чи вчинення чоловіком стосовно дружини – у вигляді штрафу [14].

В той же час, в Соборному уложенні 1697 р. вперше передбачається спеціальний суб'єкт вчинення статевих злочинів – військовослужбовці при проходженні служби або під час повернення з неї, при цьому вчинення такого статевих злочинів, як зґвалтування, прирівнюється до вчинення вбивства [15].

Отже, на відміну від Є.Є. Шмерецького, ми вважаємо правильним розподілити етапи становлення законодавства у сфері забезпечення права особи на статеву свободу та статеву недоторканність починаючи не з прийняття Руської Правди, а окремо виділити як окремий етап – Давні часи. Це дозволяє підкреслити, що права особи на статеву свободу та статеву недоторканність визначалось ще у первобутньому суспільстві та за основу приймає норми моралі.

Звідси, пропонується прийняти таку точку зору, що в ті часи законодавство у сфері статевих злочинів пройшло такі етапи розвитку:

1) розпочинається з Давніх часів та триває до 1016 року. Характеризується виключного встановлення відповідальності за статеві злочини нормами моралі;

2) з 1016 року (прийняття "Руської Правди") до середини XV сторіччя – міститься норма, яка фактично закріплює покарання за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи, до того ж при визначенні виду покарання за вчинення статевих злочинів, перш за все, враховувалось соціальне становище потерпілої особи.

Вплив нормотворчості та політико-соціальних орієнтирів Російської імперії та Радянського Союзу щодо прав особи на статеву свободу та статеву недоторканність

Період від кінця XVI до початку XVII сторіччя на території Російської імперії характеризується значним розвитком законодавства завдяки прийнятим Петром I нормативним актам. Так, статеві злочини відокремлюються в окремий вид; офіційно розмежовуються такі складі злочинів, як зґвалтування в природній та неприродній формі [16]. А до кодифікації різних кримінально-правових актів

відповідальність за статеві злочини визначалася головним чином не світським, а церковним законодавством. Зокрема, в Главі 20 Артикулу військового 1715 року поряд із зґвалтуванням встановлюється покарання за скотолозтво, мужолозтво, перелюбство, двошлюбність, укладання шлюбу в близьких ступенях споріднення, кровозмішення [16].

Вказане становище у сфері забезпечення права особи на статеву свободу та статеву недоторканність зберігалось майже до кінця XIX ст., оскільки саме з вказаного часу відбуваються перші спроби кодифікації нормативних актів, у результаті чого статеві злочини виділяються в окремий вид злочинної діяльності та займають своє місце в Уложенні "Про покарання карних й виправних" 1845 р. Так, у вказаному нормативному акті статеві злочини розглядаються в розділі X "Про злочини проти життя, здоров'я, волі й честі приватних осіб" (ст.ст.1920–2039) і розділі XI "Про злочини проти прав сімейних" (ст.ст.2040–2093). Також новелою того часу є визначення кваліфікуючих ознак статевих злочинів у залежності від віку та способу вчинення таких злочинів, зокрема, розрізняється вид відповідальності у випадку: а) розтління дівичі, що не досягла чотирнадцятирічного віку, б) зґвалтування особи жіночої статі, що має більше чотирнадцяти років від роду, в) викрадення; г) омана жінки або дівчини. Також враховуються об'єктивні та суб'єктивні обставини (особа винного та його взаємини з потерпілою (родинні, службові відносини), наявність таких ознак, як нанесення побиттів чи катування, використання її стану безпам'ятства або неприродного сну, небезпека для життя потерпілої, а також якщо зґвалтування передувало викрадення) та визначалась можливість настання особливо тяжких наслідків (смерть або розтління потерпілої). Тобто, до середини XIX століття існувала проблема у вигляді відсутності систематизації законодавства, його розпорошеності, а після 1845 р. в Уложення "Про покарання карних й виправних" розпочинається етап систематизації нормативних актів, в яких статеві злочини відносяться до окремого роду злочинів. Так, Кримінальним кодексом 1903 р. злочини проти статевої свободи та статевої свободи віднесено до злочинів проти моральності главами 26 "Про злочинні діяння проти особистої волі" та гл.27 "Про непотребство". До речі, окрема увага приділяється посиленню відповідальності за вчинення статевих злочинів

відносно дітей та неповнолітніх, а також осіб, які перебували в залежності від злочинців [17].

За часів існування Радянського Союзу кримінально-правове регулювання забезпечення статевої свободи та статевої недоторканності особи відбувалось у рамках Кримінальних кодексів. Так, у Кримінальному кодексі УРСР 1922 року був окремий розділ, присвячений злочинам досліджуваного виду під назвою "Злочини проти життя, здоров'я, свободи і гідності особистості". В ньому містилися склади як ненасильницьких злочинів, наприклад, статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості; поєднане з розбещенням або задоволенням статевої пристрасті в збочених формах; розбещення малолітніх шляхом вчинення розпусних дій, так і злочинів, пов'язаних з насильницьким задоволенням статевої пристрасті. Зґвалтування визначалося як "статеві зносини з застосуванням фізичного або психічного насильства або шляхом використання безпорадного стану потерпілої особи". В якості кваліфікуючої обставини передбачалося самогубство потерпілого [18].

В Кримінальному кодексі УРСР 1926 року законодавець залишив в основному ту ж саму систему статевих злочинів, однак змінив формулювання складу зґвалтування, визначивши його як "статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, погроз, залякування або з використанням шляхом обману безпорадного стану потерпілої особи" та визначив обтяжуючими обставинами недосягнення потерпілої статевої зрілості та зґвалтування кількома особами. В 1934 р. Кримінальний кодекс УРСР 1926 року був доповнений статтею 154-а, яка встановлювала кримінальну відповідальність за мужолозтво, розділяючи його на добровільне та недобровільне, а з 1949 року були підвищені санкції за вказані злочини, та визначені кваліфікуючими ознаками такі як зґвалтування неповнолітньої; зґвалтування, вчинене групою осіб або що спричинило за собою особливо тяжкі наслідки [19].

Прийнятий в 1960 році Кримінальний кодекс Радянського Союзу в більшій мірі включав у себе положення попередніх кодифікованих актів та до злочинів проти особи відносив п'ять складів статевих злочинів: зґвалтування, примушування жінки до вступу в статевий зв'язок, статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, розпусні дії відносно неповнолітніх і мужолозтво. Максимальним видом покарання було визначено смертну кару [20].

Отже, враховуючи вказане можна дійти висновку, що починаючи з середини XVI сторіччя та до 1991 року законодавство про статеву свободу та статеву недоторканність пройшло наступні етапи свого становлення:

– середина XVI ст. – 1845 року – норми звичаєвого права того періоду виходять за рамки церковного законодавства та вводяться в загальну систему злочинних діянь, не розрізняється ступінь покарання злочинця за вчинення статевих злочинів в залежності від соціального статусу потерпілої особи потерпілу, зґвалтування виносить як самостійний склад злочину та призначається покарання у вигляді смертної кари, передбачається спеціальний суб'єкт вчинення статевих злочинів – військовослужбовці при проходженні на службу або під час повернення з неї, статеві злочини відокремлюються в окремий вид та офіційно розмежовуються такі склади злочинів як зґвалтування в природній та неприродній формі;

– середина XIX ст. – 20-ті роки XX ст – відбуваються перші спроби кодифікації нормативних актів, в результаті чого статеві злочини виділяються в окремий вид злочинної діяльності, визначаються кваліфікуючі ознаки статевих злочинів в залежності від віку та способу вчинення таких злочинів, враховуються об'єктивні та суб'єктивні обставини (особа винного і його взаємини з потерпілою (родинні, службові відносини), наявність таких ознак, як нанесення побоїв чи катування, використання її стану безпам'ятства або неприродного сну, небезпека для життя потерпілої, а також якщо зґвалтування передувало викраденню) та визначалась можливість настання особливо тяжких наслідків (смерть або розтління потерпілої), статеві злочини відносяться до окремого роду злочинів;

– 20-ті роки XX ст. – 2001 р. – кримінально-правове регулювання забезпечення статевої свободи та статевої недоторканості особи відбувалось в рамках Кримінальних кодексів СРСР, виділяються статеві злочини в окремий рід, визначаються види статевих злочинів, кваліфікуючі ознаки та межі санкції, суб'єктом злочину визначається виключно чоловік.

Сучасні реалії законодавства, що забезпечує статево свободу та статево недоторканність особи

Подальші етапи розвитку кримінального законодавства направлені на захист права особи на статево свободу та статево недоторканність особи прямо пов'язані із прийняттям та редакцією Кримінального кодексу України. Зокрема, в 2001 році, після визнання незалежності Україною та встановлення в Конституції України охорони та гарантії права особи на

статево свободу та статево недоторканність, було прийнято чинний Кримінальний кодекс, відповідно до якого злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності винесені у окремий розділ IV "Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи", та до якого включено 5 видів злочинів: зґвалтування (ст.152), насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ст.153), примушування до вступу в статевий зв'язок (ст.154), статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості (ст.155), розбещення неповнолітніх (ст.156) [21]. Однак, міжнародна практика захисту досліджуваного нами права особи свідчить, що така редакція кримінального законодавства є не досить повною та відповідає вимогам сучасності. Зокрема, практика свідчить, що в більшості випадків вчинення статевих злочинів чоловіком відносно дружини (цивільними або співмешканцями) фактично не розслідувалось та мало вигляд "сімейного скандалу". Зрозуміло, що вказане є недопустимим та тому Верховною Радою України було ратифіковано Стамбульську конвенцію та внесено відповідні зміни в 2017 році до Кримінального кодексу України у вигляді окремого складу злочину як "Сімейне насильство" [22]. Тобто, окреслене свідчить, що починаючи з 1991 року та по сьогодні розвиток чинного законодавства у сфері охорони права на статево свободу та статево недоторканність особи можливо сформував як окремий етап, який характеризується тим, що законодавчо визначені статеві злочини, їх кваліфікуючі ознаки, межі та вид кримінальної відповідальності, об'єктивну та суб'єктивну сторону, окремо підкреслюється гендерство полів у вигляді можливого суб'єкта як чоловіка так і жінки.

Висновки

При виокремленні етапів становлення законодавства щодо регулювання охорони прав особи на статево свободу та статево недоторканність особи визначено, що його започатковано з Давніх часів. З аналізу законодавства Російської імперії та Радянського Союзу встановлено, що порушення права досліджуваного виду вперше прямо карається законодавцем. Проблеми сьогодення щодо досліджуваного права особи поступово врегулюються міжнародними стандартами та законодавством. Показано, що генезис законодавства із недопущення порушення права на статево свободу та статево недоторканність можна визначити за 6 етапами, які відповідно характеризуються: 1) виключним встановленням відповідальності за статеві злочини нормами моралі; 2) нормою закріплення

покарання за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи з врахуванням соціального становища потерпілої особи; 3) виходом норм звичаєвого права за рамки церковного законодавства та введенням в загальну систему злочинних діянь, без розрізнення ступеню покарання злочинця за вчинення статевого злочину в залежності від соціального статусу потерпілої особи потерпілу, де згвалтування виносить як самостійний склад злочину та призначається покарання у вигляді смертної кари, передбачається спеціальний суб'єкт вчинення статевих злочинів; 4) спробами кодифікації нормативних актів із виділенням статевих злочинів в окремий вид злочинної діяльності, визначенням кваліфіку-

ючих ознак в залежності від віку та способу їх вчинення, врахуванням об'єктивних та суб'єктивних обставин; 5) відбуттям в рамках Кримінальних кодексів СРСР кримінально-правового регулювання забезпечення статевої свободи та статевої недоторканності особи, виділенням статевих злочинів в окремий рід, визначенням їх видів, кваліфікуючих ознак та меж санкцій, визначення суб'єктом злочину виключно чоловіка; 6) прийняттям Кримінального кодексу України, за яким злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності винесені у окремий розділ, визначенням кваліфікуючих ознак, меж та видів кримінальної відповідальності, об'єктивної та суб'єктивної сторони, визначенням можливості чоловіка та жінки бути суб'єктом злочину.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Sexual Violence Basics. How Big a Problem is Sexual Violence? URL: <http://www.d.umn.edu/cla/faculty/jhamlin/3925/Readings/ChildSexAbuse.pdf>.
2. Aldona Kipāne. Criminological problems of sexual violence. URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/dissertations/Kopsavilkums_Aldona_Kipane_ENG.pdf.
3. Sex Crimes Transnational Problems and Global Perspectives. Edited by Alissa R. Ackerman and Rich Furman. Columbia University Press. URL: <https://cup.columbia.edu/book/sex-crimes/9780231169493>.
4. Мартинишин Г. Я. Статева недоторканість як об'єкт кримінально-правової охорони в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Львів, 2017. 220 с.
5. Денисовський М. Д. Попередження злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності неповнолітніх і малолітніх підрозділами карного розшуку кримінальної поліції Національної поліції України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Львів, 2017. 20 с.
6. Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування. Статистичні дані Генеральної прокуратури України. URL: <http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html>.
7. Изнасилования в истории человечества. URL: <http://s-info.ru/intim/rape/79>.
8. Заварыкин И. Н. История возникновения и развития российского и зарубежного уголовного законодательства об ответственности за изнасилование, а также его роль в защите прав женщин на половую неприкосновенность и половую свободу. *Вестник Томск. гос. ун-та. Государство и право. Юридические науки*. 2013. № 376. С. 126–131.
9. Шмерецький Є. Є. Історичні передумови формування відповідальності за сексуальне насильство. *Юридична психологія*. 2017. № 2 (21). С. 196–204.
10. Правда руська. Тексти на основі 7 списків та 5 редакцій /склав та підготував до друку проф. С. Юшков. К. : ВУАН, 1935. Редакція IV. С. 137–144. (На основі тексту Архівної комісії АН СРСР, № 240, Новгородський 1-й літопис XV ст.). URL: <http://litopys.org.ua/oldukr2/oldukr51.htm>.
11. Полный судебник. Ручная книга судебных уставов. URL: https://play.google.com/store/books/details?id=q9T7AgAAQBAJ&rdid=book-q9T7AgAAQBAJ&rdot=1&source=gbs_vpt_read&pcampaignid=books_booksearch_viewport.
12. Судебник 1497. URL: <http://f-ipsu.udsu.ru/files/assets/sudebnik1497.doc>.
13. Судебник 1550. URL: <http://f-ipsu.udsu.ru/files/assets/sudebnik1550.doc>.
14. Статут Великого Княжества Литовского 1529 г. URL: <https://nicolaev.livejournal.com/1269730.html>.
15. Соборное уложение 1649 г. URL: http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/SOBORNOE_ULozHENIE.html.
16. История развития отечественного законодательства о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности. URL: <https://lawbook.online/ugolovnoe-pravo-ross-kniga/istoriya-razvitiya-otechestvennogo-28218.html>.
17. Демидова О. О. История развития норм об ответственности за изнасилование в отечественном уголовном законодательстве. URL: <https://interactive-plus.ru/e-articles/337/Action337-117720.pdf>.
18. Кримінальний кодекс УРСР 1922 р. URL: <https://lawbook.online/derjavi-prava-istoriya/kriminalniy-kodeks-usrr-64886.html>.

19. Постанова ВУЦВК "Про внесення змін до кримінально-процесуального кодексу УСРР" (9 грудня 1934 р.). URL: <https://lawbook.online/derjavi-prava-istoriya/postanova-vutsvk-pro-vnesennya-zmin-kriminalno-64928.html>.
20. Кримінальний кодекс УРСР 1960 р. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2001-05>.
21. Кримінальний кодекс України : від 05.04.2001 № 2341–III. *Офіційний вісник України*. 2001. № 21. Ст. 920.
22. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України : Закон України від 06.12.2017 № 2227–VIII. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2227-19>.

REFERENCES

1. Sexual Violence Basics. How Big a Problem is Sexual Violence? Retrieved from: <http://www.d.umn.edu/cla/faculty/jhamlin/3925/Readings/ChildSexAbuse.pdf> (in Eng.).
2. Aldona, Kipāne. Criminological problems of sexual violence. Retrieved from: https://www.rsu.lv/sites/default/files/dissertations/Kopsavilkums_Aldona_Kipane_ENG.pdf (in Eng.).
3. Sex Crimes Transnational Problems and Global Perspectives. Edited by Alissa R. Ackerman and Rich Furman. Columbia University Press. Retrieved from: <https://cup.columbia.edu/book/sex-crimes/9780231169493> (in Eng.).
4. Martynyshyn, H. YA. (2017). *Stateva nedotorkanist' yak ob"yekt kryminal'no-pravovoyi okhorony v Ukrayini* [Sexual integrity as an object of criminal law protection in Ukraine]. Candidate's thesis (12.00.08). L'viv (in Ukr.).
5. Denysovs'kyi, M. D. (2017). *Poperedzhennya zlochyniv proty statevoyi svobody ta statevoyi nedotorkanosti nepovnotitnikh i malolitnikh pidrozdilamy karnoho rozshuku kryminal'noyi politysi Natsional'noyi politysi Ukrayiny* [Prevention of crimes against sexual freedom and sexual integrity of minors and minor units of the criminal investigation of the criminal police of the National Police of Ukraine]. Candidate's thesis (12.00.09). L'viv (in Ukr.).
6. *Pro zareyestrovani kryminal'ni pravoporushennya ta rezul'taty yikh dosudovoho rozsliduvannya* [About registered criminal offenses and the results of their pre-trial investigation]. Statystychni dani Heneral'noyi prokuratury Ukrayiny. Retrieved from: <http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html> (in Ukr.).
7. *Iznasilovaniya v istorii chelovechestva* [Rape in the history of mankind]. Retrieved from: <http://s-info.ru/intim/rape/79> (in Russ.).
8. Zavarykin, I. N. (2013). Istoriya vozniknoveniya i razvitiya rossiyskogo i zarubezhnogo ugolovnogo zakonodatel'stva ob otvetstvennosti za iznasilovaniye, a takzhe yego rol' v zashchite prav zhenshchin na polovuyu neprikosnovennost' i polovuyu svobodu [The history of the emergence and development of Russian and foreign criminal legislation on the responsibility for rape, as well as its role in protecting women's rights to sexual inviolability and sexual freedom]. *Vestnik Tomsk. gos. un-ta. Gosudarstvo i pravo. Yuridicheskiye nauki*, (376). 126–131 (in Russ.).
9. Shmerets'kyi, YE. YE. (2017). Istorychni peredumovy formuvannya vidpovidal'nosti za seksual'ne nasyil'stvo [Historical background for the formation of responsibility for sexual violence]. *Yurydychna psykholohiya*, 2 (21). 196–204 (in Ukr.).
10. Yushkov, S. (1935). *Pravda rus'ka* [True Russian]. Kyiv: VUAN, Redaktsiya 4. S. 137–144. (Na osnovi tekstu Arkhivnoyi komisiyi AN SRSR, No 240, Novhorods'kyi 1-y litopys XV st.). Retrieved from: <http://litopys.org.ua/oldukr2/oldukr51.htm> (in Ukr.).
11. *Polnyy sudebnik. Ruchnaya kniga sudebnykh ustavov* [A full judicial. Hand book of judicial statutes]. Retrieved from: https://play.google.com/store/books/details?id=q9T7AgAAQBAJ&rdid=book-q9T7AgAAQBAJ&rdot=1&source=gbs_vpt_read&pcampaignid=books_booksearch_viewport (in Russ.).
12. *Sudebnik 1497* [The Code of Law 1497]. Retrieved from: <http://f-ipsub.udsu.ru/files/assets/sudebnik1497.doc> (in Russ.).
13. *Sudebnik 1550* [The Code of Law 1550]. Retrieved from: <http://f-ipsub.udsu.ru/files/assets/sudebnik1550.doc> (in Russ.).
14. *Statut Velykoho Knyazhestva Lytovskoho 1529 h.* [The Statute of the Grand Duchy of Lithuania, 1529]. Retrieved from: <https://nicolaev.livejournal.com/1269730.html> (in Russ.).
15. *Sobornoye ulozheniye 1649 g.* [The Council of 1649]. Retrieved from: http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/SOBORNOE_ULozHENIE.html (in Russ.).
16. *Istoriya razvitiya otechestvennogo zakonodatel'stva o prestupleniyakh protiv polovoy neprikosnovennosti i polovoy svobody lichnosti* [The history of the development of domestic legislation on crimes against sexual inviolability and sexual freedom of the individual]. Retrieved from: <https://lawbook.online/ugolovnoe-pravo-ross-kniga/istoriya-razvitiya-otechestvennogo-28218.html> (in Russ.).

17. Demidova, O. O. *Istoriya razvitiya norm ob otvetstvennosti za iznasilovaniye v otechestvennom ugovnom zakonodatel'stve* [The history of the development of norms on the responsibility for rape in domestic criminal legislation]. Retrieved from: <https://interactive-plus.ru/e-articles/337/Action337-117720.pdf> ((in Russ.).
18. *Kryminal'nyy kodeks URSR 1922 r.* [The Criminal Code of the USSR in 1922]. Retrieved from: <https://lawbook.online/derjavi-prava-istoriya/kryminalniy-kodeks-usrr-64886.html> (in Ukr.).
19. *Pro vnesennya zmin do kryminal'no-protsesual'noho kodeksu USRR* [On amendments to the Code of Criminal Procedure of the Ukrainian SSR]. Postanova VUTSVK (09.12.1934). Retrieved from: <https://lawbook.online/derjavi-prava-istoriya/postanova-vutsvk-pro-vnesennya-zmin-kryminalno-64928.html> (in Ukr.).
20. *Kryminal'nyy kodeks URSR 1960 r.* [The Criminal Code of the USSR in 1960]. Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2001-05> (in Ukr.).
21. *Kryminal'nyy kodeks Ukrayiny* [The Criminal Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (05.04.2001 No 2341–3). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (21). 920 (in Ukr.).
22. *Pro vnesennya zmin do Kryminal'noho ta Kryminal'noho protsesual'noho kodeksiv Ukrayiny* [On Amendments to the Criminal and Criminal Procedural Codes of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (06.12.2017 No 2227–8). Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2227-19> (in Ukr.).

Надійшла 17.04.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Шахова К. В. Генезис законодательства з недопущення порушення права на статеву свободу та статеву недоторканність. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 3. С. 122–130.
URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_3_17.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1412005>

Виконано аналіз нормативних актів Давніх часів та визначено, що саме з цього періоду бере розвиток досліджуваний вид законодавчого регулювання питання охорони прав особи на статеву свободу та статеву недоторканність особи. Розглянуто законодавство часів Російської імперії та Радянського Союзу та наголошено, що важливість вказаних нормативних актів полягає в започаткованості законодавцем прямої караності порушення права досліджуваного виду. Визначено, що сьогоднішній стан правового забезпечення досліджуваного права особи включає в себе норми міжнародних стандартів та законодавства. Виокремлено, що в загальному вигляді генезис законодавства, пов'язаного із недопущенням порушення права на статеву свободу та статеву недоторканність, доцільно визначити за 6 етапами, кожному із яких притаманні характерні ознаки.

Ключові слова: статеві злочини; право особи на статеву свободу та статеву недоторканність; генезис законодавства

Шахова Е.В. Генезис законодательства по недопущению нарушения права на половую свободу и половую неприкосновенность

Выполнен анализ нормативных актов Древних времен и определено, что именно с этого периода берет развитие исследуемый вид законодательного регулирования вопросы охраны прав личности на половую свободу и половую неприкосновенность личности. Рассмотрены законодательство времен Российской империи и Советского Союза и отмечено, что важность указанных нормативных актов заключается в основоположении законодателем прямой наказуемости нарушения права изучаемого вида. Определено, что сегодняшнее состояние правового обеспечения исследуемого права человека включает в себя международные стандарты и законодательство. Выделено, что в общем виде генезис законодательства, связанного с недопущением нарушения права на половую свободу и половую неприкосновенность, целесообразно определить по 6 этапам, каждому из которых присущи характерные признаки.

Ключевые слова: половые преступления; право человека на половую свободу и половую неприкосновенность; генезис законодательства

Shakhova K.V. Genesis of Legislation to Prevent the Violation of the Right to Sexual Freedom and Sexual Immunity

The author has analyzed the legislation in the sphere of protecting human rights and freedoms on sexual freedom and sexual immunity. The task of the article is to allocate the stages of the development of such legislation and its correlation with certain time periods of the development of our state. It has been determined that the researched type of legislative regulation of the issue of protecting human rights on sexual freedom and the sexual immunity of a person has been started from

the Ancient times. Having analyzed the legislation of the Russian Empire and the Soviet Union, the author has emphasized that the violation of the researched right was first directly punished by the legislator. Today's problems regarding the researched human right are gradually regulated by international standards and legislation. It has been demonstrated that the genesis of the legislation regarding the prevention to the violation of the right on sexual freedom and sexual immunity can be defined in 6 stages, which are respectively characterized by 1) the sole establishment of liability for sexual abuse with the norms of morality; 2) the norm of establishing the punishment for crimes against sexual freedom and sexual immunity of a person taking into account the social situation of a victim; 3) the norms of customary law going outside the scope of church law and the introduction into a general system of criminal acts, without distinguishing the degree of punishment of an offender for committing a sexual offense, depending on the social status of a victim, where the rape is considered as an independent corpus delicti and punishable by death sentence, there is a special subject for committing sexual offenses; 4) attempts to codify normative acts with the allocation of sexual offenses into a separate type of criminal activity, with the definition of qualifying attributes, depending on the age and the modus operandi, taking into account objective and subjective circumstances; 5) by criminal and legal regulation of ensuring sexual freedom and sexual immunity of a person within the framework of the Criminal Codes of the USSR, the allocation of sexual crimes into a separate type, the definition of their types, qualifying features and limits of sanctions, the definition of a man as the subject of a crime; 6) the adoption of the Criminal Code of Ukraine, according to which the crimes against sexual freedom and sexual immunity are allocated into a separate section, the definition of qualifying attributes, boundaries, and types of criminal liability, objective and subjective aspects, determination of the possibility of a man and a woman to be the subject of a crime.

Keywords: *sexual abuse; the human right to sexual freedom and sexual immunity; the genesis of legislation*

УДК 343.1

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1412007>
V.I. ШЕСТАКОВ,

 аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,
 м. Харків, Україна; e-mail: vadimshestakov@i.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4928-2101>

РІШЕННЯ, ДІЇ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО АБО ПРОКУРОРА ЯК ПРЕДМЕТ ОСКАРЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

V.I. SHESTAKOV,

 Postgraduate student of a Ph.D., Kharkiv National University of Internal Affairs,
 Kharkiv, Ukraine; e-mail: vadimshestakov@i.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4928-2101>

DECISIONS, ACTIONS OR OMISSIONS OF THE INVESTIGATOR OR PROSECUTOR AS AN OBJECT OF APPEAL IN A CRIMINAL PROCEEDING

Постановка проблеми

Згідно ст.8 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України), кримінальне провадження здійснюється з дотриманням принципу верховенства права. З метою належної реалізації цього положення у КПК України передбачена низка правових засобів забезпечення та охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження. До їх числа слід віднести інститут оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування (гл.26 КПК України). Його впровадження відповідає ідеї побудови сучасного кримінального процесу України на засадах змагальності, що надає учасникам кримінального провадження можливість відстоювання своєї позиції в спірних питаннях, що виникають під час досудового розслідування, а тому удосконалення цього інституту сприятиме подальшому утвердженню в кримінальному судочинстві України принципу верховенства права.

Але, щодо світової практики, як зазначає Том Р. Тайлер (Tom R. Tyler), ключовим фактором, що формує суспільну поведінку в тому числі, й у судовому провадженні, і впливає на верховенство права, є справедливість процесів, якими користуються правові органи, а сила та широта цього впливу вказують на цінність підходу до регулювання, заснованого на чутливості до суспільних інтересів щодо справедливості при здійсненні юридичних повноважень [1]. Маріус ван Дайк (Marius van Dijke), Девід Де Кре-

мер (David De Cremer), Лівен Бребельс (Lieven Brebels) і Нільс Ван Куквеке (Niels Van Quaquebeke) акцентують увагу на тому, що існуюча теорія правосуддя пояснює, чому чесні процедури мотивують працівників приймати кооперативні рішення, але не дозволяє пояснити, як працівники прагнуть досягти цих цілей [2].

Поєднуючи світову та вітчизняну практику, особливості ухвалення рішень, вчинення дій та характеристики бездіяльності посадових осіб у кримінальному провадженні, в частині їх оскарження, досліджені Ю.М. Грошевим, А.Р. Туманянц, Н.В. Глинською щодо змісту та характерних рис процесуальних рішень уповноважених органів та їх посадових осіб [3, 4]. Це дозволяє аналізувати процесуальні рішення та дії як результат реалізації ухвалених рішень з позиції впливу на права, свободи та законні інтереси учасників процесу, а отже і можливості їх оскарження, тобто здатності бути предметом оскарження у кримінальному процесі. Змістовний аналіз змісту поняття "бездіяльність" та його ознак наведено в роботі Я.Я. Мельника та І.В. Єльчукової [5]; характеристика оскарження як самостійного інституту кримінального процесуального права та його складових, ознаки випадків визнання рішень, дій та бездіяльності, що можуть бути предметом оскарження – в працях Д.І. Клепки, О.Г. Яновської [6, 7]. Разом із тим, все ще потребує уточнення поняття "предмет оскарження" та узагальнення переліку випадків визнання рішень, дій та бездіяльності такими, що підлягають оскарженню.

Відмітимо, що з приводу практичної реалізації питань оскарження рішень, дій чи бездіяльності уповноважених на ведення кримінального провадження осіб також були опрацьовані рекомендації Вищих судових інстанцій [8, 9]. В них віднайшли своє відображення як роз'яснення з приводу практичної реалізації окремих статей КПК України, якими регламентовано інститут оскарження, так і наведено їх тлумачення. Однак існування таких рекомендацій свідчить про складність практичної реалізації досліджуваного інституту, наявність прогалин у його правовому регулюванні та про потребу подальшого удосконалення. До того ж, означені прогалини не тільки перешкоджають здійсненню кримінального провадження, але й не сприяють забезпеченню прав, свобод та законних інтересів учасників процесу, на що вказано Д.І. Камчатною [10, с.192].

Звідси, метою статті є надання характеристики окремих норм оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора у кримінальному провадженні як інституту кримінального процесуального права. Новизна роботи полягає в додаткових аргументах на користь позиції щодо погляду на інститут скарги на досудовому слідстві як засіб захисту прав, свобод та законних інтересів особи у кримінальному процесі, та уточненні розуміння причин і підстав віднесення рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора до числа таких, які підлягають оскарженню. Завдання роботи: уточнити зміст поняття "предмет оскарження"; навести характеристику рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора як предмету оскарження під час досудового розслідування; уточнити правові підстави віднесення окремих рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора до числа таких, які можуть бути оскаржені під час кримінального провадження.

Інститут скарги на досудовому слідстві

Як відмічено у юридичній літературі, нормативне закріплення в окремій главі КПК порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді під час досудового розслідування підкреслює особливе значення цієї процедури як гарантії захисту інших прав і законних інтересів учасників кримінального провадження [3, с.507]. На нашу думку, за своєю сутністю цей механізм оскарження виступає відображенням положення ст.55 Конституції України, яка передбачає, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Є він також і відображенням

ст.13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в частині обов'язку нашої країни сформувати ефективний механізм захисту прав особи. Звернемо увагу, що за своєю правовою природою право учасника процесу на оскарження під час досудового слідства виступає як вимога особи перевірити законність та обґрунтованість ухваленого слідчим або прокурором рішення, вчинених ними дій або бездіяльності. Тобто, воно подібне до інституту апеляційного перегляду судових рішень, щодо якого, як слушно вказує Кассандра Берк Робертсон (Cassandra Burke Robertson), апеляційні засоби правового захисту відіграють значну роль у системі правосуддя, виконуючи ряд різних функцій і включаючи: виправлення правових та фактичних помилок; заохочення розвитку та удосконалення правових принципів; посилення стандартизації при застосуванні правових норм; і сприяння повазі до верховенства права [11, с.1224–1225]. Таким чином, норми гл.26 КПК України мають не тільки важливе значення для конкретної особи у кримінальному провадженні, але й є засобом дотримання вимог засад верховенства права та законності у кримінальному провадженні, засобом його удосконалення.

У свою чергу відмітимо, що передбачені гл.26 КПК України норми слід характеризувати як інститут кримінального процесуального права, на що також слушно звертається увага й іншими науковцями [6, с.8]. Як процесуальна діяльність цей інститут включає такі окремі порядки оскарження, які відрізняються предметом оскарження, суб'єктом оскарження, суб'єктом та процедурою розгляду та вирішення скарги, а саме: 1) оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування; 2) оскарження недотримання розумних строків; 3) оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування; 4) оскарження слідчим рішення, дій чи бездіяльності прокурора [3, с.507]. До цього переліку, на цілком обґрунтовану думку Д.І. Клепки, слід додати також оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, їх посадових чи службових осіб, пов'язаних із наданням міжнародної правової допомоги на території України [6, с.8]. Це дає підстави для постановки питання про включення ст.572 КПК України до гл.26 КПК України, що є цілком логічним, адже за змістом в обох випадках предметом оскарження є не судові рішення, а рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, їх посадових чи службових осіб. Тому

в цій частині інститут оскарження ще потребує свого удосконалення.

Із цих п'яти порядків оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб у кримінальному провадженні, найбільшу кількість скарг викликає безпосередня кримінальна процесуальна діяльність слідчого та прокурора. Саме їх рішення, дії або бездіяльність у найбільшій мірі впливають на стан забезпеченості прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження. Цей висновок підтверджується даними, наведеними в узагальненні Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ "Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування" [8, с.3]. Саме тому одним із актуальних питань сучасної науки кримінального процесу є пошук шляхів подальшого удосконалення правової основи (умов і підстав) та процесуального порядку оскарження рішень, дій, бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування. Адже, як зауважує вже зазначена К.Б. Робертсон, у кримінальних справах право на оскарження відіграє додаткову роль у захисті від неправомірного обвинувачення невинних [11, с.1225]. Зокрема, це стосується такого елемента цього інституту, як предмет оскарження. З'ясування його характерних рис сприятиме більш повній та ефективній реалізації права учасників кримінального провадження на оскарження.

Предмет оскарження на досудовому розслідуванні: поняття та зміст

Насамперед з'ясуємо зміст поняття "предмет оскарження", в якому за тлумачним словником предмет означає те, на що спрямована пізнавальна, творча, практична діяльність кого-, чого-небудь // об'єкт почуттів, переживань [12, с.1104]. У свою чергу, оскарження – це дія за значенням оскаржити, оскаржувати, тобто офіційно подавати скаргу у вищу інстанцію, протестуючи проти якого-небудь рішення, чиїх-небудь дій і т. ін. [12, с.859]. Отже, предмет оскарження у кримінальному процесі у загальному вигляді визначимо як певний об'єкт чи явище, які віднайшли своє втілення у рішенні, дії та ін. уповноважених посадових осіб, що стало причиною переживань та протесту учасника кримінального провадження, і з приводу чого ним офіційно може бути подано скаргу. Де відповідні об'єкти чи явища (владне волевиявлення слідчого чи прокурора, вчинення ними певних дій або невин-

конання ними певного процесуального обов'язку), які стали результатом ухвалення рішення, вчинення акту-дії і т. ін. уповноважених на ведення кримінального провадження осіб, утворюють зміст предмету оскарження. Формою існування змісту є рішення, дії чи бездіяльність, зокрема органу досудового розслідування чи прокурора. Способом реалізації предмету оскарження є можливість офіційного подання скарги. А зв'язок між змістом і формою предмету оскарження та способом його реалізації утворює наявне (можливе) порушення (обмеження) прав, свобод та законних інтересів учасника кримінального провадження. Отже, основу предмету оскарження під час досудового розслідування є об'єкти чи явища, які мають юридичне значення в межах провадження і утворюють його зміст та форму. Так, до числа цих явищ, які становлять зміст та форму, тобто основу предмету оскарження, як вказують фахівці, за їх юридичною природою [13, с.107], і про що свідчать положення гл.26 КПК України, є рішення, дії чи бездіяльність органу досудового розслідування чи прокурора. Розглянемо їх.

Характеристика рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора як предмет оскарження у кримінальному провадженні

Рішення. Відповідно до ст.110 КПК України, процесуальними рішеннями є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду. Частина 2 цієї ж статті додатково доповнює, що рішення слідчого, прокурора приймається у формі постанови, а вимоги до її оформлення викладено в ч.6 вказаної статті. З аналізу ст.110 КПК України вбачаємо, що мова йде про ті рішення, які слідчий чи прокурор приймають у конкретному кримінальному провадженні, та які отримали своє оформлення у вигляді постанови, виготовленої на офіційному бланку та підписаної службовою особою, яка прийняла це процесуальне рішення. Хоча відмітимо, що такий підхід законодавця дещо звучить коло процесуальних документів, які за своїм характером є процесуальними рішеннями.

Однак, та ж сама ст.110 КПК України в ч.4 до числа процесуальних рішень відносить обвинувальний акт. Але, виходячи зі змісту ст.303 КПК України, його оскарження законом не передбачено. Проте, фахівцями іноді вказується, що перелік рішень слідчого, прокурора, які можуть бути оскаржені, включає ст.303 КПК, де указані рішення викладаються у відповідних процесуальних документах [3, с.508]. Вважаємо, що ця

позиція підтверджує наведене вище зауваження щодо неоднозначності тлумачення поняття "рішення" в контексті гл.26 КПК України. Водночас таке розширене розуміння форми процесуального рішення, яке може виступати предметом оскарження, суперечить вимогам ст.110, 303 КПК України. Як свідчить аналіз ст.303 КПК України, названі у ній рішення оформлюються саме у формі відповідних постанов слідчого чи прокурора. Відмітимо, що оформлення рішення у формі постанови дає можливість органу, до якого звернута скарга, проаналізувати фактичні та юридичні підстави, які стали підґрунтям ухвалення цього рішення, що знаходить своє відображення у відповідних елементах структури постанови (ч.5 ст.110 КПК України).

Щодо рішення як предмета оскарження, то це обумовлено його правовою природою, яка пов'язана з тим владним приписом слідчого чи прокурора, яке стосується прав, свобод та законних інтересів певної особи – учасника кримінального провадження. Зокрема, Н.В. Глинська рішення у кримінальному процесі визначає як виражений у встановленій законом формі індивідуальний правозастосовний акт, в якому компетентні державні органи і посадові особи в передбаченому законом порядку з метою вирішення правових і кримінологічних завдань надають відповіді на питання, що виникли по справі, і виражають владне волевиявлення про дії або бездіяльність, що впливають із встановлених на момент винесення рішення фактичних обставин справи і приписів чинного законодавства [2, с.9]. Тобто, саме ухвалення слідчим чи прокурором індивідуального правозастосовного акту, який виражає їх владне волевиявлення і вирішує правові питання, які стосуються прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, обумовлює виникнення конкретних відносин з приводу оскарження. Використовуючи структуру правового відношення, зауважимо, що об'єктом цих відносин, тобто те, з приводу чого вони виникли, слід вважати сутнісну властивість рішення – владне волевиявлення слідчого чи прокурора, яке стосується прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження. Так, вказано, що рішення суб'єкта владних повноважень, як предмет оскарження, відображає результат його діяльності і містить обов'язкове до виконання веління носія влади, яке впливає на реалізацію прав і обов'язків підвладної особи [11, с.107]. Саме це веління, яке містить рішення такого суб'єкта, і є предметом оскарження.

Тому щодо рішення, як предмета оскарження, відмічаємо наступне: воно має бути винесене уповноваженою на це особою; оформлено у вказаний законом спосіб; містити владне волевиявлення, яке безпосередньо стосується прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження. Відповідно, якщо це рішення не має таких ознак, то, за логікою законодавця, вважати його предметом оскарження не можна. Однак такий підхід залишає не вирішеними низку питань. Насамперед це стосується уточнення переліку суб'єктів, чиї рішення можуть бути оскаржені, зокрема, можливість оскарження рішень керівника органу досудового розслідування. Наприклад, ст.123 КПК РФ до предмету оскарження відносить рішення (постанови) дізнавача, начальника підрозділу дізнання, начальника органу дізнання, органу дізнання, слідчого, керівника слідчого органу, прокурора і суду. Вважаємо, що такий підхід, особливо враховуючи перспективу введення інституту кримінальних проступків, заслуговує на увагу. Також, враховуючи реалізацію окремими суб'єктами функцій з організації та керівництва досудовим розслідуванням, постає питання про можливість оскарження слідчим рішення прокурора (керівника органу досудового розслідування), яке вказано не у формі постанови, а надано у вигляді письмової вказівки. Як вказується, що крім передбачених ст.110 КПК постанови та обвинувального акта, до процесуальних рішень прокурора необхідно також віднести його доручення та вказівки, надані у письмовій формі, адже це процесуальні рішення прокурора, які виносяться слідчому в ході здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінального провадження [4, с.10; 12, с.211]. Проте, вказівка на них у ст.110 КПК України відсутня. Усунення цієї колізії полягає у внесенні відповідних змін до цієї статті КПК України шляхом віднесення до процесуальних рішень доручень та вказівок прокурора (керівника органу досудового розслідування).

Дії. Розглядаючи дії як предмет оскарження, слід вказати, що мова йде саме про процесуальні дії слідчого чи прокурора, які вчиняються ними під час конкретного кримінального провадження у межах їх повноважень. І як було відмічено щодо процесуальних рішень, що як основа предмета оскарження ці дії мають відноситися (обмежувати, зачіпати) до прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження. Тому погодимося із Д.І. Клепкою, яка відмічає, що як структурний елемент предмета

оскарження, дії необхідно розглядати як активну поведінку слідчого, прокурора, слідчого судді, яка порушує права та законні інтереси особи, або може спричинити шкоду конституційним правам і свободам людини, або ускладнити доступ особи до правосуддя, або перешкоджати здійсненню досудового розслідування [4, с.10].

Відповідно, процесуальні дії, які не характеризуються такими властивостями (які не можуть спричинити шкоду конституційним правам і свободам учасників кримінального процесу або ускладнити доступ особи до правосуддя тощо), бути предметом оскарження не можуть. Тобто, не можуть бути предметом процесуального оскарження дії слідчого чи прокурора, які хоча й пов'язані з процесом розслідування, але носять суто службовий, технічний, забезпечувальний характер. Також слід звернути увагу на те, що сам факт вчинення дії слідчим, як виконання ним обов'язку в межах його компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень (п.17 ст.3 КПК України), не може слугувати змістом предмету оскарження. З цього приводу слушно вказано, що дії, як предмет оскарження суб'єкта владних повноважень, характеризуються тим, що особою ставиться під сумнів законність і правомірність процесу державно-владної діяльності (акцент робиться на формальному елементі предмету) [11, с.107].

Однак відмітимо, і на це звернуто увагу у фаховій літературі та узагальненні судової практики, що відповідно до ч.1 ст.303 КПК допускається оскарження дій слідчого і прокурора лише при застосуванні заходів безпеки [1, с.508; 7]. Але постає питання, що робити у випадку, коли інші дії слідчого чи прокурора, які не стосуються застосування заходів безпеки, перешкоджають реалізації прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, обмежують або навіть їх порушують, особливо конституційні права? Підтримаємо наведену вище думку Д.І. Клепки, що дія слідчого, прокурора має визнаватися предметом оскарження і тоді, коли внаслідок активної їх поведінки порушуються права та законні інтереси особи, спричиняється шкода конституційним правам і свободам людини [4, с.10].

Для юридичної науки та практики питання оскарження дій органу досудового розслідування чи прокурора потребує свого подальшого дослідження. При цьому критерієм його вирішення слід вважати забезпечення за рахунок функціонування інституту оскарження на досу-

довому слідстві засад верховенства прав та законності.

Так, на погляд О.Г. Яновської, єдиним критерієм, який дає змогу визначити, які дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, які рішення цих осіб можуть бути оскаржені до суду, та хто саме має право на таке оскарження, є обмеження конституційних прав і свобод громадян або створення перепон для доступу до правосуддя [5, с.10]. Прикладом норми щодо можливості оскаржувати будь-які дії посадових осіб, уповноважених вести кримінальне провадження, є ст.123 КПК РФ, відповідно до якої "дії (бездіяльність) і рішення... слідчого, керівника слідчого органу, прокурора і суду можуть бути оскаржені... учасниками кримінального судочинства, а також іншими особами в тій частині, в якій процесуальні дії, що вчиняються, і прийняті процесуальні рішення зачіпають їх інтереси". Такий підхід до охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження заслуговує на увагу. У цьому контексті підтримаємо пропозицію доповнити ст.303 КПК частиною наступного змісту: "Оскарженню підлягають рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, якими порушуються або можуть бути порушені конституційні права і свободи людини..." [4, с.15].

Щодо *бездіяльності*, то насамперед відмітимо, що на відміну від гл.22 КПК України 1960 року, у чинному КПК України її було визнано предметом оскарження. Це позитивно характеризує намагання законодавця підвищити рівень охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження. З приводу характеристики цієї складової предмета оскарження, то фахівці зауважують, що вона має похідний характер від дії, адже вчинення бездіяльності суб'єктом владних повноважень визначається завжди крізь порушення (або не порушення) носієм влади обов'язку вчинити дію [11, с.107]. Відповідно, бездіяльність як предмет оскарження пов'язана не взагалі з будь-якою пасивною поведінкою слідчого чи прокурора, а саме із не вчиненням ними дій, у випадку, коли такі дії ці посадові особи мали вчинити, що з точки зору законності негативно характеризує таку їх поведінку. Тому погодимося із вченими, які бездіяльність, як складову елементу предмета оскарження, пропонують розуміти як невиконання або неналежне виконання слідчим, прокурором, слідчим суддею свого обов'язку, який полягає у вчиненні конкретних дій або прийнятті конкретних процесуальних рішень, які необхідно було

вчинити або прийняти відповідно до вимог КПК та у визначений законом строк [4, с.10]. З наведеного визначення відмітимо, що вести мову про бездіяльність слід у випадку, коли на слідчого чи прокурора кримінальним процесуальним законом покладено певний обов'язок, який кореспондує справу іншого учасника кримінального провадження. І у разі невиконання слідчим чи прокурором цього обов'язку право іншого учасника кримінального провадження зазнає обмеження чи взагалі порушується. Змістом цього обов'язку є певна, передбачена КПК України, поведінка слідчого чи прокурора, але за якихось суб'єктивних обставин необхідні дії вони не вчиняють. До того ж ці дії, як правило, мають бути вчинені у встановлені КПК строки, що є відображенням дії процесуальної форми кримінального провадження. В цьому контексті науковці відзначають, що термінологія бездіяльності: а) невід'ємно пов'язана з невиконанням службовими особами, що здійснюють кримінальне провадження, своїх посадових (службових) обов'язків; б) є прямим чи побічним порушенням службової присяги; в) утворює настання наслідків, які порушують права, свободи та інтереси учасників кримінального провадження; г) завжди пов'язана з часовими координатами її дії та є триваючим станом, у якому постійно обмежуються права, свободи та інтереси сторони захисту [5, с.172].

Підтвердженням обґрунтованості погляду на бездіяльність слідчого чи прокурора, як на сукупність об'єднаних між собою юридично значущих елементів, є позиція судових інстанцій. Так, у п.7 висновків узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ "Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування" вказується, що бездіяльність полягає у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов'язані вчинити у визначений КПК строк, а на підставі аналізу п.1 ч.1 ст.303 КПК вказується, що бездіяльність, яка підлягає оскарженню відповідно до цієї норми, передбачає три обов'язкові ознаки: 1) слідчий або прокурор наділені обов'язком вчинити певну процесуальну дію; 2) така процесуальна дія має бути вчинена у визначений КПК строк; 3) відповідна процесуальна дія слідчим чи прокурором у встановлений строк не вчинена. На цій підставі автори узагальнення роблять висновки, що наведена норма дозволяє звернутися до суду зі скаргою не на будь-яку бездіяльність, а лише щодо обов'язків, строк виконання

яких чітко регламентований кримінальним процесуальним законодавством [8, с.56–57]. Вважаємо, що до цих трьох елементів доцільно додати ще такі, які наведено науковцями. Зокрема, це відсутність об'єктивних причин невиконання процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень, незаконність та усвідомленість бездіяльності [6, с.10], а також настання наслідків, які порушують права, свободи та інтереси учасників кримінального провадження [5, с.172].

Тобто, ведучи мову про бездіяльність, слід відмітити, що вона стосується не тільки невиконання слідчим чи прокурором їх посадових (службових) обов'язків, а ще й не виконання ними вимог основних засад кримінального провадження. Адже більшість із цих засад вимагає від слідчого чи прокурора активних дій, які вони у випадку бездіяльності не вчиняють, чим, безумовно, перешкоджають реалізації завдань кримінального провадження. Тому будь-який випадок бездіяльності слідчого чи прокурора, коли зазнають обмеження чи взагалі порушуються права, свободи та законні інтереси учасників кримінального провадження, має визнаватися предметом оскарження на досудовому слідстві. У контексті наведеного погодимось з думкою, що норма інституту оскарження бездіяльності органів досудового слідства та їх посадових осіб повинна зумовлюватися чітким інструментарієм і нормами як у наданні можливості реагувати на не вчинення дій цими органами, а також чітко обмежувати усілякі прояви зловживань правом на оскарження [5, с.173]. Щодо останнього моменту, то встановлення чітких критеріїв предмету оскарження та випадків оскарження, переліку суб'єктів, які мають право на оскарження, вимог до змісту скарги, його обґрунтування та доведення перед слідчим суддею в умовах змагального судового розгляду, виступатиме засобами обмеження від випадків зловживань правом на оскарження. Такі кроки зроблять цей інститут ефективним процесуальним засобом дотримання засад верховенства права та законності у кримінальному провадженні. В цьому контексті погодимось із тезою, що процедура оскарження заслужила місце в нашому сучасному розумінні належного процесу і тому настав час визнати її роль як основної гарантії справедливої судової практики [11, с.1281].

Висновки

Значимо, що побудова національного кримінального процесу з урахуванням засад верховенства права та змагальності, а також обов'язок держави по захисту прав і свобод кожного

завдяки діяльності суду, що передбачено ст.55 Конституції України, та обов'язок нашої країни сформуванню ефективний механізм захисту прав особи, що обумовлено дією ст.13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дають підстави для погляду на інститут оскарження як окремий та самостійний засіб захисту прав, свобод та законних інтересів особи у кримінальному процесі. Така характеристика цього інституту вимагає реалізації кроків у частині розширення можливості особи оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність уповноважених посадових осіб (слідчого, прокурора або судді).

До причини уведення досліджуваного інституту у зміст кримінальної процесуальної діяльності слід віднести ті обставини, що, як свідчить аналіз характеристики окремих рис цього інституту та відповідних узагальнень судової практики, можливість подання щодо окремих рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора як предмета оскарження у кримінальному процесі скарги учасниками кримінального провадження обумовлена тим, що певні випадки ухвалення уповноваженими посадовими особами (слідчим, прокурором) рішень, вчинення ними дій чи бездіяльності істотним чином можуть необґрунтовано обмежувати, перешкоджати реалізації або навіть порушувати права, свободи та законні інтереси окремих учасників кримінального провадження, також ці рішення, дії та бездіяльність вказаних осіб можуть стати на заваді виконанню завдань кримінального провадження.

Виходячи з правового та демократичного характеру нашої держави, а також беручи до уваги пріоритет охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, правовими підставами віднесення окремих рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора до числа таких, які можуть бути оскаржені під час кримінального провадження, слід вважати випадки, коли ці рішення, дії, бездіяльність слідчого, прокурора: а) не забезпечують належної реалізації, порушують, необґрунтовано обмежують процесуальні права, свободи та законні інтереси учасників кримінального провадження;

б) не забезпечують належної реалізації, порушують, необґрунтовано обмежують конституційні права, свободи та законні інтереси будь-якої особи, залученої до кримінального провадження; в) перешкоджають вирішенню завдань кримінального провадження та здійсненню останнього відповідно до його основних засад.

Предмет оскарження під час досудового розслідування у кримінальному процесі, яким виступають рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, визначимо як владне волевиявлення уповноважених посадових осіб (слідчого, прокурора або судді) або невиконання ними певного процесуального обов'язку, які віднайшли своє втілення у їх рішеннях, діях або бездіяльності під час досудового розслідування, що має наслідком незабезпечення належної реалізації, недотримання, необґрунтоване обмеження чи порушення процесуальних або конституційних прав, свобод та законних інтересів учасника кримінального провадження, і з приводу чого ним офіційно може бути подано скаргу.

Актуальними питаннями на шляху удосконалення правової основи та процесуального порядку оскарження, передбаченого гл.26 КПК України, є вирішення питання щодо уточнення кола рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування та прокурора, які можуть складати предмет оскарження під час досудового розслідування, у тому числі за правовими наслідками їх вчинення або прийняття. Варто також позитивно вирішити питання можливості оскарження окремих рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування та прокурора, які стосуються власне прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, особливо в частині недотримання їх конституційних прав і свобод, не тільки під час досудового розслідування, але й під час підготовчого судового провадження. Вважаємо, що такі кроки сприятимуть формуванню інституту оскарження як дійсно ефективного засобу юридичного захисту прав, свобод та законних інтересів особи у кримінальному процесі України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Tom R. Tyler. Procedural Justice, Legitimacy, and the Effective Rule of Law. *Crime and Justice*. Vol. 30 (2003), pp. 283–357. URL: <http://www.jstor.org/stable/1147701>.
2. Marius van Dijke, David De Cremer, Lieven Brebels, Niels Van Quaquebeke. Procedural justice and action-state orientation. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/30649836.pdf>.
3. Кримінальний процес: підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків: Право, 2013. 824 с.
4. Глинська Н. В. Обґрунтування рішень у кримінальному процесі: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків : Б. в., 2003. 20 с.

5. Мельник Я. Я., Єльчукова І. В. Теоретико-правовий аналіз понятійного апарату категорії "бездіяльність" як об'єкта оскарження на стадії досудового розслідування за новим КПК України. *Адміністративне право і процес*. 2014. № 1 (7). С. 166–174.
6. Клепка Д. І. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування як окремий вид провадження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2017. 20 с.
7. Яновська О. Г. Інститут оскарження на стадії досудового розслідування. *Адвокат*. 2013. № 1. С. 10–13.
8. Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування: узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. URL: http://sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html (дата звернення 20.01.2018).
9. Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування: Лист Вищого спеціалізованого суду від 09.11.2012 № 1640/0/4-12. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1640740-12>.
10. Камчатна Д. І. Предмет оскарження під час досудового розслідування. *Університетські наукові записки*. 2014. № 1. С. 188–194.
11. Cassandra Burke Robertson. The Right to Appeal. 91 North Carolina Law Review 1219 (2013). PP. 1219–1282. URL: https://scholarlycommons.law.case.edu/faculty_publications/58.
12. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К.: Ірпінськ : ВТФ "Перун", 2005. 1728 с.
13. Луценко Д. В. Про предмет оскарження рішень, дій або бездіяльності суб'єкта владних повноважень. *Журнал східноєвропейського права*. 2015. № 13. С. 103–108.
14. Гринів О. Вказівка прокурора як форма процесуального керівництва досудовим розслідуванням. *Університетські наукові записки*. 2016. № 1. С. 205–212.

REFERENCES

1. Tyler, T. (2003). Procedural Justice, Legitimacy, and the Effective Rule of Law. *Crime and Justice*, (30). 283–357. Retrieved from: <http://www.jstor.org/stable/1147701> (Eng.).
2. Marius van Dijke, David De Cremer, Lieven Brebels, Niels Van Quaquebeke. Procedural justice and action-state orientation. Retrieved from: <https://core.ac.uk/download/pdf/30649836.pdf> (Eng.).
3. Hroshevyu, YU. M., Tatsiy, V. YA., & Tumanyants, A. R. et al; Tatsiy, V. YA., Hroshevyu, YU. M., Kaplina, O. V., & Shylo O. H. (Eds.). (2013). *Kryminal'nyy protses: pidruchnyk* [Criminal process: tutorial]. Kharkiv: Pravo (in Ukr).
4. Hlyns'ka, N. V. (2003). *Obgruntuvannya rishen' u kryminal'nomu protsesi* [Justification of decisions in criminal proceedings]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.09). Kharkiv (in Ukr).
5. Mel'nyk, YA. YA., & Yel'chukova, I. V. (2014). Teoretyko-pravovy analiz ponyatiynoho aparatu katehoriyi "bezdiyal'nist" yak ob'yekta oskarzhennya na stadiyi dosudovoho rozsliduvannya za novym KPK Ukrayiny [Theoretical and legal analysis of the conceptual apparatus of the category of "inactivity" as an object of appeal at the stage of pre-trial investigation under the new CPC of Ukraine]. *Administrativne pravo i protses*, 1(7). 166–174 (in Ukr).
6. Kleпка, D. I. (2017). *Oskarzhennya rishen', diy chy bezdiyal'nosti pid chas dosudovoho rozsliduvannya yak okremyy vyd provadzhennya* [Appeal against decisions, actions or inactivity during pre-trial investigation as a separate type of proceedings]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.09). Kharkiv (in Ukr).
7. Yanovs'ka, O. H. (2013). Instytut oskarzhennya na stadiyi dosudovoho rozsliduvannya [Institution of appeal at the stage of pre-trial investigation]. *Advokat*, (1). 10–13 (in Ukr).
8. *Pro praktyku roz'hlyadu skarh na rishennya, diy chy bezdiyal'nosti orhaniv dosudovoho rozsliduvannya chy prokurora pid chas dosudovoho rozsliduvannya: uzahal'nennya Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrayiny z rozhlyadu tsyvil'nykh i kryminal'nykh sprav* [About the practice of reviewing complaints about decisions, actions or inactivity of the bodies of pre-trial investigation or prosecutors during pre-trial investigation: generalization of the High specialized court of Ukraine for consideration of civil and criminal cases]. Retrieved from: http://sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html (in Ukr).
9. *Pro deyaki pytannya poryadku oskarzhennya rishen', diy chy bezdiyal'nosti pid chas dosudovoho rozsliduvannya* [On certain issues of the procedure for appealing decisions, actions or inactivity during pre-trial investigation]. Lyst Vyshchoho spetsializovanoho sudu (09.11.2012 No 1640/0/4-12). Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1640740-12> (in Ukr).
10. Kamchatna, D. I. (2014). Predmet oskarzhennya pid chas dosudovoho rozsliduvannya [Subject of appeal during pre-trial investigation]. *Universytets'ki naukovi zapysky*, (1). 188–194 (in Ukr).

11. Cassandra Burke Robertson. (2013). The Right to Appeal. 91 North Carolina Law Review 1219 PP. 1219–1282. Retrieved from: https://scholarlycommons.law.case.edu/faculty_publications/58 (Eng.).
12. Busel, V. T. (Red.). (2005). *Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins'koyi movy* [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv: Irpin': VTF "Perun" (in Ukr).
13. Lutsenko, D. V. (2015). Pro predmet oskarzhennya rishen', diy abo bezdiyal'nosti sub'yekta vladnykh povnovazhen' [On the subject of appeal decisions, actions or inactivity of the subject of authority]. *Zhurnal skhidnoyevropeys'koho prava*, (13). 103–108 (in Ukr).
14. Hryniv, O. (2016). Vkazivka prokurora yak forma protsesual'noho kerivnytstva dosudovym rozsliduvannyam [The direction of the prosecutor as a form of procedural guidance to the pre-trial investigation]. *Universytets'ki naukovy zapysky*, (1). 205–212 (in Ukr).

Надійшла 16.04.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Шестаков В. І. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора як предмет оскарження у кримінальному провадженні. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 3. С. 131–140. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_3_18.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1412007>

З'ясовано, що предметом оскарження є саме рішення, дії або бездіяльність слідчого, прокурора, оскільки вони містять їх владне волевиявлення, становлять процесуальний акт-дію або стосуються невиконання ними процесуального обов'язку, якими безпідставно можуть обмежуватися або порушуватися права учасників провадження. Доведено, що право на оскарження повинно бути надано особі у випадку недотримання її процесуальних, конституційних прав та свобод, порушення вимог засад кримінального провадження або перешкоджання досягненню його завдань. Визначено, надання більш широких прав особі на оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого чи прокурора виступає елементом ефективного засобу юридичного захисту їх прав та свобод.

Ключові слова: кримінальне провадження; предмет оскарження; процесуальна дія; рішення; бездіяльність; забезпечення прав учасників розслідування

Шестаков В.И. Решения, действия либо бездействие следователя или прокурора как предмет обжалования в уголовном процессе

Установлено, что предметом обжалования есть само решение, действия или бездействие следователя, прокурора, поскольку они содержат их властное волеизъявление, составляют процессуальный акт-действие или касаются невыполнения ими процессуальной обязанности, которыми безосновательно могут ограничиваться или нарушаться права участников производства. Доказано, что право на обжалование должно быть предоставлено лицу в случае несоблюдения ее процессуальных, конституционных прав и свобод, нарушение требований принципов уголовного производства или препятствование достижению его задач. Определено, что предоставление более широких прав лицу на обжалование решений, действий, бездействия следователя, прокурора является элементом эффективного средства юридической защиты его прав и свобод.

Ключевые слова: уголовное производство; предмет обжалования; процессуальное действие; решение; бездействие; обеспечения прав участников расследования

Shestakov V.I. Decisions, Actions or Omissions of the Investigator or Prosecutor as an Object of Appeal in a Criminal Proceeding

The Institute of appealing decisions, actions or omissions of the investigator, the prosecutor is considered as a means of protecting the rights of the participants in the process. It is established that the object of the appeal is the decision itself, the actions or inaction of the investigator, the prosecutor, since they contain their authoritative will, constitute a procedural act-action, or concern them with non-fulfillment of their procedural obligations that the rights of participants in the proceedings may be groundlessly restricted or violated. It is proved that the right to appeal must be granted to a person in case of non-compliance with her procedural, constitutional rights and freedoms, violation of the requirements of the principles of criminal proceedings or obstruction of the achievement of his tasks. It is determined that the granting of broader rights to a person to appeal decisions, actions, omissions of the investigator, the prosecutor is an element of an effective means of legal protection of his rights and freedoms. The article describes the characteristics of decisions, actions or inactivity of the pre-trial investigation body or prosecutor as an object of appeal in criminal proceedings. It is indicated that the subject of an appeal in a criminal proceeding is appropriate to be understood as a certain object or phenomenon that has come to an end in its decision, action, etc. authorized officials, which caused the protest of the participant in the criminal proceedings, and about

which they can formally file a complaint. The content of the subject of the appeal is the power of the investigator or prosecutor, the commission of certain procedural acts-actions or non-performance of procedural duty and his legal form is the decision, action or inaction, in particular, the body of the pre-trial investigation or prosecutor. It is proved that the possibility of appealing decisions, actions or omissions of an investigator or a prosecutor during a pre-trial investigation that constitute an object of appeal is due to the fact that they may restrict or impede the rights, freedoms and legitimate interests of interested parties in criminal proceedings and may also impede the fulfillment of the tasks of criminal proceedings. It was noted that the clear definition of the subject matter of the appeal in the law as well as the granting of wider rights to the participants in criminal proceedings to appeal decisions, actions or inactivity of the pre-trial investigation body or prosecutor serves as an effective means of legal protection of the rights, freedoms and legitimate interests of a person in criminal proceedings. More complete realization of the principles of competition in the national criminal process, as well as the need to ensure the rights of each, provided for in Art.55 of the Constitution of Ukraine and Art.13 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, require steps to expand the scope of this institution.

Key words: *criminal proceedings; the subject of the appeal; procedural action; decision; inaction; provision of the rights of participants in the investigation*

УДК 343.337.4

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1412011>
К.В. ЮРТАЄВА,

доцент кафедри кримінального права і кримінології
Харківського національного університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: yurtayeva@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6096-2020>

КВАЛІФІКАЦІЯ НАЙМАНСТВА: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ

K.V. YURTAYEVA,

Ass. Professor, Chair of Criminal Law and Criminology,
Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: yurtayeva@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6096-2020>

QUALIFICATION OF MERCENARISM: NATIONAL AND INTERNATIONAL ASPECTS

Постановка проблеми

В останні десятиріччя проблема протидії найманству як міжнародному злочину, який безпосередньо пов'язаний з порушенням основоположних прав і свобод громадян та права нації на самовизначення, піднімається з новою силою. У різних куточках планети, де виникають збройні протистояння, міжнародні спостерігачі все частіше фіксують присутність спеціально завербованих іноземців-професіоналів, які беруть участь у збройних конфліктах, насильницьких акціях з метою дестабілізації громадської безпеки країн або зміни її конституційного ладу. Нерідко найманство приймає організовані форми, що дозволяє вербувальникам максимально розширити географію та спектр злочинної діяльності. Зазначені факти підтверджують, що в сучасному світі найманство залишається не лише дієвим засобом опосередкованого впливу на внутрішні справи держав та збройні конфлікти міжнародного і локального характеру, але й надприбутковим бізнесом. У той же час слід відзначити, що сучасне найманство активно змінює форми свого прояву, що призводить до значних складностей у кваліфікації цього суспільно небезпечного явища та кінцевому підсумку протидії йому.

В українському правовому просторі проблема найманства залишається недостатньо дослідженою. Серед кримінально-правових джерел доцільно відзначити монографію О.В. Наден [1] із характеристикою найманства як соціального та кримінально-правового явища, статті С.М. Мо-

хончука з аналізу еволюційного розвитку кримінально-правової оцінки найманства та юридичного складу цього злочину [2, 3] і Т.І. Нікіфорової, присвяченій звільненню від кримінальної відповідальності за найманство [4]. Міжнародно-правова регламентація найманства досліджена в дисертації О.О. Скрильник [5], особливості відмежування діяльності приватних військових та охоронних компаній (далі – ПВОК) від найманства – в дисертації К.В. Громовенка [6]. Серед іноземних науковців можна відзначити роботи Е. Баллестерос (E. Ballesteros) [7] і Д.Л. Гомез дел Прадо (J.L. Gómez del Prado) [8] з фундаментальних питань використання найманців як засобу порушення прав людини та права нації на самовизначення, Дж. Абрискети (J. Abrisketa) [9] і Ш. МакФейта (Sean McFate) [10] з використання найманців у міжнародних на неміжнародних збройних конфліктах. Проте, труднощі, що супроводжують практику протидії найманству в умовах гібридних збройних загроз, та зміни міжнародно-правових аспектів участі іноземців у збройних конфліктах викликають необхідність комплексного перегляду цього питання.

Тому метою статті є визначення національних та міжнародно-правових аспектів, що впливають на кваліфікацію найманства в сучасних умовах. Її новизна полягає в окресленні шляхів подолання юридичних перепон притягнення до кримінальної відповідальності за найманство з врахуванням сучасної міжнародно-правової практики залучення іноземців до участі в міжнародних та неміжнародних збройних конфліктах.

Завданням статті є відмежування найманства від діяльності ПВОК та злочинів проти громадської безпеки.

Відмежування найманства від діяльності приватних військових та охоронних компаній

Необхідність криміналізації найманства в цілому не викликає заперечень у правників та політичних діячів різних країн світу. Міжнародно-правова заборона найманства, сформульована протягом ХХ сторіччя, на сьогодні є досить гарно висвітленою в науковій літературі. До найбільш значущих документів у вказаній сфері слід віднести Гаазьку конвенцію про права й обов'язки нейтральних держав і осіб у випадку сухопутної війни 1907 р., Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12.08.1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 08.06.1977 р. та Міжнародну конвенцію про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців 1989 р. Остання надала міжнародно-правове визначення найманства та встановила заборону держав-учасниць щодо вербування, використання, фінансування й навчання найманців з метою протидії законному здійсненню невід'ємного права народів на самовизначення, обов'язок країн запобігати побідній діяльності та передбачити покарання за вказаний злочин, з урахуванням його серйозного характеру [11]. На жаль, сьогодні Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців 1989 р. не отримала глобальної підтримки, оскільки її ратифікувало лише 35 країн світу. Окрім вищевказаних міжнародних угод в рамках ООН було прийнято понад 100 резолюцій як засуджують використання найманців. У той же час міжнародні експерти визначають низку практичних проблем щодо визначення сучасного правового статусу найманця та осіб, що їх використовують, та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Значна кількість із зазначених проблем вже були раніше визначені як на міжнародному рівні [7], так й у вітчизняному праві [1], однак розвиток міжнародних відносин та міжнародно-правової бази щодо участі/використання іноземних громадян у насильницьких діях на території інших країн потребує їх нового осмислення.

Однією з актуальних проблем кримінально-правової заборони найманства є його відмежування від діяльності приватних військових та охоронних компаній, які все частіше застосовуються як у правоохоронній діяльності, так і в ситуаціях збройних конфліктів. Діяльність ПВОК

має довгу історію і пов'язана з поступовою тенденцією щодо «приватизації» застосування примусу в державі. Проте, виникнення ПВОК не можна визнати абсолютно унікальним явищем, а лише ланкою у невпинному процесі приватизації традиційно публічних сфер економіки та адміністрування, починаючи від банків, міжнародної торгівлі, поштових послуг, закінчуючи виникненням приватних пенітенціарних установ. Як зазначають експерти, повернення «приватний армії» викликано комплексом політичних і економічних передумов: зниженням чисельної кількості національних регулярних армій після закінчення Холодної війни, що призвело до вивільнення значної кількості професійних військових; більш низькою вартістю послуг ПВОК порівняно з утриманням регулярних армій; потребою «гуманізації» військових дій шляхом зниження кількості загиблих із числа національних регулярних армій, у той час коли кількість загиблих найманців-контрактників не викликає значного інтересу громадськості. Крім того, як зазначає Шон Макфейт (Sean McFate), їх особовий склад є легко замінюваним; в умовах внутрішніх політичних конфліктів та громадянських війн ПВОК порівняно з регулярною армією виявляються більш «безпечними»; надання ПВОК унікальних послуг та наявність специфічних професійних вмінь; більша оперативна ефективність ПВОК, порівняно з регулярною армією [10, с.41–49]. Найбільш значними «гравцями» на міжнародному ринку ПВОК на сьогодні є Велика Британія, Ізраїль, США та Франція.

Особливу занепокоєність у міжнародному середовищі викликає діяльність ПВОК під час військових дій, яка в багатьох випадках за об'єктивними та суб'єктивними ознаками співпадає з найманством. У той же час невизначеність правового положення ПВОК значно ускладнює відмежування діяльності їх персоналу від найманства. Як зазначає О.В. Наден, у міжнародному звичаєвому праві не існує повної заборони на використання найманців і на практиці є випадки цілком легального наймання іноземців визнаними режимами [1, с.206]. Такої ж думки додержується К.В. Громовенко, вказуючи, що норми міжнародного гуманітарного права не суперечать включення до складу збройних сил як іноземної напіввійськової чи озброєної організації приватноправової природи, з обмежувальною умовою – її діяльність спрямована на забезпечену порядку. При цьому дослідник констатує факультативний характер кваліфікації персоналу ПВОК як найманців за наявності в

персоналу певних ознак [6, с.14–15]. Наразі діяльність ПВОК врегульована лише нормами «м'якого» міжнародного права та фактично суперечить концепції міжнародно-правової заборони найманства. Проте, активність прихильників ПВОК в останні роки чітко свідчить про бажання остаточно легітимізувати їх діяльність. Так, у 2008 р. був прийнятий Документ Монтре про відповідні міжнародно-правові обов'язки й передові практичні методи держав, що стосуються функціонування ПВОК у період збройного конфлікту [12] та Міжнародний кодекс поведінки приватних поставщиків охоронних послуг [13], в якому значну увагу приділено використанню послуг подібних компаній саме в умовах збройних конфліктів. Документи та резолюції, що приймаються в рамках роботи ООН, також свідчать про поступову зміну відношення до діяльності ПВОК та їх використання в збройних конфліктах. У липні 2017 р. Робоча група ООН з питань використання найманців представила масштабний доклад, присвячений регулюванню правового положення та діяльності ПВОК у різних країнах світу [14]. У доповіді зазначено, що законодавство лише деяких країн регулює військові та охоронні послуги, що надаються за кордоном, або передбачає екстериторіальну юрисдикцію щодо ПВОК. З позитивного боку з цього питання Робоча група відзначила законодавство Швейцарії. Як результат, Робочою групою ООН з питань використання найманців було запропоновано розробити чіткі правові норми, які би мали обов'язкову юридичну силу щодо регулювання та моніторингу діяльності ПВОК, та заснувати єдиний спеціальний орган із зазначеного питання.

Наразі на міжнародному рівні не існує чіткого відмежування діяльності найманців від діяльності ПВОК в умовах збройних конфліктів. На практиці ж діяльність персоналу ПВОК часто порушує базові права та свободи людини. Так, Джоана Абрискета (Joana Abrisketa) засвідчує, що у 2007 р. уряд Іраку відкликав ліцензію у ПВОК зі США Blackwater за безпідставний обстріл та вбивство 17 цивільних осіб [9]. За вчинене, як зазначає Нікі Вулф (Nicky Woolf), у 2014 р. чотирьох колишніх працівників ПВОК Blackwater було засуджено судом США за умисне вбивство та призначено покарання від 30 років до довічного позбавлення волі [15]. Таким чином, зважаючи на широке використання послуг ПВОК у різних країнах світу, безсумнівним виглядає питання щодо необхідності закріплення правового положення ПВОК на міжнародному рівні з пе-

редбаченням дотриманими ними прав і свобод людини, враховуючи й право націй на самовизначення. У 2010 р. Робочою групою Комітету з прав людини ООН з питань використання найманців за головуванням Дж.Л. Гомез дел Прадо (J.L. Gómez del Prado) було представлено Проект Конвенції щодо ПВОК, метою якого є «не повна заборона діяльності ПВОК, а встановлення мінімальних міжнародних стандартів для країн-учасниць з метою регулювання діяльності ПВОК та їх персоналу» [8]. Не останнє місце у зазначеному Проекті Конвенції посідає питання відповідальності персоналу ПВОК за порушення норм кримінального, адміністративного і цивільного права та забезпечення ефективних засобів правового захисту постраждалим. Таким чином, ключовою відмінністю діяльності ПВОК від найманства стає легітимність їх правового положення в країні їхньої реєстрації й оперативної діяльності та укладання контрактів з легітимними урядами, визнаними міжнародною спільнотою. При цьому зазначимо, що в Україні існує законодавчий дозвіл лише на діяльність приватних охоронних компаній [16]. Згідно ч.6 ст.17 Конституції України створення і функціонування на території України будь-яких збройних формувань, не передбачених законом, заборонена.

Відмежування найманства від злочинів проти громадської безпеки

Для України в умовах політичної нестабільності та розв'язання збройного протистояння в її східних регіонах питання кваліфікації найманства є надзвичайно актуальним. Так, у 2016 р. член Робочої групи ООН з питань використання найманців Ольга Патриція Аріас Барріга (Olga Patricia Arias Barriga) відзначила участь щонайменше 176 іноземних найманців на боці Донецької та Луганської народних республік (далі – ЛНР і ДНР) з таких країн, як Російська Федерація, Сербія, Білорусь, Франція, Італія тощо [17]. Іншим прикладом сучасного найманства на території України є діяльність нелегітимно заснованої та функціонуючої «Приватної військової компанії Вагнера». За даними Служби безпеки України її керівник Дмитро Уткін та переважна кількість її персоналу є громадянами Російської Федерації, які брали активну участь у бойових діях на боці ЛНР і ДНР проти сил АТО на Донбасі з 2014 р. по 2015 р. Хоча діяльність персоналу компанії «Вагнера» підпадає під склад злочину, передбаченого ст.447 КК України «Найманство», правоохоронними органами України були висунуті обвинувачення лише щодо безпосереднього вчинення ними насильницьких

дій: 26.01.2017 р. слідчими СБУ було направлено до суду обвинувальні акти за ч.3 ст.258 КК України «Терористичний акт» стосовно трьох керівників (замовників) збиття в районі в районі Луганського аеропорту військово-транспортного літака ІЛ-76 Повітряних сил ЗС України [18]. Вбачається, що у випадку доведення факту ефективного контролю урядових структур за діяльністю нелегітимної приватної військової компанії «Вагнера» з метою ведення агресивних воєнних дій на території України можливо ставити питання щодо кваліфікації за ст.437 КК України «Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни», утім його вирішення можливе лише у площині міжнародного публічного права.

Окрім відмежування найманства від діяльності ПВОК, проблемним залишається відмежування діяльності найманців від злочинів проти громадської безпеки. Зокрема, фахівці наголошують на складності встановлення суб'єктивної сторони найманства, а саме доведення мети одержання будь-якої особистої вигоди, а також його відмежування від тероризму або створення чи участі в насильницьких діях не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, під час вчинення яких бойовики також нерідко переслідують мету отримання матеріальної винагороди або іншої особистої вигоди. З об'єктивної сторони зазначені злочини також доволі часто співпадають. Складність доведення сукупності встановлених в законі об'єктивних та суб'єктивних ознак найманства, відсутність слідчої та судової практики з цього питання призводить до відвертого уникнення кваліфікації діянь за ст.447 КК України органами Служби безпеки України, до підслідності яких віднесені вказаний злочин. Так, наприклад, у справі найманця з Федеративної Республіки Бразилії Рафаеля Маркуса Лусваргі, який брав активну участь у збройному конфлікті на сході України на боці ЛНР і ДНР, у січні 2017 року Печерським районним судом м. Києва було винесено обвинувальний вирок за скоєння злочинів, передбачених ч.1 ст.258-3 (сприяння діяльності терористичної організації шляхом участі в ній), ч.2 ст.260 КК України (участь у складі не передбачених законом збройних формувань) [19]. Хоча й обвинувачений повністю визнав свою вину та щиро покався, обвинувальний вирок щодо нього й досі не вступив у силу через процесуальне порушення його права на захист. Згідно статистики Генеральної прокуратури України у 2016 р. в Україні лише раз порушувалася кримінальна справа, за ст.447 КК України, проте до суду во-

на передана не була [20]. У той же час правоохоронні органи та суди України досить активно співпрацюють з відповідними установами інших країн (наприклад, Російської Федерації, Республіки Таджикистан) в питаннях екстрадиції громадян останніх, причетних до найманства в третіх країнах, де тривають збройні конфлікти (зокрема, в Сирійській Республіці) [21, 22].

У судовій практиці інших країн справи щодо найманства є також доволі нечисленними і нерідко викликають нарікання фахівців через невірну кваліфікацію або призначення покарань, що не відповідають суспільній небезпечності вчиненого. Так, у 2017 р. через складність доведення ментального елементу найманства Велика Британія засудила свого громадянина Бенджаміна Стімсона за участь у терористичній діяльності на боці ЛНР і ДНР до 5 років і чотирьох місяців позбавлення волі (ст.5(1)(a) і ст.5(1)(b) Закону про боротьбу з тероризмом 2006 р.) [23]. У Республіці Сербія з 2014 р. було порушено 45 справ щодо участі її громадян у збройному конфлікті на сході України (ст.ст.386a і 386 b КК Республіки Сербія), проте сербські найманці отримали досить м'які покарання – обмеження волі, яке можна відбувати за місцем проживання, або й взагалі умовні строки. За свідченням фахівця з питань боротьби проти тероризму Белградського центру для політики безпеки А. Стефановича, такі м'які вироки пояснюються тим, що прокуратура Сербії вирішила по-різному ставитися до тих, хто брав участь у конфлікті на сході України, та тих, хто має зв'язок із організаціями, які ООН визнала терористичними, як-от «Ісламська держава» [24]. Питання щодо визначення ЛНР і ДНР терористичними організаціями залишається остаточно не вирішеним ані на національному, ані на міжнародному рівнях.

Міжнародні правові документи підкреслюють необхідність протидії всіма можливими способами використанню іноземців у вчиненні насильницьких злочинів на території інших держав. Так, наприклад, Резолюція Ради Безпеки ООН 2178 (2014), прийнята 24.09.2014 р., концентрує увагу на діяльності іноземних бойовиків-терористів [25]. Особливу увагу Рада Безпеки ООН приділила необхідності протидії терористичним загрозам на території країн походження, транзиту та признання бойовиків та переміщення засобів підтримки терористичних організацій, а також на території країн, суміжних з районами військового конфлікту. Як вже зазначалося раніше, на практиці діяльність терористів-найманців та найманців як суб'єктів міжнародних військових злочинів дуже складно відмежувати.

Враховуючи значні складності в доведенні складу злочину найманства, вбачається, що зміщення вектору з протидії найманству на протидію діяльності терористичних угруповань, які також користуються послугами іноземних бойовиків, продиктований насамперед практичними чинниками.

Висновки

Встановлено, що на ефективність діяльності з протидії найманству впливає ціла низка факторів, пов'язаних зі зміною сучасної концепції найманства, фактичною легітимізацією окремих його проявів та з подальшим розширенням участі іноземних громадян у збройних і насильницьких діях на території іноземних країн. Доведено, що тонка межа між сучасними проявами найманства, тероризмом та участю у незаконних військових і збройних формуваннях, а також наявність значних труднощів доведення складу

злочину найманства фактично виводять цей злочин із кола практичного інтересу правоохоронних органів України. Аналіз міжнародно-правої та національної практики протидії найманству доводить, що вирішення цієї проблеми виключно на національному рівні є неможливим. Потенціальними шляхами поліпшення зазначеної ситуації вбачаються перегляд концепції найманства на міжнародному рівні, передбачення чіткого механізму регулювання і моніторингу діяльності ПВОК, інтенсифікація міжнародно-правового співробітництва в питаннях протидії участі іноземців у збройних конфліктах інших країн та терористичним загрозам у цілому. Подальшого дослідження потребують національні та міжнародно-правові аспекти використання найманців в умовах гібридних збройних конфліктів та протидія участі громадян України в збройних конфліктах інших країн.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Наден О. В. Найманство як соціальне та кримінально-правове явище: сутність, новітні тенденції розвитку та проблеми протидії. К. : Атіка, 2005. 264 с.
2. Мохончук С. Генезис і еволюційний розвиток кримінально-правової оцінки найманства у міжнародному кримінальному праві. *Юрист України*. 2012. № 3 (20). С. 82–87.
3. Мохончук С. Юридичний склад найманства та його особливості в системі злочинів проти миру та безпеки людства. *Вісник Академії правових наук України*. 2012. № 2 (69). С. 227–236.
4. Нікіфорова Т. І. Звільнення від кримінальної відповідальності за найманство. *Університетські наукові записки*. 2016. № 57. С. 175–182.
5. Скрильник О. О. Міжнародно-правова регламентація боротьби з найманством : автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.11. Київ, 2010. 21 с.
6. Громовенко К. В. Міжнародно-правове регулювання діяльності приватних військових та охоронних підприємств: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11. Одеса, 2014. 20 с.
7. Ballesteros E. Report on the Questions of the Use of Mercenaries as the Means of Violating Human Rights and Impeding the Exercise of the Right of Peoples to Self-Determination (UN doc. A/52/495, 16 October 1997).
8. Gómez del Prado J. L. Report of the Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination (UN doc. A/HRC/15/25, 2 July 2010).
9. Abrisketa J. Blackwater: mercenaries and international law. Fride, 27 September 2007. URL: <http://fride.org/download/blackwater.english.pdf>.
10. McFate S. The Modern Mercenary: Private Armies and What They Mean for World Order. Oxford University Press. 2014. 235 p.
11. Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців 1989 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_103.
12. Письмо Постоянного представителя Швейцарии при Организации Объединенных Наций от 02.10.2008 года на имя Генерального секретаря. (UN doc. A/63/467, 6 October 2008).
13. The International Code of Conduct for Private Security Service Providers. Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights. *Academy briefing*, 2013, #4. 65 p.
14. Доклад Рабочей группы по вопросу об использовании наемников как средстве нарушения прав человека и противодействия осуществлению права народов на самоопределение (UN doc. A/HRC/36/47, 20 July 2017).
15. Woolf N. Former Blackwater guards sentenced for massacre of unarmed Iraqi civilians. *The Guardian*. 14.04.2015. URL: <https://www.theguardian.com/us-news/2015/apr/13/former-blackwater-guards-sentencing-baghdad-massacre>.
16. Про охоронну діяльність: Закон України від 22.03.2012 № 4616–VI. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4616-17/ed20121017>.

17. Preliminary findings by the UN Working Group on the use mercenaries on his Mission to Ukraine. URL: <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=18492&LangID=E>.
18. Слідчі СБУ виписали повідомлення про підозру керівнику російської ПВК «Вагнера» Дмитру Уткіну. URL: <https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3989#.X7ceHVhY.dpbs>.
19. Вирок Печерського районного суду м. Києва. Справа № 757/2179/17-к. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/64300127#>.
20. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2016 року. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112661&libid=100820&c=edit&_c=fo.
21. Ухвала Апеляційного суду м. Києва. Справа № 11-сс/796/3267/2015. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/54384626>.
22. Ухвала Апеляційного суду Харківської області. Справа № 640/12858/16-к, Провадження № 11сс/790/1380/16. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/61216435>.
23. Британцу дали больше пяти лет за участие в боях на востоке Украины. URL: <https://www.bbc.com/russian/news-40601533>.
24. Чому сербських "найманців" з Донбасу покарали несуворо? URL: <http://www.bbc.com/ukrainian/features-38211680>.
25. Resolution of United Nations Security Council S/RES/2178 (2014). URL: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2178%20%282014%29.

REFERENCES

1. Naden, O. V. (2005). *Naymanstvo yak sotsial'ne ta kryminal'no-pravove yavlyshche: sutnist', novitni tendentsiyi rozvytku ta problemy protydyi* [Mechatism as a social and criminal phenomenon: the essence, the latest trends in development and the problem of counteraction]. Kyiv: Atika (in Ukr.).
2. Mokhonchuk, S. (2012). Henezys i evolyutsiynny rozvytok kryminal'no-pravovoyi otsinky naymanstva u mizhnarodnomu kryminal'nomu pravi [Genesis and evolutionary development of criminal-law assessment of mercenary in international criminal law]. *Yuryst Ukrayiny*, 3 (20). 82–87 (in Ukr.).
3. Mokhonchuk, S. (2012). Yurydychnyy sklad naymanstva ta yoho osoblyvosti v systemi zlochyniv proty myru ta bezpeky lyudstva [Legal composition of mercenarism and its features in the system of crimes against peace and security of mankind]. *Visnyk Akademiї pravovykh nauk Ukrayiny*, 2 (69). 227–236 (in Ukr.).
4. Nikiforova, T. I. (2016). Zvil'nennya vid kryminal'noyi vidpovidal'nosti za naymanstvo [Exemption from criminal liability for mercenary]. *Universytet-s'ki naukovy zapysky*, (57). 175–182 (in Ukr.).
5. Skryl'nyk, O. O. (2010). *Mizhnarodno-pravova rehlymentatsiya borot'by z naymanstvom* [International legal regulation of the fight against mercenarism]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.11). Kyiv (in Ukr.).
6. Hromovenko, K. V. (2014). *Mizhnarodno-pravove rehulyuvannya diyal'nosti pryvatnykh viys'kovykh ta okhoronnykh pidpryyemstv* [International legal regulation of activity of private military and security enterprises]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.11). Одеса (in Ukr.).
7. Ballesteros, E. Report on the Questions of the Use of Mercenaries as the Means of Violating Human Rights and Impeding the Exercise of the Right of Peoples to Self-Determination (UN doc. A/52/495, 16 October 1997) (in Eng.).
8. Gómez del Prado, J. L. Report of the Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination (UN doc. A/HRC/15/25, 2 July 2010) (in Eng.).
9. Abrisketa, J. (2007). Blackwater: mercenaries and international law. Fride, 27 September. Retrieved from: <http://fride.org/download/blackwater.english.pdf> (in Eng.).
10. McFate, S. (2014). *The Modern Mercenary: Private Armies and What They Mean for World Order*. Oxford University Press (in Eng.).
11. *Mizhnarodna konvetsiya pro borot'bu z verbuvannyam, vykorystannyam, finansuvannyam i navchannyam naymantsiv 1989 r.* [International Convention on the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries, 1989]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_103 (in Ukr.).
12. *Pis'mo Postoyannogo predstavitelya Shveysarii pri Organizatsii Ob'yedinennykh Natsiy ot 02.10.2008 goda na imya General'nogo sekretarya* [Letter dated 2 October 2008 from the Permanent Representative of Switzerland to the United Nations addressed to the Secretary-General]. (UN doc. A/63/467, 6 October 2008) (in Russ.).
13. The International Code of Conduct for Private Security Service Providers. Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights. *Academy briefing*, 2013, #4 (in Eng.).
14. *Doklad Rabochey gruppy po voprosu ob ispol'zovanii nayemnikov kak sredstve narusheniya prav cheloveka i protivodeystviya osushchestvleniyu prava narodov na samoopredeleniye* [Report of the Working

- Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination]. (UN doc. A/HRC/36/47, 20 July 2017) (in Russ.).
15. Woolf, N. (2015). Former Blackwater guards sentenced for massacre of unarmed Iraqi civilians. *The Guardian*. Retrieved from: <https://www.theguardian.com/us-news/2015/apr/13/former-blackwater-guards-sentencing-baghdad-massacre> (in Eng.).
 16. *Pro okhoronnu diyal'nist'* [On protective activities]. *Zakon Ukrayiny* (22.03.2012 No 4616–6). Retrieved from: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4616-17/ed20121017> (in Ukr.).
 17. Preliminary findings by the UN Working Group on the use mercenaries on his Mission to Ukraine. Retrieved from: <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=18492&LangID=E> (in Eng.).
 18. *Slidchi SBU vypysaly povidomlennya pro pidozru kerivnyku rosiys'koyi PVK «Vahnera» Dmytru Utkinu* [Investigators of the SBU wrote a statement of suspicion to the head of the Russian PMC "Wagner" Dmytro Utkin]. Retrieved from: <https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3989#.X7ceHVhY.dpbs> (in Ukr.).
 19. *Vyrok Pechers'koho rayonnoho sudu m. Kyiv* [The verdict of the Pechersk district court in Kyiv]. *Sprava No 757/2179/17-k*. Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/64300127#> (in Ukr.).
 20. *Yedyny zvit pro kryminal'ni pravoporushennya za sichen'-hruden' 2016 roku* [The only report on criminal offenses in January-December 2016]. Retrieved from: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112661&libid=100820&c=edit&_c=fo (in Ukr.).
 21. *Ukhvala Apelyatsynoho sudu m. Kyiv* [Decision of the Kyiv Court of Appeal]. *Sprava No 11-cc/796/3267/2015*. Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/54384626> (in Ukr.).
 22. *Ukhvala Apelyatsynoho sudu Kharkivs'koyi oblasti* [The decision of the Court of Appeal of the Kharkiv region]. *Sprava No 640/12858/16-k, Provadzhennya No 11cc/790/1380/16*. Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/61216435> (in Ukr.).
 23. *Britantsu dali bol'she pyati let za uchastiye v boyakh na vostoке Ukrainy* [The Briton was given more than five years for participation in battles in the east of Ukraine]. Retrieved from: <https://www.bbc.com/russian/news-40601533> (in Russ.).
 24. *Chomu serbs'kykh "naymantsiv" z Donbasu pokaraly nesuvoro?* [Why did the Serbian "mercenaries" from the Donbas not be punished?]. Retrieved from: <http://www.bbc.com/ukrainian/features-38211680> (in Ukr.).
 25. Resolution of United Nations Security Council S/RES/2178 (2014). Retrieved from: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2178%20%282014%29 (in Eng.).

Надійшла 18.04.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Юрмасва К. В. Кваліфікація найманства: національний та міжнародно-правовий аспекти. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 3. С. 141–148. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_3_19.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1412011>

Висвітлені проблемні питання кваліфікації найманства в сучасних умовах. Окреслено ступінь наукової розробки питання кримінальної відповідальності за найманство та основні міжнародно-правові документи, які криміналізують найманство. Визначено, що на міжнародному рівні не існує чіткого відмежування діяльності найманців від діяльності приватних військових і охоронних компаній в умовах збройних конфліктів. Проаналізовано приклади найманства на території України, починаючи з 2014 р., та визначено основні проблеми їх кваліфікації. Акцентовано увагу на складності відмежування найманства від проявів тероризму та створення чи участі в насильницьких діях не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Аргументовано необхідність перегляду концепції найманства на міжнародному рівні, передбачення чіткого механізму регулювання і моніторингу діяльності приватних військових і охоронних компаній, інтенсифікація міжнародно-правового співробітництва в питаннях протидії участі іноземців у збройних конфліктах інших країн та терористичним загрозам у цілому.

Ключова слова: найманство; кваліфікація; відмежування; приватні військові і охоронні компанії; тероризм; збройний конфлікт

Юртаева К.В. Квалификация наемничества: национальный и международно-правовой аспекты

Освещены проблемные вопросы квалификации наемничества в современных условиях. Охарактеризована степень научной разработки вопроса уголовной ответственности за наемничество и основные международно-правовые документы, которые криминализируют наемничество. Определенно, что на международном уровне не существует четкого разграничения деятельности наемников от деятельности частных военных и охранных компаний в условиях

вооруженных конфликтов. Проанализированы примеры наемничества на территории Украины, начиная с 2014 г., и определены основные проблемы их квалификации. Акцентируется внимание на сложности разграничения наемничества от проявлений терроризма и создания или участия в насильственных действиях, не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Аргументирована необходимость пересмотра концепции наемничества на международном уровне, закрепления четкого механизма регулирования и мониторинга деятельности частных военных и охранных компаний, интенсификация международно-правового сотрудничества по вопросам противодействия участия иностранцев в вооруженных конфликтах других стран и террористическим угрозам в целом.

Ключевые слова: наемничество; квалификация; разграничение; частные военные и охранные компании; терроризм; вооруженный конфликт

Yurtayeva K.V. Qualification of Mercenarism: National and International Aspects

The article outlines issues of qualification of mercenaries in contemporary conditions. It defines bases of criminalization of mercenaries at the international level and ascertains the lack of global consensus on this issue. The article emphasizes that nowadays there is no clear distinction between mercenarism and activities of private military and security companies in conditions of the armed conflict. It outlines the background for the growing popularity of private military and security companies in the contemporary world. It analyzes the current state of international regulation and perspectives of the use of private military and security companies. It ascertains that in Ukraine private military companies are outlawed. At the same time, signs of the mentioned illegitimate activity are present in the regions of armed conflict in Ukraine. The article analyzes practical examples of mercenarism at the territory of Ukraine starting from 2014. It outlines main issues law enforcement agencies face at qualifying mercenarism. It defines reasons for the official reluctance of qualifying mercenarism in Ukraine. The article analyzes law enforcement and court practice of foreign states at qualifying mercenarism. It defines the main reasons why mercenaries receive fairly lenient punishments in foreign courts for criminal participation in the armed conflict in Ukraine. The article ascertains that qualification of mercenaries at present conditions is influenced by a number of factors, namely changes in the contemporary conception of mercenarism, the legitimization of certain forms of mercenarism, growing participation of foreign citizens in armed conflicts and violent actions on the territories of foreign states. The thin threshold between contemporary manifestations of mercenarism, terrorism and participation in illegal military and armed formations, high complexity of proving corpus delicti of mercenarism exclude this crime from the range of practical interests of Ukrainian law enforcement agencies. The article defines perspectives of enhancement of this situation including the reconsidering conception of mercenaries on an international level, providing a clear mechanism for regulation and monitoring of private military and security companies activities, intensifying international cooperation in this sphere. Further attention requires national and international aspects of the use of mercenaries in conditions of hybrid armed conflicts and preventing the participation of Ukrainian citizens in the armed conflicts in the territories of foreign states.

Key words: mercenarism; qualification; distinction; private military and security companies; terrorism; armed conflict